

20 24

Erfahrungen mit der strukturellen Gestaltung von NFDI

Bericht des Direktors gemäß § 13 Abs. 2 der
Bund-Länder-Vereinbarung zu Aufbau und Förderung
einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)
vom 26. November 2018

Nach § 13 Abs. 1 und 2 der Bund-Länder-Vereinbarung zu Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) vom 26. November 2018 (BLV) bitten Bund und Länder den Wissenschaftsrat darum, NFDI zu evaluieren. Konkret sollen die Zielerreichung, die Wirksamkeit und die Steigerung der Effizienz untersucht werden. Zu diesem Zweck soll laut § 13 Abs. 2 der BLV „die Direktorin/der Direktor [von NFDI] [...] der GWK bis zum 31. August 2024 einen Bericht über ihre/seine Erfahrungen mit der strukturellen Gestaltung der NFDI einschließlich Gremien und Governance und deren Auswirkung auf die inhaltliche Arbeit hinsichtlich der Ziele der NFDI nach § 1“ übersenden.

Der vorliegende Bericht wurde in Erfüllung dieser Vorgabe erstellt. Er dient dem Zweck, eine umfangreiche Übersicht über den aktuellen Stand der Entwicklung von NFDI zu geben, diesen Stand zu reflektieren und Handlungsempfehlungen zu geben.

Karlsruhe, 30.08.2024

Prof. Dr. York Sure-Vetter

Direktor
Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis.....	VI
Abkürzungsverzeichnis.....	VII
NFDI in Zahlen	IX
1 Einleitung.....	1
1.1 NFDI – Hintergrund, Strukturen und Ziele.....	1
1.2 Strukturbericht – Methoden.....	4
1.3 Struktur des Berichts	4
2 Governance.....	6
2.1 BLV-Struktur.....	6
2.1.1 Deutsche Forschungsgemeinschaft und NFDI-Expertengremium der DFG.....	7
2.1.2 Konsortien gemäß BLV	8
2.1.3 Wissenschaftsrat	10
2.1.4 Gemeinsame Wissenschaftskonferenz	10
2.2 Vereinsstruktur	12
2.2.1 Direktorat	13
2.2.2 Mitgliederversammlung.....	13
2.2.3 Kuratorium.....	14
2.2.4 Konsortialversammlung	15
2.2.5 Wissenschaftlicher Senat.....	15
2.2.6 Konsortien gemäß Satzung.....	16
2.2.7 Sektionen	16
2.3 Base4NFDI	19
2.4 Komplementäre Formate zur BLV- und Vereinsstruktur.....	20
2.4.1 Regelmäßige Treffen (Jour Fixes und Kreise).....	21
2.4.2 Task Forces.....	22
2.4.3 Ombudswesen	23
2.5 Reflexion.....	23
3 Ressourcen	28
3.1 Rahmenbedingungen gemäß BLV	28
3.2 Konsortien gemäß BLV	29
3.2.1 Mittelbewilligung.....	30
3.2.2 Ressourceneinsatz.....	30

3.3	Direktorat und Geschäftsstelle (NFDI-Verein)	33
3.3.1	Mittelbewilligung und Finanzorganisation	33
3.3.2	Ressourceneinsatz	34
3.4	Weitere Verfahrenskosten	37
3.5	Drittmittel	37
3.6	Reflexion	39
4	Interne Kooperation	41
4.1	Intrakonsortiale Ebene	41
4.2	Interkonsortiale Ebene	45
4.3	Suprakonsortiale Ebene	48
4.3.1	Rahmenbedingungen	49
4.3.2	Querschnittsthemen	52
4.3.3	Basisdienste	57
4.4	Vision, Mission und Strategie	60
4.5	Reflexion	63
5	Leistungsspektrum	66
5.1	Bedarfsgerechte Entwicklung von Leistungen	67
5.1.1	Konsortien gemäß BLV	67
5.1.2	Sektionen	69
5.1.3	Basisdienste	70
5.2	Leistungsangebot	72
5.2.1	Domänenspezifische Dienste der Fach- und Methodenkonsortien	73
5.2.2	Basisdienste	79
5.2.3	Entwicklung von Standards	80
5.2.4	Weitere Leistungen	83
5.3	Zielgruppe und Bewerbung der Leistungen	87
5.4	Reflexion	89
6	NFDI im Kontext	92
6.1	NFDI im nationalen Kontext	93
6.1.1	NFDI im wissenschaftlichen Kontext	93
6.1.2	Kooperationen im nationalen Kontext	97
6.1.3	NFDI im wirtschaftlichen Kontext	100
6.1.4	NFDI im politischen Kontext	102
6.2	NFDI im internationalen Kontext	104
6.2.1	Kooperationen im internationalen Kontext	104
6.2.2	Konsortien gemäß BLV im internationalen Kontext	109
6.3	Reflexion	110

7	Vom Heute in die Zukunft.....	113
7.1	Entwicklungen gemäß BLV	113
7.1.1	Ausgangslage im Jahr 2024	113
7.1.2	Entwicklungen bis 2028.....	115
7.1.3	Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren	118
7.2	SWOT-Analyse.....	118
7.2.1	Stärken (intern).....	120
7.2.2	Schwächen (intern).....	121
7.2.3	Chancen (extern).....	123
7.2.4	Risiken (extern).....	124
7.3	Handlungsempfehlungen	125
	Literaturverzeichnis.....	128
	Anhang.....	VII
	Anhang 1: Sprecherinnen und Sprecher der KgBLV	VII
	Anhang 2: Größe der Konsortien gemäß BLV	IX
	Anhang 3: Mitglieder des NFDI-Vereins.....	XI
	Anhang 4: Kuratorium	XVII
	Anhang 5: Konsortialversammlung	XVIII
	Anhang 6: Wissenschaftlicher Senat	XXI
	Anhang 7: Sektionen.....	XXII
	Anhang 8: Industriebeirat der Sektion Industry Engagement	XXIII

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2.1: Organigramm des NFDI-Vereins.....	12
Abbildung 2.2: Entwicklung der Vereinsmitglieder im NFDI-Verein.....	14
Abbildung 2.3: Dreistufiger Prozess zur Entwicklung von Basisdiensten.....	19
Abbildung 3.1: SOLL- und IST-Mittelverwendung von 22 KgBLV	31
Abbildung 3.2: Geschätzte Höhe der Eigenleistung (In-Kind-Contributions) der Mitgliedsorganisationen der KgBLV.....	33
Abbildung 3.3: (Geplante) Mittelverwendung des NFDI-Vereins	35
Abbildung 4.1: Das Audimax des KIT während der CoRDI.....	50
Abbildung 4.2: Impression der CoRDI Poster-Session.....	51
Abbildung 5.1: In KgBLV genutzte Methoden zur Einbindung von Nutzenden	69
Abbildung 5.2: Anzahl der aktiven Dienste in NFDI.....	74
Abbildung 5.3: Schematische Darstellung des Prozesses zur Etablierung von Standards.....	81
Abbildung 5.4: NFDI-Veröffentlichungen.....	84
Abbildung 5.5: Von NFDI organisierte Veranstaltungen	86
Abbildung 6.1: Abdeckung der vier Wissenschaftsbereiche	95
Abbildung 6.2: Anzahl bewilligter Anträge der Konsortien nach primärem Fachgebiet.....	96
Abbildung 6.3: Bewertung der Relevanz des Themas internationale Vernetzung durch die KgBLV	109
Abbildung 7.1: SWOT-Matrix mit Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken	119
Abbildung 7.2: SWOT-Kombinationsmatrix mit Handlungsempfehlungen	125

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2.1: Geförderte Konsortien gemäß BLV mit Runde und Name	8
Tabelle 2.2: Anträge der drei Ausschreibungsrunden zur Auswahl der KgBLV	11
Tabelle 2.3: Anzahl beteiligter Personen und Mitgliedsorganisationen an Sektionen	18
Tabelle 2.4: Anzahl stimmberechtigter und nicht stimmberechtigter Personen an Sektionen	18
Tabelle 3.1: Beantragte und bewilligte Förderung der KgBLV.....	30
Tabelle 3.2: Beschäftigte der KgBLV nach Kategorien	32
Tabelle 3.3: Bewilligte und tatsächlich verwendete Mittel NFDI-Direktorat mit Geschäftsstelle	34
Tabelle 3.4: Verwaltungskosten der DFG für NFDI	37
Tabelle 4.1: Arbeitsgruppen in Sektionen.....	53
Tabelle 5.1: Beschreibung der Dienste-Kategorien.....	73
Tabelle 5.2: Ausgewählte multifunktionale Dienste	75
Tabelle 5.3: Ausgewählte Dienste zur Verbesserung der Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten	76
Tabelle 5.4: Ausgewählte Dienste zum Schutz und zur Sicherheit von Forschungsdaten	77
Tabelle 5.5: Ausgewählte Dienste zur Förderung von Datenkompetenz.....	78
Tabelle 5.6: Übersicht über die von Base4NFDI geförderten Basisdienstprojekte.....	80

Abkürzungsverzeichnis

AAI	Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur
AAP	Additional Activities Plan
BDI	Bundesverband der Deutschen Industrie
BLV	Bund-Länder-Vereinbarung zu Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) vom 26. November 2018
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung
CoRDI	Conference on Research Data Infrastructure
CTO	Chief Technical Officer
DAI	Deutsches Archäologisches Institut
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft
DFN	Deutsches Forschungsnetz
DIN	Deutsches Institut für Normung
DSAI	Data Science and Artificial Intelligence
DSSC	Data Steward Service Center
DSCC-IN	Data Stewardship Competence Centers Implementation Network
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
ELN	Electronic Laboratory Notebook
ELSA	Sektion <i>Ethical, Legal and Social Aspects</i>
EOSC	European Open Science Cloud
FAQ	Frequently Asked Questions
FDG	Forschungsdatengesetz
FDM	Forschungsdatenmanagement
FEGA	Federated European Genome-Phenome Archive
FID	Fachinformationsdienste
FIZ	FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur
GDI	European Genomic Data Infrastructure
Gfi	Gesellschaft für Ichthyologie
GG	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
GLAM	Galleries, Libraries, Archives, Museums (Galerien, Bibliotheken, Archive, Museen)
GND	Gemeinsame Normdatei
GWK	Gemeinsame Wissenschaftskonferenz
HLAC	High Level Advisory Committee
HPC	High Performance Computing
IAM	Identitäts- und Zugangsmanagement
IDSA	International Data Spaces Association
JF	Jour Fixe
KgBLV	Konsortien gemäß BLV
KGI	Knowledge Graph Infrastructure
KgS	Konsortien gemäß Satzung
KIT	Karlsruher Institut für Technologie
KPI	Key Performance Indicator
LoI	Letter of Intent
MoU	Memorandum of Understanding
NFDI	Nationale Forschungsdateninfrastruktur
NFDI-EG	NFDI-Expertengremium
NHR	Verein für Nationales Hochleistungsrechnen
ORKG	Open Research Knowledge Graph

PI	Principal Investigator
PID	Persistent Identifiers
RatSWD	Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten
RDA	Research Data Alliance
RfII	Rat für Informationsinfrastrukturen
SOP	Standard Operating Procedure
TEC	Technical Expert Committee
TF	Task Force
TS	Terminology Services
TzBfG	Teilzeit- und Befristungsgesetz
VZÄ	Vollzeitäquivalent
WR	Wissenschaftsrat
ZALF	Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung

NFDI in Zahlen

Förderung durch
Bund und Länder
ab 01. Januar 2019

Bis zu 900 Mio. EUR
Förderung
bis 2028

Gründung des
NFDI-Vereins am
12. Oktober 2020

295
Vereins-
mitglieder

1
Basisdienst-
konsortium

> 1.500
beteiligte Personen

5
Sektionen

26
Konsortien
394
an Konsortien
beteiligte Organisationen

Netzwerk &
Personen

Events &
Treffen

782
organisierte
Veranstaltungen

30
Sektions-
arbeitsgruppen

10
interne
Austauschformate

681
Teilnehmende
bei der 1. CoRDI

7
Basisdienste

2.838
Veröffentlichungen

651
aktive Dienste

182
Dienste in
Testphase/Planung

Dienste &
Publikationen

Outreach

> 10.000
Aufrufe von nfdi.de
pro Monat

1.100
Mastodon-Follower
880
Newsletter-Abos

> 1.700
LinkedIn-Follower

> 17.000
YouTube-Kanalaufufe

1 Einleitung

Heute werden in sämtlichen wissenschaftlichen Disziplinen Forschungsdaten produziert. Täglich entstehen dabei in großer Vielfalt, in großen Mengen und mit hoher Geschwindigkeit neue Daten (Big Data). Diese Daten sind nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für die Gesellschaft als Ganze ein wertvoller Schatz. Denn mit ihnen lassen sich neue Erkenntnisse gewinnen, die Innovationen ermöglichen und Deutschland als Wissensstandort stärken. Viele Forschungsdaten sind jedoch weder systematisch auffindbar noch interoperabel nutzbar. In der Folge sind sie nicht wieder- und weiterverwertbar. Kurz gesagt: Die Daten sind oft nicht FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable).¹

In aller Kürze verdeutlicht dies den Bedarf für ein systematisches Forschungsdatenmanagement. Die enorme Wichtigkeit eines effektiven und effizienten Forschungsdatenmanagements wurde in den letzten Jahren von den relevanten Institutionen erkannt. So formulierte der Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) im Jahr 2016 in dem Papier „Leistung aus Vielfalt“ [2] die Empfehlung, in Deutschland eine koordinierte Forschungsdateninfrastruktur aufzubauen. Dieser Vorschlag fand in Wissenschaftskreisen breiten Anklang.

1.1 NFDI - Hintergrund, Strukturen und Ziele

Vor dem Hintergrund des Bedarfs an einer koordinierten Forschungsdateninfrastruktur wurde NFDI ins Leben gerufen. Die Zielsetzung von NFDI ist, dass „ein übergreifendes Forschungsdatenmanagement in Deutschland etabliert und fortentwickelt und die Effizienz des gesamten deutschen Wissenschaftssystems [ge]steigert“ werden soll. Den Rahmen hierfür bildet die „Bund-Länder-Vereinbarung zu Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) vom 26. November 2018“ (BLV). In diesem Dokument werden die Ziele (siehe Infobox 1.1), die Grundsätze zur Ausgestaltung, die Prozesse zur Vergabe von Fördermitteln sowie die Evaluation von NFDI geregelt [3].

Mit dem Aufbau von NFDI betraute die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Primär sollten diese beiden Institutionen zwei Aufgaben erfüllen: den Aufbau der NFDI-Geschäftsstelle in Karlsruhe sowie die Überführung von NFDI in eine eigene juristische Person. Am 12. Oktober 2020 gründeten Bund und Länder den Verein „Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.“ (NFDI-Verein). Am 1. März 2021 wurde der Verein organisatorisch selbstständig.

Die Empfehlung des RfII in 2016 kann als die konzeptionelle Geburtsstunde der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) betrachtet werden und der Zeitraum von 2016 bis 2020 als Gründungsphase. Ab 2021 folgte die Aufbauphase. Der Zeitraum von 2025 bis 2028 wird nachfolgend als Konsolidierungsphase bezeichnet.

¹ Die sogenannten FAIR-Prinzipien [1], die auch über die Datenwissenschafts- und Infrastruktur-Community hinaus populär geworden sind, bilden einen Leitfadens, um die Wiederverwendbarkeit von Datenbeständen zu verbessern.

BLV § 1: Ziele der Förderung

„Mit der Förderung der NFDI werden die Ziele der Etablierung und Fortentwicklung eines übergreifenden Forschungsdatenmanagements und die Steigerung der Effizienz des gesamten Wissenschaftssystems verfolgt. Dazu gehören insbesondere

- a) Aufbau einer koordinierten, vernetzten Informationsinfrastruktur zur Entwicklung eines nachhaltigen interoperablen Forschungsdatenmanagements;
- b) Etablierung von in den wissenschaftlichen Disziplinen akzeptierten Prozessen und Verfahren zum standardisierten Umgang mit Forschungsdaten;
- c) Schaffung eines verlässlichen und nachhaltigen Dienste-Angebots, welches übergreifende und fachspezifische Bedarfe des Forschungsdatenmanagements in Deutschland abdeckt;
- d) Entwicklung disziplinübergreifender Metadatenstandards zur flächendeckenden (Nach-)Nutzbarkeit von Forschungsdaten;
- e) Anbindung der deutschen Forschungsdateninfrastrukturen an europäische und internationale Plattformen;
- f) Optimierung der Nachnutzbarkeit bereits erhobener Forschungsdaten wie auch der Infrastrukturen, in die sie eingebettet sind; dadurch Generierung zusätzlichen Wissens ohne den hohen Aufwand einer Datenneuerhebung;
- g) Schaffung einer gemeinsamen Basis für Datenschutz sowie der Souveränität, Integrität, Sicherheit und Qualität von Daten.“

Infobox 1.1

Ein Grundprinzip von NFDI zur Umsetzung ihres Ziels ist die flächendeckende Adressierung der Wissenschaftslandschaft. Dieses Prinzip wird zum einen dadurch umgesetzt, dass eine möglichst hohe Abdeckung unterschiedlicher Fachgebiete sichergestellt wird. Zum anderen ist es durch die große Vielzahl und die thematische wie organisatorische Breite der in NFDI engagierten Organisationen verwirklicht. Entsprechend müssen zur Realisierung der Idee „Leistung aus Vielfalt“ die Bedürfnisse und Ansprüche vieler verschiedener Forschungs-Communities an eine Informationsinfrastruktur umfassend berücksichtigt werden.

Zur Umsetzung des Grundprinzips schlug der Rfll in einem 2017 veröffentlichten Diskussionspapier die Einrichtung von sogenannten Konsortien gemäß BLV (KgBLV) vor [4]. KgBLV sind rechtlich unselbstständige Zusammenschlüsse von Nutzenden und Anbietenden von Forschungsdaten, z.B. Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Ressortforschungseinrichtungen, Akademien und andere öffentlich geförderte Informationsinfrastruktureinrichtungen. Die Konsortien haben laut BLV die Aufgabe „eine Kultur des Daten-Teilens und der Informationskompetenz gemäß den FAIR-Prinzipien“ zu entwickeln und zu fördern [3]. Den Bedarf für den hierfür notwendigen Kulturwandel im Umgang mit Forschungsdaten haben die Konsortien im Rahmen der „Leipzig-Berlin-Erklärung zu NFDI-Querschnittsthemen der Infrastrukturentwicklung“ [5] im Jahr 2020 betont. Derzeit gibt es insgesamt 26 verschiedene Fach- und Methodenkonsortien, die über die Grenzen ihrer Disziplinen hinweg zusammenarbeiten.

Um diese Zusammenarbeit *innerhalb* des NFDI-Vereins zu ermöglichen, wurden sogenannte Konsortien gemäß Satzung (KgS) eingerichtet, welche die KgBLV spiegeln. Zudem existiert seit März 2023 mit dem Basisdienstkonsortium Base4NFDI eine gemeinsame Initiative aller Fach- und Methodenkonsortien. Base4NFDI verfolgt das Ziel, den Prozess für die Etablierung von NFDI-weiten Basisdiensten zu gestalten und konkrete Basisdienste zu entwickeln. Darüber hinaus gibt es im Verein sogenannte Sektionen, in denen die Querschnittsthemen aller KgS gemeinsam bearbeitet werden. Aktuell sind dies die Sektionen *Common Infrastructures, Ethical, Legal and Social Aspects, Industry Engagement, (Meta)daten, Terminologien, Provenienz* und *Training & Education*. Alle Abteilungen des NFDI-Vereins arbeiten fächerübergreifend an der gemeinsam entwickelten Vision für den NFDI-Verein (siehe Infobox 1.2).

Vision des NFDI-Vereins

„Daten als gemeinsames Gut für exzellente Forschung, organisiert durch die Wissenschaft in Deutschland.“

<https://www.nfdi.de/verein/>

Infobox 1.2

Die Finanzierung von NFDI ist in der BLV geregelt. Die BLV trat am 1. Januar 2019 in Kraft, gilt bis zum 31. Dezember 2028 und sieht in dieser Zeit zum Zweck des Aufbaus von NFDI eine Finanzierung gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vor. Konkret wird NFDI von Bund und Ländern im genannten Zeitraum von zunächst zehn Jahren mit bis zu 900 Millionen EUR gefördert. Im Vordergrund steht hierbei die Investition „in Köpfe“. Die Abwicklung der Fördermittel erfolgt über zwei verschiedene Institutionen: Die Förderung der KgBLV erfolgt über die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die des NFDI-Vereins über das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Über „die weitere Ausgestaltung der NFDI und über die Einzelheiten der weiteren Förderung ab dem Jahr 2029“ entscheidet nach § 14 (2) der BLV „die GWK unter Berücksichtigung der Strukturevaluation durch den Wissenschaftsrat [...] im Jahr 2026“ [3].

Für die Förderung als KgBLV konnten sich Zusammenschlüsse unterschiedlicher Einrichtungen in insgesamt drei Runden bewerben. Die DFG organisierte den mehrstufigen Begutachtungsprozess der Anträge. Die Förderdauer beträgt zunächst jeweils fünf Jahre. Um eine Anschlussfinanzierung zu erhalten, müssen die KgBLV erneut einen Antrag stellen. In der ersten Runde werden seit dem 1. Oktober 2021 die Konsortien DataPLANT, GHGA, KonsortSWD, NFDI4Biodiversity, NFDI4Cat, NFDI4Chem, NFDI4Culture, NFDI4Health und NFDI4Ing gefördert. In der zweiten Runde werden seit dem 1. Oktober 2022 die Konsortien BERD@NFDI, DAPHNE4NFDI, FAIRmat, MaRDI, NFDI4DataScience, NFDI4Earth, NFDI4Microbiota, NFDI-MatWerk, PUNCH4NFDI und Text+ gefördert. In der dritten Runde werden seit dem 1. März 2023 die Konsortien FAIRagro, NFDI4BIOIMAGE, NFDI4Energy, NFDI4Immuno, NFDI4Memory, NFDI4Objects, NFDI4CS sowie das Basisdienstkonsortium Base4NFDI gefördert. Das NFDI-Expertengremium (NFDI-EG) der DFG, welches für die Auswahl der KgBLV verantwortlich ist, spricht sich in einer aktuellen Empfehlung [6] für eine Konsolidierung der Aktivitäten in der zweiten Förderperiode der bis 2028 laufenden BLV aus. Damit werden zwei Ziele verfolgt: zum einen die Schaffung einer Grundlage für den langfristigen Betrieb von Diensten sowie zum anderen eine bedarfsorientierte Weiterentwicklung.

1.2 Strukturbericht - Methoden

Der Bericht basiert auf den Erfahrungen des Direktors bezüglich des bisherigen Aufbaus von NFDI, auf den Erkenntnissen aus den laufenden Vereinsaktivitäten, auf den Ergebnissen einer für diesen Bericht durchgeführten internen Umfrage unter den geförderten KgBLV sowie auf ausgewählten Fallstudien. Um systematisch aufzuzeigen, wie der Aufbau von und die Arbeit in NFDI voranschreiten und wie NFDI die Wissenschaftslandschaft in Deutschland und darüber hinaus prägt, werden im Bericht wo möglich Kennzahlen und quantitative Maße verwendet. Für ein ausgewogenes Gesamtbild von NFDI hat das NFDI-Direktorat eine Umfrage unter den KgBLV durchgeführt, um Informationen und Zahlen in konzentrierter Form zu sammeln. Auf die Ergebnisse dieser Umfrage wird an zahlreichen Stellen dieses Berichts zurückgegriffen. Um Einblicke in die Vielfalt der Arbeit in NFDI und die ersten Resultate aus dieser Arbeit zu geben, werden zudem Fallstudien aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen und Förderrunden eingesetzt.² Hierbei gilt es zu beachten, dass die Förderung der KgBLV in drei Runden mit einem Versatz von jeweils etwa einem Jahr startete. Früher geförderte KgBLV hatten entsprechend mehr Zeit, um an der Erreichung ihrer Ziele zu arbeiten. Der Bericht greift außerdem Arbeiten auf, die im Vorfeld der Evaluation der Konsortien sowie der Strukturevaluation von NFDI im Rahmen der Task Force Evaluation & Reporting in NFDI geleistet wurden. Zur Darstellung der Arbeit und der Erfolge von NFDI wurde vielerorts auf Konzepte und Methoden zurückgegriffen, die in Veröffentlichungen dieser Task Force entwickelt wurden [7]-[10].

1.3 Struktur des Berichts

Der vorliegende Bericht hat neben der Einleitung sechs Kapitel. In den Kapiteln 2 bis 6 geht es um die organisatorischen und finanziellen Strukturen, die Aufgaben und Leistungen sowie den aktuellen Stand und die Zukunft von NFDI. Jedes Kapitel schließt mit einer Reflexion der im Kapitel dargestellten Inhalte. Aufbauend auf den herausgearbeiteten Erkenntnissen werden in Kapitel 7 abschließend sämtliche Erfahrungen der letzten Jahre resümiert und Handlungsempfehlungen für die Zukunft formuliert.

Das **Kapitel 2 „Governance“** bietet einen Überblick über die organisatorischen Strukturen von NFDI. Von den ersten Plänen einer Forschungsdateninfrastruktur für Deutschland bis zur praktischen Ausgestaltung wird ein grundlegendes Verständnis für die Funktionsweise des komplexen NFDI-Konstrukts geschaffen. Wichtige Themen sind die Regelungen der BLV sowie deren Umsetzung, der NFDI-Verein mit der Satzung und den darin festgelegten Organen sowie die Governance des Verbundes aus insgesamt 26 Fach- und Methodenkonsortien und dem Basisdienstkonsortium Base4NFDI. Es werden wichtige Stakeholder, Akteure und Gremien vorgestellt sowie Prozesse, Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse erklärt. Das Kapitel gibt zudem Einblick in interne Formate zur Abstimmung und Vernetzung der Konsortien und Sektionen mit der NFDI-Geschäftsstelle. Insgesamt wird eine Verständnisgrundlage für die Folgekapitel geschaffen. Die Governance und die zugehörigen Strukturen werden abschließend reflektiert.

² Zur Vorstellung dieser Fallstudien werden in den einzelnen Kapiteln Beispielboxen verwendet, die an einem Lupensymbol im linken oberen Eck der Box erkennbar sind.

In **Kapitel 3 „Ressourcen“** geht es um die zur Verfügung stehenden Mittel und darum, wie sie verwendet werden. Die Finanzierung von NFDI erfolgt gemäß der aktuell gültigen BLV. Im Zentrum des Kapitels stehen die daraus finanzierten Ressourcen der KgBLV und des NFDI-Vereins. Die Betrachtung der KgBLV erfolgt dabei in einer aggregierten Form. Betrachtet werden auch weitere Verfahrenskosten und die Möglichkeit der Drittmittelinwerbung. Am Ende des Kapitels wird reflektiert, welche aktuellen Mehrbedarfe sich aus vereinsgemäßen Aufgaben ergeben und welche Rahmenbedingungen für eine mittel- und langfristige Finanzierung von NFDI als zielführend erachtet werden.

Kapitel 4 „Interne Kooperationen“ stellt eine Ergänzung der Erläuterungen aus Kapitel 2 dar. Während dort die strukturellen Voraussetzungen für Kooperationen in NFDI beschrieben werden, geht es hier um die inhaltliche Gestaltung der Zusammenarbeit. Kooperationen können in NFDI auf drei verschiedenen Ebenen stattfinden: innerhalb eines Konsortiums (intrakonsortial), zwischen mehreren Konsortien (interkonsortial) sowie über die Strukturen der Konsortien hinaus (suprakonsortial). Anhand verschiedener Beispiele wird illustriert, wie Kooperationen auf diesen Ebenen konkret aussehen. Auch das Thema gemeinsame Vision, Mission und Strategie wird in Kapitel 4 behandelt. Beschrieben werden dabei der Prozess zur Findung der Vision und Mission, die Ergebnisse dieses Prozesses sowie eine erste NFDI-Strategie. Das Kapitel schließt mit einer Reflexion der Kooperationsebenen.

Bezugnehmend auf § 1 der BLV wird in **Kapitel 5 „Leistungsspektrum“** beschrieben, welche Leistungen NFDI langfristig erbringen soll. Anhand von Beispielen wird aufgezeigt, wie Leistungen in NFDI bedarfsgerecht entwickelt werden, welche aktiven NFDI-Dienste es zum Zeitpunkt der Berichtserstellung gibt, wie in NFDI gemeinsame FDM-Standards entwickelt und etabliert werden und welche weiteren Leistungen (z.B. Publikationen oder Organisation und Durchführung von Veranstaltungen) von NFDI erbracht werden. Primäre Zielgruppe der NFDI-Leistungen sind Akteure im Wissenschaftssystem. Darüber hinaus werden von bestimmten Konsortien aber auch weitere Stakeholder adressiert, z.B. Patientinnen und Patienten oder aktive Personen im Bereich Citizen Science. Es wird erklärt, wie auch diese Zielgruppen von den für sie relevanten NFDI-Leistungen erfahren. Abschließend werden einige aktuelle Herausforderungen reflektiert, mit denen NFDI bei der Erbringung von Leistungen konfrontiert ist.

In **Kapitel 6 „NFDI im Kontext“** wird der Fokus ausgeweitet. Zunächst wird das Zusammenspiel von NFDI mit verschiedenen Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik auf nationaler Ebene betrachtet. Anschließend wird der Schwerpunkt auf den internationalen Kontext gelegt. Hier geht es vor allem um NFDI als mandatiertes Mitglied für Deutschland in der European Open Science Cloud (EOSC) Association. Außerdem wird das Drittmittelprojekt „FAIR Data Spaces“ skizziert, dessen Ziel die Vernetzung von NFDI und dem europäischen Projekt Gaia-X ist. Am Ende wird die Einbindung von NFDI in den nationalen und internationalen Kontext reflektiert.

In **Kapitel 7 „Vom Heute in die Zukunft“** fließen die Erkenntnisse aller anderen Kapitel zusammen. Nach einer kurzen Rückschau auf die Entwicklungen seit 2016 folgen eine Beschreibung des Ist-Zustands zum Zeitpunkt der Berichtserstellung (August 2024) sowie ein Ausblick auf die Entwicklungen bis zum Jahr 2028. Ist-Zustand und Ausblick werden anschließend mit den für diesen Zeitraum in der BLV vorgesehenen Zielen abgeglichen. Ergänzend werden Erfolgsfaktoren und Rahmenbedingungen für die Finanzierung ab 2029 dargelegt. Das Herzstück des Kapitels bildet eine SWOT-Analyse mit der die Stärken und Schwächen von NFDI sowie die Chancen und Risiken des NFDI-Umfelds herausgearbeitet werden. Auf Basis der SWOT-Analyse werden abschließend zwölf Handlungsempfehlungen formuliert, die NFDI erfolgreich „Vom Heute in die Zukunft“ leiten sollen.

2 Governance

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Struktur von NFDI. 'Governance' wird hierbei als Überbegriff für das Steuerungs- und Regelungssystem verstanden, in welchem die beteiligten Stakeholder unterschiedliche Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten haben.

Grundsätzliche Überlegungen zur NFDI-Governance finden sich im Positionspapier „Leistung aus Vielfalt“ [2] des Rats für Informationsinfrastrukturen (RfII). In drei weiteren Diskussionspapieren hat der RfII diese grundsätzlichen Überlegungen konkretisiert und den Begriff 'Konsortium' eingeführt [4], die Handlungsfähigkeit von Konsortien diskutiert [11] und die Ausgestaltung einer NFDI inklusive der Grundzüge einer Governance skizziert [12]. In der Bund-Länder-Vereinbarung (BLV) zu Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) vom 26. November 2018 [3] werden diese Anregungen des RfII aufgegriffen und erste konkrete Pfeiler der NFDI-Governance formuliert. So werden Konsortien, die Konsortialversammlung, der Wissenschaftliche Senat und das Direktorat mit ihren Aufgaben und Zusammensetzungen angeführt und präzisiert. Außerdem werden in der BLV die Grundzüge der Förderung von NFDI festgelegt und die Evaluierung der Konsortien und von NFDI geregelt. Ausformuliert wird die Governance des NFDI-Vereins in der Vereinssatzung [13]. Dort werden auch die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Vereinsorgane und -abteilungen definiert.

Für ein tiefergehendes Verständnis der NFDI-Governance ist es wichtig, das Verhältnis zwischen der Satzung des NFDI-Vereins und der BLV genauer zu betrachten. Die Satzung wurde aus der BLV abgeleitet und in der Praxis gibt es vielfältige Überschneidungen und Anknüpfungspunkte zwischen Satzungs- und BLV-Struktur. An einigen Stellen weicht die Satzung allerdings auch von der BLV ab. Einer der wesentlichen Unterschiede ist: Während die Satzung die Regelungen zur Governance des Vereins enthält, finden sich in der BLV auch Strukturen und Stakeholder, die über die Satzung hinausgehen.

Im Folgenden werden zunächst die BLV-Struktur (Abschnitt 2.1) sowie anschließend die Satzungsstruktur (Abschnitt 2.2) erläutert. In Abschnitt 2.3 wird der Entwicklungsprozess von Basisdiensten in Base4NFDI dargelegt, da in diesem Prozess die Gremien des NFDI-Vereins eine tragende Rolle spielen. In Abschnitt 2.4 werden zusätzliche Austauschformate vorgestellt, die der NFDI-Verein zur Koordination des Netzwerks und zur Förderung der Kooperation etabliert hat. Das Kapitel endet mit einer Reflexion der NFDI-Governance in Abschnitt 2.5.

2.1 BLV-Struktur

Im Folgenden werden die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit zwischen den NFDI-Stakeholdern Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), NFDI-Expertengremium (NFDI-EG), Konsortien gemäß BLV (KgBLV), Wissenschaftsrat (WR) und Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) gemäß BLV dargestellt. Diese Governance ist nur in der BLV enthalten, nicht jedoch Teil der Satzung des NFDI-Vereins.

2.1.1 Deutsche Forschungsgemeinschaft und NFDI-Expertengremium der DFG

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ist eine fächerübergreifende Einrichtung zur Förderung der Wissenschaft und Forschung in der Bundesrepublik Deutschland. In Bezug auf NFDI ist die DFG damit betraut, das Verfahren zur Begutachtung, Bewertung und Förderung der Konsortien durchzuführen. Dieser Aufgabe liegen die in der BLV formulierten Förderkriterien zugrunde. Daneben obliegt es der DFG, die geförderten Konsortien zu evaluieren.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen des Begutachtungsverfahrens hat die DFG in der Sitzung ihres Hauptausschusses am 6. Dezember 2018 das NFDI-Expertengremium (NFDI-EG) eingesetzt. Dieses besteht aus ausgewiesenen Expertinnen und Experten aus verschiedenen Wissenschaftsgebieten, die über langjährige Erfahrung im Ausland, im Wissenschaftsmanagement, in wissenschaftlichen Infrastruktureinrichtungen und/oder in der Wirtschaft verfügen. Den Vorsitz in diesem Gremium hat die Vizepräsidentin der DFG, Kerstin Schill (Universität Bremen), inne [14].

Das NFDI-EG hat die Aufgabe, auf der Grundlage einer fachwissenschaftlichen, informationstechnischen und strukturbezogenen Begutachtung die Förderanträge potenzieller bzw. bereits bestehender KgBLV zu prüfen und zu bewerten. Auf dieser Basis formuliert es Empfehlungen an die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK), die auf dieser Grundlage über die Förderung neuer Konsortien bzw. über die Weiterförderung bereits bestehender Konsortien oder aber über ein Ausscheiden bestimmter Konsortien aus NFDI entscheidet. Im Zusammenhang mit seinen Aufgaben im Rahmen von NFDI hat das NFDI-EG mehrere Stellungnahmen veröffentlicht [15].

Konsortien konnten sich in drei Ausschreibungsrunden für die Förderung bewerben. Die Ergebnisse der wissenschaftsgeleiteten Prozesse zur Begutachtung und Bewertung der eingereichten Konsortialanträge wurden vom NFDI-EG zu unterschiedlichen Zeitpunkten kommuniziert: für die erste Ausschreibungsrunde im April 2020, für die zweite Ausschreibungsrunde im April 2021, für die Anträge der Fach- und Methodenkonsortien in der dritten Ausschreibungsrunde im Mai 2022 und für den Antrag eines Basisdienstkonsortiums in der dritten Ausschreibungsrunde im Juli 2022. Auf Basis der entsprechenden Förderempfehlungen wurde von der GWK in der ersten Ausschreibungsrunde die Förderung von neun Konsortien mit Förderstart zum 1. Oktober 2020, in der zweiten Ausschreibungsrunde von zehn Konsortien mit Förderstart zum 1. Oktober 2021 und in der dritten Ausschreibungsrunde von sieben weiteren Fach- und Methodenkonsortien sowie eines Basisdienstkonsortiums mit Förderstart zum 1. März 2023 beschlossen.

Die Empfehlungen zur Weiterförderung von Konsortien wird das NFDI-EG für die Konsortien der ersten Runde im Frühjahr 2025, für die Konsortien der zweiten Runde im Frühjahr 2026 sowie für die Konsortien der dritten Runde im Herbst 2027 an die GWK übermitteln [15]. In Vorbereitung des Evaluationsprozesses hat das NFDI-EG ein Eckpunktepapier veröffentlicht, in dem die Konsolidierung der Konsortien zum übergeordneten Ziel für die zweite Förderphase von NFDI erklärt wird [6]. Die Begutachtung nimmt das NFDI-EG auf der Grundlage eines Zwischenberichts sowie eines Antrags auf weitere Förderung vor. Die Konsortien der ersten Runde haben ihre Zwischenberichte bis zum 30. September 2023 und ihre Anträge auf weitere Förderung bis zum 6. August 2024 eingereicht. Der Ablauf der Begutachtungsrunden wird für Konsortien der zweiten und dritten Runde analog gestaltet, wobei im Ablauf der dritten Begutachtungsrunde der zeitliche Versatz aus der Begutachtung der Erstanträge berücksichtigt werden wird [15].

2.1.2 Konsortien gemäß BLV

Bei Konsortien gemäß BLV (KgBLV) handelt es sich um rechtlich unselbstständige Zusammenschlüsse von Nutzenden und Anbietenden von Forschungsdaten. Hierzu zählen staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Ressortforschungseinrichtungen, Akademien und andere öffentlich geförderte Informationsinfrastruktureinrichtungen. Diese Zusammenschlüsse sind auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgelegt. Die von der DFG geförderten Konsortien setzen die Maßgaben um, die in den Anträgen formuliert und durch die Begutachtung bzw. Förderentscheidung bestätigt wurden.

Die BLV enthält keine Vorgaben für die institutionelle Zusammensetzung von KgBLV. In der Regel sind KgBLV nach Fachgruppen bzw. Methoden organisiert. Derzeit gibt es insgesamt 26 verschiedene Fach- und Methodenkonsortien. In der dritten Ausschreibungsrunde hat das NFDI-EG die Beantragung von sogenannten Basisdienstkonsortien ermöglicht [16]. Im Wesentlichen handelt es sich bei diesen auch als Basisdienstinitiativen bezeichneten Zusammenschlüssen um KgBLV, die eine im Vergleich zu Fach- und Methodenkonsortien besondere Rolle bei der Ausgestaltung von Basisdiensten spielen. Tabelle 2.1 gibt einen Überblick über die geförderten KgBLV.

Tabelle 2.1: Geförderte Konsortien gemäß BLV mit Runde und Name.

Konsortium	Runde	Name des Konsortiums
Base4NFDI	3	Basisdienste für NFDI
BERD@NFDI	2	NFDI für Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und verwandte Daten
DAPHNE4NFDI	2	DAten aus PHotonen- und Neutronen Experimenten
DataPLANT	1	Daten in Pflanzen-Grundlagenforschung
FAIRagro	3	FAIRe Dateninfrastruktur für die Agrosystemforschung
FAIRmat	2	FAIRe Dateninfrastruktur für die Physik der kondensierten Materie und die chemische Physik fester Stoffe
GHGA	1	Deutsches Humangenom-Phenomarchiv
KonsortSWD	1	Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften
MaRDI	2	Mathematische Forschungsdateninitiative
NFDI4Biodiversity	1	Biodiversität, Ökologie und Umweltdaten
NFDI4BIOIMAGE	3	Nationale Forschungsdateninfrastruktur für Mikroskope und Bildanalyse
NFDI4Cat	1	NFDI für Wissenschaften mit Bezug zur Katalyse
NFDI4Chem	1	Fachkonsortium Chemie in der NFDI
NFDI4Culture	1	Konsortium für Forschungsdaten zu materiellen und immateriellen Kulturgütern
NFDI4DataScience	2	NFDI für Datenwissenschaften und Künstliche Intelligenz
NFDI4Earth	2	NFDI-Konsortium für Erdsystemforschung
NFDI4Energy	3	Nationale Forschungsdateninfrastruktur für die interdisziplinäre Energiesystemforschung
NFDI4Health	1	NFDI für personenbezogene Gesundheitsdaten
NFDI4Immuno	3	Nationale Forschungsdateninfrastruktur für Immunologie
NFDI4Ing	1	NFDI für die Ingenieurwissenschaften
NFDI4Memory	3	Konsortium für historisch arbeitende Geisteswissenschaften
NFDI4Microbiota	2	NFDI für Mikrobiota-Forschung

Konsortium	Runde	Name des Konsortiums
NFDI4Objects	3	Forschungsdateninfrastruktur für die materiellen Hinterlassenschaften der Menschheitsgeschichte
NFDI-MatWerk	2	NFDI für Materialwissenschaft & Werkstofftechnik
NFDIxCs	3	Nationale Forschungsdateninfrastruktur für und mit Computer Science
PUNCH4NFDI	2	Teilchen, Universum, Kerne und Hadronen für die NFDI
Text+	2	Sprach- und textbasierte Forschungsdateninfrastruktur

Die einzelnen Akteure innerhalb der KgBLV können an diesen in drei verschiedenen Rollen mitwirken, mit denen jeweils unterschiedliche Aufgaben und Verantwortlichkeiten verbunden sind:

- Die **antragstellende Organisation** koordiniert die Antragstellung und übernimmt die Leitung des KgBLV. Sie fungiert als Empfängerin der DFG-Mittel und ist für deren Verwaltung zuständig. Die Mittel des KgBLV leitet sie gemäß einem Mittelweiterleitungs- und Kooperationsvertrag an die anderen Partner im KgBLV weiter. Die Höhe der Mittel ergeben sich dabei aus dem Arbeitsprogramm im Konsortialantrag. Die antragstellende Einrichtung ist der DFG gegenüber für die ordnungsgemäße Verwaltung und Verwendung der Mittel rechenschaftspflichtig. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, muss sie über die erforderlichen administrativen Strukturen sowie über Erfahrungen in der Abwicklung von größeren Drittmittelprojekten verfügen. Die Rolle der antragstellenden Organisation ist in jedem KgBLV genau einmal besetzt. Eine Person der antragstellenden Einrichtung übernimmt die Leitung des KgBLV in der Rolle der Sprecherin bzw. des Sprechers. Anhang 1 gibt einen Überblick über die Sprecherinnen und Sprecher der KgBLV.
- Die Rolle der **mitantragstellenden Einrichtung** sieht vor, dass diese die Verantwortung für mindestens einen Arbeitsbereich übernimmt. Mittel hierfür werden im Konsortialantrag beziffert und im Bewilligungsfall per Weiterleitung über die antragstellende Einrichtung der mitantragstellenden Einrichtung zur Verfügung gestellt. Die inhaltliche Koordination des übernommenen Arbeitsbereichs verantwortet eine Person der mitantragstellenden Einrichtung. Diese nimmt im KgBLV die Funktion einer Ko-Sprecherin bzw. eines Ko-Sprechers ein. In den Konsortien gibt es eine unterschiedliche Anzahl an mitantragstellenden Einrichtungen und somit auch an Ko-Sprecherinnen bzw. Ko-Sprechern.
- Bei **Beteiligten** kann es sich sowohl um Einrichtungen als auch um Individuen handeln. Beteiligte können somit auch natürliche Personen sein. Beteiligte wirken kontinuierlich an der Projektdurchführung mit, allerdings in deutlich geringerem Umfang als mitantragstellende Einrichtungen. Für die Rolle eines Beteiligten reicht es nicht aus, die Arbeit des KgBLV nur einmalig oder punktuell zu unterstützen. Im Gegensatz zu mitantragstellenden Organisationen sind Beteiligte nicht bei der Ausformulierung des Arbeitsprogramms involviert und übernehmen keine dezidierte Verantwortung für einen Arbeitsbereich. Auch für Beteiligte können Mittel im Konsortialantrag eingeplant werden.

Bei (mit-)antragstellenden Einrichtungen darf es sich nicht um gewinnorientierte Einrichtungen oder solche mit Sitz im Ausland handeln [17].

Zum Stichtag 31. Juli 2024 gehören den KgBLV 26 juristische Personen als antragstellende Einrichtungen, 281 als mitantragstellende Einrichtungen und 560 als beteiligte Einrichtungen an. Einrichtungen können sich an mehreren KgBLV beteiligen. Beispielsweise kann eine Einrichtung sowohl Antragsteller in einem

KgBLV, Ko-Antragsteller in einem weiteren KgBLV und Beteiligter in einem dritten KgBLV sein. Die insgesamt 867 Beteiligungen entfallen ohne Dopplungen auf 394 verschiedene juristische Personen. An den KgBLV sind jeweils zwischen zehn und 79 juristische Personen beteiligt. Im Schnitt wirken elf juristische Personen als mitantragstellende Einrichtungen und 22 juristische Personen als beteiligte Einrichtungen mit. Anhang 2 gibt einen Überblick über die Größe der Konsortien sowie über die Verteilung der beteiligten Akteure im Hinblick auf die drei verschiedenen Rollen im KgBLV. Die KgBLV sind in ihrer Zusammensetzung nicht starr, sondern es ist ihnen – unter Zustimmung der DFG – möglich, weitere Akteure aufzunehmen. Ebenso können Akteure im Verlauf der Förderung aus KgBLV ausscheiden.

KgBLV sind keine juristischen Personen. Rechtliche Vertretung der KgBLV ist die förderantragstellende Organisation. Grundlegend für die innere Ordnung der Konsortien sowie die Verwendung der Mittel sind die Verwendungsrichtlinien der DFG [18]. Finanzielle und organisatorische Aspekte der internen Zusammenarbeit regeln die Konsortien in Mittelweiterleitungs- und Kooperationsverträgen, welche die förderantragstellende Einheit mit den anderen Mitgliedern abschließt. In der Ausgestaltung dieser Verträge sind die Konsortien frei, allerdings sind sie der DFG zur Kenntnisnahme zu übermitteln. DFG und NFDI-Direktorat haben einen durch Rechtsanwälte erstellten Mustervertrag zur Verfügung gestellt. Dieser wurde von den Rechtsanwälten in gemeinsamen Workshops mit den KgBLV erläutert.

Die Verwendungsrichtlinien der DFG gelten auch für das konsortienübergreifende Basisdienstkonsortium Base4NFDI. Der Antrag von Base4NFDI zeichnet sich durch ein dediziertes Zusammenspiel mit Vereinsorganen wie der Konsortialversammlung und dem Wissenschaftlichen Senat sowie mit weiteren Gremien wie dem Technical Expert Committee (TEC) aus. Dadurch soll eine Beteiligung von verschiedenen Stakeholdern rund um Basisdienste sichergestellt werden. Das intendierte Zusammenspiel der Strukturen von Base4NFDI mit den Vereinsstrukturen wird in Abschnitt 2.3 ausführlicher beschrieben.

2.1.3 Wissenschaftsrat

Der Wissenschaftsrat (WR) [19] ist ein wissenschaftspolitisches Beratungsgremium in Deutschland. Laut BLV besteht die Aufgabe des WR in der Durchführung einer Strukturevaluation von NFDI. Im Rahmen dieser Evaluation überprüft der WR die Wirksamkeit von NFDI im Hinblick auf die Frage, inwieweit die in der BLV definierten Ziele für NFDI erreicht sind bzw. erreicht werden können. Das Ergebnis der Strukturevaluation wird der GWK bis zum 31. Dezember 2025 vorgelegt und dient als wesentliche Grundlage für die Entscheidung zur weiteren Ausgestaltung von NFDI.

2.1.4 Gemeinsame Wissenschaftskonferenz

Bei der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) handelt es sich um das Gremium, mit dem Bund und Länder seit dem 1. Januar 2008 die gemeinsame Wissenschaftsförderung koordinieren. Der GWK gehören die Ministerinnen und Minister bzw. Senatorinnen und Senatoren von Bund und Ländern für Wissenschaft und für Finanzen an. Gemäß der BLV trifft die GWK alle grundsätzlichen Entscheidungen zur Förderung von NFDI. Auf Basis der Begutachtungsergebnisse des NFDI-EG entscheidet die GWK über die Aufnahme und Förderhöhe bzw. über das Ausscheiden von Konsortien. Wie die folgende Auswahl zeigt, hat die GWK in der Vergangenheit wegweisende Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Ausgestaltung von NFDI getroffen:

1. Im Sommer 2019 hat die GWK den Beschluss gefasst, dass der geeignete rechtliche Rahmen für NFDI die Rechtsform eines eingetragenen Vereins ist. Als Sitz für das NFDI-Direktorat und den NFDI-Verein wurde Karlsruhe ausgewählt. Bis zum Erreichen der rechtlichen Eigenständigkeit am 1. März 2021 wurde das NFDI-Direktorat an den Trägereinrichtungen FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH und Karlsruher Institut für Technologie (KIT) angesiedelt [20]. Auf Vorschlag einer wissenschaftlich und wissenschaftsorganisatorisch ausgewiesenen Findungskommission hat die GWK in ihrer Sitzung am 29. Februar 2020 York Sure-Vetter als Direktor von NFDI eingesetzt [21]. Die Satzung des NFDI-Vereins hat die GWK in ihrer Sitzung am 26. Juni 2020 gebilligt [22].
2. Tabelle 2.2 gibt – sortiert nach Ausschreibungsrunden – einen Überblick darüber, wie viele Konsortialinitiativen Anträge bei der DFG eingereicht haben [15] und wie viele davon nach einem positiven Votum im Begutachtungsverfahren durch das NFDI-EG per Beschluss der GWK eine Förderung erhalten haben. Anders als in den ersten beiden Ausschreibungsrunden konnten sich in der dritten Ausschreibungsrunde neben Fach- und Methodenkonsortien auch Basisdienstkonsortien für eine Förderung als KgBLV bewerben. Dies geschah im Rahmen von separaten Ausschreibungen, wobei das Antragsverfahren für Basisdienstkonsortien von dem der Fach- und Methodenkonsortien entkoppelt wurde [23]. Die Darstellung in Tabelle 2.2 trägt diesem Umstand Rechnung, indem sie jeweils zuerst die Anzahl der eingereichten Anträge von Fach- und Methodenkonsortien und dann die Anzahl der eingereichten Anträge von Basisdienstkonsortien angibt.

Tabelle 2.2: Anträge der drei Ausschreibungsrunden zur Auswahl der KgBLV. Anzahl der Fach- und Methodenkonsortien + Anzahl der Basisdienstkonsortien. Datengrundlage: DFG [15], GWK [22], [24], [25].

Ausschreibungsrunde: Jahr	Eingereichte Anträge	Anträge mit positiver Förderentscheidung der GWK
Runde 1: 2020	22	9
Runde 2: 2021	17	10
Runde 3: 2022	15 + 1	7 + 1

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Strukturevaluation durch den WR wird die GWK im Jahr 2026 über die weitere Ausgestaltung von NFDI und die Einzelheiten der weiteren Förderung ab dem Jahr 2029 entscheiden. Daneben wird sie auf der Grundlage der Empfehlungen des NFDI-EG voraussichtlich im Sommer 2025, im Sommer 2026 sowie im Herbst 2027 über die Weiterförderung von Konsortien der drei Förderrunden entscheiden.

2.2 Vereinsstruktur

Der NFDI-Verein besitzt laut Satzung fünf Organe (Direktorat, Mitgliederversammlung, Konsortialversammlung, Kuratorium, Wissenschaftlicher Senat) und zwei Arten von Vereinsabteilungen (Konsortien gemäß Satzung und Sektionen). Einen Überblick bietet das Organigramm des Vereins in Abbildung 2.1. Das Basisdienstkonsortium Base4NFDI ist aktuell (Stand August 2024) nicht gespiegelt in der Struktur des Vereins. Eine der Handlungsempfehlungen in Kapitel 7 wird jedoch sein, Basisdienstkonsortien in die Vereinsaktivitäten zu integrieren. Daher ist Base4NFDI hier mit einer gestrichelten Box im Organigramm dargestellt.

Organigramm NFDI-Verein

Abbildung 2.1: Organigramm des NFDI-Vereins. Stand August 2024. Die Integration des Basisdienstkonsortiums Base4NFDI in die Vereinsstrukturen ist in Planung.

Im Folgenden werden zunächst die Organe und ihre Aufgaben, die jeweilige Zusammensetzung und die Verbindungen untereinander vorgestellt. Danach werden die Vereinsabteilungen eingeführt.

Die grundsätzlichen Aufgaben sowie die Zusammensetzungen des Wissenschaftlichen Senats, der Konsortialversammlung und des Direktorats sind in der BLV [3] festgelegt. Weiter ausgeführt und präzisiert werden diese Regelungen in der NFDI-Vereinssatzung [13], wobei hier mit der Mitgliederversammlung und dem Kuratorium zwei weitere Organe hinzukommen. Nach Gründung des NFDI-Vereins am 12. Oktober 2020 gelang es innerhalb des folgenden Jahres, die Arbeitsfähigkeit aller Vereinsorgane herzustellen und notwendige Wahlen für die Besetzung der Organe durchzuführen. Das Kuratorium, die Konsortialversammlung, der Wissenschaftliche Senat und das Direktorat haben sich außerdem

satzungsgemäß Geschäftsordnungen gegeben. Die Konsortialversammlung konnte aufgrund des rundenweisen Aufbaus erst mit der Integration der Konsortien der dritten Förderrunde im Laufe des Jahres 2023 vollständig besetzt werden. Die Rollen und Aufgaben sowie die aktuelle Zusammensetzung der Organe werden im Folgenden vorgestellt [26].

2.2.1 Direktorat

Das Direktorat bildet den Vorstand des NFDI-Vereins und besteht satzungsgemäß aus einem wissenschaftlichen Mitglied (der Direktorin bzw. dem Direktor) und einem administrativen Mitglied (der Kaufmännischen Leiterin bzw. dem Kaufmännischen Leiter). In der ersten Sitzung des Kuratoriums am 12. Oktober 2020 wurden York Sure-Vetter als Direktor und Eva Lübke als Kaufmännische Leiterin bestellt. Die Dauer der Bestellung beträgt bis zu fünf Jahre. Die wiederholte Bestellung des wissenschaftlichen Mitglieds ist einmalig für höchstens fünf weitere Jahre möglich. Die wiederholte Bestellung des administrativen Mitglieds für jeweils höchstens fünf weitere Jahre ist möglich. Das Direktorat leitet die Vereinsgeschäftsstelle und vertritt den Verein nach außen und nach innen. Die Geschäftsstelle unterstützt das Direktorat in seinen Aufgaben.

Das Direktorat nimmt innerhalb der Organisationsstrukturen von NFDI eine Schlüsselrolle als verbindendes Element ein, um organübergreifende Themen im Verein zu bearbeiten und voranzutreiben. Die Direktorin bzw. der Direktor ist qua Amt auch Vorsitzende bzw. Vorsitzender des Wissenschaftlichen Senats sowie Versammlungsleiterin bzw. Versammlungsleiter der Mitgliederversammlung. Im Kuratorium und in der Konsortialversammlung hat das Direktorat ständiges Gastrecht. Es tritt bei inhaltlichen Themen oftmals in einer koordinierenden und moderierenden Rolle auf und führt unterschiedliche Positionen zusammen. Der Verein ist hierbei als Forum zu verstehen, in dem sich die Akteure aus dem Forschungsdatenmanagement in Deutschland treffen und gemeinsame Lösungen finden. Gemeinsam mit der Geschäftsstelle ermöglicht das Direktorat dieses Forum, indem es einen reibungslosen, satzungsgemäßen und rechtskonformen Ablauf der Sitzungen der Vereinsorgane und aller Vereinsprozesse gewährleistet.

2.2.2 Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern des Vereins und wird mindestens einmal im Kalenderjahr von der Direktorin bzw. dem Direktor einberufen. Gründungsmitglieder des Vereins sind die Bundesrepublik Deutschland und die 16 Bundesländer. Weitere Mitglieder können juristische Personen werden, die Teil von KgBLV sind oder von denen ein wesentlicher Beitrag zur Verwirklichung des Vereinszwecks zu erwarten ist. Über die Aufnahme in den Verein entscheidet das Direktorat mit Zustimmung des Kuratoriums.

Seit seiner Gründung im Oktober 2020 ist der NFDI-Verein von 17 Gründungsmitgliedern auf 295 Vereinsmitglieder (Stand: 31. Juli 2024) angewachsen. Abbildung 2.2 zeigt die Entwicklung der Mitgliederzahlen über die Jahre des Bestehens des Vereins.

Entwicklung Anzahl der Vereinsmitglieder

Abbildung 2.2: Entwicklung der Vereinsmitglieder im NFDI-Verein.

Seitdem das Kuratorium in seiner Sitzung Mitte Juni 2024 der bisher letzten Aufnahme von Mitgliedern in den Verein zugestimmt hat, wurden zehn neue Anträge auf Aufnahme in den Verein von Organisationen gestellt, sodass der Verein in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2024 die Marke von 300 Vereinsmitgliedern überschreiten wird.

Alle Vereinsmitglieder sind zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung berechtigt und mit je einer Stimme stimm- und wahlberechtigt. Die Versammlungsleitung obliegt dem wissenschaftlichen Mitglied des Direktorats bzw. im Falle einer Verhinderung dem administrativen Mitglied des Direktorats. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für vereinsrechtliche Aspekte wie die Entgegennahme der Jahresrechnung und des Tätigkeitsberichts, die Aufnahme bzw. Aufgabe von Tätigkeitsgebieten, die Wahl der Rechnungsprüferin bzw. des Rechnungsprüfers sowie die Entlastung des Direktorats. Auch hat die Mitgliederversammlung die Befugnis, über eine Satzungsänderung oder die Auflösung des Vereins zu entscheiden. Eine Liste aller 295 Mitgliedsorganisationen des NFDI-Vereins (Stand August 2024) findet sich in Anhang 3.

2.2.3 Kuratorium

Das Kuratorium ist das administrativ-strategische Kontrollgremium des Vereins und überwacht die Tätigkeiten des Direktorats. Es setzt sich zusammen aus drei Mitgliedern der Bundesrepublik Deutschland, drei Mitgliedern der Länder der Bundesrepublik Deutschland sowie drei wissenschaftlichen Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Für letztere beträgt die Amtszeit vier Jahre, wobei eine mehrmalige Wiederwahl möglich ist. Eine Übersicht über die aktuelle Zusammensetzung des Kuratoriums findet sich in Anhang 4.

Das Kuratorium entscheidet über die Aufnahme bzw. den Ausschluss von Vereinsmitgliedern. In Bezug auf das Direktorat entscheidet das Kuratorium über die Bestellung und Abberufung der Mitglieder, über deren Anstellungsverträge sowie über den Vorschlag zu deren Entlastung an die Mitgliederversammlung. Auch die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Wissenschaftlichen Senats nach Bestätigung durch die GWK obliegt dem Kuratorium.

Die weiteren Aufgaben des Kuratoriums umfassen u.a. die Billigung des Wirtschaftsplans und der mehrjährigen Finanz- und Investitionsplanung, die Prüfung und Feststellung der Jahresrechnung, die Prüfung des Tätigkeitsberichts sowie den Vorschlag über die Wahl der Rechnungsprüferin bzw. des Rechnungsprüfers an die Mitgliederversammlung. Auch ist die Zustimmung des Kuratoriums zum Erlass der Geschäftsordnungen des Direktorats, des Wissenschaftlichen Senats sowie der Konsortialversammlung erforderlich und schließlich bedürfen eine Reihe von weiteren Geschäften der Zustimmung des Kuratoriums.

2.2.4 Konsortialversammlung

In der Konsortialversammlung kommen die Sprecherinnen und Sprecher der Konsortien gemäß Satzung (KgS) zusammen. Ständiges Gastrecht haben außerdem die Sprecherinnen und Sprecher der Sektionen, zwei Mitglieder des Base4NFDI Management Committees, das Direktorat sowie Mitarbeitende der Geschäftsstelle. Die aktuelle Zusammensetzung der Konsortialversammlung mit 26 Sprecherinnen und Sprechern der KgS (Stand August 2024) kann Anhang 5 entnommen werden.

Die Konsortialversammlung tritt einmal im Quartal zu einer Sitzung zusammen. Satzungsgemäß legt die Konsortialversammlung die inhaltlich-technischen Grundsätze der Konsortien im konsortienübergreifenden Austausch fest. Konkret ist die Konsortialversammlung dazu befugt, dem Wissenschaftlichen Senat Entscheidungsvorschläge zu Formaten und (Metadaten-)Standards vorzulegen. Entsprechende Entscheidungen des Senats werden außerdem über die Konsortialversammlung in die Konsortien und somit in die Breite getragen. Die Konsortialversammlung ist laut Satzung außerdem ermächtigt, Stellungnahmen zu strategischen Fragen von NFDI zu verfassen. Beispielhaft seien an dieser Stelle die Stellungnahme zu Basisdiensten [27] und das Positionspapier zum direkten Recht eines Datenzugangs für die öffentliche Forschung [28] genannt.

2.2.5 Wissenschaftlicher Senat

Der Wissenschaftliche Senat ist das inhaltlich-strategische Vereinsorgan, bestehend aus der Direktorin bzw. dem Direktor des Vereins und zwölf weiteren Expertinnen und Experten. Das Nominierungsrecht für jeweils vier dieser zwölf Personen liegt bei der Konsortialversammlung, der Allianz der Wissenschaftsorganisationen sowie der GWK. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre, wobei eine mehrfache Wiederbestellung möglich ist. Die aktuellen Mitglieder des Wissenschaftlichen Senats sind in Anhang 6 aufgelistet.

Die Satzung sieht vor, dass der Wissenschaftliche Senat für die strategische Gesamtausrichtung des Vereins unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Wissenschaftssystem verantwortlich ist. In dieser Rolle entscheidet der Senat auf Vorschlag der Konsortialversammlung über Standards sowie über die Einbindung übergreifender Dienste in NFDI. Ebenfalls obliegt es dem Wissenschaftlichen

Senat, die unten genannten Vereinsabteilungen der Sektionen und Konsortien einzurichten, festzulegen, abzugrenzen und aufzuheben. Dementsprechend besteht eine enge inhaltliche und organisatorische Verbindung zwischen dem Wissenschaftlichen Senat und dem Direktorat sowie der Konsortialversammlung. Der Wissenschaftliche Senat setzt die strategischen Leitplanken für die Arbeit im Verein und in dessen Abteilungen.

Neben den Organen gibt es im Verein die Vereinsabteilungen Konsortien und Sektionen, die im Folgenden vorgestellt werden.

2.2.6 Konsortien gemäß Satzung

Bei den Konsortien, die Förderung gemäß der BLV durch die DFG erhalten (KgBLV), handelt es sich um rechtlich unselbstständige Zusammenschlüsse außerhalb des Vereins. Die Satzung sieht vor, dass diese im Verein als Abteilungen widergespiegelt werden. Um die Vereinskonsortien auch begrifflich von den KgBLV abzugrenzen, wurde in der Satzung der Begriff 'Konsortium gemäß Satzung (KgS)' eingeführt. KgS tragen den gleichen Namen wie ihre zugehörigen KgBLV, also z.B. GHGA, Text+, NFDI4Energy, aber sie unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung. In der Regel werden den KgS Vereinsmitglieder zugeordnet, die auch im KgBLV aktiv sind. Auf Wunsch der Sprecherin bzw. des Sprechers der betreffenden KgS können diesem aber auch am KgBLV unbeteiligte Vereinsmitglieder zugeordnet werden. Die KgS sind daher unterschiedlich groß. Die Anzahl der pro KgS zugeordneten Vereinsmitglieder reicht von 7 bis 59. Im Durchschnitt sind einem KgS 26 Vereinsmitglieder zugeordnet. 234 der 295 Mitglieder des NFDI-Vereins sind an KgS beteiligt. Insgesamt entfallen 675 Beteiligungen an KgS auf diese 234 Vereinsmitglieder.

Der Wissenschaftliche Senat entscheidet über die Einrichtung von KgS und die Zuordnung von Vereinsmitgliedern auf Vorschlag der Sprecherin bzw. des Sprechers des KgS. Für eine Einrichtung als Vereinsabteilung spricht [29], wenn die Sprecherorganisation des KgBLV sowie mindestens die Hälfte der mitantragstellenden Organisationen Vereinsmitglieder sind. Mit diesem Vorgehen wurden – nach den jeweiligen Förderentscheidungen der GWK – die Konsortien der drei Förderrunden in die Vereinsstrukturen integriert, sodass aktuell 26 KgS existieren. Die KgS haben jeweils Wahlen für eine Sprecherin bzw. einen Sprecher und eine Stellvertretung abgehalten. Die Sprecherinnen und Sprecher bilden die Konsortialversammlung. Das geförderte Basisdienstkonsortium Base4NFDI wurde aufgrund seiner besonderen Rolle bisher nicht als Abteilung im NFDI-Verein eingerichtet. Eine ausführliche Diskussion dazu findet sich in Abschnitt 2.3.

2.2.7 Sektionen

Als weiteren Abteilungstyp neben den KgS sieht die NFDI-Satzung Sektionen vor. Diese dienen der konsortienübergreifenden Zusammenarbeit an Querschnittsthemen und unterstützen die Konsortialversammlung inhaltlich bei der Erarbeitung von Entscheidungsvorschlägen zu (Metadaten-) Standards. Im Rahmen von Base4NFDI dienen Sektionen außerdem als Inkubatoren für Basisdienstanträge, die der Konsortialversammlung zur Förderung vorgeschlagen werden. Sektionen können von der Direktorin bzw. dem Direktor und/oder von der Konsortialversammlung vorgeschlagen werden. Der Wissenschaftliche Senat entscheidet dann über die Einrichtung der Sektion auf Grundlage eines schriftlichen Sektionskonzeptes, in dem die Themen und Arbeitspakete der Sektion skizziert werden.

Zur Einrichtung von Sektionen hat die Geschäftsstelle jeweils nach dem Start der drei Förderrunden einen dreistufigen Strategieprozess durchgeführt. In Workshops mit den Sprecherinnen bzw. Sprechern der Konsortien dienten die Querschnittsthemen der Berlin-Erklärung [30] und der Leipzig-Berlin-Erklärung [5] als Grundlage. In Diskussionen und Abstimmungen wurde ein Konsens darüber erzielt, welche Themen priorisiert und dem Wissenschaftlichen Senat zur Gründung als Sektionen vorgeschlagen werden sollen. Auf Basis von in der NFDI-Community erarbeiteten Sektionskonzepten wurden durch den Wissenschaftlichen Senat zum 1. Oktober 2021 vier Sektionen im Verein eingerichtet. Zum 22. Oktober 2023 erfolgte die Einrichtung einer weiteren Sektion im Verein.

Die aktuellen Sektionen werden im Folgenden kurz inhaltlich vorgestellt:

- Sektion *Common Infrastructures (Infra)*: Die KgS bringen eine Vielzahl heterogener und verteilter Informationsinfrastrukturen mit. Eine zentrale Aufgabe der Sektion ist es, Komponenten für eine gemeinsame Nutzung zu identifizieren und Vorschläge auszuarbeiten, wie diese fachlich-technisch aufgebaut und umgesetzt werden können. Interoperabilität erfordert insbesondere die Einigung auf Protokolle und Standards sowie die Spezifikation von Workflows und Schnittstellen.
- Sektion *Ethical, Legal and Social Aspects (ELSA)*: Die Aufgabenfelder von NFDI werfen z.B. im Zusammenhang mit den Themen Datenschutz oder geistiges Eigentum ethische, rechtliche und soziale Fragen auf. Ethische Fragen der Datennutzung stellen sich auch mit Blick auf die Datenprovenienz aus indigenen und anderen Gesellschaften. ELSA vernetzt die Konsortien und Fach-Communities und diskutiert bzw. kommentiert aktuelle Gesetzesvorhaben, die für die Forschungsdateninfrastruktur wichtig sind.
- Sektion *Industry Engagement (Industry)*: In der Wirtschaft werden kontinuierlich Daten erhoben und es wird mit Methoden und Standards gearbeitet, welche für mehrere Wissenschaftsdisziplinen innerhalb der NFDI von großem Interesse sind. Umgekehrt verfügt die Wissenschaft über Daten und methodische Kompetenzen, die für die Wirtschaft bedeutend sind. Die Sektion *Industry Engagement* befasst sich daher mit der übergreifenden Gestaltung von Kooperationen zwischen Wirtschaft, den KgS und weiteren Sektionen. Dies schließt u.a. die Schaffung einer gemeinsamen Austauschplattform zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, die Identifikation und Konkretisierung von übergreifenden Problemfeldern, ggf. bereits eine erste gemeinsame Erarbeitung von Lösungsräumen sowie eine Vereinheitlichung und Vereinfachung von Kooperationsformen innerhalb von NFDI ein.
- Sektion *(Meta)daten, Terminologien, Provenienz (Metadata)*: Damit Forschungsdaten auffindbar sind und effizient nachgenutzt werden können, müssen diese mit Metadaten beschrieben werden. Metadaten sind Informationen über die Daten, z.B. über die Forschenden, die die Daten erhoben haben, oder über die Lizenz, unter der die Daten genutzt werden dürfen. Die Sektion unterstützt Prozesse der KgS bei der gemeinsamen Erarbeitung und Etablierung geteilter Daten- und Metadatenstandards als Grundlage für eine effektive Nachnutzung von Forschungsdaten entsprechend den FAIR-Prinzipien.
- Sektion *Training & Education (EduTrain)*: Die Sektion *EduTrain* adressiert die Relevanz des Aufbaus von Datenkompetenz in allen Bereichen der Forschung und der Hochschullehre. Sie eröffnet einen Weg zur disziplinübergreifenden Nachhaltigkeit von Forschungsdatenmanagement

und zur Entwicklung einer zeitgemäßen Datenkultur. Dies umfasst die Weiterentwicklung wissenschaftlicher Methoden und der guten wissenschaftlichen Praxis, die Etablierung und Steigerung der Datenqualität als Ressource für wertschöpfenden Erkenntnisgewinn und nachhaltige Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen sowie die Entwicklung eines besseren Verständnisses von Daten zur effizienteren, nachhaltigeren und disziplinübergreifenden Weiternutzung.

Mitglieder der Sektionen sind Vereinsmitglieder, also juristische Personen. Für die Mitarbeit an den Sektionen entsenden die den Sektionen zugeordneten Vereinsmitglieder bevollmächtigte Vertreterinnen und Vertreter. Mit Ausnahme der Gründungsmitglieder steht die Mitarbeit an Sektionen allen Mitgliedsorganisationen des NFDI-Vereins offen. Jede an einer Sektion mitwirkende Mitgliedsorganisation ist in der betreffenden Sektion mit jeweils einer Stimme stimmberechtigt. Einzelne Personen einer Mitgliedsorganisation können dabei auch dann in einer Sektion mitarbeiten, wenn sie für ihre Organisation in der Sektion kein Stimmrecht ausüben. Für die Mitarbeit in einer Sektion ist es im Allgemeinen nicht notwendig, einem KgS anzugehören. Auch Personen, die keiner Mitgliedsorganisation angehören, können als Gast an der Sektion mitwirken. Sie verfügen jedoch ebenfalls über kein Stimmrecht. Tabelle 2.3 gibt einen Überblick über die jeweilige Beteiligung an den fünf eingerichteten Sektionen zum 30. Juni 2024.

Tabelle 2.3: Anzahl beteiligter Personen und Mitgliedsorganisationen an Sektionen. Mehrfachbeteiligungen sind möglich.

Sektion	Beteiligte Personen	Beteiligte Mitgliedsorganisationen
Common Infrastructures	218	114
Ethical, Legal and Social Aspects	127	79
Industry Engagement	66	47
(Meta)daten, Terminologien, Provenienz	222	95
Training & Education	209	99

Tabelle 2.4 zeigt, wie viele der beteiligten Personen stimmberechtigt bzw. nicht stimmberechtigt mitwirken. Dabei hat nicht jede beteiligte Mitgliedsorganisation eine stimmberechtigte Person bevollmächtigt. Mitgliedsorganisationen und auch einzelne Personen sind häufig an mehreren Sektionen beteiligt. Ohne diese Dopplungen wirken insgesamt 631 Personen aus 183 verschiedenen Mitgliedsorganisationen des NFDI-Vereins an den Sektionen mit. Somit beteiligen sich Vertreterinnen und Vertreter von 62 Prozent der Vereinsmitglieder an den Sektionen.

Tabelle 2.4: Anzahl stimmberechtigter und nicht stimmberechtigter Personen an Sektionen.

Sektion	Beteiligte Stimmberechtigte	Beteiligte Nichtstimmberechtigte
Common Infrastructures	78	140
Ethical, Legal and Social Aspects	47	80
Industry Engagement	27	39
(Meta)daten, Terminologien, Provenienz	72	150
Training & Education	65	144

Die Sektionen wählen aus ihrer Mitte eine Sprecherin bzw. einen Sprecher und eine Stellvertretung, die die Belange der jeweiligen Sektion im Verein vertritt. Ihre Amtszeit beträgt zwei Jahre, wobei eine mehrmalige Wiederwahl möglich ist. Eine wesentliche Aufgabe der Sprecherin bzw. des Sprechers ist es, die Zusammenarbeit der in der jeweiligen Sektion zusammenwirkenden Personen zu koordinieren. Weiterhin gehört es zu den Aufgaben der Sprecherin bzw. des Sprechers, die Belange der Sektion und der in ihr zusammenwirkenden Mitglieder im Verein zu vertreten. Dies beinhaltet auch, die Sektion in der Konsortialversammlung als nichtstimmberechtigten Gast zu repräsentieren. Die Sprecherin bzw. der Sprecher berichtet im halbjährlichen Turnus an die Konsortialversammlung über den aktuellen Stand der Sektionsarbeit. Anhang 7 gibt einen Überblick über die amtierenden Sprecherinnen bzw. Sprecher der Sektionen.

2.3 Base4NFDI

Der Entwicklungsprozess von Basisdiensten in Base4NFDI erfolgt in einem dreiphasigen Prozess, der aus 1) der Initialisierung potenzieller Basisdienste, 2) der Integration von Basisdienstkandidaten und 3) dem Hochfahren des operationellen Betriebs und der Aufnahme als geförderten Basisdienst von NFDI besteht. Abbildung 2.3 gibt einen Überblick über diese drei Phasen. Weitere Details zur Base4NFDI-Struktur finden sich im Förderantrag [31].

Abbildung 2.3: Dreistufiger Prozess zur Entwicklung von Basisdiensten. Quelle: Base4NFDI-Förderantrag [31].

Die Integration von Basisdienstkonsortien in die Vereinsstrukturen ist formell noch nicht erfolgt. In der Praxis wird jedoch bereits eine informelle Zusammenarbeit des Projekts Base4NFDI mit Vereinsstrukturen gelebt. Die Entwicklungen von Basisdiensten in der Initialisierungsphase wird so von den Sektionen eingeleitet, die als Inkubatoren für Basisdienste dienen. In ihnen wird der Prozess zur Identifikation von geeigneten Basisdienstkandidaten organisiert und sie dienen außerdem als Plattform, um kooperativ Anträge für Basisdienstkandidaten entlang der Bedarfe und Anforderungen der KgBLV auszuarbeiten und bei Base4NFDI zur Förderung einzureichen. In späteren Phasen erhalten die Sektionen

Informationen über die Fortschritte in der Entwicklung geförderter Basisdienste und werden in die Evaluierungszyklen der Dienste einbezogen.

Zu jedem eingereichten Basisdienstantrag holt Base4NFDI in jeder der drei Entwicklungsphasen ein Votum aller KgBLV sowie des TEC [32] ein. Dieses setzt sich aus Infrastrukturfachleuten zusammen, die von der Konsortialversammlung ernannt werden, und ist dafür zuständig, die Basisdienstanträge im Hinblick auf ihre technische Qualität, die Interoperabilität mit bestehenden Lösungen, die Eignung der antragstellenden Partnerorganisationen und die vorgelegte Finanzplanung zu prüfen. Nur wenn ein Antrag die notwendige Unterstützung aus den Reihen der Konsortien (25 Prozent in der Initialisierungsphase, 50 Prozent in der Integrationsphase, 75 Prozent in der Ramping-up-for-operation-Phase) sowie eine Empfehlung von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder des TEC erhält, wird ein Dienst in der Konsortialversammlung überhaupt für eine Förderung vorgeschlagen. Durch diesen Mechanismus wird sichergestellt, dass nur für die Arbeit in den Konsortien relevante sowie technisch hochwertige Dienste in den Entwicklungsprozess von Base4NFDI aufgenommen werden.

Da es sich bei Base4NFDI um einen Verbund von Konsortien handelt, an dem alle geförderten KgBLV beteiligt sind, soll die Konsortialversammlung in Bezug auf Base4NFDI perspektivisch als Exekutivgremium fungieren, in dem alle strategischen Entscheidungen getroffen werden. So sollen das Base4NFDI Management Committee (die Ko-Sprecherinnen und Ko-Sprecher von Base4NFDI) mandatiert werden und die Mitglieder des TEC sowie des International Advisory Board berufen werden. Außerdem soll sie auf der Grundlage der Unterstützungszusagen der Konsortien und der Förderempfehlung des TEC darüber entscheiden, ob ein Basisdienstantrag in den drei verschiedenen Phasen der Basisdienstentwicklung gefördert wird.

Als letzte Instanz im Entwicklungsprozess von Basisdiensten im Rahmen von Base4NFDI ist der Wissenschaftliche Senat vorgesehen. Er soll am Ende der letzten der drei Entwicklungsphasen in seiner Funktion als strategisches Gremium des NFDI-Vereins darüber entscheiden, ob der entwickelte Dienst für den operationellen Betrieb geeignet und in das ebenfalls noch zu entwickelnde Basisdienst-Portfolio von NFDI aufgenommen wird. Ein Überblick über die Basisdienste, die sich in Base4NFDI in der Entwicklung befinden, findet sich in Kapitel 5.

Base4NFDI ist im Sinne der BLV ein KgBLV. Wie eine Prüfung des Direktorats unter Einbezug von Base4NFDI, der Konsortialversammlung und des Wissenschaftlichen Senats ergeben hat ist das Basisdienstkonsortium Base4NFDI jedoch aufgrund seiner besonderen Rolle weder spiegelbar als KgS noch einrichtbar als Sektion. Eine weitere Schärfung der Integration von Basisdienstkonsortien in die Vereinsaktivitäten ist daher notwendig.

2.4 Komplementäre Formate zur BLV- und Vereinsstruktur

Neben den Meetings der satzungsgemäßen Organe und Abteilungen haben sich im Netzwerk weitere Austauschformate etabliert [10]. Diese adressieren entweder spezifische Rollen in den Konsortien und Sektionen für einen regelmäßigen Austausch in Form eines regelmäßigen Treffens oder spezifische Themen, die relevant sind, sich jedoch weder in eine bestehende Sektion integrieren lassen noch für die Gründung einer eigenständigen Sektion eignen. Die regelmäßigen Treffen werden manchmal Jour Fixe (JF) und manchmal Kreis genannt.

2.4.1 Regelmäßige Treffen (Jour Fixes und Kreise)

Die rollenspezifischen Jour Fixes bzw. Kreise werden im Folgenden kurz vorgestellt. Die Vernetzung von Personen, die in unterschiedlichen Konsortien jeweils die gleichen Rollen einnehmen, dient dem wechselseitigen Lernen und dem Aufbau von Vertrauen. Die Vorbereitung der Jour Fixes bzw. Kreise liegt, außer beim Finanzkreis, bei der Geschäftsstelle.

JF der Sprecherinnen und Sprecher der Konsortien gemäß Satzung

Mit Ausnahme der Monate, in denen eine Konsortialversammlung terminiert ist, findet der JF einmal im Monat statt. Hier kommen die Sprecherinnen und Sprecher der KgS, die Koordinatorinnen und Koordinatoren der KgBLV und das Direktorat zusammen. Die Treffen dienen dem konsortienübergreifenden Austausch. So geben die KgS und das Direktorat sich gegenseitig Einblick in ihre aktuellen Themen. Darüber hinaus bleibt Zeit für Diskussionen, um z.B. Entscheidungen in der Konsortialversammlung vorzubereiten, Veranstaltungen zu planen und gemeinsame Positionen zu finden.

JF der Sprecherinnen und Sprecher der Sektionen

Der JF findet alle zwei Monate statt. Die Treffen dienen dem sektionsübergreifenden Austausch zwischen den Sprecherinnen und Sprechern sowie den Koordinatorinnen und Koordinatoren der Sektionen und dem Direktorat. Ziel ist es, sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen, sich zu aktuell wichtigen Themen abzustimmen und gemeinsame Aktivitäten zu planen.

Managementkreis

Im Managementkreis kommen die Koordinatorinnen und Koordinatoren der KgBLV und das Direktorat einmal im Monat zusammen. Einmal im Jahr findet der Managementkreis als zweitägige Veranstaltung in Präsenz statt. Der Managementkreis bietet einen Rahmen, um einen konsortienübergreifenden Informationsfluss für administrative Fragen herzustellen und Best Practices zu entwickeln. Themen sind z.B. förderrechtliche Fragen, interne Prozesse, Governance der Konsortien oder Recruiting und Onboarding von Beschäftigten.

Kommunikationskreis

Der Kommunikationskreis richtet sich an alle PR- und Outreach-Expertinnen und -Experten der KgBLV und der Geschäftsstelle. Die Treffen finden einmal pro Monat statt und dauern jeweils eine Stunde. Im Kommunikationskreis können gemeinsame Social-Media-Aktivitäten oder Veranstaltungen abgestimmt sowie Erfahrungen mit verwendetem Merchandise geteilt werden. Im Mai 2024 fand in Braunschweig in Zusammenarbeit mit NFDI4Microbiota erstmalig ein Präsenzworkshop statt.

Finanzkreis

Beim Finanzkreis handelt es sich um ein Format, das aus dem Managementkreis hervorging. In ihm kommen halbjährlich all jene Personen aus den KgBLV zusammen, die speziell für Finanzen zuständig sind. Der Finanzkreis bietet den Rahmen, um sich zu Spezialthemen im Bereich Finanzen abzustimmen (insbesondere zu den DFG-Vorgaben für Mittelabrufe und Verwendungsnachweise).

2.4.2 Task Forces

Die themenspezifischen Austauschformate werden als Task Forces (TF) bezeichnet. Sie werden vom JF der Sprecherinnen und Sprecher der KgS eingesetzt, wobei hierfür im Gegensatz zu den Sektionen kein ausgearbeitetes Konzept vorgelegt werden muss. TF dienen dazu, einem zeitlich befristeten Abstimmungsbedarf ein Forum zu geben oder konsortienübergreifende Themen zu bearbeiten, die entweder thematisch nicht geeignet sind, um eine eigene Sektion zu gründen, oder erst später in eine eigene Sektion oder Sektionsarbeitsgruppe münden könnten. Die TF treffen sich meist unter Beteiligung des Direktorats oder der Geschäftsstelle, wobei die Organisation oftmals von Personen aus den Konsortien übernommen wird. Derzeit sind fünf TF aktiv, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Task Force *Tools*

Das Ziel der TF *Tools* ist es, in den Konsortien und im Direktorat in kurzer Zeit ein Verständnis dafür zu entwickeln, welcher Bedarf an gemeinsam genutzter IT-Infrastruktur besteht und welche Software-Lösungen in den jeweiligen Konsortien bereits zum Einsatz kommen. Aus der TF *Tools* heraus kam es u.a. zur Einführung einer NFDI-weiten Chat-Plattform [33] sowie einer gemeinsamen OpenProject-Instanz [34]. Die TF *Tools* trifft sich monatlich und hat sich mittlerweile als Austauschforum zwischen den Administratorinnen und Administratoren aus den Konsortien und dem Direktorat etabliert.

Task Force *Evaluation and Reporting*

Die TF *Evaluation and Reporting* dient als Austauschforum für die Entwicklung und Diskussion von Darstellungen und Dokumentationen der Fortschritte der Konsortien sowie der gesamten NFDI. Dies geschieht u.a. vor dem Hintergrund der Evaluationen der Konsortien durch die DFG sowie der Strukturevaluation von NFDI durch den Wissenschaftsrat. Die TF *Evaluation and Reporting* trifft sich alle drei Wochen und hat bereits drei White Paper veröffentlicht, in denen Konzepte und Methoden etwa für die Darstellung der Zusammenarbeit von Konsortien sowie die Vereinheitlichung von Reporting und Evaluationsverfahren entwickelt werden [7]-[10].

Task Force *Governance and Sustainability*

Das Thema Governance und langfristige Planung wird bereits in der Leipzig-Berlin-Erklärung [5] als relevantes Querschnittsthema benannt. Das NFDI-Direktorat hat sodann zu Beginn der Vereins-Aktivitäten eine Reihe von Strategie-Workshops initiiert, um die Querschnittsthemen weiter zu konkretisieren (siehe Abschnitt 2.2). Dort wurde dem Thema hohe Relevanz zugewiesen. Im März 2024 wurde die TF *Governance and Sustainability* gegründet. Sie wird sowohl die Struktur als auch die Prozesse von NFDI für die Ermöglichung von konsortienübergreifender Arbeit in den Blick nehmen sowie die nachhaltige Integration und Finanzierung von Diensten adressieren.

Task Force *Policy Papers*

Seit der Gründung des NFDI-Vereins wurden auf europäischer und nationaler Ebene mehrere Gesetzesvorhaben verabschiedet, die die Arbeit von NFDI direkt oder indirekt betreffen. Beispielfhaft seien hier der EU Data Act [35], der EU Data Governance Act [36] sowie das Forschungsdatengesetz [37] genannt. Obwohl Politikberatung kein in der Satzung genannter Auftrag von NFDI ist, hat der Verein

Stellungnahmen eingereicht, z.B. zum EU Data Act [38] und zur EU-Durchführungsverordnung zum Thema Open Data [39]. Auch zum Eckpunktepapier bzgl. des Forschungsdatengesetzes wurde in einer Schreibgruppe der Konsortialversammlung eine Stellungnahme ausformuliert; diese wurde in der Konsortialversammlung verabschiedet [40]. Die Koordinierung einer Stellungnahme zu diesen und weiteren, sich aktuell noch in Planung befindlichen Gesetzesvorhaben über alle Konsortien hinweg und in teils sehr kurzen Fristen stellt eine kontinuierliche Herausforderung dar. Um klare und transparente Regeln hierfür zu erlassen, haben die Konsortialversammlung und der Wissenschaftliche Senat einen Leitfaden für NFDI-Papiere verabschiedet [41]. Dieser sieht u.a. die Gründung einer TF *Policy Papers* vor, in der sich Personen mit entsprechender Expertise aus den einzelnen Konsortien zusammenschließen, um Stellungnahmen zu verfassen. Die TF *Policy Papers* tritt nach Bedarf zusammen. Bevor die Stellungnahmen im Namen des Vereins veröffentlicht werden, durchlaufen sie einen Review-Prozess.

Task Force *User Research*

Für den Erfolg von NFDI unabdingbar ist die Entwicklung von Diensten durch die KgBLV entlang der Bedarfe der Fach-Communities. Die Mitwirkenden der Konsortien sind zwar Teil der jeweiligen Communities, aber um die Bedarfe systematisch zu erheben, planen manche KgBLV die Durchführung von Nutzerbefragungen. In der TF *User Research* können sich Konsortien über Methodiken und Erfahrungen zu diesem Thema austauschen.

2.4.3 Ombudswesen

Zusätzlich zu den genannten Formaten befindet sich die Einrichtung eines Ombudswesens im NFDI-Verein in Vorbereitung. Hiermit soll eine niedrigschwellige Anlaufstelle für Beschwerden zu vereinsinternen Angelegenheiten geschaffen werden. Dabei werden mindestens vier Ombudspersonen berufen. So soll gewährleistet werden, dass sich Personen mit ihren jeweiligen Anliegen an eine geeignete und neutrale Ombudsperson wenden können. Das Vorschlagsrecht für Ombudspersonen liegt bei der Konsortialversammlung und der Mitgliederversammlung. Aus den vorgeschlagenen Personen wählt das NFDI-Direktorat unter Berücksichtigung von Diversitätsfaktoren eine möglichst heterogen zusammengesetzte Gruppe von Ombudspersonen aus, die dem Kuratorium zur Berufung vorgelegt wird. Alle Vereinsgremien, für die im Rahmen des Ombudswesens Aufgaben vorgesehen sind, müssen der Einrichtung desselben zustimmen. Bereits zugestimmt haben die Konsortialversammlung, das Kuratorium und das Direktorat. Im Oktober 2024 werden die Mitglieder des NFDI-Vereins im Rahmen der Mitgliederversammlung über einen entsprechenden Beschluss zur Einrichtung des Ombudswesens abstimmen.

2.5 Reflexion

In den vorangegangenen Abschnitten wurde aufgezeigt, dass sich die Governance von NFDI aufteilt in die durch die BLV vorgegebene Struktur und die durch die Vereinssatzung vorgegebene Struktur. Diese beiden Strukturen miteinander in Einklang zu bringen und vor allem die Vereinsstruktur mit Leben zu füllen, war in der Aufbauphase von NFDI eine maßgebliche Aufgabe des Direktorats und der Geschäftsstelle. Dabei konnten wir Erfahrungen sammeln, die eine Bewertung dieser Strukturen in Bezug auf die praktische Umsetzung ermöglichen. Im Folgenden wird auf die Themen eingegangen, die uns dabei in besonderem Maße aufgefallen sind.

Hohe Akzeptanz der Vereinsstruktur und der Vereinsprozesse

Die Vereinsstruktur ist maßgeblich geprägt durch die Vereinsorgane und die damit einhergehenden Prozesse. Die Aufbauphase umfasste die formellen Schritte der Besetzung der Vereinsorgane sowie Diskussionen und Prozesse zur Schärfung des Rollenverständnisses. Durch die wechselseitigen Abhängigkeiten der Vereinsorgane werden bei Entscheidungen verschiedene Perspektiven berücksichtigt, die im Gesamtkonstrukt NFDI vertreten sind. Mit der Rollenschärfung und dem Austausch zwischen den Vereinsorganen wurden die Vereinsorgane in ihrer Arbeit gestärkt und es wurde die Akzeptanz der Vereinsprozesse gesteigert. Das Netzwerk regt an vielen Stellen im Vereinsleben an, die Vereinsorgane einzubeziehen und betont die Legitimation der Entscheidungen der Vereinsorgane.

Bei wichtigen Entscheidungen, die den Verein als Ganzen betreffen, wurde die Legitimation von mehreren Vereinsorganen eingeholt. Vertreterinnen und Vertreter der KgS haben in einem Strategieprozess die Vision und Mission von NFDI erarbeitet. Der Wissenschaftliche Senat hat seine inhaltlich-strategische Rolle wahrgenommen, indem eine Vereinsstrategie für die Jahre 2024/2025 entwickelt wurde. Sodann wurden die Vision, Mission und Strategie des NFDI-Vereins jeweils allen Vereinsorganen zur Diskussion vorgelegt und alle Organe begrüßten die vorgelegten Dokumente. Weiterhin wurde auf Basis des Verhaltenskodex ein Vorschlag für ein Ombudswesen im Verein ausgearbeitet, in welches die Konsortialversammlung, die Mitgliederversammlung sowie das Kuratorium involviert sind. Die Konsortialversammlung und das Kuratorium haben dem Vorschlag zugestimmt. Dieser kann vorbehaltlich der Zustimmung der Mitgliederversammlung im Herbst 2024 in Kraft treten. Die Beispiele zeigen, dass die Vereinsstruktur genutzt wird, die Vereinsprozesse gelebt werden und es für beides eine hohe Akzeptanz gibt.

Versetzter Start der Konsortien

Der in drei Runden erfolgende Auswahlprozess der KgBLV durch die DFG führte zu unterschiedlichen Startzeitpunkten der KgBLV. In der Konsequenz waren bzw. sind die KgBLV in unterschiedlichem Maße an der Aufbauphase von NFDI beteiligt und in der eigenen Entwicklung und Arbeit unterschiedlich weit vorangeschritten. Gleichzeitig ist der Zeitplan, auch bedingt durch den verzögerten Start der dritten Runde, mit Blick auf die Evaluierung sehr eng gesetzt. So startete die Förderung der Konsortien der dritten Runde erst zum 1. März 2023; die KgBLV der ersten Runde waren indes bereits zum 30. September 2023 aufgefordert, ihre Zwischenberichte einzureichen. Während die Konsortien der dritten Runde also noch damit befasst waren, ihre Arbeit aufzunehmen und die im Antrag vorgesehenen Strukturen mit Leben zu füllen, mussten sich die KgBLV der ersten Runde bereits auf die Evaluation ihrer Arbeit einstellen und den Antrag auf weitere Förderung vorbereiten. Die zur Auswahl und Evaluation der KgBLV vorgesehenen Prozesse brachten es also mit sich, dass die Aufbauphase von NFDI durch eine Beschäftigung der KgBLV mit den eigenen Abläufen und Entwicklungen geprägt war. Hierüber die höheren Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, erforderte zusätzliches Engagement und einen starken Willen zur Zusammenarbeit. Um NFDI als Gesamtvorhaben gemeinsam voranzubringen und zum Erfolg zu führen, haben die geförderten KgBLV großes Engagement und viel Eigeninitiative gezeigt. Besonders hervorzuheben ist der hohe persönliche Einsatz und das große persönliche Commitment der verantwortlichen Personen in den KgBLV.

Konstruktiver Umgang mit Herausforderungen der Governance

Mit der BLV und der Satzung des NFDI-Vereins liegen zwei maßgebliche Dokumente vor, die die Struktur und Prozesse der Governance von NFDI grundlegend regeln. Beim Aufbau der Strukturen des NFDI-Vereins haben wir an einigen Stellen die Erfahrung gemacht, dass die zugrunde liegenden Regelungen weiterer Ausgestaltung bedurften. Im Folgenden stellen wir vier dieser Fälle und unsere Lösungen vor.

- **Konsortien gemäß Satzung und Sektionen:** Die Vereinssatzung regelt in § 22 und § 23 die Einrichtung sowie die Aufgaben der KgS und der Sektionen. Diese Paragraphen beinhalten grundlegende Mechanismen und Regelungen, aber keine konkreten Vorgaben hinsichtlich der organisatorischen Ausgestaltung dieser beiden Arten von Vereinsabteilungen. In der Praxis erschien uns eine über alle Vereinsabteilungen hinweg einheitliche und transparente Regelung sinnvoll. Daher hat das Direktorat in Ergänzung zur Satzung einen Sektions- sowie einen Konsortialleitfaden entworfen. Beide haben das Ziel, die Koordinierung der Abteilungen zu erleichtern und klare Rahmenbedingungen für die Arbeit in den Vereinsabteilungen zu schaffen. Die Leitfäden wurden in rechtlicher Hinsicht durch eine Anwaltskanzlei geprüft und anschließend dem Wissenschaftlichen Senat zur Verabschiedung vorgelegt [29], [42].
- **Konsortien gemäß BLV und Konsortien gemäß Satzung:** Die Vereinssatzung sieht vor, dass die KgBLV im Verein als KgS gespiegelt werden. Für jedes geförderte KgBLV soll es also ein entsprechendes KgS geben. Formal betrachtet agieren beide Entitäten getrennt voneinander, inhaltlich und organisatorisch soll es aber bewusst große Überschneidungen geben. Dieses Doppelkonstrukt ist finanzierungstechnischen und rechtlichen Gründen geschuldet, stellt in der praktischen Arbeit aber sowohl die KgBLV als auch den Verein vor Herausforderungen. So kann die Trennung der Vereinsarbeit von der weiteren inhaltlichen Arbeit der KgBLV oft nicht hinreichend konsequent erfolgen. In vielfachen Diskussionen zwischen KgBLV und Direktorat wurde in der Aufbauphase nach pragmatischen Lösungen gesucht. Perspektivisch ist zu klären, wie mit der Dualität von KgBLV und KgS umzugehen ist. Ein Problem ist bspw., dass es formal betrachtet keine Berichtspflicht von KgBLV an die Konsortialversammlung über die Umsetzung von Standards geben kann. Diese sind jedoch die Garanten für deren Umsetzung.
- **Sektionen:** Die KgBLV und der NFDI-Verein sind darauf ausgelegt, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Wissenschaftsbereichen zu fördern. Von großer Bedeutung sind dabei die Sektionen des NFDI-Vereins. Sie bieten einen Rahmen, um im Verein gemeinsam an Querschnittsthemen zu arbeiten. Damit die Sektionen dieser Aufgabe gerecht werden können, bedarf es aus unserer Sicht jedoch struktureller Anpassungen. Beispielsweise werden Sektionen zwar vom Wissenschaftlichen Senat eingerichtet, sie berichten ihm aber nicht regelmäßig über den Fortschritt. Die Arbeit in den Sektionen beruht auf freiwilligem Engagement. Dies gilt insbesondere für die inhaltliche Koordinierung und Leitung der Sektionen. Das Direktorat unterstützt zwar nach gegebenen Möglichkeiten bei allen organisatorischen Belangen, für einen reibungslosen und effizienten Ablauf sind jedoch substanzielle zusätzliche Ressourcen zur Ausgestaltung der Sektionen notwendig.
- **Base4NFDI im Verein:** Base4NFDI ist ein Basisdienstkonsortium zur Entwicklung von Basisdiensten und wird als KgBLV gefördert. Im Verein kommt somit eine Einbindung als KgS in Frage. Gleichzeitig hat Base4NFDI aufgrund der konsortienübergreifenden Beteiligung Züge einer

Sektion. In Diskussionen mit der Konsortialversammlung und dem Wissenschaftlichen Senat wurden beide Möglichkeiten als nicht passend eingestuft. Um Base4NFDI auf adäquate Weise im Verein einzurichten und in die Vereinsaktivitäten zu integrieren, muss daher voraussichtlich auf die Option einer Änderung der Satzung zurückgegriffen werden. Gemäß Vereinssatzung kann diese nur durch die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Kuratoriums geändert werden, was gründlicher Vorbereitung bedarf. Als frühester Zeitpunkt, um eine solche Satzungsänderung einzubringen, erscheint nach aktueller Einschätzung die Mitgliederversammlung im Jahr 2025.

Übergeordnete Instanz zur Koordinierung technischer Entwicklungen in NFDI

Gemessen an der Komplexität der Aufgabe und dem Umfang des Netzwerks ist das Direktorat – und damit der Vorstand des Vereins – mit zwei Personen schlank besetzt. Diese Besetzung war gut geeignet für die Aufbauphase von NFDI, in der es um die Bildung der notwendigen Strukturen und Prozesse im Verein, der Geschäftsstelle und den Konsortien ging. Die technische Entwicklung von Diensten und Standards liegt aktuell vor allem in den Sektionen und Konsortien sowie in Base4NFDI. Je mehr Dienste und Standards entstehen, desto mehr rücken für den Verein ein nachhaltiger Betrieb und eine reibungslose Integration neuer Dienste in die Gesamtarchitektur in den Fokus. Für diese neue Phase des Vereins ist unsere Empfehlung, je nach Modell für die Weiterführung von NFDI ab 2029 die Rolle eines Chief Technical Officer (CTO) einzuführen. Die fragliche Person wäre explizit für die übergreifende technische Koordination des Dienste-Portfolios verantwortlich. Dazu gehört auch die Entwicklung einer übergreifenden Architektur, welche die Breite der Dienste mit ihren Architekturen angemessen berücksichtigt. Die technischen Entwicklungen können nur in Zusammenarbeit und unter aktiver Beteiligung der genannten Akteure erfolgen. Jedoch bedarf es einer Instanz auf einer höheren Ebene, die den Gesamtüberblick hat und mit ausreichenden Kompetenzen und Ressourcen ausgestattet ist.

Externe Begleitung von NFDI

Mit dem Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) unterhalten Bund und Länder ein wissenschaftspolitisches Beratungsgremium, das nicht nur den Vorschlag für die Gründung einer NFDI ausgearbeitet hat, sondern deren Aufbau und Weiterentwicklung auch im Rahmen von Veröffentlichungen kommentiert und begleitet. Neben dem RfII nimmt das NFDI-EG der DFG aktiv Stellung zum Auf- und Ausbau von NFDI und gibt wertvolle Anregungen zur weiteren Ausgestaltung. Als Beispiel sei die Stellungnahme des NFDI-EG zu Basisdiensten genannt [43]. Diese Art der kritischen Begleitung von NFDI ist für einen Erfolg notwendig und es ist wünschenswert, dass diese auch in Zukunft (nach 2028) durch eines oder mehrere solcher Gremien fortgesetzt wird. Wir erachten es als sinnvoll, die in der BLV erwähnte Begleitforschung zu strukturellen Fragen von NFDI aufzubauen und dadurch die begleitenden Gremien mit fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Wirkung von NFDI versorgen zu können.

Einbindung der Stakeholder/Mitglieder

Seit der Gründung des Vereins am 12. Oktober 2020 sind zu den 17 Gründungsmitgliedern (Bund und Länder) weitere 278 Organisationen als Mitglieder hinzugekommen, so dass der Verein 295 Mitglieder zählt (Stand August 2024). Der NFDI-Verein konnte somit bereits in den ersten Jahren seines Bestehens einen steten Zuwachs an Vereinsmitgliedern verzeichnen. Dieser Zuwachs kam ohne gezielte Werbung vonseiten des NFDI-Vereins zustande. Der NFDI-Verein deckt schon jetzt einen signifikanten Teil der

deutschen Wissenschaftslandschaft ab. Das zeigt das große Interesse an sowie den großen Bedarf für NFDI, der in der deutschen Forschung gesehen wird.

In den ersten Jahren des Vereins war das Ziel, möglichst viele der 394 juristischen Personen, die in den KgBLV mitwirken, in den NFDI-Verein als Mitglieder einzubinden. Nach aktuellem Stand sind 59 Prozent dieser juristischen Personen Vereinsmitglieder. Ein erster Erfolg konnte somit erzielt werden, es gibt jedoch weiteres Potenzial für eine Einbindung. Die Rechtsform als eingetragener Verein ermöglicht es, eine Vielzahl der Akteure in der deutschen Wissenschaftslandschaft direkt einzubinden und anzusprechen. In den kommenden Jahren gilt es, die in NFDI entwickelten Dienste in die Breite zu tragen und dazu konkret Gruppen von Organisationen anzusprechen, die bisher in der Mitgliederstruktur unterrepräsentiert sind. Dazu zählen z.B. Hochschulen der angewandten Wissenschaften oder Ressortforschungseinrichtungen. Erst durch die Mitwirkung von Wissenschaftsorganisationen und -institutionen aller Ebenen kann der Vereinszweck, die Effizienz des gesamten deutschen Wissenschaftssystems zu steigern, erfüllt werden.

3 Ressourcen

In diesem Kapitel werden zunächst die Rahmenbedingungen der Finanzierung von NFDI, die zur Verfügung stehenden Mittel und die Verwendung derselben erläutert (Abschnitt 3.1). Anschließend geht es um die Finanzierung und Mittelverwendung der Konsortien gemäß BLV (KgBLV) (Abschnitt 3.2) sowie des NFDI-Direktorats mit Geschäftsstelle gemäß der Bund-Länder-Vereinbarung (BLV) zu Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) vom 26. November 2018 [3] (Abschnitt 3.3). Die Finanzierung der KgBLV wird in aggregierter Form dargestellt. Beim NFDI-Direktorat mit Geschäftsstelle wird neben den bewilligten Mitteln auch die Finanzorganisation erläutert und ein detaillierter Blick in die Mittelverwendung geworfen. Abschnitt 3.4 zu den weiteren Verfahrenskosten vervollständigt die Ausgaben gemäß BLV. Zusätzlich werden in Abschnitt 3.5 die im Bereich Drittmittel eingeworbenen Mittel im NFDI-Verein dargestellt. Abschließend wird in Abschnitt 3.6 die Ressourcenausstattung von NFDI bewertet und es werden die Möglichkeiten der Einwerbung von Drittmitteln über den Verein hinaus sowie weitere Erfahrungen im Bereich Ressourcen reflektiert.

Die detaillierte Finanzberichterstattung der KgBLV erfolgt innerhalb der NFDI-Strukturen an die DFG. An dieser Stelle können daher nur auf aggregierter Ebene Aussagen über die Ressourcenausstattung und Mittelverwendung der KgBLV gemacht werden. Basis für diese Aussagen sind die Konsortialanträge und die auf der Website *FragdenStaat.de* veröffentlichten Zahlen [44], [45] sowie die Rückmeldungen der KgBLV im Rahmen einer vom Direktorat durchgeführten Umfrage zur Strukturevaluation mit mehreren Themenbereichen (inklusive Ressourcen). Da sich nicht alle KgBLV an der Umfrage beteiligt haben und sich auch die Anzahl der Rückmeldungen pro Frage unterscheidet, werden die Prozente auf die jeweiligen Rückmeldungen der einzelnen Fragen berechnet.

3.1 Rahmenbedingungen gemäß BLV

Der generelle Rahmen und die Höhe der für NFDI zur Verfügung stehenden Finanzmittel sind in der BLV geregelt [3]. In § 8 der BLV werden die Mittelbereitstellung sowie die Art und der Umfang der Förderung von NFDI durch Bund und Länder beschrieben. Die Mittel für NFDI werden von Bund und Ländern im Verhältnis 90:10 getragen, wobei die Länder ihren Anteil nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel erbringen (§ 8 Abs. 5 BLV).

Laut BLV stehen für NFDI im Zeitraum 2019 bis 2028 insgesamt bis zu 900 Millionen EUR zur Verfügung. In dieser Summe enthalten sind die Förderung von KgBLV, Direktorat mit Geschäftsstelle, die Programmpauschale, die Kosten des Verfahrens und der Evaluation sowie eine mögliche Begleitforschung (§ 8 Abs. 1 BLV).

Für KgBLV stehen jährlich insgesamt bis zu 85 Millionen EUR Förderung zur Verfügung. Pro Konsortium ist dabei antragsabhängig eine Fördersumme von zwei bis fünf Millionen EUR pro Jahr vorgesehen (§ 8 Abs. 2 BLV). Nach Abzug der DFG-Programmpauschale in Höhe von 22 Prozent [46] stehen für KgBLV jährlich bis zu 70 Millionen EUR für direkte Projektkosten zur Verfügung [47]. Gemäß § 6 Abs. 1 BLV

können bis zu 30 KgBLV gefördert werden. Bei 30 geförderten KgBLV beträgt die mögliche Fördersumme für direkte Projektkosten im Durchschnitt 2,32 Millionen EUR pro Konsortium und Jahr [47].

Die Zuwendung für die KgBLV erfolgt als Projektförderung über die DFG. Die Mittel werden der DFG jährlich von Bund und Ländern zur Verfügung gestellt (§ 8 Abs. 4 BLV). Die Auswahl der geförderten KgBLV erfolgt durch die DFG in drei Runden über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg. Verantwortlich für den Begutachtungs- und Auswahlprozess ist nach § 6 Abs. 3 BLV ein von der DFG eingesetztes NFDI-Expertengremium (NFDI-EG). KgBLV werden zunächst für fünf Jahre gefördert und können anschließend einen Folgeantrag für eine zweite Förderperiode stellen.³ KgBLV sind keine juristischen Personen. Die antragstellende Organisation erhält die Mittelförderung und übergibt diese anteilig nach Maßgabe eines entsprechenden Mittelweiterleitungs- und Kooperationsvertrags an die geförderten beteiligten Organisationen. Die Berichterstattung der KgBLV erfolgt an die DFG.

Für Direktorat und Geschäftsstelle sind jährlich bis zu 2,5 Millionen EUR vorgesehen (§ 8 Abs. 3 BLV). Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) hat in ihrer Sitzung am 6. Dezember 2019 beschlossen, den Aufbau des Direktorats in den Jahren 2019 und 2020 mit 1,7 Millionen EUR zu fördern [20]. In ihrer Sitzung am 22. Oktober 2021 beschloss die GWK die Ausstattung des Direktorats und der Geschäftsstelle für die Jahre von 2022 bis 2028. Vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch die gesetzgebenden Körperschaften von Bund und Ländern beläuft sich die Fördersumme auf insgesamt 17,5 Millionen EUR, was 2,5 Millionen EUR pro Jahr entspricht [48].

Die Zuwendung für das Direktorat mit Geschäftsstelle erfolgt als Projektförderung über das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) an den NFDI-Verein. Die Länder stellen dem Bund jährlich ihren Anteil zur Verfügung (§ 8 Abs. 3 BLV). Der NFDI-Verein ist eine juristische Person und hat als gemeinnützige Organisation die entsprechenden Vorschriften einzuhalten. Der Nachweis über den Erhalt und die Verwendung der Fördermittel erfolgt in Form von Zwischen- und Verwendungsnachweisen an das BMBF.

Bis zu 2,5 Millionen EUR pro Jahr stehen für die Kosten des Verfahrens sowie die Kosten der Evaluation und einer möglichen Begleitforschung zur Verfügung. Diese werden gemäß § 8 Abs. 6 BLV von Bund und Ländern getragen und decken insbesondere die Verwaltungskosten der DFG.

3.2 Konsortien gemäß BLV

Bereits während der ersten Auswahlrunde zeichnete sich eine deutliche Überbuchung des Programms durch zahlreiche Anträge ab. Das durchschnittliche Antragsvolumen betrug 3,5 Millionen EUR pro KgBLV pro Jahr. Zur Wahrung gleicher Finanzierungschancen in allen drei Auswahlrunden nahm die DFG pauschale Mittelkürzungen in durchschnittlichem Umfang von etwa 25 Prozent des Antragsvolumens der KgBLV vor [47]. Der Kürzungsmechanismus wurde in allen drei Antragsrunden in der gleichen Weise eingesetzt und bezieht sich auf die Summe oberhalb eines Sockelbeitrags von 1,6 Millionen EUR pro Konsortium und Jahr [49]. In diesem Abschnitt werden alle Zahlen ohne die DFG-Programmpauschale angegeben.

³ Weitere Informationen hierzu sind auf der DFG-Website zu finden [15].

3.2.1 Mittelbewilligung

Die letztlich geförderten KgBLV beantragten ein Gesamtfördervolumen von 460,94 Millionen EUR über einen Zeitraum von fünf Jahren; tatsächlich bewilligt wurden 344,85 Millionen EUR (vgl. Tabelle 3.1). Den KgBLV stehen damit jährlich durchschnittlich 68,97 Millionen EUR als direkte Projektkosten für Personal- sowie für Sach- und Investitionsmittel zur Verfügung. Davon erhalten die Fach- und Methodenkonsortien pro Jahr jeweils 1,9 bis 2,9 Millionen EUR, im Schnitt also 2,5 Millionen EUR pro Jahr. Das Basisdienstkonsortium erhält durchschnittlich 4,2 Millionen EUR pro Jahr. Die Verwendung der Mittel für die KgBLV unterliegen den Verwendungsrichtlinien der DFG für KgBLV [18].

Tabelle 3.1: Beantragte und bewilligte Förderung der KgBLV. Angaben in Mio. Euro für 5 Jahre ohne DFG-Programmpauschale. Quelle: Anträge der KgBLV (intern) und FragDenStaat [44], [45].

	Beantragte Personalmittel	Beantragte Sach-& Investitionsmittel	Beantragt gesamt	Bewilligt gesamt
Fach- und Methodenkonsortien	370,77	55,41	426,18	323,64
Basisdienstkonsortium	6,61	28,15	34,76	21,21
KgBLV gesamt	377,38	83,56	460,94	344,85

3.2.2 Ressourceneinsatz

Entsprechend den oben genannten Kürzungen mussten die KgBLV die in ihren Anträgen geplanten Ausgaben reduzieren und ihre Projektpläne anpassen. Da bei den KgBLV der größte Teil der Fördersumme auf Personalkosten entfällt, musste entsprechend Personal in größerem Umfang gekürzt werden. Nach Angaben der KgBLV wurde die Anzahl der geplanten Vollzeitäquivalente (VZÄ) zum einen durch eine Streichung ganzer Stellen sowie zum anderen durch eine Reduzierung der Dauer der geplanten Stellen gekürzt. Sachmittel wurden von den meisten KgBLV verhältnismäßig höher als die Personalkosten reduziert. Konkret wurden die Mittel für Workshops, Reisebudgets und Outreach-Aktivitäten reduziert. Ebenfalls wurden von den KgBLV vorgesehene flexible Mittel (Flex Funds) gestrichen oder stark gekürzt. Der Kürzungsmechanismus wurde von den KgBLV dabei in unterschiedlicher Weise umgesetzt. Einige kürzten gleichmäßig über alle Partner hinweg, andere gestalteten die Kürzungen abstuft nach Größe oder Art des Partners. Weitere KgBLV kürzten gleichmäßig über alle Arbeitspakete. Alle KgBLV mussten ihre Arbeitsprogramme anpassen und im Zuge dessen Meilensteine und ganze Zyklen zeitlich verschieben sowie bestimmte geplante Aufgaben und Ergebnisse streichen. Neben Koordination und Projektmanagement wurde insbesondere bei Vernetzungstätigkeiten und der Arbeit im Verein bzw. an konsortienübergreifenden Themen gekürzt [50].

Abbildung 3.1 zeigt die ursprünglich bewilligten und die verwendeten Mittel der Jahre 2020 bis 2023. Die Grafik wurde auf Basis der Angaben der von 22 KgBLV angegebenen IST-Zahlen erstellt, die sich an der Umfrage des Direktorats [50] im Bereich Ressourcen beteiligt haben. Es fehlen die Zahlen von fünf KgBLV. Zum Ende des Jahres 2023 wurden von diesen 22 KgBLV 103,44 Millionen EUR verausgabt. Ursprünglich bewilligt wurden für diesen Zeitraum für die 22 KgBLV rund 117,9 Millionen EUR [50].

SOLL- und IST-Mittelverwendung von 22 KgBLV in Mio. EUR (kumuliert)

Abbildung 3.1: SOLL- und IST-Mittelverwendung von 22 KgBLV. Datengrundlage: Umfrage KgBLV [50] und FragDenStaat [44], [45].

Das jeweils erste Jahr planen die KgBLV in der Regel als Anlaufphase mit einem geringeren Finanzierungsvolumen, um die steigenden Kosten bei erhöhter Projektaktivität in den späteren Projektjahren abdecken zu können. Insgesamt spiegelt sich in den über den Zeitverlauf ansteigenden Zahlen der Mittelbewilligung der rundenbasierte Aufbau mit unterschiedlichen Förderstartdaten der KgBLV (Start der ersten Runde zum 1. Oktober 2020, der zweiten zum 1. Oktober 2021 und der dritten zum 1. März 2023) von NFDI wider. Kontinuierlich steigt ebenso die Höhe der prozentualen IST-Mittelverwendung über die Jahre an. Bei den Konsortien der zweiten Runde deutet sich an, dass die prozentuale Mittelverwendung in den ersten beiden Jahren höher ist als bei den Konsortien der ersten Runde. Dies würde einen Lerneffekt zeigen über etablierte Austausch- und Onboarding-Formate sowie den fortgeschrittenen Aufbau des Vereins und der Konsortien. Da die Förderung der KgBLV der dritten Förderrunde erst im Laufe des Jahres 2023 startete, wird das Jahr 2024 das erste Jahr mit voller Finanzierung aller geförderten KgBLV sein.

Laut den Anträgen der Fach- und Methodenkonsortien sind ca. 87 Prozent der Gesamtkosten für Personalmittel vorgesehen. Die Personalgewinnung gestaltet sich in den KgBLV oft schwierig und entsprechend langwierig. In der Folge konnten die KgBLV die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel in der Anfangsphase, insbesondere im jeweils ersten Förderjahr, nicht voll ausschöpfen.

An der Umfrage [50] beteiligten sich im Bereich Personalressourcen sieben von neun KgBLV der ersten, acht von zehn KgBLV der zweiten und fünf von acht KgBLV der dritten Förderrunde. Es fehlen die Zahlen von sieben KgBLV, die die Umfrage generell nicht ausgefüllt haben bzw. diesen Teil der Umfrage nicht ausgefüllt haben. Ende des Jahres 2023 beschäftigten die genannten KgBLV rund 610 VZÄ. Davon entfallen, wie in Tabelle 3.2 dargestellt, 87 Prozent auf die Kategorie „Wissenschaftliches Personal“ und 13 Prozent auf die Kategorie „Wissenschaftsunterstützendes Personal“. 40 Prozent der Beschäftigten sind weiblich, 59 Prozent männlich und 1 Prozent divers bzw. unbekannt.

Tabelle 3.2: Beschäftigte der KgBLV nach Kategorien. Datengrundlage: Umfrage KgBLV [50], N = 20.

	Weiblich	Männlich	Divers/ unbekannt	Gesamt
Wissenschaftliches Personal	32 %	54 %	1 %	87 %
Wissenschaftsunterstützendes Personal	8 %	5 %		13 %
Gesamt	40 %	59 %	1 %	100 %

Die 15 KgBLV der ersten und zweiten Förderrunde, die sich an der Umfrage beteiligten, beschäftigten zum 31. Dezember 2023 insgesamt 527 VZÄ, also im Durchschnitt etwa 35 VZÄ pro Konsortium. Die KgBLV der dritten Förderrunde befinden sich noch im initialen Personalaufbau. Bei einer einfachen Hochrechnung des derzeitigen Standes könnte die Anzahl der VZÄ für alle KgBLV bis Ende 2024 auf über 900 steigen.

Laut Anträgen der KgBLV wurden rund 13 Prozent der Gesamtkosten für Sach- und Investitionsmittel beantragt. Zu den Sachmitteln zählen u.a. Reisekosten sowie die Kosten für Workshops und Seminare. Mittel im Bereich Investitionen wurden nur von wenigen KgBLV beantragt und wenn, dann nur in geringem Maße.

Ein Teil der KgBLV plante in ihren Anträgen flexible Fördermittel (Flex Funds) zur bedarfsgerechten (Weiter-)Entwicklung von Forschungswerkzeugen und Diensten ein. Flex Funds werden in der Regel für kleine Projekte innerhalb der jeweiligen Forschungs-Community vergeben, dienen aber teilweise auch der Finanzierung von Personal und weiteren direkten Projektkosten. Die KgBLV übernehmen die Mittelvergabe der Flex Funds in eigener Verantwortung. Entsprechende Projektanträge werden in den jeweiligen KgBLV durch ein Gremium begutachtet und ausgewählt. Nach eigenen Angaben wurden Flex Funds bisher von rund 71 Prozent der KgBLV eingesetzt.

Innerhalb der KgBLV unterscheidet sich das Basisdienstkonsortium Base4NFDI in seiner Aufgabenstruktur von den anderen 26 Fach- und Methodenkonsortien. Hierin spiegelt sich die unterschiedliche Zielsetzung wider, Basisdienste für die gesamte NFDI zu entwickeln. Etwa 81 Prozent der für die Finanzierung der Basisdienstprojekte beantragten Mittel sind als Flex Funds für Basisdienstprojekte vorgesehen. Personalkosten sind mit rund 19 Prozent des Gesamtbudgets eingeplant. Über die Vergabe der Flex Funds für Basisdienstprojekte wird gemeinschaftlich in der Konsortialversammlung entschieden.

In § 8 Abs. 2 BLV ist festgelegt, dass die beteiligten Organisationen den KgBLV Eigenleistungen (In-Kind-Contributions) zur Verfügung stellen, um für die notwendige Infrastruktur zu garantieren, die nicht über die Förderung abgedeckt ist. Nach Angaben der KgBLV leisten die an ihnen beteiligten Organisationen den Betrieb und die Integration bestehender Forschungsdateninfrastrukturen sowie den Betrieb der in den KgBLV entwickelten Dienste. Zudem stellen sie neben Speicher- und Rechenkapazitäten auch Personalressourcen in Form von technischem und administrativem Personal sowie der Leitungsebene mit Ko-Sprecherinnen und Ko-Sprechern sowie Co-Principal Investigators (PIs) zur Verfügung. Abbildung 3.2 zeigt die geschätzten Eigenleistungen (In-Kind-Contributions) der insgesamt 23 KgBLV, die diesen Teil der Umfrage ausgefüllt haben.

Geschätzte Höhe der In-Kind-Contributions in Prozent des Fördervolumens des KgBLV

Abbildung 3.2: Geschätzte Höhe der Eigenleistung (In-Kind-Contributions) der Mitgliedsorganisationen der KgBLV in Prozent der Gesamtfördersumme des jeweiligen Konsortiums. Datengrundlage: Umfrage KgBLV [50]. N = 23.

3.3 Direktorat und Geschäftsstelle (NFDI-Verein)

Der Verein finanziert sich „insbesondere durch Zuwendungen des Bundes und der Länder“ (§ 6 Abs. 1 Satzung). Die Satzung sieht dabei keine Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge vor (§ 6 Abs. 3 Satzung). Außer Zuwendungen existieren zurzeit keine weiteren Einnahmearten (wie z.B. Teilnahmegebühren), teils aus zuwendungsrechtlichen Gründen. Der Verein ist bis zum jetzigen Zeitpunkt zu 100 Prozent projektfinanziert.

3.3.1 Mittelbewilligung und Finanzorganisation

Durch die Bewilligung der GWK stehen dem Direktorat mit Geschäftsstelle bis Ende 2028 jährlich bis zu 2,5 Millionen EUR für die Ausübung der Geschäftstätigkeit zur Verfügung. Die Projektförderung für den Auf- und Ausbau des NFDI-Direktorats wird auf Basis eines Antrags auf Gewährung einer Zuwendung auf Ausgabenbasis (AZA-Projektantrag) durch das BMBF bewilligt. Die Sperren einzelner Budgetpositionen des im Jahr 2021 bewilligten AZA-Projektantrags für die Jahre 2022 bis 2025 wurden nach erfolgter Klärung mit dem BMBF am 23. Juni 2022 aufgehoben. Sämtliche der Mittelverwendung zugrunde liegenden Prozesse wie die Verwaltung der Finanzmittel, die Personalanstellung und -steuerung sowie die Beschaffung unterliegen seit diesem Zeitpunkt dem Verantwortungsbereich des NFDI-Vereins. Der Aufbau, die Durchführung und die Weiterentwicklung dieser Prozesse erfolgen eigenständig in Direktorat und Geschäftsstelle. Es wird in diesem Zusammenhang nicht auf andere Bundes- bzw. Länderorganisationen oder Forschungseinrichtungen zurückgegriffen.

Mit der Finanz- und Lohnbuchhaltung ist eine Steuerberatungsgesellschaft beauftragt. Die Prüfung der Buchhaltung und der Bilanzierung findet im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft statt, die dem Direktorat für die bisherigen Jahresabschlüsse 2021, 2022 und 2023 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat. Die Rechnungsprüferin bzw. der Rechnungsprüfer wird durch die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Kuratoriums gewählt (§ 9 Abs. 11e Satzung).

Aufgrund der zugrunde liegenden Projektfinanzierung in Verbindung mit § 6 der Satzung ist zu gewährleisten, dass die jährlichen Ausgaben die zur Verfügung stehenden Projekteinnahmen nicht überschreiten. Insbesondere für die Finanz- und Investitionsplanung des Vereins stellt das Direktorat gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung den Wirtschaftsplan für das folgende Geschäftsjahr sowie eine Finanz- und Investitionsplanung für die Folgejahre auf. Diese Planungen werden dem Kuratorium zur Billigung vorgelegt.

Das Direktorat wurde vom Kuratorium gebeten, zusätzlich zur bisherigen zuwendungsrechtlichen Darstellung der Wirtschafts-, Finanz- und Investitionspläne auch eine auf Handelsrecht basierte Planung zu erstellen, um den Vergleich mit der Jahresrechnung zu ermöglichen. Diese Umstellung erfolgt im Jahr 2024. Das Direktorat hat sich auf Empfehlung des Steuerberaters dazu entschlossen, die Jahresrechnung nach handelsrechtlichen Maßstäben in Form einer Bilanz zu erstellen. Dadurch entsteht ein vollständigeres Bild der finanziellen Lage. Zudem ermöglicht diese Vorgehensweise dem Verein eine perspektivische Skalierbarkeit, z.B. falls weitere Einnahmen erzielt werden können.

3.3.2 Ressourceneinsatz

Tabelle 3.3 zeigt die bisher bewilligten Mittel sowie die tatsächliche Mittelverwendung des NFDI-Direktorats mit Geschäftsstelle. Bis einschließlich Februar 2021 erhielt die Mittel FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH zum Zweck der Gründung des NFDI-Vereins. Nachdem der Verein im März 2021 Eigenständigkeit erlangte, erhielt fortan er selbst die Mittel. Der über die Jahre 2021 bis 2023 kontinuierliche Anstieg der Höhe der jährlichen Mittelverwendung reflektiert den Aufbau der NFDI-Geschäftsstelle.

Tabelle 3.3: Bewilligte und tatsächlich verwendete Mittel NFDI-Direktorat mit Geschäftsstelle. Angaben in Tsd. EUR. Datengrundlage: FragdenStaat [51] sowie Verwendungs- und Zwischennachweise NFDI-Direktorat (intern).

Zuwendungsempfänger	Jahr	Bewilligung	Mittelverwendung
FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH (für Gründungsprojekt)	2019	62,96	62,96
	2020	1.311,04	1.306,46
	2021	362,13	261,67
	2021	2.191,37	1.106,39
	2022	2.492,90	1.589,98
Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.	2023	2.464,82	1.886,65
	2024	2.422,41	
	2025	2.398,84	

Die Höhe der bewilligten Mittel sinkt von 2.492,90 Tausend EUR im Jahr 2022 auf 2.398,84 Tausend EUR im Jahr 2025. Bei Antragstellung wurden Tarifsteigerungen eingeplant, diese wurden im Zuge der Bewilligung jedoch ersatzlos gestrichen. In der Folge müssen Einsparungen vorgenommen werden, um die aktuell deutlichen Tarifsteigerungen bei gleichzeitig sinkender Förderhöhe zu kompensieren. Der starke Anstieg der Inflationsrate im Jahr 2022 und die ungewisse Entwicklung der Tarifsteigerungen führten zu einer vorsichtigen Ausgabenplanung. Für die kommenden Jahre sind weitere Ausgabensteigerungen absehbar.

Abbildung 3.3 zeigt die Zusammensetzung der Mittelverwendung für den Zeitraum von März 2021 bis Dezember 2023 sowie die geplante Mittelverwendung in den Jahren 2024 und 2025. Die wesentlichen Ausgabenkategorien gemäß Zuwendungsbescheid sind:

- Personal
- Gegenstände bis 800 EUR
- Mieten und Rechnerkosten (Geschäftsräume sowie Nutzungsentgelte IT-Ausstattung)
- Vergabe von Aufträgen
- Sonstige allgemeine Verwaltungsausgaben
- Gegenstände und andere Investitionen über 800 EUR
- Dienstreisen

NFDI-Verein (geplante) Mittelverwendung in Tsd. EUR

Abbildung 3.3: (Geplante) Mittelverwendung des NFDI-Vereins. Angaben nach Ausgabenpositionen pro Jahr mit prozentualer Höhe der Personalausgaben. Datengrundlage: Verwendungs- und Zwischennachweise sowie Wirtschaftsplan NFDI-Direktorat (intern).

Im Folgenden wird auf die Ausgabenkategorien „Personal“, „Vergabe von Aufträgen“ und „Sonst. allg. Verwaltungsausgaben“ eingegangen. Zum 31. Dezember 2023 waren rund 14,5 VZÄ im Projekt „Auf- und Ausbau des Direktorats“ beschäftigt, davon 7,5 VZÄ weiblich und rund 7 VZÄ männlich. Nachdem nach § 14 TzBfG Abs. 2a anfänglich die Mitarbeitenden über sachgrundlose Verträge für maximal vier Jahre eingestellt wurden, kann nach einem Beschluss des Kuratoriums ein Drittel der Beschäftigten entfristet werden. Alle anderen Verträge können nach Auslaufen der Befristungsmöglichkeit nach § 14 TzBfG Abs. 2a nur sachgrundlos für maximal zwei Jahre oder mit Sachgrund befristet werden. Die Dauer der derzeitigen Finanzierung von NFDI gilt hierbei nicht als zulässiger Sachgrund.

Als Wissenschaftliche Referentinnen bzw. Referenten und Teamleitungen waren zum Stichtag 8,5 VZÄ beschäftigt. In den drei Bereichen „Vereinsmanagement und Internationales“, „Vereinsentwicklung und -infrastruktur“ sowie „Public Relations und Kommunikation“ unterstützen sie das Direktorat in allen Belangen der Vereinsorganisation und -steuerung. In den vergangenen Jahren bedeutete dies insbesondere den Aufbau der grundlegenden Vereinsstrukturen und -prozesse sowie den Aufbau und die Administration der Vereinsinfrastruktur zur Ermöglichung der Zusammenarbeit. Darüber hinaus ging es um den Aufbau der Repräsentation und Kommunikation des Vereins, die Vertretung des Vereins bei der European Open Science Cloud (EOSC), die Gestaltung und Umsetzung der strategischen Prozesse zur Formulierung von Vision, Mission und Strategie von NFDI, die Koordination von rechtlichen Stellungnahmen, das Community Management von mittlerweile über 1.500 involvierten Personen sowie die Organisation der ersten „Conference on Research Data Infrastructure“ (CoRDI). Um diesen vielfältigen Aufgabengebieten gerecht werden zu können, wurde bei der Auswahl der Mitarbeitenden in besonderem Maße auf fachliche Diversität geachtet. So konnten Mitarbeitende mit informationstechnischem, rechtlichem, sozialwissenschaftlichem, naturwissenschaftlichem und medienwissenschaftlichem Hintergrund gewonnen werden.

Weitere rund vier VZÄ waren in der Geschäftsstelle zum Stichtag in den Bereichen Finanzen inklusive Controlling und Drittmittel, Human Resources sowie Einkauf und Teamassistenz beschäftigt. Der NFDI-Verein verwaltet sich vollständig selbst. In den letzten Jahren wurden daher die Verwaltungsprozesse der Geschäftsstelle aufgebaut, um die Arbeit der Geschäftsstelle zu ermöglichen. Direktorat und Geschäftsstelle haben in den letzten Jahren gemeinsam die Grundlage für die Zusammenarbeit im Verein geschaffen, die den koordinierten Aufbau der Forschungsdateninfrastruktur ermöglicht.

Unter der Ausgabenkategorie „Vergabe von Aufträgen“ sind alle Leistungen zusammengefasst, die der Verein an externe Dienstleister vergibt. Diese Leistungen umfassen im Wesentlichen die Kosten für die laufende Rechtsberatung, den externen Datenschutzbeauftragten, das externe Rechnungswesen (laufende Buchhaltung, Steuerberatung und Rechnungsprüfung), IT-Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Merchandise-Artikel, Printprodukte, Weiterentwicklung der Vereins-Webseite etc.) sowie Beratungsleistungen für Organisationsentwicklung.

Die Position „Sonstige allgemeine Verwaltungsausgaben“ umfasst Verbrauchsmaterialien, Geschäftsbedarf und weitere Sachausgaben für Konferenzen, Mitgliedschaften sowie Maßnahmen der Organisations- und Personalentwicklung.

3.4 Weitere Verfahrenskosten

Von den nach § 8 Abs. 6 BLV für die Kosten des Verfahrens, der Evaluation sowie einer möglichen Begleitforschung jährlich zur Verfügung stehenden 2,5 Millionen EUR wurden in den Jahren 2019 bis 2023 bei der DFG Verwaltungskosten für NFDI in Höhe von rund 4 Millionen EUR als Zuwendung beantragt und bewilligt [52]. Tabelle 3.4 zeigt eine Aufsplittung der Verwaltungskosten nach Jahren. Darüber hinaus wurden bislang keine weiteren Mittel nach § 8 Abs. 6 BLV abgerufen. Eine Begleitforschung existiert zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Tabelle 3.4: Verwaltungskosten der DFG für NFDI. Quelle: FragdenStaat [52]. *Noch nicht zuwendungsrechtlich festgestellt.

Jahr	Betrag in Tsd. EUR
2019	91,26
2020	2.007,51
2021	1.168,27*
2022	468,62*
2023	308,64*
Gesamt	4.044,30

3.5 Drittmittel

Kurze Zeit nach Erlangung der Eigenständigkeit konnte der NFDI-Verein zwei Drittmittelprojekte einwerben: das Projekt „Datenkompetenz in NFDI: Übersicht von und Anforderungen an Data Literacy und Data Science Weiterbildungsangebote für Wissenschaftler:innen – NFDI-Datenkompetenz“ (kurz „Datenkompetenz in NFDI“) sowie das Verbundprojekt „FAIR Data Spaces – Aufbau eines gemeinsamen Cloud-basierten Datenraums für Wirtschaft und Wissenschaft“ (kurz: „FAIR Data Spaces“).

In dem vom BMBF mit einer Summe von 439.799 EUR geförderten Projekt „Datenkompetenz in NFDI“ mit VDI/VDE Innovation + Technik GmbH als Projektträger war der NFDI-Verein alleiniger Förderempfänger [53]. Das Projekt startete am 1. Januar 2022 und wurde zum 31. Dezember 2023 erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen dieses Projekts wurden in der NFDI-Geschäftsstelle zwei Wissenschaftliche Referentinnen (1,5 VZÄ) beschäftigt.

Ebenfalls im Januar 2022 startete die Förderung für den NFDI-Verein im Verbundprojekt „FAIR Data Spaces“. Das Projekt bringt 16 Institutionen aus Forschung und Industrie zusammen, um gemeinsam einen cloudbasierten Datenraum für Wirtschaft und Wissenschaft aufzubauen. Das BMBF fördert das Projekt im Zeitraum vom 17. Mai 2021 bis zum 31. Dezember 2024 mit insgesamt 6.313.712 EUR. Die Förderung für den NFDI-Verein beträgt dabei 390.475 EUR [54]. In diesem Projekt beschäftigt die NFDI-Geschäftsstelle seit dem 15. Januar 2022 eine Wissenschaftliche Referentin mit einem VZÄ, die das Arbeitspaket „Roadmap und Community Building“ im Projekt leitet und zudem im Projektmanagement unterstützt.

Auf europäischer Ebene ist der NFDI-Verein bislang in-kind, also ohne zusätzliche Projektfinanzierung engagiert. Er beteiligte sich im Jahr 2023 bei zwei Ausschreibungen des Horizon Europe Framework Programme (HORIZON-INFRA-2023-EOSC-01-04/05) [55], [56] bei der Bewerbung als Associated Partner. Von diesen beiden Projekten wurde das Projekt „EOSC Beyond“ für die Förderung ausgewählt. Dort engagiert sich der NFDI-Verein gemeinsam mit drei Helmholtz-Zentren, die auch an KgBLV beteiligt sind, für einen Prototypen im Rahmen der sogenannten „EOSC Federation“.

Die Einwerbung von Drittmitteln ist in NFDI ausschließlich entweder über den NFDI-Verein selbst oder über andere Organisationen möglich, die in NFDI aktiv sind. Die eingeworbenen Drittmittel werden von der jeweils einwerbenden Organisation eigenständig bewirtschaftet. KgBLV können keine Drittmittel einwerben. Diese Limitierung ergibt sich aus den jeweiligen Organisationsstrukturen der Konsortien gemäß Satzung (KgS) und der Konsortien gemäß BLV (KgBLV): KgS ist es als rechtlich unselbstständigen Vereinsabteilungen des NFDI-Vereins nicht möglich, als eigenständiger Antragsteller bei Projekten zu agieren. Auch KgBLV sind keine juristischen Personen und können entsprechend nicht als eigenständige Antragsteller agieren.

Zwei Beispiele für die Einwerbung von Drittmitteln für den NFDI-Verein durch beteiligte Organisationen sind das Verbundprojekt Dalia sowie die Förderausschreibung zum Aufbau von Datenkompetenzzentren, welche in den Beispielboxen 3.1 und 3.2 vorgestellt werden.

Mitgliedsorganisationen des NFDI-Vereins erhalten Förderung für das Verbundprojekt DALIA (Knowledge-Graph der Data Literacy Alliance)

Ein Beispiel für die Einwerbung von Drittmitteln für NFDI durch andere Organisationen ist das Verbundprojekt DALIA (Knowledge-Graph der Data Literacy Alliance für FAIRe Datennutzung und -bereitstellung auf der Basis von Semantic-Web-Technologie). In diesem Projekt zur Förderung und Vermittlung von Datenkompetenz sind insgesamt fünf Partner aktiv, die allesamt Mitgliedsorganisationen im NFDI-Verein sind und in der Sektion Training & Education mitwirken. Das Projekt wird vom BMBF über den Projektträger VDI/VDE Innovation + Technik GmbH vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2025 mit einer Gesamtsumme von 4.485.560 EUR gefördert. Zum Berichtszeitpunkt (August 2024) bekleiden vier Ansprechpersonen des DALIA-Projekts ein Sprecheramt innerhalb der KgS und Sektionen im NFDI-Verein. Neben dieser personellen Verschränkung gibt es auch thematische Anknüpfungspunkte zur Sektion Training & Education und zum Projekt „Datenkompetenz in NFDI“. Weitere Informationen unter: https://www.fst.tu-darmstadt.de/forschung_fst/zusammenarbeit_in_der_forschung/dalia/dalia_ueberblick.de.jsp

Beispielbox 3.1

19 KgBLV beteiligten sich an der Förderausschreibung zum Aufbau von Datenkompetenzzentren

An der Förderausschreibung zum Aufbau von Datenkompetenzzentren in der Wissenschaft aus dem Jahr 2022 beteiligten sich 19 KgBLV über ihre Mitgliedsorganisationen. Als Bestandteil der Datenstrategie der Bundesregierung und des BMBF-Aktionsplans „Forschungsdaten“ fördert das BMBF in einer ersten Konzeptionsphase zunächst 22 Projekte. Elf dieser Projekte wurden ausgewählt, im Rahmen einer dreijährigen Förderung die erarbeiteten Maßnahmen zum Aufbau von Datenkompetenzzentren umzusetzen. Die Mittel der Förderung entstammen der Aufbau- und Resilienzfazilität der EU. Insgesamt beläuft sich die Förderung über den Projektträger VDI/VDE Innovation + Technik GmbH auf bis zu 38 Millionen EUR. Die Mitgliedsorganisationen der KgBLV arbeiteten an 13 der 22 Projekte in der Konzeptionsphase mit. Die folgenden sechs Projekte mit NFDI-Beteiligung wurden für die Umsetzungsphase zur weiteren Förderung ausgewählt: Come2Data, DataNord, HERMES, KODAQS, QUADRIGA und WiNoDa. Weitere Informationen unter: https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/Datenkompetenzen/datenkompetenzzentren_f%C3%BCr_die_wissenschaft_ordner/datenkompetenzzentren_fuer_die_wissenschaft_node.html.

Beispielbox 3.2

3.6 Reflexion

Im vorangegangenen Teil des Kapitels wurde beschrieben, welche Mittel für NFDI zur Verfügung stehen bzw. standen und wie diese eingesetzt werden bzw. wurden. Im Folgenden wird auf die Themen eingegangen, die uns dabei in besonderem Maße aufgefallen sind.

Herausforderungen bei der Mittelverwendung

Weitere Finanzierungsquellen zur Vergrößerung des Handlungsspielraums des NFDI-Vereins zu erschließen ist nur sehr eingeschränkt möglich. Die Satzung sieht keine Mitgliedsbeiträge vor. Die Beantragung von Drittmittelprojekten ist stark limitiert von den derzeit in der NFDI-Geschäftsstelle verfügbaren Kapazitäten zur Antragstellung und Verwaltung von Drittmittelprojekten. Sofern Drittmittelprojekte von Geldgebern außerhalb von Deutschland eingeworben werden sollen, ist der Verein zudem limitiert durch eine Obergrenze dieser Förderung in der Satzung. Tarifsteigerungen werden bei der Mittelbewilligung nicht abgebildet. Dies ist sowohl für den NFDI-Verein als auch für die KgBLV problematisch. Eine Dynamisierung der Bewilligungshöhe in Abhängigkeit von Tarifsteigerungen würde deutlich bessere Planungshorizonte ermöglichen. Die Entwicklung und Durchführung von Aktivitäten bei den Konsortien gemäß BLV (KgBLV) und beim NFDI-Verein wird zudem dadurch erschwert, dass Mittel in der Regel nicht oder nur in geringem Maße im Folgejahr eingesetzt werden können. Die Überjährigkeit von Mitteln ist jedoch bei einem langfristig angelegten Infrastrukturvorhaben, wie NFDI es ist, ein wichtiges Werkzeug zum nachhaltigen Aufbau und Betrieb.

Stärkung von Konsortialversammlung und Konsortien gemäß Satzung

Während die KgBLV mit Mitteln aus der BLV-Förderung ausgestattet sind und ein eigenes Budget haben, gilt dies nicht für die Konsortialversammlung und die KgS. Diese Asymmetrie war aus Sicht der Förderlogik in der ersten Aufbauphase passend, mit Fortschreiten der Aktivitäten ist sie jedoch zu hinterfragen. Die KgS nehmen ihre satzungsgemäße Aufgabe wahr, gewählte Sprecherinnen und Sprecher in die Konsortialversammlung zu entsenden. Mit dem Entstehen von Standards kommt gemäß § 22 Abs. 4 der Satzung die Aufgabe hinzu, die vom Wissenschaftlichen Senat festgelegten Standards entsprechend den von der Konsortialversammlung definierten Rahmenbedingungen umzusetzen. Um dieser Aufgabe gerecht werden zu können, benötigen sowohl die Konsortialversammlung als auch die KgS eine stärkere Unterstützung durch die NFDI-Geschäftsstelle und, letztlich, ein dediziertes Budget für die Aufgabe der Umsetzung der festgelegten Standards gemäß den definierten Rahmenbedingungen.

Stärkung von Sektionen

Auch Sektionen haben kein eigenes Budget, weder in Form von Personal- noch von Sachmitteln. Hinzu kommt bei diesen Abteilungen, dass die Mitarbeit an disziplinübergreifenden Themen nicht flächendeckend im Budget der KgBLV eingeplant ist oder, falls doch, nur mit einem geringen Betrag. Schließlich sind diese Mittel der KgBLV dann noch signifikant von den Mittelkürzungen im Rahmen der Bewilligung betroffen. Somit sind die Sektionen letztlich auf das freiwillige Engagement von Personen angewiesen und für Sektionsaktivitäten wie z.B. Sektionstreffen stehen keine dedizierten Mittel zur Verfügung. Ihrem satzungsgemäßen Auftrag zufolge sollen die Sektionen indes ein großes Spektrum an Aufgaben erfüllen. Beispielsweise sollen gemäß § 23 Abs. 2 der Satzung Entscheidungsvorschläge zu konsortienübergreifenden Standards, Metadatenstandards und Formaten entwickelt werden. Um diesen Auftrag zu erfüllen, wurden teilweise umfangreiche Unterstrukturen in Form von Arbeitsgruppen zu wesentlichen Themenkomplexen geschaffen. Es ist zu erwarten, dass für satzungsgemäße Aufgaben wie diese zunehmend mehr Ressourcen benötigt werden. Benötigt werden sowohl eine stärkere Unterstützung der Sektionen durch die NFDI-Geschäftsstelle und, ähnlich zu der Konsortialversammlung und den KgS, ein dediziertes Budget für die Sektionsarbeit.

Langfristige Finanzierung ab 2029

Der NFDI-Verein hat die Hauptaufgabe, alle Aktivitäten von NFDI zu koordinieren, diese zu einem gemeinsamen Ergebnis zu führen und dabei die Integration in europäische und internationale Infrastrukturen zu gewährleisten. Die Komplexität dieser Aufgabe mit unterschiedlichen Anforderungen von zahlreichen verschiedenen heterogenen Stakeholdern in Kombination mit der Größe des NFDI-Netzwerks und des EOSC-Netzwerks spiegeln die Ausstattung des Direktorats und der Geschäftsstelle aktuell nur begrenzt wider. Nicht zuletzt während der Strukturevaluation ist es notwendig herauszuarbeiten, wie sich das Netzwerk sowie der Verein und dessen Aufgaben weiterentwickeln. Die Ausstattung des NFDI-Vereins ist entsprechend dieser Entwicklungen anzupassen. Die Finanzierung gemäß BLV ist hauptsächlich eine Investition „in Köpfe“ zum initialen Aufbau der Strukturen und der Entwicklung von Diensten. Die zum Betrieb dieser entwickelten Dienste notwendige Infrastruktur ist durch die Finanzierung hingegen nicht abgedeckt und wird derzeit in-kind geleistet. Um die technische Infrastruktur langfristig nutzen zu können, muss deren nachhaltiger Betrieb gesichert sein – durch eine Kombination aus direkter Förderung und auf Dauer angelegten und geförderten Kooperationen.

4 Interne Kooperation

„Zusammenarbeit als Chance“ – mit diesen Worten betitelte der Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) im Jahr 2018 programmatisch seinen zweiten Diskussionsimpuls zur Ausgestaltung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Der Rat brachte in diesem Papier seine Überzeugung zum Ausdruck, dass in NFDI auf die Chancen gesetzt werden soll, „die – auch wenn Wettbewerb die Wissenschaft prägt – in der Kollaboration aller Beteiligten liegen“ [12]. Diesem Plädoyer für Kooperation schloss sich das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eingesetzte NFDI-Expertengremium (NFDI-EG) im Jahr 2019 mit der Aussage an, „der schrittweise Aufbau einer zukunftsfähigen Forschungsdateninfrastruktur [könne] nur in Kooperation gelingen“. Neben den Konsortien, welche „die tragenden Säulen der NFDI sein werden“, sah das Gremium „kooperatives Zusammenarbeiten“ als „elementare[n] und erfolgskritische[n] Faktor der gesamten NFDI.“ Als eines von sechs zentralen Erfolgsprinzipien für NFDI identifizierte das Gremium deshalb „Kooperation anstelle des Wettbewerbs“ [57].

Kooperation gehört mithin zum Wesenskern von NFDI. Dementsprechend waren die wissenschaftlichen Communities bzw. Fachgemeinschaften bereits im Zuge des Antragsverfahrens aufgefordert, Kooperationen mit geeigneten Infrastrukturpartnern anzustreben, um so das Forschungsdatenmanagement für einen bestimmten fachlichen oder methodischen Bereich gemeinsam voranzutreiben. Ebenso waren die sich bildenden Konsortien im Zuge des Antragsverfahrens dazu angehalten, sich mit anderen Konsortien zu vernetzen und Möglichkeiten der Kooperation darzulegen. Inzwischen hat sich aus diesen Bemühungen ein florierendes Netzwerk mit Kooperationen auf unterschiedlichen Ebenen entwickelt. Dieses interdisziplinäre Netz und die Zusammenarbeit von Akteuren ganz unterschiedlicher Disziplinen ist eine Grundvoraussetzung für den Erfolg von NFDI.

Wie Kooperation *strukturell* im Aufbau von NFDI verankert ist und grundsätzlich ausgestaltet wird, ist Gegenstand von Kapitel 2. Im vorliegenden Kapitel geht es demgegenüber um die *Inhalte* der Kooperationen. So wird in den ersten drei Abschnitten geschildert, wie die Chance für Zusammenarbeit in NFDI produktiv auf der intrakonsortialen (Abschnitt 4.1), der interkonsortialen (Abschnitt 4.2) und der supra-konsortialen Ebene (Abschnitt 4.3) genutzt wird. Zudem wird dargestellt, wie Kooperationen auf diesen Ebenen jeweils organisiert werden und welche Formen sie annehmen können. Anhand exemplarischer Fälle werden zudem erste Resultate präsentiert. In Abschnitt 4.4 wird die Entwicklung einer gemeinsamen Vision, Mission und Strategie für NFDI vorgestellt, die zukünftig den Rahmen für die Zusammenarbeit in NFDI bieten wird. Das Kapitel endet mit einer Reflexion in Abschnitt 4.5.

4.1 Intrakonsortiale Ebene

In diesem Abschnitt wird die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen in den Konsortien gemäß BLV (KgBLV) beteiligten Akteuren in den Blick genommen. Die Ausführungen beziehen sich dabei auf die Zusammenarbeit in den Fach- und Methodenkonsortien. Auf die Kooperation im Rahmen von Base4NFDI wird in Unterabschnitt 4.3.3 eingegangen.

Laut dem RfII sind die Konsortien als „die Hauptakteure der Ausgestaltung des Forschungsdatenmanagements“ zu betrachten [4]. Die Bund-Länder-Vereinbarung (BLV) zu Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) vom 26. November 2018 [3] sieht für KgBLV dementsprechend eine tragende Rolle vor. So heißt es in § 2, dass in der NFDI „Konsortien, die Konsortialversammlung, der wissenschaftliche Senat sowie das Direktorat“ zusammenwirken. Hierbei stellen die Fach- und Methodenkonsortien Verbünde dar, in denen staatliche sowie staatlich anerkannte Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Ressortforschungseinrichtungen, Akademien und andere öffentlich geförderte Informationsinfrastruktureinrichtungen langfristig zusammenarbeiten. Ziel ist es, die Bedarfe der jeweiligen wissenschaftlichen Communities des Konsortiums aufzunehmen und zu operationalisieren.

Das Grundgerüst für die Zusammenarbeit der an einem KgBLV beteiligten Akteure stellt der gemeinsam formulierte Antrag dar, mit dem die Förderung bei der DFG beantragt wird [17]. In ihren Anträgen stellen die KgBLV zum einen vor, in welchem Forschungsbereich bzw. anhand welcher Forschungsmethoden sie sich mit dem Forschungsdatenmanagement befassen; zum anderen erläutern sie, welche konkreten Ziele sie im Rahmen der Förderung für ihren spezifischen Bereich und in Bezug auf die gesamte NFDI verfolgen. Wie sie diese Ziele im Laufe der Förderung erreichen wollen, legen die KgBLV in Arbeitsprogrammen dar. Diese sind in Arbeitsbereiche (*task areas*) unterteilt, die wiederum aus verschiedenen Maßnahmen (*measures*) bestehen können.

Während der Antragsphase waren die wissenschaftlichen Communities dazu aufgerufen, sich in hinreichender Breite zu formieren und mit geeigneten Infrastrukturpartnern zu Konsortien zusammenzuschließen [4]. Innerhalb der KgBLV arbeiten Akteure zusammen, die Teil eines kompetitiven Wissenschaftssystems sind. Oft handelt es sich dabei um Akteure aus verschiedenen Communities, die bislang noch keine engen Berührungspunkte miteinander hatten. Im Rahmen der Antragsvorbereitung kam es zu Verständigungen zwischen den verschiedenen Akteuren, die aus verschiedenen Communities kommen, einander aber dennoch inhaltlich nahestehen. Dies führte bspw. zum Zusammenschluss von Astro@NFDI und PAHN-PaN zum Konsortium PUNCH4NFDI, das seit der zweiten Runde gefördert wird [58]. Auch bei NFDI4Health, das sich seit der ersten Runde in der Förderung befindet, handelt es sich um einen Zusammenschluss aus ursprünglich zwei Initiativen, nämlich NFDI4Health und NFDI4NutEpi [59].

Von großer Bedeutung für die erfolgreiche Etablierung von Kooperationen ist das Thema Identitätsbildung. Diese ist wichtig, damit sich die an einem KgBLV beteiligten Akteure auf gemeinsame Ziele verständigen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln können. Eine erste Grundlage hierfür bildet der Arbeitsplan, den die KgBLV im Zuge der Antragstellung aufstellen mussten. Um die Identitätsstiftung im eigenen KgBLV weiter voranzutreiben, hat sich die Mehrheit der Fach- und Methodenkonsortien der KgBLV (20 von 26 bzw. 77 Prozent) sowie das Basisdienstkonsortium Base4NFDI dazu entschieden, eine eigene Vision und Mission zu formulieren (teilweise bereits als Teil des Antrags), von denen viele öffentlich zugänglich sind [60]-[75]. Fünf dieser 20 KgBLV befinden sich noch im Prozess, eine eigene Vision und Mission zu verfassen. Vision und Mission sind dabei ideale Leitfäden für die an einem Konsortium Beteiligten, um gemeinsame Ziele zu formulieren, sich auf diese zu verpflichten und motiviert an diesen zu arbeiten. Die Identität findet darüber hinaus Ausdruck in den Logos der KgBLV.

Einen guten Überblick über die ersten Resultate der Zusammenarbeit geben die Zwischenberichte der KgBLV, in denen u.a. die wichtigsten Ergebnisse und Success Stories der Arbeit in den ersten Jahren des Bestehens der KgBLV präsentiert werden. Die KgBLV aus der ersten Förderphase reichten ihre Zwischenberichte zum 30. September 2023 bei der DFG ein, deren öffentlich zugänglichen Teile sich in [76] finden. Die Zwischenberichte der KgBLV aus der zweiten Runde müssen bei der DFG bis spätestens Ende September 2024 eingehen.

In den Beispielboxen 4.1. bis 4.4. werden exemplarisch vier Resultate der Arbeit in den KgBLV aus der zweiten und dritten Runde vorgestellt. Die Beispiele sind jeweils einem KgBLV der Geistes- und Sozialwissenschaften, Lebenswissenschaften, Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften entnommen.

Der Interaktive Virtuelle Assistent von BERD@NFDI hilft beim Datenschutz

BERD@NFDI hat einen Interaktiven Virtuellen Assistenten (IVA) entwickelt, der Benutzenden dabei hilft, die Komplexitäten der Datenschutzbestimmungen insbesondere hinsichtlich rechtlicher Fragen zu verstehen und sich über die rechtlichen Optionen für die Verwendung von Daten in ihren Projekten zu informieren. IVA besteht aus verschiedenen Modulen, die jeweils eine bestimmte Datenschutzfrage behandeln. Der Assistent ist speziell auf den Bereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ausgerichtet und führt die Benutzenden durch einen Entscheidungsbaum mit konkreten Fragen. Beispiele illustrieren die Erklärungen und präzise Definitionen helfen beim Verständnis. Erklärtes Ziel von IVA ist es, nicht nur Theorie zu vermitteln, sondern auch praktische Einblicke zu gewähren. Weitere Informationen unter: <https://www.berd-nfdi.de/iva1/> und <https://www.berd-nfdi.de/servicetools/legal-questions-in-data-science/>.

Beispielbox 4.1

NFDI4DataScience gibt seine erste Ontologie-Version heraus

Ontologien drücken Begriffe sowie zwischen Begriffen bestehende Beziehungen in einer formalen Sprache aus. Sie werden dazu genutzt, Wissen in digitalisierter und formaler Form zwischen Menschen und Computern, Menschen und Menschen sowie Computern und Computern auszutauschen. Vorhandene Wissensbestände werden so über die Zeit hinweg miteinander vernetzt. Die Nutzung von Ontologien ist ein wesentlicher Garant für das inhaltliche Verständnis von Daten und Diensten und ermöglicht deren flächendeckende Interoperabilität. Durch das Formalisieren von Wissen in maschinenausführbarer Form werden z.B. technische Dienste wie Suche und Datenintegration unterstützt. Die NFDI4DataScience Ontology beschreibt verschiedene Begriffe für Ressourcen (Datensätze, Personen, Projekte und weitere Einheiten). Sie baut auf der NFDIcore Ontology auf und wird mit der einschlägig bekannten Basic Formal Ontology (BFO) abgeglichen. Mehr Informationen unter <https://www.nfdi4datascience.de/services/4dsontology/>.

Beispielbox 4.2

Das Data Steward Service Center von FAIRagro kümmert sich um Fragen aus der Wissenschaft

Das Data Steward Service Center (DSSC) von FAIRagro zeichnet sich durch eine Kombination aus Teamwork und selbstständiger Aufgabenbearbeitung aus. In ihm widmen sich fünf Data Stewards und eine Koordinatorin bzw. ein Koordinator diversen Anfragen aus der nationalen und internationalen Agrosystem-Community. Alle Data Stewards sind Expertinnen bzw. Experten für einen bestimmten Bereich der Agrosystemforschung. Gearbeitet wird mit Geodaten, Daten von Pflanzeninventuren, landwirtschaftlichen Langzeitversuchen und genetischen Daten. Darüber hinaus verfügt FAIRagro als erstes Konsortium auch über eine ausgebildete Volljuristin als Data Steward für Recht und Ethik, um die Fragen der Community direkt selbst kompetent zu beantworten. Dies macht den Service agil und effizient. Konkrete Anfragen erreichen das DSSC über die zentrale E-Mail-Adresse dataservice@fairagro.net. Diese werden von der Koordinatorin bzw. dem Koordinator in Tickets umgewandelt und entsprechend der Expertise an eine bzw. einen oder mehrere Data Stewards zugeteilt, die diese Tickets dann selbstständig bearbeiten und verwalten. In der Startphase im Jahr 2023 konnten auf diese Weise zahlreiche Community-Anfragen bearbeitet werden. Die Größe und Diversität des Teams trägt auch erfolgreich zur Vernetzung mit anderen Helpdesks (sowohl innerhalb von NFDI als auch lokal) sowie mit den Landesinitiativen bei. Mehr Informationen unter <https://fairagro.net/helpdesk/>.

Beispielbox 4.3

NOMAD von FAIRmat schafft eine digitale Infrastruktur in den Materialwissenschaften

NOMAD ist eine digitale Infrastruktur für die riesigen Datenmengen aus dem weiten Feld der Materialwissenschaften. Das Konsortium FAIRmat hat dazu die ursprüngliche Sammlung von Simulationsergebnissen in viele Richtungen weiterentwickelt, bspw. durch die Ergänzung um eine Sammlung von Berechnungen angeregter Zustände mittels Vielteilchentheorien und klassischer Molekulardynamik. NOMAD hat sich zudem zu einer Plattform für Probenherstellung und für die Anwendung verschiedener experimenteller Methoden weiterentwickelt. NOMAD beinhaltet eine Vielzahl von Anwendungen auf der Basis der enthaltenen Datenmengen. Um die Fülle heterogener Daten beschreiben und verarbeiten zu können, hat FAIRmat (Meta-) Datenmodelle und grafische Oberflächen entwickelt. Heute umfasst NOMAD 13 Millionen Einträge zu mehr als drei Millionen Materialien. Die interaktiven NOMAD-Apps bieten viele Funktionen und die Benutzeroberflächen zur Datenvisualisierung sind individuell gestaltbar. Zum Beispiel beinhaltet die Solar Cell App über 40.000 Datensätze von Bauelementen aus dem Perovskite Database Project. Mehr als 17.000 Berechnungen enthält die Datensammlung zu Metal-Organic Frameworks, die derzeit um Informationen zu deren Synthese erweitert wird. In Kürze werden weitere Apps verfügbar sein, die thematisch von der heterogenen Katalyse bis zur Batterieforschung reichen. Mit NOMAD Oasis bringt FAIRmat die Dateninfrastruktur in individuelle Labore und ermöglicht Forschenden aus verschiedenen Fachbereichen, die NOMAD-Software an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Mehr Informationen unter <https://nomad-lab.eu/nomad-lab>.

Beispielbox 4.4

4.2 Interkonsortiale Ebene

Kooperationen unterschiedlicher Organisationen innerhalb einzelner KgBLV tragen dazu bei, das Forschungsdatenmanagement für das jeweilige Fachgebiet zu verbessern. Eine Forschungsdateninfrastruktur, die in nachhaltiger Weise fächerübergreifende, standardisierte Arbeit an Daten und dadurch letztlich Innovation ermöglicht, kann aber nur durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit der KgBLV erreicht werden. Deshalb arbeiten KgBLV auch über die eigenen Grenzen hinaus mit anderen KgBLV zusammen. Im White Paper „Interim Report Reference“ [8] der Task Force *Evaluation & Reporting* definieren Vertreterinnen und Vertreter der KgBLV Kooperation im Kontext von NFDI entsprechend als den Austausch von Informationen über oder die Entwicklung gemeinsamer Ansätze zum Management von Forschungsdaten in mindestens einer Domäne.

Die vielfältige interkonsortiale Zusammenarbeit wurde durch Vertreterinnen und Vertreter der KgBLV im White Paper „Collaborative Work in NFDI“ der Task Force *Evaluation & Reporting* dokumentiert. Eine erste Version des Papiers wurde im August 2023 veröffentlicht; im Juli 2024 folgte eine zweite Fassung [9], [10]. Weitere Aktualisierungen sind für die Zukunft geplant. Dieses Papier enthält u.a. eine tabellarische Übersicht über die Kooperationen der KgBLV untereinander. In der ersten Fassung des Papiers enthielt diese Übersicht noch 78 Einträge, in der zweiten bereits 144 Einträge. Bei 50 dieser Einträge handelt es sich um bilaterale Kooperationen zwischen zwei KgBLV, an 92 weiteren Kooperationen sind drei oder mehr KgBLV beteiligt, und in den verbleibenden zwei Kooperationen sind alle 26 Fach- und Methodenkonsortien involviert. Etwa 70 Prozent der Einträge haben interdisziplinären Charakter, d.h., es handelt sich um Kooperationen zwischen KgBLV, die einander inhaltlich nicht nahe stehen.

Da die KgBLV in drei Runden mit einem Abstand von jeweils etwa einem Jahr starteten, hatten die früher gestarteten KgBLV entsprechend mehr Zeit, um mit anderen KgBLV zusammenzuarbeiten und Kooperationen aufzubauen. Der starke Zuwachs an Kooperationen der KgBLV untereinander, der in jeder Runde innerhalb von weniger als einem Jahr zustande kam, lässt aber erwarten, dass die Zusammenarbeit unter den KgBLV in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen wird und dass die Unterschiede zwischen früher und später gestarteten bzw. jüngeren und älteren KgBLV sukzessive abnehmen werden. Die jüngeren KgBLV können dabei von den Erfahrungen der älteren KgBLV profitieren. So wurde vom Direktorat bspw. ein „Buddy-Programm“ aufgesetzt, in dem ältere KgBLV als Ansprechpartner für jüngere KgBLV fungieren und ihnen den Einstieg in die inhaltliche Zusammenarbeit mit anderen KgBLV erleichtern.

Im Folgenden wird ein Überblick darüber gegeben, welche Formen die Kooperationen der KgBLV untereinander annehmen können. Diese Übersicht basiert auf dem White Paper „Collaborative Work in NFDI“ [10] der Task Force *Evaluation & Reporting*, in dem die interkonsortiale Kooperation in fünf Formate gegliedert wird: Veranstaltungen (*Events*), Allianz (*Alliance*), gemeinsames Projekt (*Project*), Interessensgruppe (*Interest Group*) und gemeinsamer Dienst (*Joint Service*).

Veranstaltungen

Am häufigsten finden Kollaborationen zwischen KgBLV in Form von Veranstaltungen statt: 98 der 144 Einträge (68 Prozent) im White Paper „Collaborative Work in NFDI“ entfallen auf Veranstaltungen. Zu Kooperationen kann es dabei in zweierlei Weise kommen: Entweder werden selbst gemeinsam

Veranstaltungen organisiert oder es wird gemeinsam der Besuch externer Veranstaltungen koordiniert, die für mehrere KgBLV relevant sind. Das Format der Veranstaltungen gliedert sich in fünf Unterkategorien:

Hackathons: Bisher wurden zwei großformatige Hackathons aus den Reihen der KgBLV organisiert. Die Teilnehmenden bearbeiteten in Teams eine Aufgabenstellung und demonstrierten dabei Use Cases für die Nutzung von Daten aus unterschiedlichen Fachgebieten. Im Jahr 2022 veranstaltete NFDI4Culture zusammen mit NFDI4Biodiversity und NFDI4Objects unter dem Titel „Creating New Dimensions“ den ersten bundesweiten 3D Hackathon zu offenen Forschungsdaten [77]. Beim „DataXplorers: Cross-Community Hackathon“ im Jahr 2023 forderten die KgBLV NFDI4Biodiversity, NFDI4Earth und NFDI4Microbiota dazu auf, innovative und kreative Lösungen durch Kollaboration der Bereiche Biodiversität, Erdsysteme und Mikrobiologie zu kreieren [78]. Neben diesen beiden Hackathons beteiligten sich verschiedene KgBLV gemeinsam an weiteren Hackathons.

Vortragsreihen (*Lecture Series*): In wiederkehrenden Vortragsformaten vermitteln die KgBLV gemeinsam wichtige Inhalte zum Forschungsdatenmanagement und zu NFDI. Beispielsweise beteiligen sich jedes Jahr verschiedene KgBLV mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten an der internationalen Aktionswoche „Love Data Week“, bei der es um die Themen Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement geht [79]. Beim jährlich von NFDI4DataScience organisierten NFDI Science Slam präsentieren unterschiedliche KgBLV in lockerer und lustiger Atmosphäre ihre Arbeit. Unter anderem haben sich FAIRmat, GHGA, KonsortSWD, NFDI4Microbiota und PUNCH4NFDI an diesem Format beteiligt [80].

Lokale Vernetzung (*Local Networking*): Sind in einer Stadt oder an einem Standort Beteiligungen an mehreren KgBLV vorhanden, so gibt es oftmals Vernetzungsaktivitäten der in den KgBLV engagierten Personen. Gemeinsame NFDI-Veranstaltungen ermöglichen den beteiligten Personen, sich auf lokaler Ebene über ihr Konsortium hinaus mit anderen Personen aus dem NFDI-Kontext zu vernetzen. Die institutionellen und personellen Überschneidungen führen dabei oft zu intensiven Kooperationen. Beispielsweise tauschen sich anlässlich des regelmäßigen Treffens „KIT4NFDI“ Personen aus verschiedenen KgBLV (DAPHNE4NFDI, FAIRmat, NFDI4Cat, NFDI4Chem und NFDI4Ing), an denen das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) beteiligt ist, untereinander aus. In einigen Städten haben sich NFDI-Stammtische etabliert. An der Technischen Universität (TU) Dortmund kommen monatlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für einen niedrigschwiligen Austausch zusammen, die an den KgBLV mitwirken, an denen die Universität beteiligt ist (FAIRmat, NFDI4Cat, NFDI4Chem, NFDI4Earth, NFDI4Ing und PUNCH4NFDI) [81]. Beim jährlich stattfindenden „NFDI@LUH“ treffen sich an der Leibniz Universität Hannover ansässige Personen aus den KgBLV FAIRmat, KonsortSWD, NFDI4Chem, NFDI4Culture, NFDI4DataScience, NFDI4Earth, NFDI4Energy, NFDI4Ing, NFDI4Microbiota und PUNCH4NFDI [82].

Podiumsdiskussion (*Panel Discussion*): KgBLV veranstalten Podiumsdiskussionen oder treten gemeinsam bei externen Panels auf, um aktuelle Fragestellungen aus dem Bereich Forschungsdatenmanagement und -infrastruktur sowie forschungspolitische und rechtliche Themen zu diskutieren. Bei einer Podiumsdiskussion, die im Rahmen des „4th Culture Community Plenary“ des Konsortiums NFDI4Culture stattfand, diskutierten Personen aus den KgBLV MaRDI, NFDI4Memory, NFDI4Objects, PUNCH4NFDI und Text+ über das Thema „Is this meta or can it be removed?“

Which data (from your discipline) belongs in the knowledge graph?“ [83]. Im Rahmen des im Mai 2024 stattfindenden WebTalks „Ein deutsches Forschungsdatengesetz und die EU-Datenstrategie – Hand in Hand für bessere Wissenschaft“ der Gesellschaft für Informatik beteiligten sich die KgBLV NFDI4DataScience und NFDI4CS an einem Austausch über das deutsche Forschungsdatengesetz und die EU-Datenstrategie [84].

Workshops: Das am häufigsten genutzte Veranstaltungsformat sind interaktive Workshops. Bei den Treffen arbeiten mehrere KgBLV auf der Basis einer festen Agenda gemeinsam an spezifischen Themen. Häufig werden die Ergebnisse der Workshops publiziert. Der „Interdisciplinary Workshop between MaRDI, NFDI-MatWerk and NFDI4Culture“ [85] ist eine Veranstaltungsreihe, bei der drei KgBLV voneinander lernen wollen. Im Workshop werden die jeweils eingesetzten unterschiedlichen Methoden zur Erzeugung, Klassifizierung und Analyse von Daten miteinander verglichen und kombiniert. Im nächsten Schritt soll ein gemeinsamer Anwendungsfall erarbeitet werden. Beim „NFDI Community Workshop: Vernetzung der FDM-Helpdesks“ [86] diskutierten die KgBLV DataPlant, FAIRagro, GHGA, NFDI4Biodiversity, NFDI4BIOIMAGE, NFDI4Chem, NFDI4Earth, NFDI4Health und NFDI4Microbiota über die Frage, wie die bestehenden FDM-Helpdesks optimal miteinander verknüpft werden können. Ziel ist es, die Informationslage zu existierenden Angeboten in den KgBLV und an den Standorten zu verbessern.

Allianzen

Einige KgBLV verpflichten sich zur langfristigen Zusammenarbeit in Form von Allianzen. Hier geben die KgBLV ihrer Zusammenarbeit durch die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU) oder eines Letter of Intent (LoI) Verbindlichkeit. So haben sich bereits im Juli 2019 die KgBLV NFDI4Culture, NFDI4Memory, NFDI4Objects und Text+ mit dem „Memorandum of Understanding by NFDI Initiatives from the Humanities and Cultural Studies“ [87] zur Zusammenarbeit und zu gegenseitiger Unterstützung verpflichtet. Mit dem MoU definieren die Kooperationspartner die Zuständigkeiten und Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen den unterzeichnenden Partnern. Ziel ist es, den vielfältigen Bedürfnissen der sehr differenzierten geisteswissenschaftlichen Forschungslandschaft im Bereich des Forschungsdatenmanagements bestmöglich gerecht zu werden. Im Juli 2024 haben auch die lebenswissenschaftlichen KgBLV GHGA und NFDI4Health in einem MoU zum Ausdruck gebracht, dass sie ihre Zusammenarbeit intensivieren werden, um neue Möglichkeiten für Datenanalysen zu entwickeln. Auf diese Weise soll die Nutzung von persönlichen Gesundheitsdaten in der Wissenschaft vorangetrieben und letztendlich die Gesundheit der Bevölkerung verbessert werden [88].

Gemeinsame Projekte

Gemeinsame Projekte sind eine weitere Kollaborationsform. Von der Projektidee über den Projektantrag und die Finanzierung bis hin zur Veröffentlichung arbeiten KgBLV gemeinsam an Projekten, die über ihre jeweilige Konsortialtätigkeit hinausgehen. Im Projekt HydrographR [89] bspw. entwickelten NFDI4Biodiversity und NFDI4Earth ein Codepaket, das eine skalierbare Verarbeitung hydrografischer Daten in R ermöglicht. Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und der Code unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht. Das Ergebnis eines einjährigen Projekts von KonsortSWD, das in enger Kooperation mit NFDI4Health entstand, war die Publikation des Papiers „Vergleich der Empfehlungen zur Erhebung sozio-demographischer Merkmale in epidemiologischen und sozialwissenschaftlichen Umfragen“ [90].

Interessengruppen

In Interessengruppen findet eine formlose Zusammenarbeit zwischen mehreren Personen aus unterschiedlichen KgBLV statt, die an einem bestimmten Thema arbeiten oder sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Die Ergebnisse nehmen dabei verschiedene Formen an, bspw. die eines White Papers oder eines Vorschlages zu einem gemeinsamen Projekt oder einer anderen Art von verbindlicher Zusammenarbeit. In der Interessengruppe „NFDI-Wikidata.NRW“ tauschen sich Personen aus den KgBLV NFDI4Chem, NFDI4Culture, NFDI4Ing, NFDI-MatWerk und NFDI4Microbiota zum Thema Wikidata aus. Sie planen die Zusammenarbeit bei Workshops, veröffentlichen Software und gestalten Wikidata-basierte Visualisierungen zu NFDI [91]-[93].

Gemeinsame Dienste

Auch bei der Entwicklung von Diensten kommt es zu interkonsortialen Kooperationen. Die beteiligten Akteure bündeln ihre Kräfte, um gemeinsam Dienste für bestimmte Fachgebiete oder auch das gesamte NFDI-Netzwerk zu entwickeln. Als Beispiel können hier die KgBLV NFDI4Cat, NFDI4Chem, NFDI4Culture, NFDI4Energy und NFDI4Ing dienen, die gemeinsam einen Joint Terminology Service als zentrale Anlaufstelle für Terminologien aus Bereichen wie Architektur, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik entwickeln [94]. Die KgBLV NFDI4Chem, NFDI4DataScience, NFDI4Energy und NFDI4Ing entwickeln gemeinsam den Dienst „Open Research Knowledge Graph (ORKG)“, um Forschungsarbeiten in strukturierter Form zu beschreiben und diese leichter auffindbar und vergleichbar zu machen [95].

4.3 Suprakonsortiale Ebene

§ 1 der BLV sieht vor, dass NFDI „die Ziele der Etablierung und Fortentwicklung eines übergreifenden Forschungsdatenmanagements und die Steigerung der Effizienz des gesamten Wissenschaftssystems verfolgt“ [3]. Ein oder wenn nicht sogar der entscheidende Faktor dabei ist die Zusammenarbeit über alle KgBLV hinweg. In besonderer Weise gilt dies für die gemeinsame Bearbeitung von Querschnittsthemen. Im Anschluss an eine Stellungnahme des NFDI-EG lassen sich zwei Arten von Querschnittsthemen unterscheiden: solche, bei denen von kleineren oder größeren Gruppen von KgBLV gemeinsame Lösungen erarbeitet werden, und solche, die „auf den gemeinsamen Betrieb von Basisdiensten in der NFDI zielen, mit denen die infrastrukturelle Grundversorgung für potenziell alle KgBLV gewährleistet wird“ [47].

In diesem Abschnitt wird besonders auf die Kooperation bei der Bearbeitung der zwei genannten Arten von Querschnittsthemen eingegangen. Man sollte dabei im Hinterkopf behalten, dass es hier um Kooperationen zwischen insgesamt 26 Fach- und Methodenkonsortien geht, die unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen und Institutionen vereinen. Zur Ermöglichung einer konsortienübergreifenden Zusammenarbeit bedarf es entsprechender Rahmenbedingungen. Im Folgenden wird ausgeführt, welche dieser Rahmenbedingungen durch NFDI und den Verein bereits geschaffen wurden.

4.3.1 Rahmenbedingungen

Direktorat und Geschäftsstelle sind in der Verantwortung, die Kooperation im Verein bzw. im gesamten Netzwerk zu koordinieren und zu steuern. Der Verein fungiert dabei als Ankerpunkt für Aktivitäten in den KgBLV, mit dem Direktorat als zentraler Schnittstelle. Die Vereinsstruktur mit den verschiedenen Vereinsorganen bildet die Basis. Wie in Kapitel 2 aufgezeigt, gibt es zwischen den Vereinsorganen einige Überschneidungen, die die Zusammenarbeit fördern. Ergänzend dazu wurden während der Aufbau-phase in Abstimmung mit den KgBLV schrittweise weitere Bedarfe identifiziert und Lösungen geschaffen.

Als Grundlage für die Zusammenarbeit im Verein wurden entsprechende Dokumente und Prozesse erarbeitet. Im August 2023 wurde ein Verhaltenskodex [96] veröffentlicht, der einen verbindlichen Rahmen für die effektive Zusammenarbeit innerhalb des Vereins schafft. Die Richtlinien des Verhaltenskodex gelten für alle Tätigkeiten im Verein. Der Kodex wurde von der NFDI-Geschäftsstelle unter Konsultation von Vertreterinnen und Vertretern der Konsortien gemäß Satzung (KgS) erarbeitet und von der Konsortialversammlung verabschiedet. Ergänzend zu diesem NFDI-Verhaltenskodex wird an der Einrichtung eines Ombudswesens im NFDI-Verein gearbeitet. Details hierzu können dem Abschnitt 2.4.3 entnommen werden.

Ein entscheidender Baustein, um die Zusammenarbeit zwischen den vielen involvierten Personen und Organisationen zu ermöglichen, ist die Schaffung grundlegender technischer Rahmenbedingungen. Daher wurden Kommunikationskanäle geschaffen, die der Kommunikation innerhalb der KgBLV, zwischen den KgBLV sowie zwischen dem Direktorat und den KgBLV dienen. Mit dem Chatdienst Rocket.Chat wurde eine vereinsweite, niedrigschwellige Kommunikationsmöglichkeit geschaffen, innerhalb derer verschiedene themenbezogene Kanäle angelegt oder Direktnachrichten verschickt werden können. Zum Stichtag 31. Juli 2024 waren 1.511 Personen auf dem Chatdienst registriert. Jedes Konsortium hat dabei eigene Administratorinnen und Administratoren zur Mitgliederverwaltung. Für die Koordination der Vereinsorgane, Kreise, Task Forces etc. wurde ein Mailinglisten-Server aufgesetzt. Die Mailinglisten können von allen in NFDI involvierten Personen beantragt und administriert werden. Interessierte Personen können sich selbstständig für die Mailinglisten registrieren. Zusätzlich zu diesen Kommunikationskanälen wurde konsortienübergreifend das Projektmanagement-Tool „OpenProject“ eingeführt.

Mit der ersten „Conference on Research Data Infrastructures“ (CoRDI), die vom 12. bis zum 14. September 2023 in Karlsruhe stattfand, wurde ein neues Kapitel in der Zusammenarbeit innerhalb von NFDI aufgeschlagen. Unter dem Motto „Connecting the Communities“ waren nationale und internationale Akteure aus sämtlichen Forschungsfeldern sowie aus dem Infrastrukturbereich eingeladen, ihre Beiträge für das Forschungsdatenmanagement der Zukunft zu präsentieren und sich über die neuesten Entwicklungen auszutauschen [97]. An drei Tagen wurden Themenfelder rund um das Forschungsdatenmanagement aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet und es wurde über den gemeinsamen Aufbau einer effektiven Forschungsdateninfrastruktur für Deutschland diskutiert. Mit CoRDI initiierte der NFDI-Verein somit ein Format, das ganz im Zeichen der Etablierung eines fächerübergreifenden Forschungsdatenmanagements steht.

681 Teilnehmende besuchten die Konferenz auf dem Campus Süd des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Registriert hatten sich im Vorfeld 761 Personen. Die No-show-Rate liegt somit bei 10,5 Prozent. Die Konferenz war komplett ausgebucht. Zehn Prozent der Angemeldeten reisten aus dem Ausland an, u.a. aus den Niederlanden, der Schweiz, Großbritannien, den USA und Japan.

Die CoRDI bot vier Community Tracks (Engineering Sciences, Humanities & Social Sciences, Life Sciences, Natural Sciences) und sechs thematische Tracks (Connecting RDM, Enabling RDM, Harmonizing RDM, Linking RDM, Securing RDM, Spreading RDM). RDM steht dabei für Research Data Management und entspricht Forschungsdatenmanagement bzw. FDM im Deutschen. In insgesamt 84 Präsentationen wurde ein ebenso breiter wie tiefer Einblick in die Arbeit der NFDI-Community vermittelt. Abbildung 4.1 zeigt das Audimax des KIT während der CoRDI. In der virtuellen CoRDI-Zenodo-Community [98] finden sich die Folien zu vielen Vorträgen. Die Extended Abstracts zu den Präsentationen wurden in den Proceedings of CoRDI [99] veröffentlicht.

Abbildung 4.1: Das Audimax des KIT während der CoRDI. Quelle: NFDI-Verein.

In zwei Poster-Sessions mit insgesamt 105 Postern wurden Ergebnisse aus der NFDI-Community intensiv diskutiert.⁴ Beide Poster-Sessions waren gut besucht (siehe Abbildung 4.2). Viele Poster sind ebenfalls in der CoRDI-Zenodo-Community verfügbar. Die Extended Abstracts zu den Postern, die über den Call for Papers ausgewählt wurden, finden sich zudem in den Proceedings of CoRDI.

⁴ Eine Übersicht über die Poster der beiden Sessions auf der CoRDI findet sich unter [100].

Ein ähnliches Format bot der Markt der KgBLV, bei dem an insgesamt 30 Ständen über die Aktivitäten der KgBLV informiert wurde. Beteiligt waren außerdem die European Open Science Cloud (EOSC), die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), der Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) und die European Life Science Infrastructure for Biological Information (ELIXIR).

Drei Keynotes von internationalen Speakerinnen und Speakern rundeten das Programm ab. Die Vorträge von Christine Borgman, Professorin an der University of California in Los Angeles, Mark Wilkinson, der den Begriff 'FAIR-Prinzipien' entscheidend mitgeprägt hat, und Julia Janssen, einer niederländischen Künstlerin, wurden auf dem NFDI-YouTube-Kanal veröffentlicht [101].

Abbildung 4.2: Impression der CoRDI Poster-Session. Quelle: NFDI-Verein.

Nach dem durchschlagenden Erfolg der Konferenz und aufgrund des starken Zuspruchs, den sie erfuhr, wurde vereinsintern ein positives Fazit gezogen. Langfristiges Ziel ist es nun, CoRDI als regelmäßig stattfindende Konferenz an wechselnden Standorten zu etablieren. Um einen strukturierten Auswahlprozess für die Ausrichtung der Konferenz zu schaffen, wurde eigens ein Konferenzbeirat eingerichtet, der aus den Mitgliedern des Direktorats sowie des Vorsitzes der Konsortialversammlung und des Wissenschaftlichen Senats besteht. Unter mehreren Universitäten, die Interesse bekundet hatten, wählte der Konferenzbeirat anhand eines Kriterienkatalogs die RWTH Aachen als lokalen Veranstaltungspartner und Aachen als Austragungsort für die zweite CoRDI aus, die vom 26. bis 28. August 2025 stattfinden wird.⁵

⁵ Siehe auch: Save the Date für die CoRDI 2025 unter [102].

4.3.2 Querschnittsthemen

Bei Querschnittsthemen handelt es sich um „Themen, die für mehrere Fach- und Methodenkonsortien relevant sind“ [5]. Sie stellen Herausforderungen dar, vor denen viele oder alle KgBLV gleichermaßen stehen. Aus diesem Grund ist gerade bei diesen Themen das Zusammenwirken der KgBLV von besonderer Relevanz, um die über die KgBLV verteilte Expertise zu bündeln und Synergien zu nutzen. Vor diesem Hintergrund wird in diesem Unterabschnitt genauer erläutert, wie sich die konsortienübergreifende Zusammenarbeit innerhalb von NFDI bei der Bearbeitung der Querschnittsthemen gestaltet. Dabei wird zunächst geschildert, wie Querschnittsthemen und die jeweils geeigneten Bearbeitungsformate identifiziert wurden. Anschließend werden die Formate, in denen die Themen bearbeitet wurden bzw. werden, sowie erste Resultate vorgestellt.

Identifikation von Querschnittsthemen und deren Bearbeitungsformen

Bei der Identifizierung von Querschnittsthemen und den jeweils geeigneten Bearbeitungsformaten innerhalb von NFDI übernahm das NFDI-Direktorat eine koordinierende Rolle. Um die Bearbeitung konkreter Querschnittsthemen auf den Weg zu bringen, wurde vom Direktorat gemeinsam mit der Konsortialversammlung auf Grundlage der „Berlin Declaration on NFDI Cross-Cutting Topic“ [30] und der „Leipzig-Berlin-Erklärung zu NFDI-Querschnittsthemen der Infrastrukturentwicklung“ [5] ein Strategieprozess entwickelt und in Gang gesetzt. Der Prozess wurde nach dem Start der einzelnen drei Förderunden jeweils wiederholt, um die neu hinzugestoßenen KgBLV in den Prozess einzubinden.

Im Rahmen dieser Prozesse organisierte das NFDI-Direktorat mehrere Strategieworkshops mit der Zielstellung, ein gemeinsames Verständnis der spezifischen Querschnittsthemen zu erreichen und geeignete Formate für deren Bearbeitung zu ermitteln. Insgesamt wurden so fünf Querschnittsthemen identifiziert, deren Einrichtung als Sektionen Priorität beigemessen wurde. Auch für die anderen diskutierten Querschnittsthemen wurden jeweils geeignete Formate zur Bearbeitung identifiziert (z.B. Workshops, Task Forces).

Bearbeitungsformate für Querschnittsthemen

Sektionen

Die Satzung des NFDI-Vereins sieht vor, dass die Bearbeitung konsortienübergreifender Themen durch die Sektionen als rechtlich unselbstständigen Vereinsabteilungen erfolgt. Eine ausführliche Vorstellung der Sektionen findet sich in Kapitel 2.2.7. Die Rahmenbedingungen für die inhaltliche Zusammenarbeit in den Sektionen werden in einem entsprechenden Sektionskonzept festgelegt, auf dessen Grundlage die Einrichtung als Sektion im Verein durch den Wissenschaftlichen Senat erfolgt. Erarbeitet wird das Konzept während des Einrichtungsprozesses von einer Arbeitsgruppe, die sich aus interessierten Personen aus KgBLV und den Vereinsmitgliedern zusammensetzt. In dem Dokument werden für die geplante Sektion Ziele und mögliche Erfolgskriterien formuliert, Arbeitspakete beschrieben und ein Zeitplan mit Meilensteinen erstellt. Zudem werden geplante Kooperationen mit anderen Sektionen und Initiativen außerhalb von NFDI dargelegt.⁶

⁶ Die bisher eingereichten Sektionskonzepte finden sich hier: [103]-[107].

Innerhalb der Sektionen haben sich Arbeitsgruppen gebildet, deren Mitglieder sich einem bestimmten Themenfeld oder Teilaspekt eines größeren Querschnittsthemas widmen. In allen fünf Sektionen wurden solche Arbeitsgruppen eingerichtet; insgesamt gibt es 31 von ihnen. Um die Arbeit zu strukturieren, haben zahlreiche Gruppen Chartas verfasst, in denen die wesentlichen Ziele und Arbeitspakete aufgeführt sind. Alle an einer Sektion mitwirkenden Personen können sich an den sektionseigenen Arbeitsgruppen beteiligen. Jede Arbeitsgruppe wird von einer oder mehreren Personen geleitet. Diese Personen fungieren als Ansprechpartnerinnen bzw. -partner für die Mitglieder der jeweiligen Arbeitsgruppe und koordinieren deren Arbeit. Einen Überblick über die eingerichteten Arbeitsgruppen gibt Tabelle 4.1.

Tabelle 4.1: Arbeitsgruppen in Sektionen.

Sektion	Arbeitsgruppe
Common Infrastructures	Data Integration
	Data Management Planning
	Data Science and Artificial Intelligence
	Electronic Lab Notebooks
	Identity and Access Management
	Infrastructure and Data Security
	Long-term Archival
	Multi-Cloud
	Overall Architecture
	Persistent Identifiers
	Research Software Engineering
Ethical, Legal and Social Aspects	Datenschutz
	Ethik
Industry Engagement	Kooperationsmodelle und -verträge
	Nutzen, Aufwand und Risiken von Forschungsk Kooperationen
(Meta)daten, Terminologien, Provenienz	Cookbooks, Guidance and Best Practice
	Knowledge Graphs
	Metadata
	Ontology Harmonization and Mapping
	Research Software Metadata
	Search Harvesting
	Terminology Services
Training & Education	Bestandsaufnahme Materialien
	Entwicklung eines modularen und skalierbaren Konzeptes
	Entwicklung von gemeinsamen, multidimensionalen Lehrmaterialien und Aufbau einer Knowledge Base
	Helpdesk
	Networking und Outreach
	Qualitätssicherung und Evaluation
	Schulungsformate und Zertifikatskurse
	Umgang mit Fehlern in der Wissenschaft
	Zielgruppen- und Bedarfsanalyse

Alle im Verein als KgS gespiegelten KgBLV engagieren sich gleichermaßen in allen Sektionen und arbeiten dort aktiv zusammen. Je nach Größe stehen den einzelnen KgBLV dabei aber unterschiedliche personelle Kapazitäten zur Verfügung, die sie in die Arbeit in den Sektionen einbringen können. Je nach Bedarfen und Präferenzen legen die KgBLV deshalb unterschiedliche Fokusse, in welchen Arbeitsgruppen sie sich in den Sektionen stärker einbringen. Hierdurch verteilt sich die Arbeit in den einzelnen Sektionen und in deren Arbeitsgruppen auf verschiedene Schultern.

Die fünf eingerichteten Sektionen decken ein breites Spektrum an Querschnittsthemen ab, sodass auch die Ergebnisse ihrer Arbeit vielfältige Formen annehmen können. Zu nennen sind insbesondere White Papers, Workshops, Basisdienste, Empfehlungen für konsortienübergreifende Standards, Metadatenstandards und Formate. Im den Beispielboxen 4.5 und 4.6 werden zwei ausgewählte Beispiele der Arbeit in den Sektionen vorgestellt. Hierbei handelt es sich um die Bearbeitung des Themas Künstliche Intelligenz in NFDI (u.a. durch eine Arbeitsgruppe der Sektion *Common Infrastructures*) und um ein White Paper aus einer Arbeitsgruppe der Sektion *Training & Education* über Personas, das kurz vor der Fertigstellung und anschließenden Veröffentlichung steht.

Künstliche Intelligenz im Forschungsdatenmanagement

Die Methoden der Künstlichen Intelligenz eröffnen attraktive neue Möglichkeiten für Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. Für leistungsfähige und zuverlässige KI-Anwendungen werden große Datenmengen von hoher Qualität benötigt. Zudem bedarf es effizienter Möglichkeiten, Daten aus unterschiedlichen Quellen miteinander zu verknüpfen. NFDI schafft mit ihrem zentralen Ziel, die Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten zu erhöhen, optimale Voraussetzungen für die Nutzung von Forschungsdaten in KI-Anwendungen.

Das Thema KI wird in NFDI an mehreren Stellen explizit bearbeitet: Das Konsortium NFDI4DataScience („NFDI für Datenwissenschaften und Künstliche Intelligenz“) repräsentiert die Community der KI-Forschung in NFDI. NFDIXCS (Computer) kooperiert mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen, um IT-Methoden wie Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen und Big Data für die wissenschaftliche Praxis nutzbar zu machen.

Auf suprakonsortialer Ebene wurde in der Sektion Common Infrastructures im April 2022 die Arbeitsgruppe „Data Science and Artificial Intelligence (DSAI)“ gegründet. Sie verfolgt das Ziel, Methoden von Data Science und KI im Forschungsdatenmanagement einzusetzen, z.B. zur automatischen Evaluierung von Datenqualität. Mehr Informationen unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.6498197>.

Beispielbox 4.5

Zielgruppenorientierung mit Personas

Die Persona-Methode ist ein bewährtes Instrument, um Dienste während des gesamten Entwicklungsprozesses konsequent an den Bedarfen der Nutzenden auszurichten. Personas sind fiktive, aber realistisch modellierte Nutzende, die die wichtigsten Nutzergruppen repräsentieren und deren Bedürfnisse greifbar machen. Die Arbeitsgruppe „Zielgruppen- und Bedarfsanalyse“ der Sektion *Training & Education* hat gemeinsam mit dem BMBF-geförderten Projekt „Data Literacy Alliance“ (DALIA) unter Beteiligung der Community grundlegende Personas entwickelt, um ein gemeinsames Verständnis ihrer Zielgruppen herauszubilden und an diesen die Entwicklung von Diensten auszurichten.

Aufbauend auf einer umfassenden Übersicht über die von NFDI angebotenen FDM-Schulungsprogramme und deren Zielgruppen wurden drei grundlegende Zielgruppen identifiziert: Lernende, Lehrende und Inhaltsanbietende. Die Modellierung der repräsentativen Personas für diese drei Zielgruppen erfolgte in einem gemeinsamen Mitgestaltungsprozess unter Einbeziehung weiterer Stakeholder aus NFDI. In zwei Community-Workshops und einer öffentlichen Kommentierungsphase wurden diese drei Personas präzisiert und ausgestaltet.

Die Veröffentlichung der Ergebnisse als wissenschaftliche Publikation ist geplant. Die entwickelten Personas wurden bereits genutzt von DALIA (zur Entwicklung einer Plattform für Lehrmaterialien zum Thema Datenkompetenz), von der Sektion *Training & Education* (zur Ausrichtung ihrer Aktivitäten) sowie von den Datenkompetenzzentren (als Basis für die Erstellung von Personas für ihre Zielgruppen). In weiteren gemeinsamen Aktivitäten sollen auf der Basis der Personas User Stories erstellt und Anwendungsfälle untersucht werden. Dabei sollen die Personas kontinuierlich fortentwickelt, geschärft und ausdifferenziert werden.

Beispielbox 4.6

Task Forces

Ein weiteres Format, um Querschnittsthemen innerhalb von NFDI zu bearbeiten, sind Task Forces (TF). Hierbei handelt es sich um Organisationseinheiten, die weder einer Vereinsabteilung angehören noch eine eigene Vereinsabteilung bilden. Ursprünglich sollten TF dazu dienen, sich in niedrigschwelliger Weise über einen kurzen Zeitraum hinweg fokussiert mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen. In der Praxis bestehen einige TF jedoch bereits seit über einem Jahr.

In TF können sich interessierte Personen aus der gesamten NFDI-Community einbringen. Die Arbeit erfolgt dabei ehrenamtlich – wie Sektionen und Arbeitsgruppen haben TF kein eigenes Budget. Die Organisation der Arbeit in den TF wird von einer oder mehreren Personen übernommen, wobei sich die Koordination wahlweise aus den KgBLV oder der NFDI-Geschäftsstelle rekrutiert. Die Arbeit an bzw. der Austausch zu einem konkreten Thema erfolgt meist in regelmäßigem Turnus.

Eine ausführliche Vorstellung der Organisationseinheit TF sowie der bisher eingerichteten TF findet sich in Kapitel 2.4.2. Die Beispielbox 4.7 gibt einen Überblick über die Aktivitäten der TF *Tools*.

Task Force *Tools*

Die TF *Tools* beschäftigt sich mit servergestützten Diensten, die für die Kommunikation und Kooperation in NFDI verwendet werden. Diese Tools (z.B. Rocket.Chat oder Open Project) werden von der Geschäftsstelle des NFDI-Vereins zentral für alle KgBLV zur Verfügung gestellt. Sie dienen sowohl der internen Arbeit der KgBLV als auch der konsortienübergreifenden Zusammenarbeit, insbesondere in den Sektionen.

Im monatlichen Jour Fixe der TF *Tools* tauschen sich seit Mai 2021 die IT-Administratorinnen und -Administratoren der KgBLV aus. Sie sammeln die Bedarfe der Nutzenden und Ideen für neue Tools. Die Einführung weiterer Tools (z.B. eines gemeinsamen Online-Veranstaltungskalenders) ist geplant bzw. wird derzeit evaluiert. Darüber hinaus wurde eine Liste erstellt, welche Tools in den KgBLV zur internen Arbeit verwendet werden.

In der TF findet zudem auch ein Austausch zu spezifischen Themen und Tools statt. Aus der TF sind so einige Arbeitsgruppen in den Sektionen hervorgegangen (z.B. die Arbeitsgruppe „Identity and Access Management (IAM)“ der Sektion *Common Infrastructures*).

Beispielbox 4.7

Workshops

In Workshops bringen Vertreterinnen und Vertreter von verschiedenen KgBLV und Sektionen Beiträge ein, um das jeweilige Thema gemeinsam voranzutreiben. Workshops und die in ihnen entwickelten Ideen sind besonders geeignet, um gemeinsam einen Startpunkt für die Bearbeitung eines Querschnittsthemas zu finden – sehr erfolgreich z.B. beim Querschnittsthema „(Stimulate) Cultural Change“. Dieser Fall wird in Beispielbox 4.8 exemplarisch vorgestellt.

„CC-BY-US“/Cultural Change beim Teilen von Forschungsdaten mit und durch NFDI

Damit relevante Daten zukünftig gemäß den FAIR-Prinzipien zur Verfügung gestellt werden, ist bei den Nutzenden und Anbietenden ein Kulturwandel in Richtung FAIRer und offener Forschungsdaten zu stimulieren. Um das hierfür zentrale Querschnittsthema „(Stimulate) Cultural Change“ gemeinsam in NFDI anzugehen, startete ein Nukleus aus den KgBLV KonsortSWD, NFDI4Culture, NFDI4Earth und NFDI-MatWerk die Veranstaltungsreihe „CC-BY-US‘/Cultural Change beim Teilen von Forschungsdaten mit und durch die NFDI“. Die Reihe diente zur Beschäftigung mit den Fragen, was beim Teilen von Forschungsdaten wichtig ist, worin der Mehrwert des Teilens von Daten als Praxis besteht, wie ein Kulturwandel hin zu einem FAIRen Forschungsdatenmanagement bewirkt werden kann und wie Cultural Change als Konzept und Prozess funktioniert. Im Rahmen mehrerer Workshops wurden so unterschiedliche Verständnisse des Begriffs ‘Cultural Change’ zusammengetragen und erste Definitionen abgeleitet. Ein weiteres zentrales Element der Workshops bestand darin, Use Cases zu sammeln, die helfen, die Dimensionen des ablaufenden Kulturwandels besser zu verstehen. Darüber hinaus sollten die Use Cases dazu beitragen, das nachhaltige Teilen von Forschungsdaten noch aktiver zu fördern und Hürden zu beseitigen. Einige der Workshop-Teilnehmenden haben ein Schreibteam gebildet, das derzeit mit der Abfassung eines White Papers beschäftigt ist. Darin sollen die gesammelten Use Cases zu Learnings für die NFDI verdichtet und Bedingungen für einen erfolgreichen Kulturwandel formuliert werden.

Beispielbox 4.8

4.3.3 Basisdienste

In diesem Unterabschnitt wird ein Überblick über die Zusammenarbeit innerhalb von NFDI in Bezug auf Basisdienste gegeben. Zuerst wird aufgezeigt, wie innerhalb von NFDI in der Phase bis zum Förderstart von Base4NFDI in kooperativer Weise wichtige Weichen für die Entstehung der von allen geförderten KgBLV getragenen Basisdienstkonsortium Base4NFDI gestellt wurden. Anschließend steht die Zusammenarbeit in Bezug auf Basisdienste im Fokus, die seit dem Förderstart von Base4NFDI Anfang März 2023 im Rahmen des Konsortialverbunds und von NFDI vonstattengeht. Zuletzt wird das für die Zusammenarbeit in NFDI zentrale Basisdienstprojekt IAM4NFDI vorgestellt.

Genese

In den ursprünglichen Planungen für NFDI spielten konsortienübergreifende Basisdienste eine untergeordnete Rolle. Erst für die dritte Ausschreibungsrunde kündigte die DFG im Mai 2021 an, diese für die Beantragung von Basisdienstkonsortien zu öffnen [16]. Im Juli des gleichen Jahres wurde von der DFG in einer Ergänzung zur Ausschreibung der Prozess der Findung solcher Dienste bzw. der Findung möglicher Konstellationen für Basisdienstkonsortien zeitlich verlängert. Zugleich wurde dieser Prozess von dem Antragsverfahren für Fach- und Methodenkonsortien der dritten Runde entkoppelt, um eine erweiterte Vorbereitungsphase für die nötigen Abstimmungsprozesse zwischen den Fach- und Methodenkonsortien und für Basisdienstkonsortien zu ermöglichen [23].

Als Reaktion auf die Ankündigung der Öffnung der dritten Ausschreibungsrunde für die Beantragung von Basisdienstkonsortien initiierte das NFDI-Direktorat in enger Abstimmung mit der DFG-Geschäftsstelle in der zweiten Jahreshälfte 2021 einen vereinsinternen Verständigungsprozess über das weitere Vorgehen bezüglich möglicher Initiativen für Basisdienstkonsortien. Dieser Prozess mündete in eine im Januar 2022 veröffentlichte Stellungnahme der Konsortialversammlung [108], [27]. Darin „benennt die Konsortialversammlung Faktoren für eine gelingende Implementierung von Basisdiensten und schlägt den Entscheidungsträgerinnen bzw. Entscheidungsträgern drei – auch miteinander kombinierbare – Optionen für die Realisierung von NFDI-weiten Basisdiensten vor: (1) Flexible begleitende Förderformate für Basisdienste, (2) Aufbau der Basisdienste über Fach- und Methodenkonsortien, (3) ein gemeinsam aus dem NFDI e.V. heraus getragenes Basisdienstkonsortium“ [27]. Die Stellungnahme wurde von allen 19 zu diesem Zeitpunkt geförderten KgBLV sowie von weiteren 13 Konsortialinitiativen der dritten Ausschreibungsrunde unterzeichnet. Mit diesem Papier gelang es der Konsortialversammlung, sich zu einem wichtigen Zeitpunkt erfolgreich in den Prozess einzuschalten: Die in der Stellungnahme vorgeschlagenen Optionen wurden von der DFG aufgegriffen und bei der Ausschreibung für Basisdienstkonsortium berücksichtigt.

Nachdem die Ausschreibung Anfang Februar 2022 von der DFG veröffentlicht wurde [23], beschlossen die Sprecherinnen und Sprecher aller geförderten Fach- und Methodenkonsortien, sich zur Basisdienstinitiative Base4NFDI zusammenzuschließen. Dabei wurde von den Antragstellenden bewusst das Wort ‘Initiative’ anstelle von ‘Konsortium’ verwendet. In einer konzertierten Aktion gelang es innerhalb weniger Wochen, einen gemeinsamen Antrag für die Basisdienstinitiative Base4NFDI zu verfassen und diesen fristgerecht Ende April 2022 bei der DFG einzureichen [31]. In den darauffolgenden Monaten bis zur Entscheidung über eine Förderung durch die GWK im November 2022 übernahmen die Akteure die Aufgabe, den Antrag bei der DFG und im Wissenschaftlichen Senat zu verteidigen. Anders als bei der Auswahl der Fach- und Methodenkonsortien sah die Ausschreibung für Basisdienstkonsortium im Bewertungs- und Entscheidungsprozess ein Votum des Wissenschaftlichen Senats vor [23]. Als inhaltlich-strategisches Gremium des NFDI-Vereins begrüßte und befürwortete der Wissenschaftliche Senat in seinem Votum aus dem Juni 2022 den eingereichten Antrag von Base4NFDI.

Zusammenarbeit in Base4NFDI

Base4NFDI bildet ein zentrales Element innerhalb von NFDI, aus dem heraus die Entwicklung von Diensten finanziert und konsortienübergreifend etabliert wird. Dass sich alle Fach- und Methodenkonsortien zu diesem Basisdienstkonsortium zusammengeschlossen haben, um die Entwicklung von Basisdiensten gemeinsam in die Hand zu nehmen, dokumentiert den starken Gestaltungs- und Kooperationswillen der KgBLV bezüglich Basisdiensten. Der in Kapitel 2 vorgestellte Entwicklungsprozess ermöglicht es, konsortienübergreifende Basisdienste entlang der Anforderungen und Bedarfe der KgBLV und der in ihnen vertretenen Communities zu identifizieren und gezielt zu entwickeln.

Als derzeit einziges gefördertes Basisdienstkonsortium befindet sich Base4NFDI in der einzigartigen Position, den Prozess zur Etablierung von konsortienübergreifenden Basisdiensten gestalten und konkrete Basisdienste entwickeln zu können. Zur Initiierung eines Basisdienstprojekts arbeiten Personen und Institutionen aus NFDI zusammen, die für die Entwicklung des jeweiligen Dienstes geeignet sind. Die Partner, die sich für die Initialisierung eines Basisdienstprojekts zusammengetan haben, arbeiten zunächst gemeinsam einen Basisdienstantrag aus. Die Anträge gehen aus den Arbeitsgruppen der Sektionen hervor und werden in den Sitzungen der Sektionen vorgestellt und diskutiert. Die Anträge stellen

das Grundgerüst für die Zusammenarbeit der an einem Basisdienstprojekt beteiligten Partner dar. In ihnen wird erläutert, welcher Mehrwert durch den betreffenden Basisdienst geschaffen würde. Zusammen mit dem Antrag ist auch ein Gesamtkonzept vorzulegen, wie sich die Entwicklung des Basisdienstes in allen drei Entwicklungsphasen gestalten würde. Die größte Detailtiefe ist hier bei der Beschreibung derjenigen Phase erforderlich, bezüglich derer man sich bei Base4NFDI um eine Förderung bewirbt. Zu diesem Zweck enthalten die Anträge ein Arbeitsprogramm für die jeweilige Phase, das in verschiedene Arbeitspakete, Leistungen und Meilensteine unterteilt ist. Zudem wird im Arbeitsprogramm erläutert, welche Institutionen an welchen Arbeitspaketen zusammenarbeiten und welche Institution dabei die Leitung des jeweiligen Pakets übernimmt. Nach Bewilligung der Anträge und Initiierung der Projekte kooperieren die Partner normalerweise über alle drei Entwicklungsphasen hinweg, um den Dienst gemeinsam bis zur Betriebsreife zu bringen. Zurzeit werden insgesamt sieben Basisdienstprojekte gefördert. Der Dienst IAM4NFDI hat zentrale Bedeutung für NFDI und wird daher in der Beispielbox 4.9 exemplarisch vorgestellt.

IAM4NFDI: Der Weg zu einem Identity- und Access-Management für NFDI

Identity- und Access-Management (IAM) befasst sich mit den Prozessen, Policies und Technologien zur Verwaltung digitaler Identitäten und der Zugriffsrechte auf bestimmte Ressourcen, die mit diesen Identitäten verknüpft sind. Ein zentrales Ziel innerhalb von NFDI ist es, einen einheitlichen Zugriff auf Daten, Software und Rechenressourcen herzustellen, um einen souveränen Datenaustausch und kollaboratives Arbeiten zu ermöglichen. Geplant ist, bestehende und neu entstehende IAM-Systeme so miteinander zu verbinden und zu erweitern, dass Forschende aus verschiedenen Bereichen und Institutionen so einfach wie möglich auf digitale Ressourcen innerhalb der NFDI zugreifen können, einschließlich des Zugangs zu und des Austauschs mit externen Infrastrukturen und Ressourcen. Interoperabilität ist daher eine zentrale Anforderung.

Um diese Ziele zu erreichen, ist ein dezentrales, föderiertes IAM erforderlich. Den technischen und organisatorischen Rahmen für ein föderiertes IAM bildet eine sogenannte Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur (AAI). Die Aufgabe des Basisdienstes IAM ist es, eine dem Stand der Technik entsprechende AAI aufzubauen, die eine konsortienübergreifende und internationale Zusammenarbeit ermöglicht. Diese AAI der NFDI-Community wird mit der nationalen Identitätsföderation DFN-AAI verbunden sein. Durch die Beteiligung an der Interföderation edu-GAIN ermöglicht die DFN-AAI internationale, föderations- und communityübergreifende Nutzungsszenarien. Auf diese Weise können Nutzende von ca. 400 deutschen Forschungs- und Hochschuleinrichtungen sowie von ca. 4.800 Heimatorganisationen weltweit auf die Dienste und Ressourcen der NFDI-Community-AAI zugreifen. IAM4NFDI spiegelt die Bedarfe einer Vielzahl von Forschungsbereichen und KgBLV wider und ist der erste Basisdienst, der innerhalb von NFDI auf den Weg gebracht wurde. Hervorgegangen ist er aus der Sektion Common Infrastructures und befindet sich derzeit in der zweiten Phase des Entwicklungsprozesses für Basisdienste von Base4NFDI. Mehr Informationen unter <https://base4nfdi.de/projects/iam4nfdi>.

Beispielbox 4.9

4.4 Vision, Mission und Strategie

Das Thema „Common Vision and Strategy“ wird in der „Berlin Declaration“ [30] und in der „Leipzig-Berlin-Erklärung zu NFDI-Querschnittsthemen der Infrastrukturentwicklung“ [5] als wichtiges Querschnittsthema für den NFDI-Verein identifiziert. Dies spiegelt sich im Strategieprozess für den Verein wider: Im Rahmen des Strategieworkshops zu Querschnittsthemen im Jahr 2022 wurde beschlossen, eine gemeinsame Vision und Mission von NFDI zu formulieren. Parallel dazu hat sich auch die NFDI-Geschäftsstelle mit dem Thema „Vision, Mission und Strategie“ beschäftigt und Workshops mit externer Unterstützung durchgeführt. Die Formulierung einer Vision, Mission und Strategie soll insbesondere bei der Schaffung einer gemeinsamen Identität sowie bei der Stärkung der Identifikation mit NFDI helfen, da einzelne involvierte Personen ihre Arbeitsergebnisse im Idealfall der Strategie zuordnen und zielgerichtet zum „großen Ganzen“ beitragen können.

In mehreren vom NFDI-Direktorat im zweiten Halbjahr 2022 organisierten Workshops formulierten Vertreterinnen und Vertreter der KgBLV und Sektionen Vorschläge für eine gemeinsame Vision und Mission von NFDI. Grundlage hierfür bildeten die in der BLV festgelegten Ziele der Förderung [3]. Die in diesen Workshops erarbeitete gemeinsame Vision und Mission von NFDI wurde anschließend von den Vereinsorganen diskutiert und gebilligt. Vision und Mission von NFDI sind in der Infobox 4.1 dargestellt.

Vision und Mission des NFDI-Vereins

Vision

NFDI: Daten als gemeinsames Gut für exzellente Forschung, organisiert durch die Wissenschaft in Deutschland.

Mission

Schritt für Schritt verbessern wir die Nutzungsmöglichkeiten von Daten für Wissenschaft und Gesellschaft. Durch unser Zusammenwirken im NFDI-Verein entsteht eine Dachorganisation für das Forschungsdatenmanagement in allen Wissenschaftszweigen. In Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern schaffen wir die Rahmenbedingungen für rechtskonforme, interoperable und nachhaltige Dateninfrastrukturen, die für Forschende in ihrem Arbeitsalltag gut zugänglich sind. Wir bilden aus, stärken die Kompetenz im Umgang mit Daten und eröffnen neue Berufswege.

Infobox 4.1

Für den Aufbau einer Infrastruktur inklusive eines Cultural Change im Bereich Forschungsdaten ist es wichtig, zwei Aspekte miteinander zu vereinen: Einerseits muss eine langfristige Strategie verfolgt werden; andererseits ist es wichtig, die Strategie agil anpassen zu können, da sich der NFDI-Verein in einem dynamischen Umfeld bewegt. Unter Berücksichtigung dieser beiden Punkte erarbeitete der Wissenschaftliche Senat Anfang des Jahres 2024 einen Prozess zur Formulierung einer Vereinsstrategie. Dieser sieht eine breite Einbeziehung des Netzwerks in die Ausformulierung der Strategie vor und denkt die Operationalisierung der Strategie in den Vereinsabteilungen mit. Am 21. Februar 2024 wurde zusammengefasst folgender Strategieprozess verabschiedet:

- Die Strategie des NFDI-Vereins soll mit einem zweijährigen Fokus verabschiedet, allerdings jährlich einem Review unterzogen werden.
- Die Strategie wird vom Wissenschaftlichen Senat ausformuliert. Dazu bildet der Senat einen den Prozess begleitenden Ausschuss. Die Strategie wird jeweils in der letzten Senatssitzung des Jahres verabschiedet und anschließend den anderen Organen und Vereinsabteilungen übermittelt.
- Anschließend haben die Organe und Abteilungen in einer zweiwöchigen Kommentierungsphase die Möglichkeit, die aktuelle Strategie zu bewerten und Vorschläge für die nächste Ausformulierung einzubringen. Diese werden vom Ausschuss des Senats gesichtet und fließen so in die Überarbeitung ein.
- Nach der Verabschiedung der Strategie durch den Senat sind die Organe und Abteilungen dazu angehalten, konkrete Tätigkeiten zur Umsetzung der Strategie zu planen und anzugehen.
- Schließlich berichten die Organe und Abteilungen an den Wissenschaftlichen Senat über erzielte Resultate, die auf die Strategien einzahlen. Der Wissenschaftliche Senat bewertet auf dieser Basis den Umsetzungsgrad.

Für die Inkraftsetzung des Strategieprozesses hat der Wissenschaftliche Senat neben dem Prozess auch eine erste Vereinsstrategie für die Jahre 2024 und 2025 verabschiedet (siehe Infobox 4.2). Diese wurde allen Vereinsorganen und -abteilungen am 3. April 2024 mitgeteilt. Damit wurde die Grundlage geschaffen, um den Strategieprozess im Jahr 2024 das erste Mal durchführen zu können. Aktuell (Stand August 2024) wird die erste Kommentierungsphase in den Abteilungen und Organen durchgeführt. Parallel dazu hat sich der Strategieausschuss des Wissenschaftlichen Senats konstituiert. Er bereitet die erste Überarbeitung der Strategie vor, welche in der letzten Senatssitzung des Jahres präsentiert werden wird. Der Strategieprozess wird ab sofort jährlich in dieser Weise ablaufen. Zusammen mit der Vereinsstrategie bildet er in Zukunft den Rahmen für zielgerichtete Kooperation im NFDI-Verein.

Strategie des NFDI-Vereins für die Jahre 2024 und 2025

1. Dienste-Portfolio erstellen

Ein Dienste-Portfolio macht unsere Dienste leicht auffindbar und zugänglich. Es trägt damit zum Verständnis von NFDI und ihrer Leistungen bei. Hierzu erstellen wir eine nachnutzbare Übersicht über alle Konsortial- und Basisdienste, die deren Reifegrad zeigt. Wir erarbeiten gemeinsam Kriterien, ab wann ein Dienst mit dem Label „NFDI-Dienst“ ausgezeichnet wird, sowie ein langfristiges Pflegekonzept zur Überprüfung und Aktualisierung dieser Auszeichnung.

2. Metadatenstandards etablieren

Gemeinsam genutzte Metadatenstandards ermöglichen disziplinübergreifendes und effizientes Arbeiten mit Forschungsdaten. Die Etablierung gemeinsamer Standards ist eine Kernaufgabe von NFDI. Dafür erarbeiten wir einen praktikablen Einreichungs- und Abstimmungsprozess zur Verabschiedung von Metadatenstandards.

3. Sektionen stärken

Die Stärkung der gemeinsamen Arbeit in den Sektionen entwickelt NFDI zu einer tragfähigen und effektiven Infrastruktur im Sinne von „One NFDI“. Um mehr konsortienübergreifende Ergebnisse zu erzielen, machen wir die Arbeit der Konsortien in den Sektionen durch eine möglichst einfache, verbindliche und transparente Ziel- und Arbeitsorganisation der Sektionen wirksamer.

4. Datenkompetenz erhöhen

Die Erhöhung der Datenkompetenz von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist eine Voraussetzung für effektives Forschungsdatenmanagement und damit für den Erfolg von NFDI. Wir machen geeignete Bildungsangebote auffindbar und attraktiv. Hierzu etablieren wir ein NFDI-Label, das die relevanten Angebote kennzeichnet, sinnvoll verknüpft und deren Qualität sicherstellt.

5. International vernetzen

Internationale Vernetzung ermöglicht das Synchronisieren unserer Tätigkeiten mit den internationalen Entwicklungen. Dadurch bleibt NFDI anschlussfähig und Doppelstrukturen werden vermieden. Hierzu etablieren wir NFDI als nationalen Knoten bei der European Open Science Cloud (EOSC) und wirken bei der Research Data Alliance (RDA) als Mitglied mit.

Infobox 4.2

4.5 Reflexion

Im vorangegangenen Teil des Kapitels wurden die unterschiedlichen Ebenen der Kooperation in NFDI und die jeweiligen Inhalte der Kooperationen beschrieben. In den ersten vier Jahren wurden die Kooperationen durch geeignete Strukturen und Prozesse ermöglicht und gefördert. Mit der Verabschiedung einer Vereinsstrategie und dem Start eines vereinsweiten Strategieprozesses tritt die Kooperation im Netzwerk in eine neue Phase ein. Der jeweilige Beitrag zum Gesamterfolg von NFDI rückt nun stärker in den Fokus. Im Rahmen der folgenden Reflexion der bisher gemachten Kooperationserfahrungen in NFDI möchten wir die folgenden Punkte hervorheben.

Kooperation funktioniert auf drei Ebenen

Oben wurde dargelegt, dass die Kooperation in NFDI auf drei unterschiedlichen Ebenen geschieht: intrakonsortial, interkonsortial und suprakonsortial. Obwohl alle Akteure einem kompetitiven Wissenschaftssystem entstammen, haben sie den seit der Gründung von NFDI angelegten Kooperationsgedanken binnen kürzester Zeit aufgegriffen und besonders auf der intrakonsortialen Ebene mit Leben gefüllt. Interkonsortiale Kooperationen über Disziplinengrenzen hinweg funktionieren aus unserer Sicht für ausgewählte inhaltliche Punkte gut, an denen eine bestimmte Menge an KgBLV ein geteiltes Interesse haben. Im Bereich der suprakonsortialen Kooperation gibt es erste Erfolge. Hervorzuheben ist hier die Antragstellung und Umsetzung des Basisdienstkonsortiums Base4NFDI. Die Initiative aller Fach- und Methodenkonsortien hat innerhalb weniger Wochen einen gemeinsamen Antrag erstellt und treibt seit Förderstart gemeinsam mit den Sektionen die Entwicklung von Basisdiensten voran.

Kooperation braucht Ressourcen und Offenheit

Mit im Schnitt ca. 35 Vollzeitäquivalenten pro Konsortium, die sich vorrangig um die Erfüllung der DFG-antragsgemäßen intrakonsortialen Ergebnisse kümmern, ist den interkonsortialen und suprakonsortialen Kooperationen eine natürliche Grenze gesetzt. Es sollte vermieden werden, dass sich Organisationen oder KgBLV abgehängt fühlen, weil sie keine ausreichenden Personalressourcen haben, um alle Kooperationsebenen mitzuverfolgen und mitzugestalten. Die Einführung des Strategieprozesses soll u.a. auch solchen Entwicklungen entgegenwirken.

NFDI zielt auf das gesamte Wissenschaftssystem ab und muss daher eine gewisse Dynamik und Offenheit bewahren. Daher halten wir es für notwendig, dass NFDI ein offenes Netzwerk bleibt, das neue Kooperationen auf verschiedenen Ebenen ermöglicht und realisiert.

Community Building

Der Austausch unter den an NFDI beteiligten Personen soll weiter gestärkt werden. Unsere Beobachtung ist, dass die Arbeitgeber der an den KgBLV Mitarbeitenden über das ganze Land verteilt sind. Eine Identifikation mit dem Konsortium und NFDI aufzubauen, ist aus diesem und weiteren Gründen eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Strukturen auf verschiedenen Ebenen sind für die einzelnen Mitarbeitenden nicht immer leicht zu durchschauen.

Um das Verständnis für das Netzwerk zu stärken, Möglichkeiten zum Kontakteknüpfen zu schaffen und so die Bindung zu NFDI zu erhöhen, haben wir in der Vergangenheit erfolgreich mehrere Formate

durchgeführt. Zum Beispiel wurden neue Mitarbeitende in den KgBLV zu Onboarding-Veranstaltungen eingeladen, in denen die Vereinsstrukturen erläutert und Kontaktmöglichkeiten vorgestellt wurden. Zudem war es in den sogenannten Coffee Sessions möglich, sich in zwangloser Atmosphäre zu einem virtuellen Austausch zu treffen.

Da die Personen vor Ort als Multiplikatoren dienen, um NFDI und die dort entwickelten Dienste in die Breite zu tragen, möchten wir für die nächsten Jahre das Community Building noch weiter ausbauen. Denkbar sind z.B. Regionalveranstaltungen, bei denen sich alle NFDI-Beteiligten einer Stadt oder einer Region treffen und vernetzen können. Erste Formate wie z.B. NFDI-Stammtische sind an einigen Standorten schon vorhanden. Auf diese Strukturen kann aufgebaut werden. Die Geschäftsstelle profitiert dabei von der Zusammenarbeit mit den Personen in der Region und den KgBLV vor Ort.

Im Rahmen der ersten Ausgabe von CoRDI wurde unter dem Titel „Connecting the Communities“ das Ziel verfolgt, die NFDI-Beteiligten untereinander noch stärker in den Austausch zu bringen und sich noch stärker miteinander zu vernetzen. Die Sichtbarkeit der ersten CoRDI-Konferenz hat über das deutsche Netzwerk hinaus gestrahlt. Perspektivisch kann eine noch stärkere internationale Vernetzung für eine Unterstützung der Internationalisierungsaktivitäten, z.B. in EOSC und RDA, sorgen.

Erste Bewertung des Strategieprozesses

Mit der Initialisierung eines Strategieprozesses im NFDI-Verein hat der Wissenschaftliche Senat aus unserer Sicht einen wesentlichen Schritt in Richtung „One NFDI“ unternommen. Der Dreiklang aus einer vereinsweiten Vision, Mission und Strategie ermöglicht es den Akteuren und Mitarbeitenden, ihre Tätigkeit in ein „großes Ganzes“ einzuordnen und damit auch eine starke Identifikation zu entwickeln. Außerdem hilft die Strategie, Tätigkeiten auf den unterschiedlichen Ebenen des Netzwerks zu strukturieren und zu priorisieren. Durch den transparenten Prozess haben verschiedene Akteure die Möglichkeit, die Strategie aktiv mitzugestalten und somit Einfluss auf die Entwicklung des Vereins zu nehmen.

Im Gegensatz zum stark bottom-up getriebenen Aufbauprozess der KgBLV und der weiteren NFDI-Strukturen wurde der Strategieprozess zunächst top-down umgesetzt. Der Wissenschaftliche Senat hat den Prozess in seiner Rolle als strategisches Organ des Vereins entwickelt und verabschiedet. Entscheidend für den Erfolg und die Akzeptanz des Prozesses sind aus unserer Sicht zwei Dinge. Erstens muss der Prozess auf unterschiedlichen Ebenen im Verein aufgegriffen werden. Zweitens muss die Strategie bis zu den einzelnen Konsortien und, nicht zuletzt, den Mitgliedsorganisationen diffundieren. Diesbezüglich haben wir beobachtet, dass bereits erste Schritte erfolgt sind. Mehrere KgBLV haben sich eine zur NFDI-Strategie passende eigene Vision und Mission gegeben, und auch in Base4NFDI wurde eine Vision und Mission mit Strategiepunkten verabschiedet. Die Konsortialversammlung hat zudem einen eigenen Strategieprozess beschlossen, um sich aktiv in den Strategieprozess des Wissenschaftlichen Senats einbringen zu können.

Mit Blick auf die Zukunft bzw. die gemeinsame zielgerichtete Weiterentwicklung von NFDI erachten wir die strategische Ausrichtung der Aktivitäten des Gesamtnetzwerks und ein strategieorientiertes Denken aller Organisationseinheiten als kritische Erfolgsfaktoren. Auf der Ebene der Organisationen ist hierbei zu bedenken, dass sich viele Organisationen in NFDI einbringen, die ihre eigenen Strategien besitzen. Eine gemeinsame Ausrichtung bezüglich des Forschungsdatenmanagements zu finden wird Zeit brauchen.

Umsetzung der Vereinsstrategie

Für ein strategisches Handeln stellt die in Kapitel 2 dargelegte Dualität aus Vereins- und BLV-Strukturen ein Hindernis dar. Denn für eine effiziente und effektive Umsetzung einer Strategie benötigt man neben dem Commitment der Beteiligten auch die erforderlichen Ressourcen für entsprechende koordinierende Aktivitäten. In NFDI sind die Ressourcen zum größten Teil in den KgBLV konzentriert, die an mehrjährige Arbeitspläne gekoppelt sind. Zunächst relevant ist die Vereinsstrategie für die Organe und Abteilungen von NFDI, also insbesondere die Konsortialversammlung und die KgS. Die Arbeitspläne der KgBLV unterliegen hingegen der Governance des NFDI-EG der DFG. Bislang gehen alle Akteure pragmatisch mit diesem Spannungsfeld um. Perspektivisch gesehen ist die Durchsetzungskraft des Vereins zur Umsetzung der Strategie begrenzt.

5 Leistungsspektrum

Unter dem Begriff 'Leistung' werden in diesem Kapitel allgemein die Ergebnisse der Arbeiten von NFDI verstanden, die getätigt werden, um den in § 1 der Bund-Länder-Vereinbarung (BLV) zu Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) vom 26. November 2018 [3] genannten Zielen (Infobox 1.1) gerecht zu werden.

Wie in Kapitel 2 dargelegt, waren die ersten Jahre von NFDI durch den Aufbau der benötigten Strukturen und das Ausdefinieren der satzungsgemäßen Prozesse im Verein geprägt, insbesondere auch aufgrund des rundenweise erfolgenden Auswahlprozesses der Konsortien. Aktuell befindet sich NFDI im Übergang von der Aufbauphase zur Konsolidierungsphase [6], [109]. Hier rücken vermehrt die konsortienübergreifenden inhaltlichen Abstimmungen zu den BLV-Zielen in den Blickpunkt. Dies spiegelt sich auch in der vom Wissenschaftlichen Senat verabschiedeten Strategie für die Jahre 2024 und 2025 wider (siehe Kapitel 4). Die drei dort genannten Punkte „Dienste-Portfolio erstellen“, „Metadatenstandards etablieren“ und „Datenkompetenz erhöhen“ nehmen explizit das Leistungsspektrum von NFDI in den Fokus.

In der Phase des Aufbaus der NFDI-Strukturen wurden in den Konsortien gemäß BLV (KgBLV) viele Aktivitäten gestartet und es wurde ein erstes Repertoire an Diensten aufgebaut. Die drei oben genannten Punkte aus der Strategie für die Jahre 2024 und 2025 zielen darauf ab, die Leistungen konsortienübergreifend zusammenzuführen und in der Breite sichtbar zu machen. Hierfür muss über alle Konsortien und Communities hinweg zunächst ein gemeinsames Verständnis davon hergestellt werden, was die Leistungen von NFDI eigentlich sind. Aktuell gibt es mit Blick auf den Reifegrad der von den KgBLV entwickelten Angebote von Community zu Community noch große Unterschiede.

Erste gemeinsame Begriffsdefinitionen für einzelne Leistungen wurden im NFDI-Netzwerk erarbeitet und im Rahmen einer Stellungnahme der KgBLV zu Basisdiensten kommuniziert. Zentral ist der Begriff 'NFDI-Dienst', der wie folgt definiert ist: „Ein NFDI-Dienst ist eine technisch-organisatorische Lösung, die Speicher- und Rechendienste, Software, Prozesse und Arbeitsabläufe sowie die notwendige personelle Unterstützung für verschiedene Service Desks umfasst“ [27]. Auf Basis dieser Definition können die Dienste der KgBLV der Strategie für die Jahre 2024 und 2025 folgend gebündelt und mit übergreifenden Diensten des Basisdienstkonsortiums Base4NFDI zusammengeführt werden. Auf diese Weise wird das Profil von NFDI durch eine konkrete Menge von Diensten geschärft.

Vor diesem Hintergrund wird im folgenden Abschnitt 5.1 geschildert, wie Leistungen in NFDI bedarfsgerecht entwickelt werden. In Abschnitt 5.2 folgt ein Überblick über die aktuell vorhandenen Leistungen. Für den Erfolg von NFDI ist es essenziell, dass die angebotenen Leistungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gefunden und genutzt werden können und dass sie in den Communities bekannt gemacht werden. Die diesbezüglich stattfindenden Aktivitäten werden in Abschnitt 5.3 zusammengefasst. Das Kapitel schließt mit einer Reflexion des NFDI-Leistungsspektrums in Abschnitt 5.4.

5.1 Bedarfsgerechte Entwicklung von Leistungen

In einem Diskussionspapier des Rats für Informationsinfrastrukturen (RfII) aus dem Jahr 2018 wird als eines der wesentlichen Ziele von NFDI definiert: „NFDI-Konsortien muss es gelingen, einen Bestand (und den Bedarf) an essentiellen Diensten für die beteiligten Communities/Fachgemeinschaften zu identifizieren und im Sinne der Anforderungen der Forschung koordiniert weiterzuentwickeln (‚Dienste-Portfolio‘).“ [11]

Die konsequente Orientierung der von NFDI entwickelten Leistungen an den Bedarfen der Forschenden ist ein Grundprinzip von NFDI. Entsprechend diesem Prinzip ist es der Anspruch von NFDI, Leistungen aus der Wissenschaft heraus für die Wissenschaft zu entwickeln. Auf organisatorischer Ebene ist dieser Anspruch sowohl in der Vereinssatzung als auch in den Konsortialvereinbarungen realisiert (vgl. Kapitel 2). Operativ ist er in zahlreichen Maßnahmen implementiert, wobei kontinuierlich überprüft wird, ob die von NFDI entwickelten Leistungen dem selbstauferlegten Anspruch gerecht werden. Die hier genutzten Methoden reichen von qualitativen Erhebungen und Experteninterviews über Community-Workshops und Fallstudien bis hin zu Fokusgruppen und Personas (vgl. Abbildung 5.1).

Im Folgenden wird die Umsetzung des NFDI-eigenen Anspruchs in den 26 Fach- und Methodenkonsortien, in den fünf Sektionen sowie im Basisdienstkonsortium Base4NFDI vorgestellt und anhand ausgewählter Beispiele illustriert.

5.1.1 Konsortien gemäß BLV

Die 26 geförderten Fach- und Methodenkonsortien unterscheiden sich aufgrund verschiedener disziplinärer Kulturen sowie verschiedener fachlicher bzw. methodischer Fokussierungen teils erheblich voneinander. Das hieraus resultierende breite Spektrum an Leistungen und Diensten spiegelt sich auch in den unterschiedlichen Herangehensweisen bei der Einbindung der Nutzenden wider. Diese werden in den Beispielboxen 5.1 bis 5.3 exemplarisch anhand von drei Fällen illustriert.

Systematische Auswertung der Helpdesk-Anfragen in NFDI4Culture

Alle Anfragen von Forschenden, die den NFDI4Culture Helpdesk (<https://nfdi4culture.de/de/helpdesk.html>) erreichen, werden auf Basis eines effizienten Frameworks systematisch dokumentiert, klassifiziert und anonymisiert ausgewertet. Die Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die Bedarfe und Anforderungen von Forschenden aus den Kulturwissenschaften.

Beispielbox 5.1

Archetypen und Community Cluster in NFDI4Ing

NFDI4Ing muss die Bedarfe eines weiten und heterogenen Spektrums in den Ingenieurwissenschaften berücksichtigen. Um die Entwicklung von Diensten effizient auf die Bedarfe zu fokussieren, wurden sieben Archetypen definiert, d.h. virtuelle Personas, die die methodischen Bedarfe repräsentieren.

Beispielbox 5.2

User Advisory Board in NFDI4Health

NFDI4Health hat ein User Advisory Board eingerichtet, in dem alle potenziellen Nutzergemeinschaften von NFDI4Health vertreten sind. Damit wird sichergestellt, dass die Bedürfnisse der Nutzergemeinschaften berücksichtigt werden. Die zehn Mitglieder des User Advisory Boards werden von den Beteiligten am Konsortium nominiert und von der Generalversammlung des Konsortiums berufen. Das User Advisory Board berät das Steering Committee des Konsortiums bezüglich strategischer Fragen, bei der Auswahl weiterer Use Cases und bei der Vorbereitung neuer Projektauftrufe.

Beispielbox 5.3

Jedes KgBLV (inklusive dem Basisdienstkonsortium) nutzt mehrere Verfahren zur Einbindung von Nutzenden. Die Wahl der Methoden liegt dabei gänzlich im Ermessen der KgBLV. Abbildung 5.1 zeigt einige der von den KgBLV angewendeten Methoden, um die Bedarfe der Zielgruppen zu erfassen. Wie aus der Abbildung hervorgeht, bieten alle KgBLV ein vielfältiges Angebot von Online- und Präsenz-Workshops, im Rahmen derer die allgemeinen Bedarfe erarbeitet, aber auch spezielle Themen mit der Community diskutiert werden. In den Strategie-Workshops 2022 und 2023 wurde bspw. das Thema „User-driven development“ als ein für alle KgBLV wichtiges Querschnittsthema identifiziert. In der Task Force *User Research* treffen sich seit Dezember 2022 monatlich Vertreterinnen und Vertreter der KgBLV, um sich bezüglich ihrer Erfahrungen mit unterschiedlichen Methoden der Nutzerforschung auszutauschen und Best Practices bezüglich der Frage zu identifizieren, wie die Nutzerorientierung der entwickelten Dienste sichergestellt werden kann. Indem erfolgreiche Methoden der einen von den anderen nachgenutzt werden können, profitieren die KgBLV wechselseitig voneinander.

Bedarfsgerechte Entwicklung der Services im Konsortium durch ...

Abbildung 5.1: In KgBLV genutzte Methoden zur Einbindung von Nutzenden. Datengrundlage: Umfrage KgBLV [50]. N = 26, davon 25 Fach- und Methodenkonsortien und ein Basisdienstkonsortium.

5.1.2 Sektionen

Alle Angehörigen der 295 Mitgliedsorganisationen des NFDI-Vereins können sich an NFDI beteiligen, indem sie ihre Kompetenzen einbringen und/oder ihre Bedarfe in den Willensbildungsprozess des NFDI-Vereins einfließen lassen. In den Sektionen sind dabei neben Vertreterinnen und Vertretern der Konsortien auch zahlreiche weitere Personen aktiv. Wie in Kapitel 2 erörtert, nutzen 631 Personen aus 183 verschiedenen Mitgliedsorganisationen des NFDI-Vereins bisher die Möglichkeiten der Mitgestaltung.

Ebenso wie die KgBLV nutzen auch die Sektionen verschiedene Methoden der Bedarfsermittlung. Diese findet zumeist auf Ebene der Arbeitsgruppen statt. Stark genutzte Formate sind auch hier Umfragen sowie Workshops. Besondere Bedeutung hat die Bedarfsermittlung dabei für diejenigen Sektionen, in denen die Bedarfe für Base4NFDI-Basisdiensteanträge identifiziert werden. In Beispielbox 5.4 wird dargestellt, wie im Rahmen des Projekts „Datenkompetenz in NFDI: Übersicht und Anforderungen an Data Literacy und Data Science Weiterbildungsangebote für Wissenschaftler:innen – NFDI-Datenkompetenz“ Bedarfe im Austausch mit der Sektion Training & Education ermittelt wurden.

Bedarfsermittlung Datenkompetenz in der Wissenschaft

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projektes „Datenkompetenz in NFDI: Übersicht und Anforderungen an Data Literacy und Data Science Weiterbildungsangebote für Wissenschaftler:innen – NFDI-Datenkompetenz“ wurde in engem Austausch mit der *Sektion Training & Education* eine Bedarfsanalyse durchgeführt. Die mittels Experteninterviews und Netzwerkveranstaltungen identifizierten Bedarfe wurden in einer Sektionsitzung vorgestellt. Die Sektionsmitglieder konnten in der Sitzung über die Relevanz der Bedarfe und die Entwicklung geeigneter Lösungen diskutieren und abstimmen. Mehr Informationen unter <https://www.nfdi.de/datenkompetenz/>.

Beispielbox 5.4

5.1.3 Basisdienste

Grundlegende Voraussetzung für die institutionsübergreifende Arbeit mit Forschungsdaten sind gemeinsame technische Grundlagen. Diese erleichtern die Auffindbarkeit, den Zugang und die Interoperabilität wissenschaftlicher Daten. Genau an dieser Stelle setzen Basisdienste an.

Der Begriff ‘Basisdienst’ hat sich als Bezeichnung für generische Dienste etabliert, die NFDI-weit angeboten werden und potenziell für alle KgBLV relevant sind [3], [47].⁷ Die Konsortialversammlung begreift unter NFDI-weiten Basisdiensten insbesondere solche Dienste, „die dazu beitragen, Interoperabilität zu fördern, Ressourcen effizienter zu nutzen und Skaleneffekte (economies of scale) zu realisieren. Entstehung und Betrieb solcher Dienste werden – wie es dem Grundprinzip der NFDI entspricht – vor allem von der Anwenderseite, das heißt von den Bedarfen getrieben“ [27]. Vor diesem Hintergrund sind NFDI-weite Basisdienste von zentraler Bedeutung für NFDI, weil durch sie die Herausbildung *einer* Infrastruktur im Sinne von „One NFDI“ ermöglicht wird, die mehr ist als die Summe ihrer Teile und so die vom RfII postulierte Leistung aus Vielfalt realisiert [27].

Basisdienste richten sich somit potenziell an Forschende aller Disziplinen. Dementsprechend erfordern sie eine breite Beteiligung möglichst vieler oder idealerweise aller Stakeholder. Um zu einer genaueren Einschätzung zu gelangen, an welchen Basisdiensten innerhalb von NFDI Bedarf besteht, hat die Sektion *Common Infrastructures* im Herbst 2021 eine Bedarfsanalyse unter den Konsortien und den Endnutzenden durchgeführt [31]. Auf der Basis der Ergebnisse dieser Analyse wurde in weiteren Diskussionen eine Liste von 17 Themen mit mehr als 100 Technologien, Werkzeugen und Policies identifiziert. Besondere Priorität wurde den Themen „Identity and Access Management (IAM)“, „Persistent Identifiers (PID)“ und „Terminology Services (TS)“ zugewiesen.

Die Bedarfsanalyse der Sektion *Common Infrastructures* bildet eine der Grundlagen für die Identifikation von Basisdiensten im Basisdienstkonsortium Base4NFDI. Im Rahmen von Base4NFDI werden NFDI-

⁷ Die erste Erwähnung des Begriffs ‘Basisdienst’ findet sich in [47]. Auch in der BLV [3] werden diese Dienste bereits erwähnt, dort aber noch „übergreifende Dienste“ genannt.

weite Basisdienste entwickelt. Um eine kooperative und partizipative Mitgestaltung der Basisdienstentwicklung durch alle relevanten Communities organisatorisch zu gewährleisten, orientiert sich Base4NFDI an den Strukturen des NFDI-Vereins. Diese bilden mit den Vereinsgremien und den festgelegten Verfahren die Basis für die perspektivische Aushandlung eines Konsenses über die gemeinsamen Standards und Arbeitsabläufe sowie die Architektur von NFDI-weiten Basisdiensten. Der Ablauf des Entwicklungsprozesses der Basisdienste in Base4NFDI und dessen Verbindung zu den etablierten Strukturen und Prozessen des NFDI-Vereins wird in Kapitel 2 vorgestellt. Im Zuge dieses Entwicklungsprozesses werden potenzielle Basisdienste in den Sektionen identifiziert und in drei Phasen bis zur Betriebsreife in Base4NFDI entwickelt.

Es ist wichtig, dass die bei Base4NFDI eingereichten Anträge sowie die sich entwickelnden Basisdienste technisch hochwertig sind und dass es aufseiten der Konsortien und der in ihnen vertretenen Communities eine hohe Zustimmung zu ihnen gibt. Um diese beiden Punkte zu gewährleisten, sieht Base4NFDI eine Reihe von Kriterien vor, die Basisdiensteanträge in jeder Entwicklungsphase erfüllen müssen [110]. Die Anforderungen werden dabei von Phase zu Phase sukzessive höher, um die Dienste schlussendlich zur Betriebsreife zu bringen, wie folgt geschildert.

In der **Initialisierungsphase** werden durch Marktanalysen und detaillierte Vorplanungen tragfähige Vorschläge, die eventuell noch zur Reife gebracht werden müssen, konkretisiert. Kriterien hierfür sind:

- Unterstützung: Zustimmung von 25 Prozent der Konsortien;
- Technologie-Bereitschaft: Technology Readiness Level Stufe 3–4 [111];
- SWOT: Analyse der Stärken, Schwächen, Risiken und Chancen, unter besonderer Berücksichtigung vorhandener Lösungen;
- Konzept: Konzept zur Implementierung oder Instanziierung von Diensten mit Technologien, die offene Lizenzen haben, um Transparenz zu gewährleisten und Lock-in-Szenarien zu vermeiden. Die Software des Dienstes selbst muss unter einer Open-Source-Softwarelizenz lizenziert sein.

Vorschläge in der **Integrationsphase** bauen auf den Ergebnissen der Initialisierungsphase auf und erfüllen strengere Anforderungen mit folgenden Kriterien:

- Unterstützung: Zustimmung von 50 Prozent der Konsortien;
- Technologie-Bereitschaft: Technology Readiness Level Stufe 5–6 [111];
- Berechnung: Vorlage einer verbindlichen Berechnung der finanziellen Unterstützung, die von Base4NFDI für das Erreichen der operativen Phase benötigt wird, einschließlich eines detaillierten Arbeitsplans, der insbesondere angibt, bis wann der Dienst bereitgestellt werden kann;
- Interoperabilität: Demonstration der Interoperabilität mit NFDI-Diensten;
- Internationalität: Nachweis der Fähigkeit zur Integration mit anderen nationalen und internationalen Infrastrukturen, insbesondere mit der European Open Science Cloud (EOSC) (Konformität mit den EOSC Interoperability Guidelines [112]).

Vorschläge, die ein abgestimmtes Betriebsmodell anbieten, erreichen die **Ramping-up-for-operation-Phase** mit folgenden Kriterien:

- Unterstützung: Zustimmung von 75 Prozent der Konsortien;
- Technologie-Bereitschaft: Technology Readiness Level Stufe 7–8 [111];

- Endgültige Technologie-Bereitschaft: Nachweis, dass das Technology Readiness Level Stufe 9 zum Ende der Förderzeit erreicht wird;
- Nachhaltigkeit: Nachweis, dass die Betriebsphase durch Verpflichtungen der teilnehmenden oder weiterer Einrichtungen nachhaltig unterstützt wird.

Das Technical Expert Committee (TEC) (siehe Kapitel 2.3) prüft die eingereichten Anträge anhand der Kriterien und empfiehlt Basisdienstprojekt der Konsortialversammlung.

Um die Bedarfe der Nutzenden der Basisdienste gezielt aufzunehmen und sie so in deren Entwicklung miteinzubinden, organisiert Base4NFDI eine jährliche User Conference. Diese wird erstmalig am 20. und 21. November 2024 in Berlin stattfinden [113]. Im Rahmen der Konferenz wird Base4NFDI eine Übersicht über die ausgewählten Basisdienste vorstellen.

Neben den soeben vorgestellten Mechanismen sehen die jeweiligen Basisdienstprojekte weitere Maßnahmen vor, um eine bedarfsgerechte Entwicklung zu gewährleisten. Wie dies konkret vonstattengeht, wird in Beispielbox 5.5 exemplarisch am Beispiel des Basisdienstprojekts IAM4NFDI veranschaulicht.

Bedarfsgerechte Entwicklung am Beispiel des Basisdienstprojekts IAM4NFDI

Der Antrag für IAM4NFDI wurde aus der Arbeitsgruppe *Identity and Access Management (IAM)* der Sektion *Common Infrastructures* heraus entwickelt. Die Teilnahme an dieser Gruppe sowie an der Sektion steht allen Angehörigen aller Mitgliedsorganisationen offen. Neben der Möglichkeit zur Beteiligung in der Arbeitsgruppe wurden bislang zwei Community-Workshops zur Information und Beteiligung aller interessierten Stakeholder veranstaltet. Zudem fanden zwei weitere Workshops statt, in denen die zur Auswahl stehenden Lösungen vorgestellt wurden. In der Integrationsphase wird zudem mit Inkubatorprojekten gearbeitet, d.h., es werden bereits existierende NFDI-Dienste an die Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur (AAI) des IAM4NFDI-Basisdienstes angeschlossen. Auf diese Weise wird von Anfang an sichergestellt, dass die erarbeiteten Lösungen an den Erfordernissen der Praxis und den Bedarfen der Nutzenden orientiert sind. Mehr Informationen unter <https://base4nfdi.de/projects/iam4nfdi>.

Beispielbox 5.5

5.2 Leistungsangebot

So vielfältig und facettenreich wie das NFDI-Netzwerk selbst sind auch die von ihm angebotenen Leistungen. Auf den folgenden Seiten werden exemplarisch ausgewählte Leistungen schlaglichtartig vorgestellt. Im Wesentlichen sind das die Dienste der KgBLV, die sich aufteilen in die domänenspezifischen Dienste der Fach- und Methodenkonsortien und die Basisdienste des Basisdienstkonsortiums Base4NFDI. Diese beiden Arten von Diensten werden durch weitere Leistungen ergänzt.

5.2.1 Domänenspezifische Dienste der Fach- und Methodenkonsortien

Der RfII beschreibt in seinem Papier zur Nutzung und Verwertung von Daten im wissenschaftlichen Raum aus dem Jahr 2021 [114] vor allem drei Datendienste:

- „Datenarchive als Dienste für die Speicherung, Veröffentlichung und Auffindbarkeit von Daten“;
- „Datenplattformen als Werkzeug für Datenverarbeitungsprozesse, die bspw. die Analyse und Visualisierung der Daten erleichtern“;
- „Wissensdatenbanken (Knowledge Bases), die Daten aus verschiedenen Quellen aggregieren und so die Rechercheaktivitäten erleichtern“.

Viele Dienste, die in NFDI mit dem Ziel entstehen, das Forschungsdatenmanagement zu erleichtern, fallen in eine dieser Kategorien. Wie im White Paper „Interim Report Reference“ [8] ausgeführt, kann angesichts der breiten Angebotspalette von NFDI, eine weitere Ausdifferenzierung vorgenommen werden (vgl. Tabelle 5.1). Die Task Force *Evaluation and Reporting* hat einen Katalog von Dienste-Kategorien erarbeitet, der im Folgenden als Grundlage dient, um das Dienste-Angebot von NFDI zu beschreiben.

Tabelle 5.1: Beschreibung der Dienste-Kategorien. Grundlage: White Paper „Interim Report Reference“ [8].

Kategorie	Beschreibung
Beratung/ Unterstützung Datenbanken (Databases)	Service mit direktem Benutzendenkontakt für Themen, die über die Unterstützung für spezifische Einzeldienste hinausgehen Software, die Nutzenden große Mengen an strukturierten Daten aus Repositorien und Archiven zur Verfügung stellt. In der Regel können die Daten über einen Webbrowser hochgeladen, aufgerufen, durchsucht und/oder heruntergeladen werden.
Datenkuratierung	Verwaltung und Förderung der Nutzung von Daten ab dem Zeitpunkt ihrer Erstellung. Für dynamische Datensätze kann dies eine kontinuierliche Anreicherung oder Aktualisierung bedeuten.
Libraries/Application Programming Interfaces (API)	Sammlung von vorimplementierten Funktionen für eine bestimmte Aufgabe, die über eine wohldefinierte Schnittstelle zugänglich sind.
Storage	Bereitstellung von Speicherplatz für Forschungsdaten als Dienstleistung für externe Nutzende. Der Zugang ist über Web-Protokolle möglich.
Tools/Application	Software, die heruntergeladen und lokal auf der Hardware des Nutzenden ausgeführt werden kann.
Training	Materialien, die für die Ausbildung in allen Bereichen des Forschungsdatenmanagements konzipiert sind (z.B. Tutorials, Selbstlerneinheiten, Zertifikatskurse).
Web Applications	Software, die auf einem Server installiert ist und von den Benutzenden über eine Webseite und das Internet genutzt werden kann.
Workflows/Pipelines	Software, die mehrere Werkzeuge/Anwendungen miteinander kombiniert und entweder lokal oder über das Internet genutzt werden kann.

In einer Umfrage der NFDI-Geschäftsstelle wurden die KgBLV (ohne Base4NFDI) gebeten, auf der Basis der hier genannten Kategorisierungen Dienste zu nennen, die vom Konsortium entwickelt oder von diesem für die Community bereitgestellt werden. Die Rückmeldung von 23 KgBLV ergab eine Sammlung von 651 aktiven Diensten (vgl. Abbildung 5.2). Ungefähr 80 Prozent der Dienste stehen der globalen Öffentlichkeit, zehn Prozent vorwiegend der deutschen Wissenschafts-Community und weitere zehn

Prozent dem eigenen Konsortium bzw. NFDI-intern zur Verfügung.⁸ Gemäß den Angaben der KgBLV werden ungefähr 47 Prozent der Dienste in-kind finanziert, 40 Prozent sind projektfinanziert und die verbleibenden 13 Prozent werden aus multiplen oder anderen Quellen finanziert.⁹ Der größte Teil der Dienste (55 Prozent) ist für zwei bis vier Jahre finanziell gesichert, elf Prozent haben eine gesicherte Finanzierung für fünf bis neun Jahre und 30 Prozent der Dienste sind über zehn Jahre gesichert.¹⁰ 101 Dienste befinden sich in einer Testphase und weitere 71 Dienste sind in Planung.

Anzahl aktiver Dienste in NFDI

Abbildung 5.2: Anzahl der aktiven Dienste in NFDI. Datengrundlage: Umfrage KgBLV [50]. N = 23.

Die gesammelten Auskünfte der KgBLV ermöglichen einen ersten Einblick in die technisch-organisatorischen Lösungen, die von den KgBLV entwickelt werden. Die Einigung auf eine gemeinsame Definition und Kategorisierung stellt den ersten Schritt zur Entwicklung eines gemeinsamen NFDI-Dienste-Portfolios dar. In weiteren Schritten soll künftig gemeinsam an einem detaillierten Verständnis von NFDI-Diensten sowie an deren Auffindbarkeit und Nutzbarkeit gearbeitet werden. Ein Ziel der Vereinsstrategie für die Jahre 2024 und 2025 lautet, eine nachnutzbare Übersicht über alle Konsortial- und Basisdienste zu erstellen, die deren Reifegrad zeigt. Zudem sollen gemeinsame Kriterien dafür erarbeitet

⁸ Prozentwerte basieren auf 608 Diensten, bei denen Angaben zur Zielgruppe gemacht wurden.

⁹ Prozentwerte basieren auf 571 Diensten, bei denen Angaben zur Finanzierung gemacht wurden.

¹⁰ Prozentwerte basieren auf 409 Diensten, bei denen Angaben zum Zeitraum gemacht wurden, für den eine Finanzierung des Betriebs als gesichert angesehen wird.

werden, ab wann ein Dienst mit dem Label „NFDI-Dienst“ ausgezeichnet wird, sowie ein langfristiges Pflegekonzept zur Überprüfung und Aktualisierung des Dienste-Portfolios.

Für ein besseres Verständnis der inhaltlichen Vielfalt der bereits bestehenden Konsortialdienste werden im Folgenden beispielhaft einige Dienste vorgestellt. Der Fokus liegt dabei darauf, welche Bedarfe des Forschungsdatenmanagements die Dienste jeweils adressieren.

NFDI macht das Forschungsdatenmanagement für Forschende leichter und effizienter

Die Anforderungen und Aufgaben im Bereich Forschungsdatenmanagement sind facettenreich und meist sehr zeitintensiv. Zudem unterliegen sie einem starken Wandel. Ein primäres Ziel von NFDI ist es, den Umgang mit Daten entlang der FAIR-Prinzipien [1] für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so effizient und qualitätsgesichert wie möglich zu gestalten. In der Tabelle 5.2 werden technisch-organisatorische Lösungen aufgeführt, die das Forschungsdatenmanagement für Forschende leichter und effizienter machen.

Tabelle 5.2: Ausgewählte multifunktionale Dienste.

Leistung	Konsortium	Service-Kategorie	Beschreibung
Arc Commander [115]	DataPLANT	Multiple Kategorien (Libraries/API, Tools/Application)	Kommandozeilentool zum Erstellen, Verwalten und Freigeben von annotierten Forschungskontexten (ARCs)
Chemotion & Repository [116]	NFDI4Chem	Multiple Kategorien (Web Application, Datenbank, Storage)	Mit dem Electronic Laboratory Notebook (ELN) werden die modernsten Techniken des Forschungsdatenmanagements in die Routinearbeit der Forschenden integriert. Das ergänzende Repository ermöglicht, ausgewählte Forschungsdaten schnell, einfach und sicher zu übertragen sowie gemeinsam zu nutzen und zu archivieren.
Coscine [117]	NFDI-MatWerk, NFDI4Ing	Datenkuratierung/ Storage	Datensichere Plattform, um Daten FAIR mit Forschenden anderer Einrichtungen nachzunutzen.
GFbio [118]	NFDI4Biodiversity	Web Application	Forschende finden Zugang zu den Daten von Datenzentren sowie erprobte Dienste und Beratung für Datenmanagementpläne, Datenanalysen, -publikationen und -archivierung.
LARAsuite [119] (Labor-automatisierung, robotischer Assistent)	NFDI4Cat	Multiple Kategorien (Web Application, Datenbank, Libraries/API)	Frei und offen verfügbare Sammlung von Anwendungen, Bibliotheken, Datenbanken und Werkzeugen zur Planung, Verwaltung, Erstellung, Überwachung und Auswertung von (automatisierten) Prozessen im Labor

NFDI optimiert die Nachnutzbarkeit von Daten

Um Daten effektiv und effizient nachnutzen zu können, müssen sie umfänglich mit Metadaten dokumentiert, mit offenen Lizenzen in Datenarchiven gespeichert und anhand von Schlagworten leicht auffindbar gemacht werden. Die KgBLV adressieren die Optimierung der Nachnutzbarkeit mit Diensten wie Suchmaschinen, Übersichten über Terminologien, Ontologien und Metadaten sowie mit innovativen Foren und Workshop-Formaten, die den inhaltlichen Austausch über Daten fördern. Einige der technisch-organisatorischen Lösungen werden in der Tabelle 5.3 überblicksartig dargestellt.

Tabelle 5.3: Ausgewählte Dienste zur Verbesserung der Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten.

Leistung	Konsortium	Service-Kategorie	Beschreibung
Bettys(Re) Search Engine [120]	NFDI4Ing	Web Application	Die clientbasierte Implementierung eines kaskadierenden Suchprozesses zielt darauf ab, Forschungs-Software zu finden. Die Maschine sucht nach Software-Repositories, die einem bestimmten Suchbegriff entsprechen, und versucht dann, passende Veröffentlichungen zu finden.
Forum4MICA [121]	KonsortSWD	Beratung/ Unterstützung	Informations- und Diskussionsplattform zum Einstieg in die Nutzung von Datenbeständen und für den Austausch von Expertenwissen
GHGA Metadata Katalog & Model [122]	GHGA	Datenbank/ Kuratierung	Auf Basis von Ontologien und kontrollierten Vokabularen können Daten auf standardisierte Weise angereichert und veröffentlicht werden.
GND-Agentur Text+ [123]	Text+	Beratung/ Kuratierung	Ziel der Agentur ist es, Projekte dabei zu unterstützen, ihre Forschungsdaten als Normdaten in die Gemeinsame Normdatei (GND) einzubringen.
MathAlgoDB [124]	MaRDI	Web Application	Knowledge Graph, um numerische Forschungsdaten, insbesondere numerische Algorithmen und ihre Metadaten, FAIR zu machen

NFDI unterstützt bei Fragen zum Datenschutz sowie bei der Verbesserung der Souveränität, Integrität und Sicherheit von Daten

Von Einwilligungserklärungen über Lizenzmodelle und Datennutzungsverträge bis hin zur sicheren Speicherung sensibler Daten – die Fragestellungen zu Themen rund um Datensicherheit und Datenschutz sowie Souveränität und Integrität sind zahlreich. Die Antworten sind häufig situationsspezifisch und komplex. In Tabelle 5.4 sind einige technisch-organisatorische Lösungen aufgelistet, die sich diesen Themen widmen.

Tabelle 5.4: Ausgewählte Dienste zum Schutz und zur Sicherheit von Forschungsdaten.

Leistung	Konsortium	Service-Kategorie	Beschreibung
AI-Ethics-Videoserie [125]	NFDI4DataScience	Training	Videoserie über ethische Aspekte in der KI-Forschung inklusive Lehrplan und Fragebogen. In jeder Folge wird ein bestimmter Aspekt beleuchtet und es werden bekannte Expertinnen und Experten auf dem Gebiet interviewt.
Interaktiver Virtueller Assistent [126]	BERD@NFDI	Beratung/Unterstützung	Ein Online-Tool, das Datennutzende dabei unterstützt, die Grundlagen des Datenschutzes (Vorschriften) zu verstehen und sich über die rechtlichen Möglichkeiten der Datennutzung zu informieren
Legal Helpdesk [127]	NFDI4Culture	Beratung/Unterstützung	Informationen und Aufklärung zu datenrechtlichen und ethischen Fragen (z.B. Urheberrecht, Eigentums- und Persönlichkeitsrechte mit Bezug zum Datenschutz) sowie zum Umgang mit kulturell sensiblen Objekten
P4N AAI [128]	PUNCH4NFDI	Workflow/Pipeline	Identitäts- und Autorisierungsdienste sind zum Schutz von sensiblen Daten zentral. P4N AAI ist ein Dienst, um Benutzende zu authentisieren.
Standard Operating Procedure (SOP) DataSHIELD [129]	NFDI4Health	Workflow/Pipeline	Ermöglicht eine fortgeschrittene statistische Datenanalyse über mehrere Studien hinweg, ohne dass Daten auf individueller Ebene ausgetauscht und offengelegt werden müssen

NFDI fördert Datenkompetenz

Die Datenkompetenz von Expertinnen und Experten kann und sollte stetig gefördert werden. Das Forschungsdatenmanagement ist ein noch verhältnismäßig junges und sich schnell wandelndes Feld mit komplexen Anforderungen und Aufgaben. Zudem sind die Zielgruppen innerhalb der Wissenschaft sehr heterogen. So zählen zu den Nutzenden von Diensten nicht nur etablierte Forschende und Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, sondern auch Infrastrukturmitarbeitende, technisches Personal und Studierende. Einige der technisch-organisatorischen Lösungen, die entwickelt wurden, um die Datenkompetenz dieser verschiedenen Zielgruppen zu fördern, sind in Tabelle 5.5 dargestellt.

Tabelle 5.5: Ausgewählte Dienste zur Förderung von Datenkompetenz.

Leistung	Konsortium	Service-Kategorie	Beschreibung
Academy [130]	NFDI4Earth	Training	Das zweijährige Akademieprogramm fördert die Vernetzung, Ausbildung und gemeinsame Forschung von Promovierenden und Post-Docs.
Knowledge Base [131]	NFDI4Microbiota	Web Application	Sammlung von Informationen und Referenzen mit Relevanz für die Mikrobiologiegemeinschaft, z.B. in Bezug auf Forschungsdatenmanagement, Datenanalyse, FAIR-Prinzipien, Standards
Data Steward Service Center [132]	FAIRagro	Beratung/Unterstützung	Ein Team von Data Stewards bietet der Agrarforschungs-Community Unterstützung bei allen Fragen zum Forschungsdatenmanagement.
Fair Data Fellowship [133]	NFDI4Memory	Training	Praktische Unterstützung und Begleitung durch Expertinnen und Experten mit dem Ziel, am Ende der Fellowships jeweils ein strukturiertes und publikationsfähiges Datenset erstellt zu haben
Training Material Collection [134]	NFDI4BIOIMAGE	Training	Jupyter Book enthält hunderte Links zu Schulungsmaterialien im Kontext von Forschungsdatenmanagement für Bioimaging-/Mikroskopie-daten und Bio-Bildanalyse

NFDI berät

Helpdesks sind ein essenzieller Bestandteil einer effizienten Dateninfrastruktur. Sie bilden die Schnittstelle zwischen Nutzenden und technischen Diensten, und zwar in beide Richtungen: Unterstützung der Nutzenden bei Fragen zur Arbeit mit den Diensten und umgekehrt Aggregation der Fragen und Bedarfe der Nutzenden zwecks Verbesserung der Dienste. Darüber hinaus unterstützen Helpdesks bei weiteren FDM-relevanten Themen, insbesondere bei rechtlichen Fragen des Datenschutzes und des Urheberrechts sowie bei der Berücksichtigung von FDM-Anforderungen in Förderanträgen. Bei zunehmend komplexen und interdisziplinären Forschungsvorhaben wird für die Beratung ein breites Spektrum an Expertise benötigt. Dies wiederum erfordert eine effiziente Vernetzung der bestehenden Beratungsangebote zu einem flexibel kombinierbaren Kompetenznetzwerk.

13 von 26 KgBLV betreiben Helpdesks, an die sich Forschende mit Fragen zum Forschungsdatenmanagement wenden können. Eine Übersicht über die Helpdesks findet sich auf der NFDI-Webseite [135]. Fünf weitere KgBLV entwickeln derzeit einen öffentlichen Helpdesk. Die Helpdesks unterscheiden sich hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Funktionalität. In zweimonatlichen Treffen der Arbeitsgruppe „RDM Helpdesk Network“ der Sektion *Training & Education* tauschen sich die Helpdesks der Konsortien über ihre Erfahrungen, Prozesse und verwendeten Tools aus.

Der Community-Workshop zum Thema „Vernetzung der FDM-Helpdesks“ am 20. und 21. November 2024 in Essen hatte insgesamt 45 Teilnehmende, die das Spektrum von Konsortien, FDM-Landesinitiativen, Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Forschungsdatenzentren, außeruniversitären Forschungseinrichtungen bis hin zur EOSC abbildeten. Im Rahmen des Workshops wurden Ideen zur Vernetzung der Angebote, zum institutionalisierten Erfahrungsaustausch, zum Outreach sowie für eine gemeinsame Knowledge Base entwickelt. Hohe Priorität wurde dabei der optimalen Verknüpfung der NFDI-Helpdesks mit den bestehenden lokalen FDM-Supportangeboten der Institutionen attestiert [136]. Eine Mailingliste zum weiteren asynchronen Austausch der Konsortien untereinander hat mehr als 120 Abonnierende. Weitere Folgeaktivitäten, denen aktuell nachgegangen wird, sind die Aufstellung eines Living Portfolios der von den Helpdesks angebotenen Beratungsleistungen, eine Gruppencharta sowie ein Basisdienstantrag.

5.2.2 Basisdienste

Bis heute haben die Sektionen neun Basisdiensteanträge bei Base4NFDI eingereicht [137]. Sieben davon erhielten eine Förderung [138], einer davon wurde im August 2024 in einer überarbeiteten Fassung erneut eingereicht.

Die neun eingereichten Basisdiensteanträge kamen aus drei Sektionen: Die Sektion *Common Infrastructures* reichte fünf Anträge ein (alle erfolgreich), die Sektion (*Meta*)*daten, Terminologien, Provenienz* drei Anträge (zwei erfolgreich) und die Sektion *Training & Education* einen Antrag (nicht erfolgreich). Bis zum Ende der sechsten Einreichungsfrist am 1. August 2024 gingen zwei neue Anträge auf Eintritt in die Initialisierungsphase bei Base4NFDI ein: MC4NFDI (Multi Cloud) aus der Sektion *Common Infrastructures* sowie RDMTraining4NFDI (Kompetenztraining für Forschungsdatenmanagement) aus der Sektion *Training & Education*. Darüber hinaus beantragten die beiden in der Initialisierungsphase finanzierten Basisdienstprojekte PID4NFDI und TS4NFDI den Übergang in die zweite Phase des Entwicklungsprozesses, die Integrationsphase [137]. Die vier genannten Anträge befinden sich derzeit in der Begutachtung. Über eine etwaige Förderung wird die Konsortialversammlung in ihrer Sitzung im Oktober 2024 entscheiden. Eine Erläuterung des Verfahrens bei der Entwicklung von Basisdiensten in Base4NFDI findet sich in Kapitel 2.

Sechs der sieben derzeit geförderten Basisdienste (DMP4NFDI, Jupyter4NFDI, KGI4NFDI, nfdi.software, PID4NFDI, TS4NFDI) befinden sich in der Initialisierungs-, einer (IAM4NFDI) in der Integrationsphase. Die in Base4NFDI entwickelten Basisdienste werden die Interoperabilität und Effizienz innerhalb von NFDI nachhaltig stärken. Tabelle 5.6 gibt einen Überblick über die sieben geförderten Basisdienste und deren Ziele.

Tabelle 5.6: Übersicht über die von Base4NFDI geförderten Basisdienstprojekte.

Akronym	Basisdienst	Beschreibung	Sektion
DMP4NFDI [139]	Data Management Plans	Zentrale Verwaltung von Daten- und Software-Management-Plänen	Common Infrastructures
IAM4NFDI [140]	Identity & Access Management	Einheitlicher Zugriff auf Daten, Software und Rechenressourcen für kollaboratives Arbeiten	Common Infrastructures
Jupyter4NFDI [141]	A central Jupyter Hub	Zentralisierter Dienst für Jupyter-Notebooks für einfacheren Zugang zu und größere Reichweite von Jupyter	Common Infrastructures
KGI4NFDI [142]	Knowledge Graph Infrastructure	Zentrale und wiederverwendbare KGI zur Verbesserung der Interoperabilität im Forschungsbereich	(Meta)daten, Terminologien, Provenienz
nfdi.software [143]	Software Marketplace	Zentraler Marktplatz für Forschungssoftware	Common Infrastructures
PID4NFDI [144]	Persistent Identifier Services	Aufbau bewährter PID-Infrastrukturen	Common Infrastructures
TS4NFDI [145]	Terminology Services	Harmonisierung und Konsensbildung von NFDI-relevanten Terminologien	(Meta)daten, Terminologien, Provenienz

5.2.3 Entwicklung von Standards

Die Entwicklung und Etablierung von Standards wurde frühzeitig als wichtige Aufgabe von NFDI identifiziert: „Die NFDI garantiert künftig Koordination, Kooperation und gemeinsame Standards“ [2]. Entsprechend nennt die BLV unter § 1 „Ziele der Förderung“ explizit „Verfahren zum standardisierten Umgang mit Forschungsdaten“ sowie „disziplinübergreifende [...] Metadatenstandards“ als wichtige Aufgaben von NFDI [3]. Disziplinübergreifende Standards nehmen hierbei eine Schlüsselfunktion ein, da sie die Voraussetzung für den Betrieb gemeinsamer Dienste sowie für die Interoperabilität von Daten über disziplinäre Grenzen hinweg schaffen.

Für die Etablierung konsortienübergreifender (Metadaten-)Standards sieht die Satzung des NFDI-Vereins einen Prozess vor, in den verschiedene Vereinsabteilungen und -organe involviert sind [13]. Abbildung 5.3 zeigt den Prozess zur Etablierung von konsortienübergreifenden (Metadaten-)Standards, wie er in der Satzung des NFDI-Vereins niedergelegt ist. In den Sektionen werden Empfehlungen von konsortienübergreifenden (Metadaten-)Standards für die Konsortialversammlung erarbeitet. Die Konsortialversammlung kann dem Wissenschaftlichen Senat auf der Grundlage der Standardempfehlungen aus den Sektionen Entscheidungsvorschläge zu konsortienübergreifenden Standards unterbreiten. Nachdem der Wissenschaftliche Senat auf Vorschlag der Konsortialversammlung über konsortienübergreifende Standards entschieden hat, definiert die Konsortialversammlung die Rahmenbedingungen zur Umsetzung der vom Wissenschaftlichen Senat bestimmten Standards in den Konsortien. Die KgS sind schlussendlich dafür verantwortlich, die in diesem Verfahren festgelegten Standards entsprechend den Rahmenbedingungen umzusetzen, die die Konsortialversammlung definiert hat.

Gemeinsame (Metadaten-)Standards und Formate

1. Vom Vorschlag zur Entscheidung

2. Von der Entscheidung zur Umsetzung

Abbildung 5.3: Schematische Darstellung des Prozesses zur Etablierung von Standards. Datengrundlage NFDI-Satzung [13].

In den Beispielboxen 5.6 bis 5.9. wird eine Auswahl an Aktivitäten der Sektionen vorgestellt, mit denen auf die Formulierung von Standardempfehlungen hingearbeitet wird.

Etablierung eines disziplinübergreifenden Metadatenstandards

Metadaten sind die wichtigste Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung der FAIR-Prinzipien. In den KgBLV werden disziplinäre Metadatenstandards entwickelt und in Diensten implementiert. In der Sektion *(Meta)Daten, Terminologien, Provenienz* werden disziplinübergreifende Lösungen entwickelt, die disziplinäre Metadaten interoperabel machen. In der Arbeitsgruppe *Ontology Harmonization and Mapping* werden Verknüpfungen disziplinärer Metadatenstandards geschaffen. Die Arbeitsgruppe *Metadata* hat das Ziel, geeignete bestehende generische Metadatenstandards zu identifizieren, in NFDI zu etablieren und ihre Nutzung zu fördern, um die Interoperabilität zwischen den disziplinären Daten der Konsortien zu stärken. Hierfür wurde untersucht, welche Metadatenstandards von den insgesamt 3.200 in der Registry „re3data“ erfassten Forschungsdatenrepositorien verwendet werden. Im nächsten Schritt sollen die identifizierten Metadatenstandards evaluiert werden; geeignete Metadatenstandards sollen dann als NFDI-Standards etabliert werden. Darüber hinaus sollen die disziplinären Forschungsdatenrepositorien darin unterstützt werden, die disziplinübergreifenden NFDI-Metadatenstandards zu integrieren. Mehr Informationen zur Arbeitsgruppe *Ontology Harmonization and Mapping*: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6726519>.

Beispielbox 5.6

NFDI-Gesamtarchitektur

Die Arbeitsgruppe *Overall Architecture* der Sektion *Common Infrastructures* arbeitet daran, erste Voraussetzungen für eine Gesamtarchitektur zu schaffen, die eine effiziente Zusammenarbeit der in NFDI entwickelten Dienste sicherstellt. Diese gemeinsam entwickelte und kontinuierlich aktualisierte Gesamtarchitektur wird einen geteilten verbindlichen Rahmen für die Entwicklung der förderierten Dienste der NFDI schaffen. Darüber hinaus soll sie praxisnahe Schwerpunkte für die Vernetzung mit weiteren nationalen und internationalen Diensten ermöglichen. Die Gruppe erarbeitet hierfür eine übergreifende Strategie, wie KgBLV zu dieser Infrastruktur beitragen können. Auf Basis der bewährten Governance des NFDI-Vereins werden Prozesse entwickelt, die verlässlich und transparent sowie offen für Veränderungen und für alle Technologien sind. Außerdem werden sie die Skalierbarkeit, Sicherheit und Ressourceneffizienz der Dienste unterstützen und damit den Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur auf der Grundlage bestehender Dienste sichern.

Ein essenzieller Baustein der Gesamtarchitektur ist der Base4NFDI-Basisdienst IAM4NFDI, der ein gemeinsames, förderiertes Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) für die NFDI-Dienste bereitstellt. Dies ermöglicht Forschenden einen einfachen und einheitlichen Zugriff auf die Dienste von NFDI. IAM4NFDI wurde im Mai 2023 gestartet und befindet sich nach aktuellem Stand (August 2024) in der Implementierungsphase; erste NFDI-Dienste wurden bereits abgeschlossen.

Beispielbox 5.7

NFDI Fact Sheets zum Thema Datenschutz

Rechtliche Fragen zum Umgang mit personenbezogenen Forschungsdaten stellen für viele Forschende und oft auch für das Beratungspersonal von FDM-Helpdesks eine große Herausforderung dar. Für die optimale Nachnutzung personenbezogener Forschungsdaten werden daher standardisierte Methoden zum Umgang mit personenbezogenen Forschungsdaten sowie zuverlässige Informationen und leicht nachnutzbare Vorlagen benötigt. Zur Deckung dieses Bedarfs wurde im März 2023 die Task Force *Datenschutz* der Sektion *Ethical, Legal and Social Aspects (ELSA)* gegründet. Eines der Ziele dieser Task Force sind Fact Sheets zum Schnittstellenthema „FAIR-Prinzipien und Datenschutz: Wie kann FAIRes Datenmanagement mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbart werden?“ In regelmäßigen Treffen wurden seitdem Fact Sheets zu den Themen „Methoden zum FAIRen und datenschutzkonformen Umgang mit personenbezogenen Daten“, „Record Linkage“ sowie „Einwilligung und FAIR“ erarbeitet, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen. Die Fact Sheets sollen als Grundlage für die Empfehlung von konsortienübergreifenden Standards zum Datenschutz dienen.

Beispielbox 5.8

Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement

Voraussetzung für eine fundierte Ausbildung und zuverlässige Qualifizierung im Forschungsdatenmanagement ist ein standardisierter Kanon der benötigten Kompetenzen. Die Lernzielmatrix schafft einen umfassenden Standard der FDM-relevanten Themenbereiche und expliziert die zugehörigen Lernziele für die vier Qualifikationsstufen Bachelor, Master, PhD und Data Steward. Erarbeitet wurde die FDM-Lernzielmatrix ursprünglich von der CAU-Kiel und der DINI/nestor AG *Forschungsdaten* auf der Basis eines Abgleichs der Curricula von nationalen und internationalen Schulungsprogrammen. Unter Beteiligung von NFDI wird die Lernzielmatrix durch eine breite Einbeziehung der Community abgesichert und verfeinert. Am 31. Januar und 1. Februar 2024 veranstalteten die Arbeitsgruppe *Zielgruppen- und Bedarfsanalyse* der NFDI-Sektion *Training & Education*, die *UAG Schulungen/Fortbildungen* der DINI/nestor AG *Forschungsdaten* und die *Data Literacy Alliance (DALIA)* einen Community-Präsenzworkshop, im Rahmen dessen 45 Teilnehmende die Lernzielmatrix weiterentwickelt haben. Die Lernzielmatrix wurde in verschiedenen Anwendungsfällen bereits erfolgreich eingesetzt:

- zur Entwicklung der NFDI4Ing-Selbstlernplattform zu fachspezifischen FDM-Grundlagen,
- für fachspezifische Anpassungen für die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (BERD@NFDI), für Biodiversitäts- und Umweltdaten (NFDI4Biodiversity) sowie für die Chemie (NFDI4Chem),
- zum Erstellen und Ergänzen von Curricula, z.B. im Projekt FDM@Studium.nrw, sowie
- zur Weiterentwicklung des Data-Train-Programms von Data Nord.

Die Lernzielmatrix bietet Lehrenden und Curricular-Verantwortlichen zuverlässige Orientierung für die Vermittlung von Grundlagen und hilft, das Thema Forschungsdatenmanagement in universitären Curricula zu verankern. Unter intensiver Beteiligung der Community wird die Lernzielmatrix kontinuierlich fortentwickelt, spezifiziert und aktualisiert. So ist für die nächste Version eine maschinenlesbare Fassung als Knowledge Graph geplant.

Beispielbox 5.9

5.2.4 Weitere Leistungen

Forschungsdatenmanagement ist mehr als nur ein „notwendiges Übel“. Damit die Bedeutung von Daten als Gemeingut weiter gestärkt und offene Wissenschaft gelebt wird, beschäftigt sich NFDI aktiv mit dem systemischen Wandel und baut Brücken in die Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Neben technisch-organisatorischen Lösungen mündet die Arbeit von NFDI auch in verschiedenartige Veröffentlichungen, Veranstaltungsformate und innovative Konzepte.

NFDI redet mit, berichtet und vermittelt Wissen

Mit insgesamt 2.838 Veröffentlichungen¹¹ haben der NFDI-Verein und, weit überwiegend, die KgBLV Sichtbarkeit für das Thema Forschungsdatenmanagement erzeugt und zum Fortschritt in diesem Bereich beigetragen. Wie Abbildung 5.4 zeigt, machen dabei akademische Arbeiten in Form von Fachartikeln, Konferenzpostern und Präsentationen den größten Anteil aus. Veröffentlicht wurden aber auch zahlreiche Computerprogramme, Datensätze und Repositorien. Zur Kategorie „other work“ zählen Ontologien, künstlerische Arbeiten und Lehrberichte.

2.838 Veröffentlichungen von NFDI

Abbildung 5.4: NFDI-Veröffentlichungen. Klassifiziert nach der FRBR-aligned Bibliographic Ontology (FaBiO) [146]. Datengrundlage: Zahlen der Geschäftsstelle sowie Umfrage KgBLV [50], N = 24, davon 23 Fach- und Methodenkonsortien und ein Basisdienstkonsortium.

Der NFDI-Verein hat in einer Reihe von Positionspapieren öffentlich zur Bedeutsamkeit von Forschungsdaten Stellung bezogen, bspw. in dem Positionspapier der Konsortialversammlung zum direkten Recht eines Datenzugangs für die öffentliche Forschung [147]. Darüber hinaus wurden in verschiedenen White Papers Konzepte kommuniziert, wie spezifische Aspekte des Forschungsdatenmanagements in NFDI weiterentwickelt werden können. Hier geht es z.B. darum, wie Kooperationen mit der Industrie gestaltet werden können [148] und vor welchen Aufgaben die Sektionen und Arbeitsgruppen in NFDI stehen [149].

¹¹ Datengrundlage sind Antworten von 24 Fach- und Methodenkonsortien und dem Basisdienstkonsortium auf eine interne Umfrage [50] sowie Informationen des Monitorings der Geschäftsstelle des NFDI-Vereins.

Mitwirkende der KgBLV haben in wissenschaftlichen Beiträgen in Fachzeitschriften und Büchern u.a. den FAIRen Umgang mit Forschungsdaten thematisiert [150], über eine Meta-Analyse zur Praxis sekundäranalytischer Forschung berichtet [151], Citizen-Science-Daten und ihre Bedeutung beschrieben [152] und eine Übersicht offener Werkzeuge zur Anonymisierung erstellt [153]. Zusätzlich vermitteln KgBLV vielfältiges Wissen in Veröffentlichungen, die nicht die Form von akademischen Beiträgen haben. Beispielsweise veröffentlichte FAIRmat einen Leitfaden zu rechtlichen Aspekten im Forschungsdatenmanagement [154], und NFDIxCs thematisieren in ihrer Web-Talk-Reihe „Forschungsdaten-Soiree“ [155] verschiedene Aspekte des Forschungsdatenmanagements. GHGA vermittelt der Öffentlichkeit mit dem Wissenschaftspodcast „Code des Lebens“ [156] wichtige Aspekte der menschlichen Genomforschung, und NFDI4Biodiversity veröffentlichte unter dem Titel „Datenvielfalt für Artenvielfalt“ [157] eine ganze Reihe von Kurzfilmen, die das Thema Forschungsdatenmanagement interessierten Bürgerinnen und Bürgern näherbringt, die nicht selbst in diesem Bereich tätig sind.

Auch setzen sich die KgBLV mit ihren Veröffentlichungen für die Nachnutzung von Daten ein. Beispielsweise veröffentlichen sie auf GitHub Programme in Python oder R, welche die Nachnutzung von Datenkorpora erleichtern [158].

NFDI veranstaltet

Der NFDI-Verein und die KgBLV organisieren zahlreiche Veranstaltungen. Beide unterstützen aber auch andere Institutionen bei der Organisation von Veranstaltungen. Mit 782 selbst organisierten sowie 276 mitorganisierten Veranstaltungen und 1.797 Beiträgen zu Veranstaltungen hat NFDI vielfältige Möglichkeiten des Austausches und der Wissensvermittlung geschaffen.¹² Wie in Abbildung 5.5 sichtbar wird, zählen hierzu klassische Formate wie Netzwerktreffen, Workshops und Vorträge, aber auch Formate wie der NFDI Science Slam [80] und Hackathons (z.B. Twitter Datasprint [159] oder DataXplorers [78]), die besonders jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ansprechen und für das Thema Forschungsdatenmanagement begeistern.

Die Bandbreite der in den Veranstaltungen thematisierten Inhalte spiegelt sich in der Vielfältigkeit der Formate wider. Beispielsweise werden im Rahmen der vierzehntägig stattfindenden Online-Vortragsreihe NFDITalks [160] Einblicke in die Vielfalt von NFDI gegeben. Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen sprechen über Themen des Forschungsdatenmanagements, neue Services oder Use Cases. NFDI4Culture adressiert in ihrem jährlichen Community-Forum ihre Fachgemeinschaft, um Tools und Services vorzustellen und zusätzliche Bedarfe zu erfassen [161]. NFDI4Energy versammelte ihre Community in Form einer großen Konferenz mit Fokus auf das Thema Forschungsdatenmanagement [162]. In der monatlichen Seminarreihe „Meet the Data“ [163] von KonsortSWD werden ausgewählte Datenbestände vorgestellt und Fragen zum Datenzugang und zur Datennutzung beantwortet. BERD@NFDI vermittelt Datenkompetenz in dem regelmäßig stattfindenden Online-Workshop-Format „Data Literacy Snacks“ [164] und DAPHNE4NFDI adressiert Masterstudierende und Promovierende in einer datenfokussierten Ringvorlesung [165].

¹² Datengrundlage sind Antworten von 23 Fach- und Methodenkonsortien und dem Basisdienstkonsortium auf eine interne Umfrage sowie Informationen des Monitorings der Geschäftsstelle des NFDI-Vereins.

782 von NFDI organisierte Veranstaltungen

Abbildung 5.5: Von NFDI organisierte Veranstaltungen. Datengrundlage: Zahlen der Geschäftsstelle sowie Umfrage KgBLV [50], N = 24, davon 23 Fach- und Methodenkonsortien und ein Basisdienstkonsortium.

NFDI fördert Kulturwandel zum Daten-Teilen

NFDI setzt sich explizit dafür ein, dass FAIRe und offene Forschungsdaten als wertvolles Gut in der Wissenschaft mehr Anerkennung und (finanzielle) Förderung erhalten. NFDI erzeugt Aufmerksamkeit für die Bedeutung von Forschungsdatenmanagement und offener Wissenschaft nicht allein durch seine Dienste, Veröffentlichungen und Veranstaltungen, sondern auch auf anderem Wege. So vergeben einige Konsortien Auszeichnungen: Mit dem FAIR4Chem Award werden Forschende aus der Chemie geehrt, deren veröffentlichte Forschungsdatensätze die FAIR-Prinzipien am besten erfüllen und somit einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Transparenz in der Forschung und zur Wiederverwendung von wissenschaftlichen Erkenntnissen leisten [166]. NFDI4Cat vergibt den Digital Chemist Award an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die durch ihre Forschung und Methodenentwicklung die Anwendung der FAIR-Prinzipien fördern konnten [167]. NFDI4Ing hat mit ing.grid eine wissenschaftlich geführte Zeitschrift für FAIR-Datenmanagement in den Ingenieurwissenschaften geschaffen, welche die Themen Datenkompetenz, Dateninfrastruktur, Datenverwaltung, Datenökonomie, Datenethik, Datensätze und Datenverwaltungssoftware adressiert [168]. KonsortSWD ermöglicht durch eine spezielle FDM-Projektförderung die Aufbereitung und Bereitstellung relevanter neuer Datenkorpora für eine Sekundärnutzung und sorgt so dafür, dass Datenkorpora, die der wissenschaftlichen Gemeinschaft noch nicht zugänglich sind, nach den FAIR-Prinzipien verfügbar gemacht werden [169]. Auch NFDI4Objects fördert und berät Forschende aller Karrierestufen im Rahmen eines dreimonatigen Dataship bei der Aufarbeitung und Veröffentlichung von kulturhistorische sowie naturwissenschaftliche objektbezogene Datensätzen [170].

5.3 Zielgruppe und Bewerbung der Leistungen

„Durch die NFDI entsteht ein Mehrwert für das gesamte Wissenschaftssystem“ (BLV, Präambel [3]). Entsprechend dem in der BLV formulierten Auftrag stellen Akteure im Wissenschaftssystem die primäre Zielgruppe von NFDI dar. Hierzu gehören vor allem Forschende, aber auch Studierende, Lehrende, Infrastrukturmitarbeitende, FDM-Interessierte, technisches Personal und Multiplikatorinnen bzw. Multiplikatoren. Forschungsdatenmanagement lebt davon, dass sich die Akteure im Wissenschaftssystem nicht nur als Kunden sehen, sondern auch als Beitragende. So war es für die Aufbauphase wichtig, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für das Thema Forschungsdatenmanagement zu sensibilisieren, ihnen grundlegendes Wissen zu vermitteln und sie im besten Fall für ein Mitwirken im NFDI-Verein, bspw. in Sektionen oder Task Forces, zu gewinnen. Die Zielgruppe vieler Veranstaltungen und Veröffentlichungen ist daher das eigene NFDI-Netzwerk. Um diesbezüglich ein zielgerichtetes, gemeinsames Vorgehen zu ermöglichen, musste vor allem in der Aufbauphase die Vision von NFDI primär in den eigenen Reihen beworben werden. Mittlerweile werden Personen aus dem NFDI-Umfeld oft zusammen mit Personen mit allgemeinem FDM-Hintergrund adressiert.

Das Hochschulbarometer 2023 [171] gibt einen Überblick über die Nutzung und Einschätzung der Relevanz von NFDI an deutschen Hochschulen. Aus den Antworten von 160 Hochschulleitungen wurde abgeleitet, dass 80,5 Prozent der staatlichen Hochschulen NFDI aktiv nutzen. Bei den staatlichen Hochschulen der angewandten Wissenschaft sind es nur 17,2 Prozent. Die Mehrheit der befragten Hochschulleitungen (76,4 Prozent) bewertet die geplante Weiterentwicklung von NFDI als (eher) relevant für die langfristige Entwicklung des Hochschulsystems. Diese Ergebnisse zeigen, dass NFDI noch nicht flächendeckend alle Akteure erreicht. Deutlich wird aber auch, dass viele Akteure die Leistungen bereits nutzen und erkannt haben, welche Chancen NFDI für das Hochschulsystem bietet.

Mit jedem neuen Dienst, der von NFDI angeboten wird, wächst die Zielgruppe. Stehen momentan noch einzelne Communities im Fokus des Zielgruppenmarketings, nämlich diejenigen, für die bereits Dienste existieren, sollen langfristig alle in Deutschland mit Daten arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erreicht werden. Aufgrund der dynamischen Veränderungen in der Aufbauphase von NFDI wird die Kommunikationsstrategie unter Einbeziehung der Konsortien stetig nachjustiert und an aktuelle Bedürfnisse angepasst. Beispielsweise wurde in einem Workshop zur gemeinsamen Kommunikationsstrategie am 7. und 8. Mai 2024 in Braunschweig u.a. eine Roadmap für das weitere Zielgruppenmarketing erstellt. Das angestrebte Dienste-Portfolio ist somit eng mit der weiterführenden Marketingstrategie von NFDI verknüpft. Es wird Forschenden zukünftig einen einzigartigen Überblick über die Dienste von NFDI bieten. Mit diesem Angebot werden Mehrwerte geschaffen, die Forschende nirgendwo anders finden können – in der Sprache des Marketings also ein Unique Selling Point.

Zusätzlich zu den Akteuren im Wissenschaftssystem adressiert NFDI auch die Zivilgesellschaft. Die Bürgerinnen und Bürger spielen mit Blick auf bestimmte Arten von Forschungsdaten eine hervorgehobene Rolle, nämlich dann, wenn es um personenbezogene Daten oder um Daten geht, die von den Bürgerinnen und Bürgern selbst erhoben und/oder weiterverarbeitet werden (Citizen Science). Konsortien, die mit solchen Daten arbeiten, haben Bürgerinnen und Bürger daher als relevante Zielgruppe für ihre Kommunikation und ihre Vernetzungsaktivitäten erkannt. NFDI4Health bspw. adressiert in vier verschiedenen Projekten [172] unterschiedliche Gruppen in der Zivilgesellschaft: von Patientinnen und Patienten über Patientenorganisationen und Nutzende von Gesundheitstracking bis hin zu wissenschafts-

interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Zielstellung hierbei ist zu vermitteln, welche Chancen in der wissenschaftlichen Nutzung von personenbezogenen Gesundheitsdaten liegen. Zudem sollen durch Citizen-Science-Projekte in der Zukunft weitere Aspekte der Gesundheitsforschung beleuchtet werden.

Das Deutsche Humangenom-Phenomarchiv (GHGA) arbeitet mit äußerst sensiblen Genomdaten. Nur wenn die Einwilligung der Patientinnen bzw. Patienten vorliegt, können Daten sicher und pseudonymisiert in GHGA abgelegt und über GHGA mit berechtigten Forschenden geteilt werden. So können Daten ihr volles Potenzial entfalten und helfen, zahlreiche Forschungsfragen, bspw. zur besseren Behandlung von Krebs oder anderen Erkrankungen, zu beantworten. GHGA hat einen eigenen FAQ-Bereich für Patientinnen und Patienten [173]. Das KgBLV setzt bei seiner Kommunikationsstrategie auf einen stetigen Austausch mit Patientinnen und Patienten (sogenannter Patient*innenbeirat) sowie mit Partnern wie dem Krebsinformationsdienst, der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE) e. V. oder dem Haus der Krebselbsthilfe.

Bürgerinnen und Bürger spielen als Akteure auch an weiteren Stellen eine Rolle. Beispielsweise vernetzt sich NFDI4Biodiversity mit Fachgesellschaften und Naturschutzverbänden [174] wie der Gesellschaft für Ichthyologie e.V. (GfI), die in einem Fischatlas [175] Fischbestände erfasst. Partner wie diese spielen eine wichtige Rolle. Ziel der Zusammenarbeit mit NFDI4Biodiversity ist es, die Daten und Tools (z.B. die Dateneingabemöglichkeit per App sowie Datenvisualisierungen) für eine breite Nutzerschaft aus Wissenschaft, Verwaltung und Umweltbildung zugänglich zu machen und sie an globale Datenbanken anzuschließen. Diese Daten können dann mit weiteren Daten, z.B. zum Klima oder zur Bodenbeschaffenheit, vernetzt werden.

Auch außerhalb von bestimmten Use Cases ist NFDI als öffentlich gefördertes Projekt daran interessiert, Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, dass Investitionen in das Forschungsdatenmanagement auch Investitionen in die Zukunft sind [176]. In diesem Zusammenhang hat das NFDI-Netzwerk 2022 im Rahmen des Wissenschaftsjahrs Bürgerinnen und Bürgern Fragen zum Thema Forschungsdaten(-management) beantwortet. 2024 war NFDI durch die „Mathematical Research Data Initiative“ (MaRDI) mit dem Exponat „Citizen Quest. Gemeinsam für eine freiere Welt“ auf dem Ausstellungs- und Wissenschaftsschiff *MS Wissenschaft* vertreten [177].

Um die verschiedenen Zielgruppen zu erreichen und die Leistungen von NFDI zu bewerben, gibt es eine Reihe von geeigneten Formaten, die im Folgenden kurz skizziert werden.

Webangebot

Der NFDI-Verein sowie alle KgBLV (inklusive Base4NFDI) haben je eigene Webpräsenzen, die einen Überblick über die Aktivitäten, veröffentlichten Services, Veranstaltungen und mehr bieten. Allein die Webseite <http://www.nfdi.de> hat monatlich mehr als 10.000 Aufrufe und ist damit das Herzstück der öffentlichen Kommunikation von NFDI. Lag der Fokus der Webseite anfangs eher auf der Struktur des NFDI-Vereins und der Vorstellung der KgBLV, rücken inzwischen gemeinsame Aktivitäten, die Mission und Vision von NFDI sowie die Darstellung von Diensten immer weiter in den Vordergrund.

Newsletter

Newsletter eignen sich hervorragend, um interessierte Personen auf dem Laufenden zu halten. Der seit November 2021 monatlich erscheinende NFDI-Newsletter stellt ein Best-of der Neuigkeiten des Vereins und der Konsortien dar. Er hat 880 Abonnierende (Stand August 2024) und ist über ein Archiv auf der NFDI-Homepage zugänglich [178]. Die News-Beiträge werden aktiv von den KgBLV beigesteuert. Zusätzlich haben viele KgBLV eigene Community-Newsletter.¹³

Social Media

Die sozialen Medien werden von NFDI vorrangig genutzt, um über Veranstaltungen, Vorträge und Neuigkeiten aus dem Netzwerk zu informieren. Neben Einzelbeiträgen gibt es eine Reihe von Serien: z.B. zu den Sektionen, zum Thema #WhyNFDI, zu Success Stories der KgBLV oder mit Zitaten der Sprecherinnen und Sprecher der KgBLV zu den Mehrwerten von NFDI. Unter den zentralisierten Netzwerken nutzt der NFDI-Verein aktuell LinkedIn (<https://www.linkedin.com/company/nfdi-de/>). Früher wurde auch ein X-Profil bespielt; aufgrund der zunehmenden Desinformation auf der Plattform wurde indes beschlossen, eine eigene Alternative zu diesem und anderen zentralisierten Netzwerken zu schaffen. So ging im Frühjahr 2023 mit *nfdi.social* eine eigene Mastodon-Instanz an den Start. Diese wird von Akteurinnen und Akteuren aus der Geschäftsstelle und aus den KgBLV eigenständig moderiert. Dem NFDI-Profil auf dieser Instanz, <https://nfdi.social/@NFDI>, folgen aktuell mehr als 1.100 Personen.

Zusätzlich zu den Social-Media-Aktivitäten des NFDI-Vereins betreiben viele KgBLV eigene Social-Media-Profile auf verschiedenen Plattformen (darunter LinkedIn¹⁴, Mastodon¹⁵, BlueSky¹⁶ und Instagram¹⁷), um ihre Communities zielgerichtet zu erreichen.

5.4 Reflexion

Im vorangegangenen Teil des Kapitels wurden das Leistungsspektrum von NFDI sowie die in diesem Zusammenhang erzielten Erfolge und Herausforderungen vorgestellt. Im Einzelnen ging es dabei um die Aspekte Bedarfsermittlung, Leistungs- und Dienste-Angebot sowie Bewerbung der Leistungen. Auf Grundlage der dort dargestellten Erfahrungen reflektieren wir im Folgenden anhand ausgewählter Punkte die aktuellen Herausforderungen, mit denen NFDI bei der Erbringung von Leistungen und Diensten konfrontiert ist.

¹³ Zum Beispiel Newsletter: [179]-[182].

¹⁴ Zum Beispiel LinkedIn: [183]-[185].

¹⁵ Zum Beispiel Mastodon: [186]-[188].

¹⁶ Zum Beispiel BlueSky: [189]-[191].

¹⁷ Zum Beispiel Instagram: [192], [193].

Finanzierungs- und Betriebsmodell

Der Großteil der von NFDI angebotenen Leistungen und Dienste wird derzeit in den Konsortien entwickelt. Deren Förderung läuft gemäß BLV bis Ende 2028 [3]. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach einem nachhaltigen, tragfähigen und eng verzahnten Finanzierungs- und Betriebsmodell für die Zeit nach 2028. Um dieses entwickeln zu können, müssen die Finanzierungsbedarfe evaluiert, Finanzierungsoptionen geprüft und rechtliche Fragestellungen rund um den Betrieb von Diensten geklärt werden. Erste Beobachtungen und Erkenntnisse aus der Aufbauphase von NFDI zu Aspekten eines Betriebsmodells werden im Folgenden diskutiert:

- **Eigenleistungen von Organisationen für einen Dienste-Betrieb:** NFDI ist eine Investition „in Köpfe“, d.h. vor allem eine Investition in Fachpersonal zum Aufbau und Betrieb eines Dienste-Portfolios [12]. Hardware wie Rechner- und Speicherkapazitäten hingegen sind nicht Teil der NFDI-Förderung, sondern werden als Eigenleistung erbracht. Diese Aufteilung wurde vom Rfll 2018 empfohlen [12] und ist in den Verwendungsrichtlinien der DFG hinterlegt [194]. In einer Umfrage der Geschäftsstelle haben 48 Prozent der KgBLV die Höhe der Eigenleistungen auf 26 bis 50 Prozent des Fördervolumens beziffert. 13 Prozent der KgBLV gaben an, dass die Eigenleistungen sogar mehr als 50 Prozent des Fördervolumens durch Eigenleistungen betragen (vgl. Kapitel 3). Für eine Skalierbarkeit von Diensten kann jedoch aufgrund der zu erwartenden Datenmengen, der Dauerhaftigkeit der Speicherung über mehrere Jahre hinweg sowie der zunehmend größer werdenden Bedarfe an Rechenkapazitäten nicht nur auf das Prinzip der Eigenleistung gesetzt werden. Benötigt werden daher Kooperationen mit Rechenzentren und weiteren Infrastruktureinrichtungen, um eine Grundversorgung mit Storage- und Compute- Diensten zu etablieren.
- **Finanzielle Nachhaltigkeit:** Finanzielle Nachhaltigkeit bedeutet, dass das entsprechende Betriebsmodell einen langfristigen Betrieb der entwickelten Dienste über 2028 hinaus garantieren soll. Aktuell ist NFDI projektfinanziert, wobei der Finanzierungshorizont gemäß BLV bis Ende 2028 reicht. Die Einrichtungen benötigen für einen nachhaltigen und sicheren Betrieb von Diensten jedoch frühzeitig Planungssicherheit darüber, welche technischen Ressourcen für den Betrieb der Dienste über 2028 hinaus bereitstehen.
- **Zugänglichkeit der Dienste national und international:** NFDI ist als mandatierte Organisation der Bundesrepublik Deutschland in EOSC engagiert (siehe Kapitel 6). Auch EOSC plant den Aufbau eines Dienste-Angebots. Es wird absehbar Dienste von NFDI geben, die sich für eine Integration in EOSC eignen, um sie Nutzenden aus der europäischen Community zugänglich zu machen. Ebenso wird es absehbar Dienste geben, die sich ausschließlich an Nutzende aus Deutschland oder aus dem deutschen Sprachraum richten werden. Geeignete Betriebsmodelle müssen diese Sachverhalte angemessen berücksichtigen und dabei insbesondere auch jeweils den unterschiedlichen europäischen und nationalen haftungs- und steuerrechtlichen Anforderungen genügen.

Erreichung der Zielgruppen

NFDI ist als Bottom-up-Initiative angelegt. Das bedeutet, dass in der aktuellen Aufbauphase die Zielgruppen mit den Entwicklern der Dienste identisch sind, da sich Forschende und Infrastrukturbetreibende bei der Entwicklung der Dienste in den Konsortien und im NFDI-Verein direkt mit ihren Bedarfen einbringen können.

Aufgrund dieser NFDI-inhärenten Struktur ist sichergestellt, dass die richtige Zielgruppe erreicht wird. Unklar ist hingegen, in welchem Ausmaß bzw. bis zu welchem Grad dies gelingt, denn die Erreichung der Zielgruppen quantitativ zu messen, ist eine Herausforderung. Entwickelte Dienste der KgBLV lassen sich z.B. in ihren Nutzendenstatistiken nur schwer miteinander vergleichen, da es große Unterschiede bezüglich der Größe und des Digitalisierungsgrads der von den KgBLV abgebildeten Communities gibt. Die Anzahl der potenziellen Nutzenden ist oftmals nicht bekannt, da die Communities nicht trennscharf sind. KPIs zu entwickeln, die diese unterschiedlichen Gegebenheiten in den KgBLV adäquat berücksichtigen, ist entsprechend anspruchsvoll. Die hierfür erforderlichen Diskussionen und Abstimmungen werden auch mit der DFG geführt, die für die Zwischenevaluierung der KgBLV ein Datenblatt vorgelegt hat, das verschiedene Indikatoren der KgBLV abfragt [195]. Das Ziel des gegenseitigen Austauschs ist es, tragfähige und aussagekräftige KPIs zu identifizieren und zu entwickeln.

Entscheidend für die Nutzung der Dienste und die Erreichung der Zielgruppen sind Faktoren wie die Auffindbarkeit der Angebote und niederschwellige Möglichkeiten, auf diese zuzugreifen und sie in den Forschungsalltag zu integrieren. Hierfür werden die Basisdienste von Base4NFDI eine zentrale Rolle spielen. Entscheidend ist darüber hinaus, die Bekanntheit der Angebote zu erhöhen, z.B. durch Merchandise und Präsenz bei Fachkonferenzen. In den Konsortien gibt es Personen, die für entsprechende PR-Aktivitäten zuständig sind.

Dienste-Portfolio

Der Erfolg von NFDI wird sich am Reifegrad der angebotenen Dienste, der Zahl der Nutzenden pro Dienst, der Integration der Dienste in eine Gesamtarchitektur und, nicht zuletzt, auch an der Anzahl der angebotenen Dienste bemessen lassen. Aktuell gibt es laut einer internen Umfrage, an der 23 KgBLV teilgenommen haben, insgesamt 651 Dienste mit einer großen thematischen Bandbreite.

Die neu entwickelte Vereinsstrategie nimmt das Dienste-Portfolio für die Jahre 2024 und 2025 in den Fokus und spricht diesem eine hohe Priorität zu. Das Dienste-Portfolio erfüllt zwei wichtige Funktionen: Zum einen soll es die Arbeit von NFDI nach außen sichtbar machen; zum anderen soll eine Diskussion darüber angestoßen werden, welche Kriterien Dienste erfüllen müssen, um im Dienste-Portfolio gelistet zu werden. Eine unabhängige und zentrale Koordination des Dienste-Portfolios wird als Garant für eine neutrale, von Eigeninteressen befreite und an Bedarfen orientierte Weiterentwicklung des Gesamtportfolios benötigt.

6 NFDI im Kontext

Die Bereiche Forschungsdateninfrastrukturen und Forschungsdatenmanagement sind durch eine dynamische Entwicklung mit einer schnell wachsenden Anzahl an unterschiedlichen Akteuren geprägt. Als neuer Akteur in diesen Feldern muss sich NFDI sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene in den wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Kontext eingliedern.

Die nationale Ebene ist in der Struktur und im Aufbau von NFDI von Anfang an mitgedacht. Durch die Mitgliedsorganisationen im Verein und die in den Konsortien beteiligten Organisationen ist die deutsche Wissenschaftslandschaft in NFDI repräsentativ und flächendeckend vertreten. Auch die internationale Ebene wird ausdrücklich adressiert. So wird NFDI in der Bund-Länder-Vereinbarung (BLV) zu Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) vom 26. November 2018 [3] und in der Satzung des Vereins [13] mit der Aufgabe der „Anbindung der deutschen Forschungsdateninfrastrukturen an europäische und internationale Plattformen“ betraut.

Mit diesem Thema möglicher Kooperationen im nationalen und internationalen Kontext und deren Priorisierung beschäftigte sich ab dem Jahr 2023 auf strategischer Ebene auch der Wissenschaftliche Senat. Ergebnis dieser Arbeit ist u.a. eine Kooperationsmatrix, welche die Kooperationsrelevanz verschiedener Akteure auf nationaler und internationaler Ebene abbildet. Beurteilt wurde die Kooperationsrelevanz der verschiedenen Akteure dabei nach

- der strategischen Relevanz („niedrig“ bis „hoch“),
- dem Organisationsgrad („kurze Projektlaufzeit“ bis „verstetigte Initiative“),
- der Bedeutung für den NFDI-Verein („gering“ bis „hoch“) und
- den Leerstellen in NFDI („Leistung kann von NFDI erbracht werden“ oder „Leistung kann nicht von NFDI erbracht werden“).

Durch einen Abgleich der gebildeten Kooperationsrelevanz mit dem derzeitigen Kooperationsgrad leitet der Wissenschaftliche Senat strategische Entscheidungen ab. Diese Entscheidungen werden in der Regel von den Organen Direktorat und Konsortialversammlung und verschiedenen Vereinsabteilungen umgesetzt.

In diesem Kapitel wird NFDI zunächst auf nationaler Ebene (Abschnitt 6.1) betrachtet. Nach einem Blick in den wissenschaftlichen Kontext (Unterabschnitt 6.1.1) werden die drei Kooperationen mit der höchsten Relevanz vorgestellt (Unterabschnitt 6.1.2). Diese Betrachtungen werden durch Einblicke in weitere Kooperationen und Vernetzungsaktivitäten ergänzt. Ein Überblick über die Aktivitäten von NFDI im wirtschaftlichen Kontext (Unterabschnitt 6.1.3) und im politischen Kontext (Unterabschnitt 6.1.4) rundet den Abschnitt zum nationalen Kontext ab. Auf internationaler Ebene (Abschnitt 6.2) werden zuerst wiederum die drei Kooperationen mit der höchsten Relevanz vorgestellt (Unterabschnitt 6.2.1). Anschließend werden fachliche Kooperationen und Vernetzungsaktivitäten auf Ebene der Konsortien näher betrachtet (Unterabschnitt 6.2.2). Das Kapitel schließt mit einer Reflexion der NFDI-Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene.

6.1 NFDI im nationalen Kontext

Im folgenden Abschnitt werden die Verbindungen und Aktivitäten von NFDI auf nationaler Ebene dargestellt. In diesem Zuge wird NFDI im wissenschaftlichen Kontext (Abschnitt 6.1.1.) vorgestellt sowie Kooperationen mit strategisch relevanten Akteuren (Abschnitt 6.1.2.) thematisiert. Des Weiteren wird auf den wirtschaftlichen (Abschnitt 6.1.3) und politischen Kontext (Abschnitt 6.1.4.) eingegangen.

6.1.1 NFDI im wissenschaftlichen Kontext

Mit NFDI wurde eine neue Dachorganisation für den Bereich Forschungsdatenmanagement in Deutschland geschaffen. Seit ihrer Gründung ist NFDI in den von BLV und Satzung gegebenen Strukturen gewachsen, wodurch sichergestellt wird, dass NFDI die deutsche Wissenschaftslandschaft auf fachlicher wie institutioneller Ebene breit abdeckt. Dies soll im Folgenden exemplarisch demonstriert werden, indem die Verbindungen zwischen NFDI und bekannten Institutionen und Organisationen der deutschen Wissenschaftslandschaft aufgezeigt werden. Um aufzuzeigen, wie NFDI die Wissenschaft in fachlicher Hinsicht durch die geförderten Fach- und Methodenkonsortien abdeckt, wird im Anschluss daran die Fachsystematik der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) herangezogen.

Die **Helmholtz-Gemeinschaft** besteht aus 18 Zentren [196]. Alle sind an verschiedenen Konsortien gemäß BLV (KgBLV) beteiligt und Mitglieder im NFDI-Verein. Bei vier KgBLV (DAPHNE4NFDI, GHGA, NFDI4Immuno, PUNCH4NFDI) fungieren Helmholtz-Zentren als antragstellende Einrichtungen. Die Helmholtz-Gemeinschaft selbst ist kein Mitglied des NFDI-Vereins.

Die **Fraunhofer-Gesellschaft** betreibt derzeit 76 Institute und Forschungseinrichtungen [197], [198]. Neun Fraunhofer-Institute sind an KgBLV beteiligt. In zwei KgBLV (NFDI4DataScience, NFDI-MatWerk) übernimmt die Fraunhofer-Gesellschaft die Rolle der antragstellenden Einrichtung. Da Fraunhofer-Institute keine juristischen Personen sind, wird Fraunhofer im NFDI-Verein durch die Fraunhofer-Gesellschaft als Vereinsmitglied vertreten. Jeweils eine Vertreterin der Fraunhofer-Gesellschaft sitzt derzeit im Wissenschaftlichen Senat und im Kuratorium des NFDI-Vereins.

Die **Leibniz-Gemeinschaft** besteht aus 97 eigenständigen Forschungseinrichtungen [199]. 62 Leibniz-Einrichtungen sind in unterschiedlichen Rollen an KgBLV beteiligt. In fünf Konsortien sind Leibniz-Einrichtungen antragstellend involviert (FAIRagro, KonsortSWD, MaRDI, NFDI4Memory, Text+). 43 Einrichtungen aus der Leibniz-Gemeinschaft sind Mitglied im NFDI-Verein. Die Leibniz-Gemeinschaft selbst ist kein Mitglied des NFDI-Vereins. Drei Vertreter aus Einrichtungen der Leibniz-Gesellschaft sitzen derzeit im Wissenschaftlichen Senat des NFDI-Vereins. Einer dieser Vertreter hat die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden dieses Gremiums inne.

Die **Max-Planck-Gesellschaft** betreibt 84 Institute und Einrichtungen [200]. 18 Institute beteiligen sich an KgBLV. Die Max-Planck-Gesellschaft selbst ist kein Mitglied im NFDI-Verein. Ein Mitglied des Wissenschaftlichen Senats gehört einem Max-Planck-Institut an.

Die **Allianz der Wissenschaftsorganisationen** besteht aus zehn Mitgliedsorganisationen, die auf unterschiedliche Weise in die Strukturen von NFDI eingebunden sind [201]. Die Fraunhofer- und die Max-Planck-Gesellschaften sowie die Helmholtz- und die Leibniz-Gemeinschaften sind – wie gerade gesehen – auf vielfältige Weise in NFDI involviert. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. ist Mitglied im NFDI-Verein und an KgBLV beteiligt. Neben diesen Akteuren ist die DFG für die Begutachtung, Bewertung und Förderung der KgBLV zuständig. Der Wissenschaftsrat hat gemäß BLV die Aufgabe, NFDI zu evaluieren. Im Fall der Hochschulrektorenkonferenz ist zwar die Stiftung selbst nicht Mitglied im NFDI-Verein, aber mehr als 90 der 271 Mitgliedshochschulen sind es. Die Satzung des NFDI-Vereins sieht darüber hinaus vor, dass die Allianz der Wissenschaftsorganisationen vier Mitglieder des Wissenschaftlichen Senats nominiert.

In Deutschland gibt es insgesamt 109 **Universitäten** [202]. Hiervon sind 67 Teil eines KgBLV und 63 Mitglied des NFDI-Vereins. In zehn Konsortien erfüllen Universitäten die Rolle der antragstellenden Einrichtung (BERD@NFDI, DataPLANT, FAIRmat, NFDI4Biodiversity, NFDI4BIOIMAGE, NFDI4Chem, NFDI4Earth, NFDI4Energy, NFDI4Ing, NFDIxCS). Sowohl im Kuratorium als auch im Wissenschaftlichen Senat gehören jeweils zwei Mitglieder Universitäten an.

Die **Allianz TU9 – German Universities of Technology e. V.** ist ein Zusammenschluss der neun führenden Technischen Universitäten in Deutschland [203]. Alle Mitglieder des Vereins sind sowohl in KgBLV involviert als auch Mitglieder im NFDI-Verein. Zwei Allianzmitglieder fungieren als antragstellende Einrichtungen in den Konsortien NFDI4Earth und NFDI4Ing.

Neben Universitäten existieren in Deutschland 214 **Fachhochschulen** [202], von denen sich 22 in KgBLV engagieren. 26 Fachhochschulen sind Mitglied des NFDI-Vereins.

In Deutschland haben sich viele wissenschaftlich aktive oder interessierte Personen in **Fachgesellschaften** zusammengeschlossen. 58 Fachgesellschaften beteiligen sich an KgBLV. Mit der DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. übernimmt eine Fachgesellschaft im KgBLV NFDI4Cat die Funktion der antragstellenden Einrichtung. 28 Fachgesellschaften sind Mitglied im NFDI-Verein.

In Deutschland existieren mehrere **Akademien der Wissenschaften**. Die acht größeren regionalen Wissenschaftsakademien, die sich zur Union der deutschen Akademien der Wissenschaften zusammengeschlossen haben [204], sowie die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. und die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech) sind Teil von KgBLV und Mitglieder des NFDI-Vereins. Die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz fungiert in NFDI4Culture als antragstellende Einrichtung. Ein Vertreter dieser Akademie ist Mitglied im Wissenschaftlichen Senat.

In Deutschland gibt es 43 **Bundeseinrichtungen mit Forschungs- und Entwicklungsaufgaben (FuE-Aufgaben)** [205]. Davon arbeiten 13 Einrichtungen an KgBLV mit. Mit dem Deutschen Archäologischen Institut (DAI) hat eine dieser Institutionen in NFDI4Objects die Funktion der antragstellenden Einrichtung. Elf Einrichtungen sind als Mitglieder Teil des NFDI-Vereins.

Um zu verdeutlichen, wie NFDI die Breite und Vielfalt der Wissenschaft in fachlicher Hinsicht durch die Fach- und Methodenkonsortien abdeckt, wird im Folgenden die Fächerstruktur der DFG zugrunde

gelegt [206]. Die **Fachsystematik der DFG** besteht aus vier Ebenen. Auf der ersten Ebene werden vier Wissenschaftsbereiche (Geistes- und Sozialwissenschaften, Lebenswissenschaften, Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften) unterschieden, die auf einer zweiten Ebene in 14 Fachgebiete untergliedert werden. Auf der dritten Ebene unterteilen sich die Fachgebiete in Fachkollegien, die sich schließlich auf der vierten Ebene in insgesamt etwa 200 Fächer differenzieren [207]. Im Folgenden wird auf Basis der bewilligten Anträge der Fach- und Methodenkonsortien aufgezeigt, wie NFDI die Wissenschaft auf den obersten zwei Ebenen die DFG-Fachsystematik abdeckt.

Abbildung 6.1 zeigt die Verteilung der 26 Fach- und Methodenkonsortien auf die vier Wissenschaftsbereiche der DFG-Fachsystematik. Den Geistes- und Sozialwissenschaften können sechs Konsortien (BERD@NFDI, KonsortSWD, NFDI4Culture, NFDI4Memory, NFDI4Objects, Text+), den Ingenieurwissenschaften fünf Konsortien (NFDI4DataScience, NFDI4Energy, NFDI4Ing, NFDI-MatWerk, NFDI4xCS), den Lebenswissenschaften acht Konsortien (DataPLANT, FAIRagro, GHGA, NFDI4Biodiversity, NFDI4BIOIMAGE, NFDI4Health, NFDI4Immuno, NFDI4Microbiota) und den Naturwissenschaften sieben Konsortien (DAPHNE4NFDI, FAIRmat, MaRDI, NFDI4Cat, NFDI4Chem, NFDI4Earth, PUNCH4NFDI) zugeordnet werden [208]. Die von der DFG ausgewählten Konsortien verteilen sich somit verhältnismäßig gleichmäßig über die vier Wissenschaftsbereiche.

Fach- und Methodenkonsortien nach vier Wissenschaftsbereichen

Abbildung 6.1: Abdeckung der vier Wissenschaftsbereiche durch die Fach- und Methodenkonsortien.

Auf Ebene der Fachgebiete decken die geförderten Fach- und Methodenkonsortien anhand der in ihrem Förderantrag angegebenen primären Fachgebiet zwölf von 14 Fachgebieten ab. Abbildung 6.2 zeigt die Anzahl der Konsortien nach dem primären Fachgebiet [208]. Im Wissenschaftsbereich Geistes- und Sozialwissenschaften wird das Fachgebiet Geisteswissenschaft durch die Konsortien NFDI4Culture, NFDI4Memory, NFDI4Objects sowie Text+ und das Fachgebiet Sozial- und Verhaltenswissenschaften

durch BERD@NFDI und KonsortSWD abgedeckt. Der Wissenschaftsbereich Ingenieurwissenschaften ist in NFDI im Fachgebiet Maschinenbau und Produktionstechnik durch das Konsortium NFDI4Ing, im Fachgebiet Materialwissenschaft und Werkstofftechnik durch das Konsortium NFDI-MatWerk sowie im Fachgebiet Informatik-, System- und Elektrotechnik durch die Konsortien NFDI4DataScience, NFDI4Energy und NFDI4CS repräsentiert. Im Wissenschaftsbereich Lebenswissenschaften sind die Konsortien DataPLANT, GHGA, NFDI4Biodiversity, NFDI4BIOIMAGE und NFDI4Microbiota dem Fachgebiet Biologie, die Konsortien NFDI4Health und NFDI4Immuno dem Fachgebiet Medizin sowie das Konsortium FAIRagro dem Fachgebiet Agrar-, Forstwissenschaften und Tiermedizin zuzuordnen. Der Wissenschaftsbereich Naturwissenschaften ist im Fachgebiet Geowissenschaften durch das Konsortium NFDI4Earth, im Fachgebiet Mathematik durch das Konsortium MaRDI, im Fachgebiet Physik durch die Konsortien DAPHNE4NFDI, FAIRmat PUNCH4NFDI sowie im Fachgebiet Chemie durch die Konsortien NFDI4Cat und NFDI4Chem in NFDI vertreten. Die Fachgebiete Bauwesen und Architektur sowie Wärmetechnik und Verfahrenstechnik aus dem Wissenschaftsbereich Ingenieurwissenschaften konnten keinem bewilligten Antrag zugeordnet werden. Fachlich bilden die Konsortien damit ein breites Spektrum der Wissenschaftslandschaft in Deutschland ab.

12 von 14 primäre Fachgebiete durch KgBLV abgedeckt

Abbildung 6.2: Anzahl bewilligter Anträge der Konsortien nach primärem Fachgebiet gemäß DFG [207]. Die zwei nicht abgedeckten primären Fachgebiete sind „Bauwesen und Architektur“ sowie „Wärmetechnik und Verfahrenstechnik“ aus dem Wissenschaftsbereich Ingenieurwissenschaften.

6.1.2 Kooperationen im nationalen Kontext

Auf nationaler Ebene wurden vom Wissenschaftlichen Senat drei Organisationen als wesentliche Kooperationspartner identifiziert: der Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. (DFN), der Verein für Nationales Hochleistungsrechnen – NHR Verein e.V. (NHR) sowie das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN). In diesem Unterabschnitt stehen die Beziehungen und die Kooperationen von NFDI mit diesen drei Akteuren im Vordergrund. Es wird aber auch auf weitere Kooperationen und Vernetzungsaktivitäten auf nationaler Ebene eingegangen.

DFN

Der DFN-Verein [209] betreibt und entwickelt die Kommunikationsinfrastruktur für die Wissenschaft und ist für den nachhaltigen Betrieb und Ausbau des Deutschen Forschungsnetzes und seiner netzgestützten IT-Services verantwortlich. Durch die Beteiligung an diversen Projekten (z.B. EOSC-Future, GN5 Phase 1) ist der DFN-Verein auch auf europäischer Ebene beim Aufbau der Netzinfrastruktur beteiligt. Auf dieser Basis wurde der DFN-Verein vom Wissenschaftlichen Senat als einer der drei wichtigsten Kooperationspartner für NFDI auf nationaler Ebene identifiziert. Der DFN-Verein beteiligt sich bereits aktiv an NFDI. Er ist Vereinsmitglied, beteiligte Einrichtung bei NFDI4Ing und bringt sich bei Base4NFDI ein. Dort wirkt er insbesondere bei dem Basisdienst IAM4NFDI mit.

NHR

NHR [210] ist eine Forschungsinfrastruktureinrichtung für rechenintensive Anwendungen. Insgesamt wurden neun NHR-Zentren eingerichtet, die überregional und national anhand methodischer und disziplinärer Profilbildung Dienstleistungen im Bereich der Beratung und Bereitstellung von Ressourcen der Ebene 2 für High Performance Computing (HPC) liefern. Die so entstandene NHR-Infrastruktur ist auf Dauer angelegt und steht allen Forschenden an deutschen Hochschulen mit entsprechenden HPC-Bedarfen offen. Bei den NHR-Zentren handelt es sich um leistungsstarke Rechenzentren, die über Hochleistungsrechner verfügen, große Datenmengen generieren, weiterverarbeiten und verwalten und zahlreiche überregionale Aufgaben wahrnehmen. Entlang der wissenschaftlichen Anforderungen bietet NHR bspw. auch Dienste für Datenanalyse und -visualisierung sowie für Daten(langzeit)archivierung an. Weitere Leistungen sind die Bereitstellung und der Betrieb von Forschungssoftware und Kollaborationsdiensten. NHR-Zentren sind typischerweise in nationalen und europäischen Verbundprojekten aktiv und übernehmen diverse Aufgaben auf Landesebene. Alle NHR-Zentren sind als Partner in den KgBLV oder den Diensten des Basisdienstkonsortiums Base4NFDI involviert.

NFDI und NHR streben gemeinsam die Etablierung einer strategisch ausgerichteten Kooperation zwischen den beiden Organisationen an. Ziel ist die Bereitstellung einer nachhaltigen und leistungsfähigen Forschungsinfrastruktur für Deutschland sowie die Nutzung von Skalierungseffekten und Synergien. In einem ersten Schritt haben die beiden Partner ein gemeinsames Positionspapier erarbeitet. In dem Papier werden die Anforderungen und Bedarfe aufseiten von NFDI mit dem bestehenden Angebot vonseiten des NHR abgeglichen und es wird eine Perspektive für ein produktives Zusammenwirken von NFDI und NHR aufgezeigt.

Grundsätzlich sind die NHR-Zentren willens und auch technisch dazu in der Lage, ein Basisangebot für NFDI zu liefern, welches eine Grundversorgung an Infrastrukturdiensten mit hohen Synergien zu den bestehenden Ressourcen darstellt. Notwendige Voraussetzungen hierfür sind eine entsprechende Ergänzung des Auftrages des NHR-Verbundes sowie eine Zusatzfinanzierung für die Bereitstellung des erwähnten Basisangebots. Um beide Aspekte genauer zu bestimmen, sind in einem nächsten Schritt detaillierte Bedarfsanalysen der KgBLV in Abstimmung mit den NHR-Zentren erforderlich. Der NFDI-Direktor und die Vorsitzenden der Konsortialversammlung befinden sich derzeit mit dem NHR-Verein im Austausch, um eine entsprechende Bedarfsanalyse zu erstellen und die Kooperation weiter zu konkretisieren.

DIN

Bei DIN [211] handelt es sich um die unabhängige Plattform für Normung und Standardisierung in Deutschland. Der DIN-Verein ist Partner von Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung und Gesellschaft und trägt durch Standardisierung wesentlich dazu bei, die Marktfähigkeit von innovativen Lösungen zu unterstützen. In den vergangenen Monaten wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem NFDI-Verein und dem DIN-Verein vorbereitet. Die Kooperationsvereinbarung wird voraussichtlich im Oktober 2024 offiziell unterzeichnet und öffentlich bekannt gegeben. Das Ziel der Kooperation besteht darin, Forschungsdaten und Dateninfrastrukturen über den Weg der Standardisierung und Normung für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft optimal nutzbar zu machen und dadurch die Effizienz des deutschen Wissenschaftssystems sowie die Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts Deutschland nachhaltig zu steigern. Darüber hinaus sollen weitere gemeinsame, noch zu definierende Projekte verfolgt werden.

Weitere Kooperationen und Vernetzungsaktivitäten

Im folgenden Abschnitt werden Kooperationen und Vernetzungsaktivitäten mit einer Auswahl an weiteren Initiativen auf nationaler Ebene behandelt. Zunächst wird dabei auf die FDM-Landesinitiativen und weitere FDM-Initiativen eingegangen, worauf noch die Verbindung der Fach- und Methodenkonsortien zu den Fachinformationsdiensten (FID) thematisiert wird.

Relevante Akteure auf Ebene der Bundesländer sind die **FDM-Landesinitiativen**. Elf Bundesländer haben eigene FDM-Landesinitiativen gegründet, eine weitere befindet sich in der Gründung [212], [213]. Die Landesinitiativen, die in der Regel projektfinanziert sind, haben die Aufgabe, FDM-Aktivitäten zu koordinieren, Kompetenzen zu vermitteln und gemeinsame Strukturen zu schaffen. Im Juli 2022 haben sich Vertreterinnen und Vertreter der FDM-Landesinitiativen in einer Sitzung der Konsortialversammlung den Konsortien und Sektionen vorgestellt. Darüber hinaus bringen sich Vertreterinnen und Vertreter der FDM-Landesinitiativen aktiv in die Arbeit in den Sektionen des NFDI-Vereins ein.

Neben den FDM-Landesinitiativen steht NFDI auf nationaler Ebene auch mit weiteren FDM-Initiativen in engem Austausch. Dies sind insbesondere:

- **DINI/nestor AG Forschungsdaten** [214]: Die 2014 gemeinsam von DINI und nestor gegründete AG Forschungsdaten hat zum Ziel, den disziplin- und institutionenübergreifenden Erfahrungsaustausch sowie die Koordination von Aktivitäten rund um die Themen Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement im deutschsprachigen Raum zu unterstützen.

- **RDA Deutschland** [215]: Die RDA-Community in Deutschland will dazu beitragen, dass der Austausch von Daten verstärkt und die Wiederverwendung von Daten effizienter wird.
- **GO UNITE!** [216]: Hierbei handelt es sich um das deutsche Chapter des Data Stewardship Competence Centers Implementation Network (DSCC-IN) innerhalb von GO FAIR.

Vertreterinnen und Vertreter der deutschen FDM-Organisationen treffen sich seit September 2021 einmal im Quartal zu einem Austausch auf operativer Ebene, dem Jour Fixe der FDM-Initiativen [217]. In diesem Format tauschen sie sich zu laufenden und geplanten Veranstaltungen aus, identifizieren Synergien und planen Kooperationen. Ein Ergebnis dieses Austauschs war die erstmalige gemeinsame Durchführung einer deutschen Präsenz im Rahmen der internationalen Love Data Week 2023 und 2024. Die NFDI-Geschäftsstelle nimmt an allen Jour Fixes der FDM-Initiativen teil und organisierte bislang zwei der Treffen.

Insbesondere für die Fach- und Methodenkonsortien sind die **FID** wichtige Partner [218]. Die FID sind überregionale, bedarfsorientierte Informationsstrukturen für die Wissenschaft, die in der Regel projektfinanziert sind. Sie unterstützen alle Disziplinen und Fachrichtungen unabhängig von Standort und institutioneller Zugehörigkeit, indem sie eine an den speziellen Bedarfen der wissenschaftlichen Fächer orientierte, vorrangig digitale und damit standortunabhängige Informationsversorgung anbieten. Die Angebote der FID sind als komplementäre Ergänzungen der lokalen Informationsinfrastrukturen der Hochschulen und Forschungseinrichtungen gedacht. Zur Förderung der FID hat die DFG seit 2013 das Förderprogramm „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“ aufgelegt [219], [220]. Insbesondere in geistes- und sozialwissenschaftlichen Konsortien engagieren sich Einrichtungen, an denen FID ansässig sind, als mitantragstellende und beteiligte Einrichtungen.

Im April 2023 veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft FID [221] als Teil des FID-Netzwerkes einen Workshop zur Zusammenarbeit von NFDI und FID [222]. Ziel des Workshops war es, die Potenziale der Zusammenarbeit im Bereich Forschungsdatenmanagement auszuloten. Bei der Veranstaltung stellten sich insgesamt sieben KgBLV vor (BERD@NFDI, KonsortSWD, NFDI4Culture, NFDI4Earth, NFDI4Memory, NFDI4Objects und Text+). Im Fokus des Workshops standen die geistes- und sozialwissenschaftlichen Konsortien, und zwar aus zwei Gründen: Erstens ist bei diesen KgBLV die Zahl der FID-Beteiligungen in der Rolle als mitantragstellende oder beteiligte Einrichtung besonders hoch und zweitens verfügen diese KgBLV über eine besondere thematische Nähe zu FID. Die Vorstellung erfolgte dabei immer im Tandem von Vertreterinnen und Vertretern der teilnehmenden Konsortien und des in ihnen beteiligten FIDs. Diskutiert wurden vor allem die Kooperationsmöglichkeiten sowie die Arbeitsteilung und Abgrenzung in den Themenbereichen „Normdaten & Metadaten“, „Recherche & Nachweis“, „Publikation & Archivierung“ sowie „Beratung & Weiterbildung“.

Eine ähnliche Veranstaltung wurde im Frühjahr 2024 vom FID für Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft (FID BBI) ausgerichtet. Im Rahmen zweier digitaler Workshops [223] im Januar und Februar 2024 stellten sich sieben KgBLV vor, die speziell für den Bereich des FIDs von Relevanz sind. Bei der ersten Veranstaltung standen Forschungsdaten rund um Bücher im Vordergrund. Dem gemäß stellten sich hier die geisteswissenschaftlichen Konsortien NFDI4Culture, NFDI4Memory, NFDI4Objects und Text+ vor. Der Fokus der zweiten Veranstaltung lag auf Forschungsdaten im Kontext von Data Science sowie auf dem Thema Informationsverhaltens- und Marktforschung. Hier präsentierten sich BERD@NFDI, KonsortSWD und NFDI4DataScience.

6.1.3 NFDI im wirtschaftlichen Kontext

Der Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) betonte in seinem 2016 veröffentlichten Positionspapier „Leistung aus Vielfalt“ [2], dass privatwirtschaftlich organisierte Informationsinfrastrukturen für das Wissenschaftssystem eine wichtige Rolle spielen und dass der private Sektor an den Entwicklungsprozessen in NFDI auf adäquate Weise beteiligt werden sollte. Aktuell verhindern jedoch das Fehlen disziplinübergreifender Standards, unbeantwortete rechtliche Fragen und wettbewerbliche Vorbehalte gegenüber dem Datenteilen den umfassenden und einfachen Zugang zu Daten. In der Folge können die Potenziale einer Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft nicht vollumfänglich ausgereizt werden. Um die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft im Bereich des Forschungsdatenmanagements voranzutreiben, finden in NFDI zahlreiche Aktivitäten auf Ebene der Konsortien und des Vereins statt. Diese werden nachfolgend vorgestellt.

Mit BERD@NFDI wird in NFDI ein KgBLV gefördert, das sich dezidiert mit Daten aus der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre sowie damit verwandten Daten befasst. Das seit Oktober 2021 geförderte KgBLV widmet sich dem Aufbau einer leistungsstarken Plattform für die Sammlung, Verarbeitung, Analyse und Aufbewahrung von Daten wirtschaftlicher Provenienz. Mit der Plattform soll das integrierte Management von Daten und Algorithmen über den gesamten Forschungszyklus hinweg ermöglicht werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf unstrukturierten Daten wie Video-, Bild-, Audio-, Text- und mobilen Daten sowie Big Data. Ein erstes Resultat der Arbeit des Konsortiums wird in Beispielbox 6.1 vorgestellt.

Modernes Forschungsdatenmanagement für die Wirtschaftswissenschaften

Ein Teilprojekt von BERD@NFDI befasst sich mit der semantischen Vernetzung von Unternehmensinformationen und deren Bereitstellung für die Wissenschaft in Form eines Knowledge Graph. Hierbei handelt es sich um eine Datenbank, in der Informationen – bspw. zum Standort, zur Beschäftigtenzahl oder zu den Rechtsverhältnissen eines Unternehmens – strukturiert aufgearbeitet sind, sodass daraus kompaktes Wissen entsteht. Die erste Version ist auf der Webseite des Konsortiums zu finden: <https://www.berd-nfdi.de/servicestools/knowledge-graph/>.

Beispielbox 6.1

Auch in weiteren KgBLV bestehen Verbindungen und Kontakte zur Wirtschaft. An einigen KgBLV (z.B. DAPHNE4NFDI, GHGA, NFDI4Cat, NFDI4Chem und NFDI4Ing) sind Akteure aus der Wirtschaft bzw. wirtschaftsnahe Akteure bereits aktiv beteiligt. Eine Besonderheit stellt in dieser Hinsicht NFDI4Cat dar. Dieses wird von der Fachgesellschaft DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V., in der zahlreiche Wirtschaftsunternehmen Mitglied sind, als antragseinreichende Einrichtung geleitet. Insbesondere die KgBLV, die über eine Nähe zur Wirtschaft verfügen, binden die Wirtschaft zudem durch industrielle Beiräte ein oder nutzen bereits bestehende Beiräte von Einrichtungen des KgBLV (z.B. NFDI4BIOIMAGE, NFDI4Cat, NFDI4Chem, NFDI4DataScience, NFDI4Energy). Die Beiräte bestehen aus Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft und stehen den KgBLV bezüglich strategischer Fragen beratend zur Seite. Durch diese Anknüpfung der Wirtschaft an die Aktivitäten der KgBLV wird ein kontinuierlicher Informationsaustausch über aktuelle Entwicklungen sichergestellt.

Auf Ebene des Vereins organisierte das NFDI-Direktorat im September 2022 gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zum Auftakt der Zusammenarbeit zwischen NFDI und der Wirtschaft einen Workshop. Beim BDI [224] handelt es sich um den Verband der deutschen Industrie und der industrienahen Dienstleister mit Sitz in Berlin. Er spricht für 39 Branchenverbände und mehr als 100.000 Unternehmen mit rund acht Millionen Beschäftigten. Auf regionaler Ebene gibt es insgesamt 15 Landesvertretungen. Der BDI treibt gezielt die Nutzbarmachung von Forschungsdaten für industrielle Forschung und deren sektorenübergreifende Verfügbarmachung als Basis zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen voran. In dem Workshop diskutierten Vertreterinnen und Vertreter von NFDI, BMBF und BDI über Chancen und Herausforderungen einer Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft im Bereich Forschungsdatenmanagement [225]. Im Rahmen des InnoNation Festivals, das der BDI jährlich veranstaltet, nahm der NFDI-Direktor im Mai 2023 an einem Workshop zum Thema Forschungsdaten mit dem Titel „Vertrauen als Grundpfeiler für eine gemeinsame Zukunft in der Dateninnovation“ teil. In dem Workshop wurden gemeinsame Werte und Mindsets identifiziert, die die Basis für die erfolgreiche und FAIRe Weiterverwertung von Daten bilden. Im Rahmen des Festivals hatte auch das Projekt „FAIR Data Spaces“, an dem der NFDI-Verein beteiligt ist, die Gelegenheit, sich vorzustellen.

Von den KgBLV wird der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft im Bereich Forschungsdatenmanagement ebenfalls hohe Wichtigkeit beigemessen. Aus diesem Grund hat der Wissenschaftliche Senat im Frühjahr 2023 auf Vorschlag des NFDI-Direktors und der Konsortialversammlung eine Sektion zur Bearbeitung des Querschnittsthemas Industry Engagement im NFDI-Verein eingerichtet. In der Sektion *Industry Engagement* werden die Kräfte der Konsortien gebündelt, um sich gemeinsam mit der übergreifenden Gestaltung von Kooperationen zwischen Wirtschaft auf der einen Seite und KgBLV, Basisdienstkonsortium und weiteren Sektionen auf der anderen Seite zu befassen. Unter anderem werden die Aktivitäten mit dem BDI in der Sektion fortgeführt. Als erstes Ergebnis hat die Sektion im Januar 2024 das White Paper „Collaboration Models Between Industry and Academia“ veröffentlicht [148]. In dem Papier wird eine erste Analyse zu Kollaborationsformen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft vorgelegt. Derzeit wird in der Sektion an der Abfassung weiterer White Paper gearbeitet, deren Fertigstellung für die kommenden Monate geplant ist.

Um eine koordinierte Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu verwirklichen, hat die Sektion *Industry Engagement* einen Industriebeirat eingerichtet. Der Beirat ist seit Januar 2024 aktiv und setzt sich aus zehn Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen Unternehmensbranchen und zwei Vertretern des BDI zusammen. Die Mitglieder des Industriebeirats der Sektion *Industry Engagement* sind in Anhang 8 aufgelistet. Gemeinsam mit dem Beirat sollen neue Formen der Kooperationen und des Austauschs von Daten zwischen Wissenschaft und Wirtschaft entwickelt und gefördert werden. Nach einem Auftaktmeeting im Januar 2024 hat sich die Sektion am 25. Juni 2024 in Mannheim erstmals in Präsenz mit den Mitgliedern des Industriebeirats getroffen. Im Fokus des Treffens standen Themen, die von Sektions- und Beiratsmitgliedern gemeinsam priorisiert wurden, darunter der Zugang zu Daten, technische Bereitstellungswege, Datenstandardisierung und Kooperationsmodelle. Bei dem Treffen wurden die gemeinsame Vision und das Engagement aller Beteiligten unterstrichen, die Herausforderungen im Umgang mit Forschungsdaten (z.B. in der Ausbildung und Vermittlung von Datenkompetenzen) aktiv anzugehen und die Zusammenarbeit zwischen NFDI und Wirtschaft weiter zu stärken. Diesen Aufgaben wird sich die Sektion gemeinsam mit dem Industriebeirat in der kommenden Zeit verstärkt widmen.

6.1.4 NFDI im politischen Kontext

In den kommenden Jahren werden auf nationaler Ebene wichtige Weichen für das Forschungsdatenmanagement der Zukunft gestellt. Die Bundesregierung hat eine Nationale Datenstrategie vorgelegt, mit der sie erreichen will, dass Daten effektiver genutzt werden und in größerem Umfang und in besserer Qualität zur Verfügung stehen. Enthalten in der Strategie ist eine Roadmap zur Bundesgesetzgebung und EU-Gesetzgebung sowie Strukturen und Datenräumen bis Ende 2024. Dabei wird NFDI als Baustein genannt [226], [227].

Dem Querschnittsthema „Policy advice, consultation and outreach with respect to NFDI“ wurde in der „Berlin Declaration on NFDI Cross-Cutting Topics“ im Jahr 2019 besonderer Stellenwert beigemessen [30]. Im Gegensatz zu Akteuren wie dem Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) und dem Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) ist NFDI kein dezidiertes Beratungsgremium für die Politik. Gleichwohl kann NFDI aufgrund der großen Bandbreite der in ihr vertretenen Wissenschaftsdisziplinen und der interdisziplinären Zusammenarbeit im NFDI-Verein wertvolle Beiträge zur öffentlichen Debatte zu Themen und Fragestellungen des nachhaltigen, interoperablen Forschungsdatenmanagements leisten, die die Interessen und Ansichten der Forschungslandschaft in Deutschland widerspiegeln.

Ein Ziel von NFDI ist es, sich durch vereinsintern abgestimmte Beiträge in die öffentliche Debatte einzubringen. Hierfür hat die NFDI-Geschäftsstelle nach Impulsen aus dem Wissenschaftlichen Senat und der Konsortialversammlung in einem Leitfaden niedergelegt, zu welchen Themen und auf welche Weise der NFDI-Verein Papiere verfasst und veröffentlicht [41]. Ein wesentliches Element dieses Leitfadens ist die Task Force *Policy Paper*, die im August 2023 gegründet wurde. Die langfristig eingerichtete Task Force hat das Ziel, die personellen Kapazitäten und die fachliche Expertise der KgBLV und Sektionen schnell aktivieren zu können, um innerhalb kurzer Zeit auf Anfragen und Konsultationsmöglichkeiten reagieren zu können. Weitere Informationen zur Task Force finden sich in Kapitel 2. Vor der Initiierung der Task Force *Policy Paper* wurden in der Sektion *Ethical, Legal and Social Aspects* (ELSA) Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben ausgearbeitet und veröffentlicht. Die Beispielbox 6.2 gibt einen Überblick über diese Stellungnahmen.

Kommentierungen und Stellungnahmen von Gesetzesvorhaben durch die Sektion ELSA

Wenige Monate nach ihrer Gründung hat sich die Sektion ELSA im Mai 2022 in einer Stellungnahme zum Entwurf des EU Data Act geäußert. Ziel des Rechtsaktes ist es, die Datenzugänglichkeit für die Forschung zu erleichtern. Die Stellungnahme geht auf die rechtlichen Hürden verschiedener Wissenschafts- und Rechtsbereiche ein. Nur zwei Monate später erfolgte eine weitere gemeinsame Stellungnahme der Sektionen *Common Infrastructures*, *Ethical, Legal and Social Aspects* und *(Meta)daten, Terminologien, Provenienz* zum EU-Open-Data-Entwurf, welcher sich mit dem Zugang zu Daten der öffentlichen Hand befasst. In ihrer Stellungnahme zeigen die Autorinnen und Autoren anhand von Forschungsprojekten die Relevanz von Metadaten in den Datensätzen auf. Mehr Informationen unter <https://www.nfdi.de/section-elsa/>.

Beispielbox 6.2

Auf nationaler Ebene ist das Forschungsdatengesetz (FDG) von zentraler Bedeutung für NFDI, da mit diesem der Zugang zu Forschungsdaten für öffentliche und private Forschung verbessert werden soll. Die Genese eines Gesetzesentwurfs hat NFDI von Anfang an eng verfolgt, z.B. durch die Teilnahme an Fachgesprächen oder öffentlichen Konsultationen. Im Mai 2023 hat sich die Sektion ELSA im Rahmen einer öffentlichen Konsultation zum FDG mit einer Stellungnahme geäußert. Auf 16 Seiten werden die Chancen eines besseren Datenzugangs für die verschiedenen Wissenschaftsbereiche verdeutlicht und Lösungsvorschläge angeboten. Im März 2024 hat das BMBF ein Eckpunktepapier bezüglich des Forschungsdatengesetzes veröffentlicht. Aus den Reihen von NFDI wurde ein Statement zu diesem Eckpunktepapier ausgearbeitet, das im Namen der Konsortialversammlung im April 2024 veröffentlicht wurde [40]. In den kommenden Wochen (Stand August 2024) wird die Veröffentlichung eines Referentenentwurfs des Forschungsdatengesetzes durch das BMBF erwartet. In Vorbereitung auf diese Veröffentlichung hat die Konsortialversammlung eine Schreibgruppe mandatiert, sich im Namen der Konsortialversammlung bei der Verbändeanhörung zu dem Referentenentwurf des Forschungsdatengesetzes zu äußern.

Der NFDI-Verein informiert durch die Teilnahme und Organisation von Events wichtige Stakeholder aus der Politik über die Aktivitäten von NFDI. Eine Auswahl wird im Folgenden kurz dargestellt. Der NFDI-Direktor und der damalige Vorsitzende der Konsortialversammlung, Andreas Witt, haben auf Einladung des NFDI-betreuenden BMBF-Referats 421 im März 2023 über 20 BMBF-Referate NFDI in einer internen Veranstaltung vorgestellt. Eine weitere Vorstellung vor Ministerinnen und Ministern im Rahmen einer Sitzung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) übernahm im November 2023 der NFDI-Direktor. Beim Digitalgipfel in Jena, der ebenfalls im November 2023 stattfand, präsentierte sich NFDI mit einem gemeinsamen Stand mehrerer Konsortien auf dem Markt der digitalen Möglichkeiten. Der Stand bot neben vielen Informationsmaterialien auch interaktive Tools, z.B. mit Daten zum Waldsterben oder zum Thema Künstliche Intelligenz und Sprache.

Der NFDI-Verein hat Abgeordnete des Deutschen Bundestages und deren Mitarbeitende zu zwei parlamentarischen Veranstaltungen eingeladen, um sie über die Arbeit von NFDI zu informieren. Das erste parlamentarische Event fand im Juni 2021 in virtueller Form statt. Im Fokus standen der Austausch über die Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement und über die Erarbeitung von Lösungsstrategien durch NFDI [228]. Im September 2022 veranstaltete der NFDI-Verein das zweite parlamentarische Event unter dem Titel „Gesundheit, Klima, Wirtschaft: Wie Forschungsdaten helfen, Innovationen anzustoßen“. Dieses fand in Präsenz in Berlin statt. Expertinnen und Experten aus dem NFDI-Netzwerk vermittelten Use Cases zu den Titelthemen Gesundheit, Klima und Wirtschaft und zeigten so die Chancen eines guten Forschungsdatenmanagements im gesamtgesellschaftlichen Kontext auf [229]. Auch im Jahr 2024 wird der NFDI-Verein Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik einladen, um diese über die Arbeit von NFDI und deren Verbindung zur European Open Science Cloud (EOSC) zu informieren. Im Rahmen des EOSC-Symposiums und des angeschlossenen Side Events zum Ausbau der Beziehungen von EOSC und NFDI ist eine Abendveranstaltung geplant, zu der auch Vertreterinnen und Vertreter des Deutschen Bundestages und Bundes- und Landesministerien eingeladen sind und sich über den Stand der Zusammenarbeit von NFDI und EOSC informieren können.“

Um die Lobbyaktivitäten für NFDI im politischen Kontext zu dokumentieren, erfolgte im Juli 2022 der Eintrag des NFDI-Vereins in das Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung [230]. Vertretungsberechtigt für den NFDI-Verein ist der Vorstand. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts sind das York Sure-Vetter (NFDI-Direktor) und Eva

Lübke (Kaufmännische Leiterin). Weitere Personen können darüber hinaus vom Wissenschaftlichen Senat und der Konsortialversammlung als vertretungsberechtigt benannt werden. Derzeit sind folgende weitere Personen im Lobbyregister hinterlegt: Christian Busse (Sprecher NFDI4Immuno), Christoph Eberl (Vorsitzender Konsortialversammlung, Sprecher NFDI-MatWerk), Barbara Ebert (stellv. Vorsitzende Konsortialversammlung, Sprecherin NFDI4Biodiversity), Sonja Schimmler (Sprecherin NFDI4DataScience), Klaus Tochtermann (stellv. Vorsitzender des Wissenschaftlichen Senats) sowie Stefanie Weidtkamp-Peters (stellv. Vorsitzende Konsortialversammlung, Sprecherin NFDI4BIOIMAGE).

6.2 NFDI im internationalen Kontext

Im vorigen Abschnitt wurden die Verbindungen und Aktivitäten von NFDI auf nationaler Ebene dargestellt. In diesem Abschnitt wird es um die Kooperationen und Aktivitäten des NFDI-Vereins (Abschnitt 6.2.1.) sowie der KgBLV (Abschnitt 6.2.2.) im internationalen Kontext gehen.

6.2.1 Kooperationen im internationalen Kontext

European Open Science Cloud (EOSC)

Die EOSC ist der Akteur mit der höchsten Relevanz für NFDI auf internationaler Ebene. In den letzten Jahren konzentrierten sich die Aktivitäten des NFDI-Vereins auf internationaler Ebene vorrangig auf die Mitwirkung in der EOSC Association. NFDI und EOSC werden derzeit parallel zueinander mit demselben Ziel aufgebaut, das Teilen und Wiederverwenden von Forschungsdaten über disziplinäre, institutionelle und geografische Grenzen hinaus nach den FAIR-Prinzipien zu ermöglichen.

Die EOSC ist eine Initiative, die einen integrativen und offenen Raum für den Austausch und die Nutzung von Forschungsdaten in Europa eröffnen will. Ziel der EOSC ist die Schaffung eines „Web of FAIR Data and Services“ für die Wissenschaft in Europa. EOSC soll eine multidisziplinäre Infrastruktur werden, in der Forschende Daten, Werkzeuge und Dienste veröffentlichen, finden und wiederverwenden können, um besser und effizienter arbeiten zu können. Dabei soll auf bestehende Infrastrukturen und Dienste aufgebaut werden, die von der Europäischen Kommission, den EU-Mitgliedstaaten und den Forschungs-Communities unterstützt werden. Umgesetzt werden soll dies, indem bestehende Infrastrukturen und Dienste in einem föderierten „System der Systeme“ zusammengeführt werden.

Die in Brüssel (Belgien) ansässige EOSC Association ist eine juristische Person, die am 29. Juli 2020 mit vier Gründungsmitgliedern zum Zweck der Verwaltung der EOSC gegründet wurde. Zum Stichtag 23. Juli 2024 sind insgesamt 257 Organisationen Mitglied der EOSC Association. Hiervon haben 28 den Status einer mandatierten Organisation, 138 den eines Mitglieds und weitere 91 den eines Beobachters [231].¹⁸

Im Dezember 2020 hat der NFDI-Verein einen Antrag zur Aufnahme als Mitglied in der EOSC Association gestellt. Seit August 2021 ist der NFDI-Verein Mitglied der EOSC Association. Als offizieller Vertreter des NFDI-Vereins in der EOSC Association fungiert der NFDI-Direktor York Sure-Vetter. Daneben übernimmt mit Frau Sophie Kraft eine wissenschaftliche Referentin aus der NFDI-Geschäftsstelle die Funktion der stellvertretenden Delegierten. Nach der offiziellen Aufnahme in die EOSC Association wurde der NFDI-

¹⁸ Für weitere Informationen zu EOSC siehe [232].

Verein vom BMBF zur mandatierten Organisation für die Bundesrepublik Deutschland ernannt. Jeder EU-Mitgliedstaat und jedes assoziierte Land, aus dem eine oder mehrere Organisationen als Mitglied in der EOSC Association vertreten sind, kann eine mandatierte Organisation benennen, die die nationalen Interessen in der EOSC Association vertritt. Das NFDI-Direktorat steht in regelmäßigem Austausch mit der Leitung des BMBF-Referats „421 – Forschungsdaten, NFDI“. Die Leitung des Referats repräsentiert Deutschland im EOSC Steering Board.

Als mandatierte Organisation für Deutschland sieht der NFDI-Verein seine Rolle darin, den bidirektionalen Informationsfluss zwischen EOSC Association und den deutschen Mitgliedern von EOSC sowie der deutschen Wissenschaftslandschaft insgesamt zu stärken. Der NFDI-Verein versteht sich dabei als Trustee, der die Koordination der beteiligten Akteure aus Deutschland untereinander ermöglicht. Ein wichtiges Element ist hierbei die Verknüpfung von nationalen und europäischen Aktivitäten. Gemäß diesem Selbstverständnis hat der NFDI-Verein seine Rolle als mandatierte Organisation in den vergangenen Jahren aktiv wahrgenommen. Neben der Teilnahme an den Generalversammlungen hat sich der NFDI-Direktor entsprechend in den regelmäßig stattfindenden Treffen der mandatierten Organisationen bei der Ausgestaltung der EOSC eingebracht.

In seiner Rolle als mandatierte Organisation hat der NFDI-Verein an zahlreichen Abfragen der EOSC Association zu Themen wie Financial Sustainability, Membership Fee Models oder Bylaws sowie an der jährlich stattfindenden Abfrage zum Additional Activities Plan (AAP) teilgenommen. Im Rahmen der Abfragen zum AAP stimmt sich der NFDI-Verein mit den weiteren deutschen EOSC-Mitgliedsorganisationen, insbesondere der DFG, ab, um die Zahlen für NFDI sowie über weitere DFG-Programme zu berichten. Durch diese Vorgehensweise wird eine doppelte Berichterstattung der deutschen Mitglieder hinsichtlich der NFDI-Fördermittel vermieden. Im Rahmen seiner Mandatierung verfolgt der NFDI-Verein weitere Aktivitäten:

- Um die deutschen EOSC-Mitgliedsorganisationen miteinander zu vernetzen, organisiert die NFDI-Geschäftsstelle mindestens zweimal pro Jahr den sogenannten EOSC Roundtable. Im Rahmen dieses Formats haben die deutschen EOSC-Mitglieder die Möglichkeit, sich zu relevanten und aktuellen Themen rund um EOSC auszutauschen und abzustimmen. Außerdem bietet der EOSC Roundtable die Möglichkeit, sich vor anstehenden Generalversammlungen zu koordinieren.
- Am 24. November 2022 richtete der NFDI-Verein in Karlsruhe ein deutsches EOSC National Tripartite Event aus. Die EOSC National Tripartite Events werden in den EU-Mitgliedstaaten und assoziierten Länder veranstaltet, die Mitglieder in der EOSC Association sind. Sie haben zum Ziel, diese Länder aktiver in die EOSC einzubinden. Ziel des deutschen EOSC National Tripartite Events im Winter 2022 war es, die Verbindungen zwischen NFDI und EOSC zu stärken und auszuweiten. Die Veranstaltung wurde hybrid gestaltet, mit Online-Beiträgen und einer Podiumsdiskussion vor Ort in Karlsruhe.¹⁹ Das Event brachte Vertreterinnen und Vertreter der relevanten Fördergeber, der Sektionen des NFDI-Vereins sowie der drei Bestandteile der EOSC Tripartite Governance (Europäische Kommission, EOSC Association sowie EOSC Steering Board) [234] zusammen.

¹⁹ Das gesamte EOSC National Tripartite Event Germany kann hier angesehen werden: <https://youtu.be/9rxZZa8h6U> [233].

- Im Sommer 2023 hat die NFDI-Geschäftsstelle eine Diskussionsrunde mit den deutschen EOSC-Mitgliedern und weiteren relevanten Stakeholdern organisiert. Das Ziel war, ein gemeinsames Papier zu erarbeiten, um so die Stimme der deutschen Mitglieder konzentriert in die Diskussionen rund um die Entwicklung von EOSC nach 2027 einbringen zu können. Das Papier wurde dem BMBF im September 2023 übermittelt.
- NFDI war beim EOSC Symposium im September 2023 in Madrid vor Ort vertreten. Der NFDI-Direktor präsentierte NFDI dort in der Session „EOSC Core & Federation: State of the art“.
- Gemeinsam mit der EOSC Association und dem ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft organisiert der NFDI-Verein vom 21. bis 23. Oktober 2024 das EOSC Symposium 2024. Die Konferenz findet unter der Schirmherrschaft der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, statt. Um die EOSC- und NFDI-Communities noch näher zusammenzubringen, findet am 23. und 24. Oktober 2024 das Side Event EOSCxNFDI statt. Das Side Event soll einen Rahmen für Beteiligte aus EOSC und NFDI bieten, um gemeinsame Themen zu adressieren, zu diskutieren und ein gegenseitiges Verständnis zu ermöglichen. Dazu sind Vorträge, Paneldiskussionen, ein World Café und ausreichend Zeit für den gemeinsamen Austausch vorgesehen.
- Neben der Rolle als mandatiertes Mitglied beteiligt sich der NFDI-Verein auch (ohne Förderung) an zwei EOSC-Projekten. Beim Horizon-Europe-Projekt „EOSC Beyond“ bringt sich der NFDI-Verein als Associated Partner ein. EOSC Beyond hat zum Ziel, Kernkomponenten bereitzustellen, die es wissenschaftlichen Anwendungsumgebungen ermöglichen, verschiedene Open-Science-Ressourcen zu finden und zusammenzustellen, auf sie zuzugreifen und sie Forschenden als integrierte Funktionen anzubieten. Gemeinsam mit weiteren NFDI-Mitgliedsorganisationen arbeitet der NFDI-Verein an der prototypischen Implementierung eines EOSC Pilot Nodes zum Testen der im Projekt erarbeiteten Lösungen.

Im Dezember 2022 wurde der NFDI-Direktor zum Vorsitzenden des High Level Advisory Committee (HLAC) des FAIR-IMPACT-Projekts [235] ernannt. Bei FAIR-IMPACT handelt es sich ebenfalls um ein Horizon-Europe-Projekt. Es verfolgt das Ziel, Methoden, Strategien, Werkzeuge und technische Spezifikationen zu identifizieren, die Forschenden, Repository Managern, Forschungsorganisationen, politischen Entscheidungsträgern und Citizen Scientists einen FAIRen Umgang mit Daten im kompletten Verlauf des Datenmanagementzyklus ermöglichen. Das Projekt wird vom Centre of Expertise & Repository for Research Data (DANS) aus den Niederlanden koordiniert, 27 weitere Partner aus elf Ländern sind an FAIR-IMPACT beteiligt [236]. Das HLAC setzt sich aus einer Gruppe internationaler Expertinnen und Experten zusammen, die ein breites Spektrum an Disziplinen und Stakeholdern abdecken. Es fungiert als Beratungsgremium von FAIR-IMPACT bei strategisch wichtigen Entscheidungen.

Perspektivisch wird die EOSC ab 2027 als eine Föderation verteilter Systeme geplant (EOSC Federation), die aus mehreren sogenannten EOSC Nodes (Knotenpunkten) bestehen soll. Diese EOSC Nodes sollen miteinander verbunden sein und zusammenarbeiten können, um Informationen und Ressourcen innerhalb und zwischen thematisch und geografisch heterogenen Forschungs-Communities zu teilen und zu verwalten. Der wissenschaftlichen Community wird der EOSC EU Node voraussichtlich im Rahmen des EOSC-Symposiums in Berlin im Oktober 2024 präsentiert werden.

Um das Ausmaß und den Umfang des allgemeinen Interesses und der Bereitschaft zur Mitwirkung an der Aufbauphase der EOSC Federation besser ermitteln zu können, hat die Tripartite Governance einen Fragebogen für interessierte Akteure veröffentlicht [237]. Auf Basis der eingereichten Antworten wird die Tripartite Governance mehrere Organisationen dazu einladen, in der Aufbauphase an der Verfeinerung des Konzepts für die EOSC Federation mitzuwirken. Die ausgewählten Organisationen sollen verschiedene Typen von Stakeholdern und Organisationen repräsentieren, um die verschiedenen europäischen Forschungs-Communities bestmöglich abzudecken. Die Aufbauphase soll der Tripartite Governance dabei helfen, erste Erfahrungen mit der Zusammenarbeit zwischen dem zukünftigen EOSC EU Node und den einzelnen zukünftigen EOSC Nodes zu sammeln und verschiedene Aspekte des EOSC-Federation-Handbuchs zu testen. NFDI hat sich über den Fragebogen als EOSC Candidate National Node für Deutschland beworben. Zum Ausfüllen des Fragebogens hat die NFDI-Geschäftsstelle kurzfristig eine Arbeitsgruppe aus ausgewählten Personen aus dem NFDI-Netzwerk ins Leben gerufen sowie Beiträge aus den KGBLV eingeholt.

Organisationen, die eingeladen werden, an der Aufbauphase mitzuwirken, erhalten hierfür keine finanzielle Vergütung. Zudem geht mit der Einladung zur Bildung eines Nodes in der Aufbauphase keine Garantie einher, dass die betreffende Organisation zu einem späteren Zeitpunkt den Status eines förderierten EOSC-Knotens erhalten wird. Umgekehrt sind die eingeladenen Organisationen nicht dazu verpflichtet, Ressourcen bereitzustellen und einen künftigen EOSC Node einzurichten.

Research Data Alliance (RDA)

Ein weiterer für NFDI relevanter Akteur auf internationaler Ebene ist RDA [238]. RDA wurde 2013 als Initiative mit der Vision ins Leben gerufen, dass Forschende Daten über verschiedene Technologien, Disziplinen und Länder hinweg offen teilen und wiederverwenden können. Zur Verwirklichung dieser Vision definiert RDA als Aufgabe für sich soziale, organisatorische und technische Infrastrukturen zu schaffen, die Hindernisse für die offene Nutzung und den Austausch von Daten abbauen. Zu diesem Zweck schließen sich Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt zu RDA Working Groups, Interest Groups oder Communities of Practice zusammen. Die Expertinnen und Experten rekrutieren sich dabei aus dem akademischen Bereich, dem privaten Sektor und aus Regierungen. So ist es RDA gelungen, eine soziale Plattform zum Austausch für internationale Forschungsdatenexpertinnen und -experten zu schaffen.

Seit Februar 2024 ist der NFDI-Verein „organisational member“ von RDA. Diese Form der Mitgliedschaft sieht vor, dass das betreffende Mitglied seine spezifische Perspektive in RDA einbringt und bei der Annahme und Umsetzung von RDA-Empfehlungen unterstützt. Die Mitgliedschaft in RDA als organisatorisches Mitglied bietet NFDI die Chance, in einer international etablierten Initiative zum FAIRen Umgang mit Forschungsdaten mitzuwirken. In seiner Funktion als organisatorisches Mitglied konnte sich der NFDI-Verein seit Februar 2024 bereits in erste Aktivitäten von RDA einbringen. Kurz nach dem Inkrafttreten der Mitgliedschaft war die NFDI-Geschäftsstelle mit einem Poster bei der RDA-Deutschland-Tagung in Potsdam vor Ort vertreten. Im Rahmen der RDA Organisational Assembly im April 2024 war der NFDI-Direktor eingeladen, um NFDI vorzustellen.²⁰ Für die nächsten Jahre ist eine schrittweise Intensivierung dieser Aktivitäten geplant.

²⁰ Der Vortrag ist online unter https://www.youtube.com/watch?v=z36w9N_8u-I verfügbar [239].

Gaia-X

Während der Schwerpunkt der oben vorgestellten Initiativen auf dem Austausch von wissenschaftlichen Daten liegt, befasst sich das europäische Projekt Gaia-X [240] mit der Integration von Unternehmensdaten. Dabei soll ein digitales Ökosystem aus vernetzten Datenräumen auf Open-Source-Basis entstehen. Gaia-X ermöglicht den Beteiligten einen Datenaustausch, bei dem die Nutzenden stets ihre Datensouveränität behalten. So können sie ihre Daten jederzeit zur Nutzung von Dritten freigeben oder deren Nutzung beschränken. Gaia-X wird von Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung insbesondere aus Deutschland und Frankreich, aber auch von weiteren, vornehmlich europäischen Partnern getragen.²¹

Die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Wirtschaft ist NFDI ein wichtiges Anliegen. Um eine Grundlage dafür zu schaffen und die Vernetzung von NFDI und Gaia-X voranzubringen, wurde das vom BMBF geförderte Drittmittelprojekt „FAIR Data Spaces“ [241] initiiert. Ziel ist der Aufbau eines gemeinsamen cloudbasierten Datenraums für Wirtschaft und Wissenschaft unter Einhaltung der FAIR-Prinzipien. Dafür sieht das Projekt die Erstellung einer Roadmap für die Zusammenarbeit zwischen Gaia-X und NFDI sowie die Klärung rechtlicher Aspekte für den Datenaustausch zwischen Forschung und Industrie vor.

Die wichtigsten Meilensteine wurden bereits erreicht: Eine Gaia-X-konforme Architektur wurde etabliert und die Anforderungen für ein Curriculum im Themenbereich „Ethical, Legal and Social Aspects“ wurden erfasst. Drei Demonstratoren aus den Bereichen der Geo- und Biowissenschaft (NFDI4Biodiversity), der Medizin (NFDI4Health) und den Ingenieurwissenschaften (NFDI4Ing) zeigen die Funktionsfähigkeit von FAIR-DS als Proof of Concept. In einer Ausschreibung wurden im Juni 2024 drei Unterauftragnehmer mit weiteren Anwendungsfällen beauftragt. Eine weitere Ausschreibung folgt im September 2024.

Die Laufzeit des vom BMBF geförderten Projekts „FAIR Data Spaces“ ist von Mai 2021 bis Dezember 2024. Die Koordination des Projekts übernimmt die Fraunhofer-Gesellschaft. Zu Projektbeginn hatte NFDI zunächst projektbegleitend unterstützt. Ab Januar 2022 begann dann die NFDI-Förderung im Rahmen des Projekts. So leitet NFDI seit Januar 2022 das Arbeitspaket 1 „Roadmap und Community“ und unterstützt die Fraunhofer-Gesellschaft zudem beim Projektmanagement. Durch die Projektmittel wird die Stelle einer wissenschaftlichen Referentin in der NFDI-Geschäftsstelle finanziert. Durch diese Mitarbeiterin ist „FAIR Data Spaces“ direkt an NFDI angebunden; weitere Personen aus dem Projekt „FAIR Data Spaces“ sind an der Sektion *Industry Engagement* aktiv beteiligt.

Insgesamt arbeiten an dem Projekt „FAIR Data Spaces“ 16 Institutionen aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammen. Die Mitglieder von „FAIR Data Spaces“ stehen in regelmäßigem Austausch mit EOSC, Gaia-X Hub Germany, den KGBLV und der International Data Spaces Association (IDSA). Neben der Präsentation von „FAIR Data Spaces“ auf Open-Science-Festivals, Barcamps, dem EOSC- und dem Gaia-X-Symposium ist auch ein Abschlussevent mit allen Demonstratoren geplant. Aufgrund der Implementierung des Gaia-X-Standards und der Entwicklung von Demonstratoren wurde „FAIR Data Spaces“ als „Gaia-X Qualified Project“ zertifiziert [242]. Dies ermöglicht einen optimalen Austausch zwischen Gaia-X und NFDI hinsichtlich einer vorteilhaften Entwicklung des Datenraums. Die enge Kooperation von NFDI und Gaia-X soll über das Projektende von „FAIR Data Spaces“ hinaus fortgesetzt werden.

²¹ Für weitere Informationen zu Gaia-X siehe [232].

6.2.2 Konsortien gemäß BLV im internationalen Kontext

Die Konsortien messen dem Thema internationale Vernetzung eine große Bedeutung bei. Abbildung 6.3 zeigt die Ergebnisse einer internen Umfrage unter den Konsortien gemäß BLV (KgBLV). 18 KgBLV (69 Prozent) gaben an, dass der internationalen Vernetzung in ihrem KgBLV eine hohe Relevanz zukommt. Weitere vier KgBLV (15 Prozent) sehen eine eher hohe Relevanz für das Thema in ihrem KgBLV. Ein KgBLV meldete zurück, dem Thema neutral gegenüberzustehen. Kein einziges KgBLV, das an der Umfrage teilnahm, sah eine eher geringe oder geringe Relevanz für das Thema. Drei KgBLV gaben keine Antwort auf die Frage.

Relevanz der internationalen Vernetzung für KgBLV

Abbildung 6.3: Bewertung der Relevanz des Themas internationale Vernetzung durch die KgBLV. Datengrundlage: Umfrage KgBLV [50]. N = 26, hiervon 25 Fach- und Methodenkonsortien und ein Basisdienst-konsortium.

Die hohe Relevanz des Themas internationale Vernetzung spiegelt sich auch darin wider, dass zehn der befragten KgBLV bereits über eine Internationalisierungsstrategie verfügen. Bei weiteren acht KgBLV befinden sich entsprechende Strategien derzeit in der Vorbereitung.

Die Aktivitäten des NFDI-Vereins zielen auf der internationalen Ebene insbesondere auf übergreifende Initiativen ab. Die KgBLV hingegen gestalten Kooperationen mit diversen Akteuren, Organisatoren und Initiativen – je nachdem, welche für ihren eigenen Wissenschaftsbereich relevant sind. Im Rahmen einer internen Umfrage berichten 23 KgBLV von der Existenz von insgesamt 365 verschiedenen internationalen Kooperationen. Diese reichen von langfristigen und strategischen Kooperationen über Partnerschaften, Allianzen sowie gemeinsam finanzierte Projekte bis hin zur Bündelung der Kräfte zur

Entwicklung und zum Angebot von gemeinsamen Diensten. Bei 132 dieser Kooperationen arbeiten die Konsortien mit Akteuren, Organisationen und Initiativen aus einem spezifischen Land zusammen. Die Länder, aus denen die fünf häufigsten Kooperationspartner stammen, sind dabei die USA (27 Kooperationen), die Niederlande (elf Kooperationen), Großbritannien (zehn Konsortien), die Schweiz (neun Kooperationen) und Frankreich (sieben Kooperationen). 122 dieser Kooperationen involvieren Partner aus mehreren Ländern bzw. internationale Initiativen. Weitere 111 Kooperationen sind auf europäischer Ebene angesiedelt [50].

Besondere Wichtigkeit hat die Einbindung der internationalen Gemeinschaft im Basisdienstkonsortium Base4NFDI. Base4NFDI hat ein International Advisory Board eingerichtet, das sich aus fünf internationalen Expertinnen und Experten zusammensetzt, die das Basisdienstkonsortium strategisch beraten. Das International Advisory Board beobachtet den Entwicklungsstand von Base4NFDI und gibt Empfehlungen für die Weiterentwicklung und den strategischen Betrieb, um die Interoperabilität von Base4NFDI zu gewährleisten und so dessen volles Potenzial auf internationaler Ebene auszuschöpfen [243].

6.3 Reflexion

Im vorliegenden Kapitel wurde die Einbettung von NFDI in die Entwicklungen im Forschungsdatenmanagement im nationalen und internationalen Kontext verdeutlicht. Abschließend findet in diesem Abschnitt eine Reflexion der Vernetzung von NFDI auf nationaler und internationaler Ebene statt.

Vernetzung auf nationaler Ebene

NFDI wird als der zentrale Akteur im Bereich Forschungsdatenmanagement in Deutschland gesehen. Die offenen Vereinsstrukturen und die niedrigschwellige Vereinsmitgliedschaft ermöglichen es unterschiedlichen Partnern, sich in unkomplizierter Weise in den Verein einzubringen und z.B. in den Sektionen inhaltlich mitzuarbeiten. Mit einzelnen Stakeholdern konnte der NFDI-Verein die Vernetzung institutionalisieren. Dazu zählen z.B. das Positionspapier mit NHR und die in Vorbereitung befindliche Kooperationsvereinbarung mit DIN sowie der Austausch mit der Wirtschaft, der über die Sektion *Industry Engagement* koordiniert wird. In den nächsten Jahren wollen wir das aufseiten unserer Partner bestehende Vertrauen intensivieren, bereits existierende Kooperationen in Umfang und Intensität vertiefen und neue Kooperationen aufbauen.

Wie in diesem Kapitel ausgeführt, ist das Feld im Bereich Forschungsdatenmanagement auf nationaler Ebene sehr divers. Es gibt die FDM-Initiativen auf Landesebene, Aktivitäten der großen Allianzorganisationen, Arbeitsgruppen (wie die von DINI/nestor) sowie behördliche Akteure im Bereich der Standardisierung. Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass sich NFDI nicht als Konkurrenz zu diesen etablierten Strukturen versteht. Im Gegenteil: Zur Erfüllung des in der Satzung genannten Auftrags, das Wissenschaftssystem in seiner Breite zu adressieren, ist NFDI auf diese Strukturen in verschiedener Hinsicht angewiesen (z.B. um NFDI-Dienste in der Breite bekannt zu machen).

Die Vertiefung der Beziehungen zu den Akteuren auf nationaler Ebene sehen wir als kontinuierlichen Prozess, der durch den Wissenschaftlichen Senat als strategisches Gremium flankiert wird. Dort wird eine regelmäßige Bewertung der Kooperations- und Vernetzungsaktivitäten vorgenommen. Die

angebauten Kooperationsbeziehungen mit NHR und DIN sind ein Resultat der Beratungen im Wissenschaftlichen Senat. Wichtig ist, dass die angestrebten Kooperationen mit Leben gefüllt werden können und dass eine sinnvolle Einbindung in die NFDI-Strukturen gelingt. Sinnvoll heißt hierbei aus unserer Sicht, dass die Kooperationen auf Ebene der Konsortien und/oder Sektionen funktionieren, also inhaltlich getrieben sind und damit dem Bottom-up-Prinzip entsprechen. Im Fall der Kooperation mit NHR ist zudem eine nachhaltige finanzielle Ausstattung notwendig.

Wir haben die Beobachtung gemacht, dass NFDI bei NFDI-nahestehenden Projekten, z.B. bei FDM-Landesinitiativen, von verschiedenen Seiten als mögliche Koordinationsstelle ins Spiel gebracht wird. Viele der Beteiligten sind z.B. schon in NFDI engagiert und nutzen die Kommunikationsinfrastruktur des Vereins. Neben Fragen zu den Ressourcen in der Geschäftsstelle stellen sich hier für den Verein auch finanzielle und steuerrechtliche Fragen. Wir halten eine Verknüpfung mit NFDI in vielen Fällen für sinnvoll. Notwendig wird dazu jedoch ein vertiefter Dialog mit den Fördermittelgebern der Projekte sein, um zu ermitteln, wie die finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Personalkapazitäten mit Blick auf derartige Verknüpfungen in Zukunft ausgestaltet werden können.

Vernetzung auf internationaler Ebene

Der NFDI-Verein hat laut Satzung den Auftrag, die deutschen Forschungsdateninfrastrukturen an europäische und internationale Plattformen anzubinden. Wie in diesem Kapitel gezeigt wurde, hat dabei die Anbindung an die EOSC eine hohe Priorität. Durch den Status als mandatierte Organisation der Bundesrepublik Deutschland hat NFDI bei der Koordinierung der nationalen Partner mit EOSC-Bezug eine Führungsrolle. Unsere Erfahrungen hiermit möchten wir auch auf europäischer Ebene in EOSC einbringen und die Entwicklung von EOSC in Richtung einer Federation of Nodes aktiv mitgestalten. Als erster Schritt in diese Richtung erfolgt im August 2024 die Bewerbung als Candidate EOSC National Node. Das Node-Konzept von EOSC ist in einem frühen Stadium und entwickelt sich aktuell mit einer hohen Dynamik, sodass die weitere Entwicklung zum aktuellen Zeitpunkt nur grob abgeschätzt werden kann. Durch die Bottom-up-Struktur von NFDI haben wir die Möglichkeit, die Sicht der Nutzenden zu einem sehr frühen Zeitpunkt in die EOSC Federation of Nodes einzubringen und damit den Aufbau der Federation bedarfsgerecht zu gestalten.

Absehbar ist bereits, dass es bei den Nodes auch um konkrete Dienste und Infrastruktur gehen wird. Für eine erfolgreiche Bewerbung als Candidate EOSC National Node und den späteren Aufbau von nationalen und thematischen Nodes ist es daher unabdingbar, dass die Konsortien und Sektionen aktiv Ressourcen in EOSC einbringen. Wir bewerten es dementsprechend als sehr positiv, dass EOSC in den Anträgen der KgBLV und auch in den Folgeanträgen der ersten Runde prominent Erwähnung findet. Gleichwohl sind die Aktivitäten der KgS bislang noch auf einem niedrigen Niveau.

Den Verein und insbesondere das Direktorat sehen wir dabei nach wie vor in der koordinierenden Funktion. Hier gilt es, neue Formate aufzubauen, um die Koordination der technischen Anbindung der Dienste an EOSC und die Integration in das Node-Konzept leisten zu können. Ein weiteres Ziel ist, mehr Führungspersonen aus den Konsortien in die Entwicklungen auf europäischer Ebene einzubinden, sei es direkt oder indirekt, z.B. über einen Beirat, in dem gemeinsam Handlungsoptionen diskutiert und entschieden werden können.

Rund um EOSC gibt es auf europäischer Ebene eine Vielzahl von Projekten und Initiativen. Während einzelne Personen aus dem NFDI-Netzwerk in diesen Projekten und Initiativen bereits Doppelfunktionen erfüllen, bleibt eine strukturierte und vielseitige Beteiligung des NFDI-Vereins an sich eine Herausforderung. Denn die Konsortien können sich aufgrund des Umstands, dass sie keine eigenständigen Rechtspersönlichkeiten sind, nicht direkt an EU-Projekten beteiligen. Auch der Verein hat limitierende Faktoren, die die Beteiligung an EU-Projekten aktuell einschränken.

Auf internationaler Ebene – womit gemeint ist: über Europa hinausgehend – gibt es eine Vielzahl von nationalen und länderübergreifenden Initiativen. Die Research Data Alliance (RDA) wurde hier vom Wissenschaftlichen Senat als ein wichtiger Akteur identifiziert und priorisiert. Durch die Mitgliedschaft bei RDA wurde der Kontakt zwischen beiden Initiativen hergestellt; außerdem gibt es mehrere Personen aus dem NFDI-Netzwerk, die auch auf RDA-Ebene eingebunden sind. Diese Kooperation gilt es in den nächsten Jahren weiter auszubauen.

Auch internationale Kooperationen müssen aus unserer Sicht primär inhaltlich getrieben sein. Es muss Anknüpfungspunkte auf der Arbeitsebene geben, also in den KgBLV und Sektionen, sodass für beide Seiten ein konkreter inhaltlicher Mehrwert entsteht. Es wird weiterhin Aufgabe des Wissenschaftlichen Senats als strategisch-inhaltliches Organ des Vereins sein, mögliche Kooperationen auf internationaler Ebene zu bewerten und strategisch zu priorisieren.

7 Vom Heute in die Zukunft

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Eckpunkte der Entwicklungen von NFDI gemäß der Bundesländer-Vereinbarung (BLV) zu Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) vom 26. November 2018 zusammengefasst [3]. Auf Grundlage dieser Entwicklungen sowie der in den vorherigen Kapiteln durchgeführten Reflexionen wird eine SWOT-Analyse durchgeführt, anhand derer die Stärken und Schwächen von NFDI sowie die Chancen und Risiken des Umfeldes analysiert werden. Darauf basierend werden zwölf Handlungsempfehlungen für die weitere Entwicklung von NFDI ausgesprochen.

7.1 Entwicklungen gemäß BLV

Die Entwicklungen gemäß der BLV werden im Folgenden zusammengefasst, indem die Ausgangslage im Jahr 2024, die Entwicklungen bis zum Jahr 2028 und die Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren für die Entwicklung ab 2029 dargestellt werden.

7.1.1 Ausgangslage im Jahr 2024

Seit der Gründung im Jahr 2020 hat der NFDI-Verein seine satzungsgemäßen Aufgaben wahrgenommen. So hat der Verein den weiteren Aufbau von NFDI im Rahmen der BLV an wesentlichen Stellen mitgestaltet und eine zentrale Rolle bei der Koordination der NFDI-weiten Aktivitäten eingenommen. Der Aufbau der in der Vereinsatzung vorgesehenen Vereinsstrukturen ist abgeschlossen. Der Verein hat sich basierend auf der BLV und der Vereinsatzung eine Vision und Mission sowie eine Strategie gegeben. Mit ca. 300 Vereinsmitgliedern hat der Verein eine hohe Durchdringung der Wissenschafts- und Wissenschaftsinfrastruktur-Organisationen in Deutschland erreicht. Viele außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Universitäten engagieren sich in den Konsortien gemäß BLV (KgBLV) und sind auch Vereinsmitglied. Zahlreiche weitere Einrichtungen, z.B. aus den Bereichen Ressortforschung oder Galerien, Bibliotheken, Archive, Museen (GLAM), sowie Fachgesellschaften sind als Vereinsmitglieder und/oder als Partner der KgBLV aktiv.

Alle Organe des Vereins sind etabliert und die Organrollen sind durchgängig besetzt. Insgesamt 31 rechtlich unselbstständige Vereinsabteilungen wurden eingerichtet, fünf davon als Sektionen und 26 als Konsortien gemäß Satzung (KgS). Alle Führungsrollen in den Vereinsabteilungen (d.h. die Sprecherinnen und -sprecher der Abteilungen) sind durchgängig mit Personen aus dem Netzwerk besetzt, die jeweils durch ein Wahlverfahren aus der Mitte der Abteilung bestimmt wurden. Die fünf Sektionen wurden vom Wissenschaftlichen Senat des NFDI-Vereins auf Basis von Sektionskonzepten und auf Vorschlag des Direktors und der Konsortialversammlung eingerichtet. Sie haben sich jeweils eine Unterstruktur in Form von Arbeitsgruppen gegeben. Insgesamt engagieren sich mehrere hundert Personen in den Sektionen und in den Arbeitsgruppen.

Die KgBLV wurden in drei Runden in einem wissenschaftsgeleiteten Verfahren durch das NFDI-Expertengremium (NFDI-EG) der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ausgewählt und auf Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) in die Förderphase überführt. Alle 26 Fach- und Methodenkonsortien sind im Verein als KgS gespiegelt und der Integrationsprozess innerhalb des Vereins ist abgeschlossen.

In der dritten und letzten Förderrunde für KgBLV wurde in einer gemeinschaftlichen Aktivität der geförderten und sich in Auswahl befindlichen KgBLV eine Initiative für ein Basisdienstkonsortium gestartet, vom NFDI-EG der DFG bewertet, vom Wissenschaftlichen Senat des NFDI-Vereins befürwortet und auf Beschluss der GWK in die Förderphase überführt. Das Basisdienstkonsortium hat seine Arbeit erfolgreich aufgenommen. Mehrere Basisdienste durchlaufen derzeit das dreistufige Modell zur Etablierung von Basisdiensten in NFDI. Bei der Auswahl der zu fördernden Basisdienste arbeitet das Basisdienstkonsortium mit allen Sektionen zusammen. Eine Integration des Basisdienstkonsortiums in die Governance-Strukturen des Vereins als Vereinsabteilung ist noch nicht erfolgt. Grund ist, dass das Basisdienstkonsortium zwar ein KgBLV ist, aufgrund seiner spezifischen Rolle aber weder einem KgS noch einer Sektion entspricht.

Das NFDI-Direktorat veranstaltete im Jahr 2023 die erste Ausgabe der „Conference on Research Data Infrastructure“ (CoRDI). Die Konferenz war mit über 750 Registrierungen und einer No-Show-Rate von unter zehn Prozent komplett ausgebucht und sehr gut besucht. Etwa zehn Prozent der Angemeldeten reisten aus dem Ausland an. Die Konferenz bot die Plattform für einen lebhaften Austausch der Community: So gab es drei hochrangige internationale Keynotes, 84 Präsentationen, 105 Poster und 30 Stände, auf denen alle 27 KgBLV (inklusive des Basisdienstkonsortiums) vertreten waren. Darüber hinaus gab es zahlreiche weitere Aktivitäten, vor allem vonseiten der European Open Science Cloud (EOSC), der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), dem Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) und der europäischen Bioinformatik-Infrastruktur ELIXIR. Die zweite Ausgabe der CoRDI wird im Jahr 2025 gemeinsam mit der RWTH Aachen in Aachen ausgerichtet.

Über Kooperationen mit externen Partnern werden die Fähigkeiten von NFDI schrittweise ergänzt und gestärkt. Dazu hat der Wissenschaftliche Senat in einer Kooperationsmatrix wesentliche nationale und internationale Kooperationspartner identifiziert und priorisiert. Gemeinsam mit dem Verbund für Nationales Hochleistungsrechnen (NHR-Verein) wurde ein Positionspapier verfasst, in dem das Ziel formuliert wird, eine Grundversorgung von Konsortien mit sogenannten Storage- und Compute-Diensten zu gewährleisten. Derzeit (Stand August 2024) wird mit dem Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN-Verein) eine Kooperationsvereinbarung entwickelt. Diese verfolgt das Ziel, die Standardisierungsaktivitäten der Sektionen des NFDI-Vereins auf nationaler Ebene zu unterstützen.

Der NFDI-Verein nimmt als mandatiertes Mitglied der EOSC die nationalen Interessen von Deutschland wahr. Der Verein ist regelmäßig bei verschiedenen EOSC-Veranstaltungen präsent und bringt sich aktiv in Gestaltungsprozesse ein. Im Jahr 2024 ist der Verein maßgeblich an der Organisation und Durchführung des EOSC-Symposiums in Berlin beteiligt. Zudem organisiert der Verein einen regelmäßigen Austausch mit den weiteren deutschen EOSC-Mitgliedern in Form eines Roundtable.

7.1.2 Entwicklungen bis 2028

In der BLV sind für den Zeitraum bis 2028 mehrere Ziele festgelegt. Um weiterhin fokussiert auf deren Umsetzung hinzuwirken, sind eine Reihe von Maßnahmen notwendig. Die wesentlichen Schritte werden im Folgenden entlang der Ziele a) bis g) aus der BLV skizziert:

- a) „Aufbau einer koordinierten, vernetzten Informationsinfrastruktur zur Entwicklung eines nachhaltigen interoperablen Forschungsdatenmanagements“

Die NFDI entwickelt sich vor allem durch die Zusammenarbeit in den Sektionen des NFDI-Vereins zu einer tragfähigen und effizienten Infrastruktur (oft als „One NFDI“ bezeichnet). Auf der Basis der bisherigen Entwicklungen sind wir fest davon überzeugt, dass bis 2028 zunehmend mehr konsortienübergreifende Ergebnisse erzielt werden. Durch übergreifende technische Konzepte (Sektion *Common Infrastructures*) wird für das Dienste-Portfolio von NFDI eine konzeptionelle technische Grundlage geschaffen. Der Bereich der Standardisierung (Sektion *(Meta)Daten, Terminologien, Provenienz* und Sektion *Common Infrastructures*) ist essenziell, um die Interoperabilität von Daten und Diensten zu gewährleisten. Dieser Aufgabe angemessene Betriebs- und Finanzierungsmodelle müssen für die weitere Ausgestaltung von NFDI ab 2029 erarbeitet und berücksichtigt werden. Durch Kooperationen werden zusätzlich benötigte, in NFDI selbst nicht vorgesehene Fähigkeiten aufgebaut. Hierzu zählt bspw. der bedarfsorientierte, einfache, skalierbare und verlässliche Zugang zu Storage- und Compute-Diensten, der gemeinsam mit ausgewiesenen Partnern aus diesem Bereich erarbeitet werden soll. Dies ist für eine dauerhafte Aufbewahrung von Forschungsdaten sowie für einen dauerhaften Betrieb von Diensten unerlässlich.

- b) „Etablierung von in den wissenschaftlichen Disziplinen akzeptierten Prozessen und Verfahren zum standardisierten Umgang mit Forschungsdaten“

Die benötigten Kompetenzen für das Forschungsdatenmanagement in den wissenschaftlichen Disziplinen werden durch Ausbildung und Training aufgebaut, z.B. in Form von breitenwirksamen Train-the-Trainer-Konzepten (Sektion *Training & Education* und BMBF-Projekt *DALIA*). Die Akzeptanz von Prozessen und Verfahren wächst über die Zeit entlang eines aufzubauenden Vertrauens von Forschenden in den Disziplinen in die von NFDI bereitgestellten Dienste. Denn die Dienste unterstützen die Prozesse und Verfahren bzw. setzen sie operativ um. Die „Conference on Research Data Infrastructure“ (CoRDI) bündelt die Diskussionen zur Etablierung der Prozesse und Verfahren, indem sie als Plattform für den Austausch in der NFDI-Community dient. Im Rahmen der Konferenz werden Vorschläge für Prozesse und Verfahren in begutachteten Papieren und Postern veröffentlicht und diskutiert.

- c) „Schaffung eines verlässlichen und nachhaltigen Dienste-Angebots, welches übergreifende und fachspezifische Bedarfe des Forschungsdatenmanagements in Deutschland abdeckt“

In NFDI werden sowohl domänenspezifische Dienste (kommend von den KgBLV) als auch übergreifende Dienste (kommend vom Basisdienstkonsortium) erarbeitet. In der Regel handelt es sich dabei um sozio-technische Dienste, bei denen Menschen und Technologien eine Einheit bilden und daher zusammen betrachtet werden. Der Aufbau und die Weiterentwicklung des

Dienste-Portfolios sollen anhand von noch zu entwickelnden Kriterien erfolgen, welche die Dienste erfüllen müssen. Die anschließende schrittweise Weiterentwicklung der Kriterien erlaubt ein breitenwirksames, koordiniertes Vorgehen für die Gesamtheit der Dienste. Die Dienste sollen dauerhaft, verlässlich und nachhaltig betrieben werden. Diesbezüglich gilt es, die finanziellen, organisatorischen, rechtlichen und technischen Aspekte zu klären.

- d) „Entwicklung disziplinenübergreifender Metadatenstandards zur flächendeckenden (Nach-) Nutzbarkeit von Forschungsdaten“

Die Standardisierung von disziplinenübergreifenden Metadatenstandards (Sektion *(Meta)Daten, Terminologien, Provenienz*) ist essenziell, um die Nachnutzbarkeit und Interoperabilität von Daten und Diensten zu gewährleisten. Um diesbezüglich gemeinsame NFDI-Standards zu verabschieden, wird ein praktikabler Einreichungs- und Abstimmungsprozess für Metadatenschemata genutzt werden, der den Wissenschaftlichen Senat und die Konsortialversammlung miteinbezieht. Durch Kooperationen mit nationalen und internationalen Standardisierungsgremien soll die Breitenwirkung der Standards noch verstärkt werden. Wissenschaft und Wirtschaft teilen das Interesse an einer verbesserten (Nach-)Nutzbarkeit von Forschungsdaten. Daher wird zum Zwecke der übergreifenden Zusammenarbeit mit der Wirtschaft die Schaffung einer gemeinsamen Plattform zum Austausch, zur Identifikation von gemeinsamen Problemfeldern und zur konkreten Erarbeitung von Lösungen vorangetrieben (Sektion *Industry Engagement*).

- e) „Anbindung der deutschen Forschungsdateninfrastruktur an europäische und internationale Plattformen“

In EOSC wird NFDI als eine der führenden landesspezifischen Initiativen wahrgenommen. Der NFDI-Verein verfolgt das strategische Ziel, von der EOSC als Candidate EOSC National Node ausgewählt zu werden. Der Auswahlprozess soll noch im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Zugrunde liegt das Konzept einer Föderation von Knoten, der sogenannten EOSC Federation. Es soll landesspezifische, regionale und themenbezogene Knoten geben. Durch die Definition von Mindestanforderungen für jeden Knoten soll die Anschlussfähigkeit der Knoten und die Interoperabilität von Diensten gewährleistet werden. Ein zentraler Knoten, der EOSC EU Node, wird derzeit von einem europäischen Konsortium entwickelt und soll im Oktober 2024 den Dienst aufnehmen. Dieser zentrale Knoten soll nicht nur prototypisch das Konzept der Knoten implementieren, sondern auch produktiv in Betrieb gehen. Im Gespräch sind u.a. Garantien, die für den Betrieb eines Nodes bis ins Jahr 2027 plus weiterer fünf Jahre zu leisten sein sollen. In dem EU-geförderten Projekt „EOSC Beyond“ arbeitet der NFDI-Verein als assoziierter Partner gemeinsam mit ausgewählten NFDI-Vereinsmitgliedern an der Entwicklung eines prototypischen EOSC Nodes auf Basis von Diensten, die in KgBLV entwickelt werden. In dem BMBF-geförderten Projekt „FAIR Data Spaces“ arbeitet der NFDI-Verein an der Schaffung von Synergien mit der GAIA-X-Initiative.

- f) „Optimierung der Nachnutzbarkeit bereits erhobener Forschungsdaten wie auch der Infrastrukturen, in die sie eingebettet sind; dadurch Generierung zusätzlichen Wissens ohne den hohen Aufwand einer Datenneuerhebung“

Ein wesentlicher Garant für die Nachnutzbarkeit bereits erhobener Forschungsdaten ist die flächendeckende Anwendung der FAIR-Prinzipien. Alle KGBLV haben dazu Aktivitäten in ihren Arbeitsprogrammen. Im Bereich der Infrastrukturen sind es vor allem die von Base4NFDI entwickelten Basisdienste, welche die Nachnutzbarkeit von Diensten optimieren. Der erste produktiv genutzte Basisdienst wird nach heutigem Stand das Identitätsmanagement (IAM4NFDI) sein, mit dessen Hilfe Forschende Zugang zu allen NFDI-Diensten bekommen, bei denen eine Anmeldung erforderlich ist. Die Anmeldung soll möglichst einfach sein, indem der jeweilige Heimat-Account, bspw. ein Universitäts-Account, genutzt werden kann. Die Anbindung an diesen und weitere Basisdienste ist der erste Schritt für die Integration der Dienste aus dem Dienste-Portfolio. Um Nachnutzbarkeit garantieren zu können, müssen interoperable Architekturen für die Dienste (kommend aus den Fach- und Methodenkonsortien sowie dem Basisdienstkonsortium) entwickelt werden. Diese Architekturen müssen in einer übergreifenden Architektur zusammengeführt werden, in der z.B. Mindestanforderungen für die interoperablen Architekturen der Dienste formuliert werden.

- g) „Schaffung einer gemeinsamen Basis für Datenschutz sowie der Souveränität, Integrität, Sicherheit und Qualität von Daten“

NFDI leistet einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der Datensouveränität in der Wissenschaft. Verschiedene Konsortien setzen Konzepte im Bereich Datenschutz, Datenintegrität und Datenqualität um. Dies ist regelmäßig erforderlich bei Daten, die aufgrund von Personenbezug der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unterliegen. Hierzu zählen insbesondere Gesundheitsdaten sowie Umfragedaten in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Fragen des Datenschutzes, der Rechte des geistigen Eigentums und der ethischen Nutzung von Daten stellen sich in vielen Kontexten und werden daher als Querschnittsthema bearbeitet (Sektion *Ethical, Legal and Social Aspects*). Die Sicherheit von Daten wird bspw. durch mandatorische Meldungen von Sicherheitsvorfällen umgesetzt (Base4NFDI). Durch eine Standardisierung der Metadatenschemata und der Prozesse im Forschungsdatenmanagement wird langfristig die Datenqualität in allen Forschungsdisziplinen erhöht (Sektion *(Meta)Daten, Terminologien, Provenienz*). Nicht zuletzt trägt zu all diesen Aspekten die flächendeckende Erhöhung von Datenkompetenz bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern durch die Bereitstellung von einheitlichen Trainingsmaterialien und die Schulung von Ausbildungskräften bei (Sektion *Training & Education*).

7.1.3 Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren

Eine verlässliche, nachhaltige und auf lange Sicht angelegte Finanzierung ist eine Grundvoraussetzung, für eine erfolgreiche Etablierung von NFDI. Betriebs- und Finanzierungsmodelle sind dabei chancenreich zu gestalten. Wichtig ist es, beide Modelle nicht unabhängig voneinander zu entwickeln, da sie sich gegenseitig bedingen. Auch die Governance und die damit einhergehenden Entscheidungsprozesse spielen eine wesentliche Rolle und sind parallel zu den Betriebs- und Finanzierungsmodellen weiterzuentwickeln. Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit mit Agilität und Anpassungsfähigkeit in Einklang zu bringen, ist eine zentrale Herausforderung für die Entwicklung ab 2029. Nur so kann es gelingen, bei den Nutzenden Vertrauen in NFDI als Infrastruktur aufzubauen, während gleichzeitig sich ändernde Bedarfe einbezogen werden.

Die Dienste und Standards von NFDI werden zunehmend in den Vordergrund treten. Die Wahrnehmung von NFDI als *einer* Infrastruktur („One NFDI“) wird dabei die konsortienzentrierte Sicht der Anfangsphase ablösen. Gleichwohl nehmen Konsortien weiterhin eine wichtige Rolle ein, insbesondere als Garant für die bedarfsorientierte Weiterentwicklung von Diensten und Standards. Das enge Zusammenwirken von domänenspezifischen Diensten und Basisdiensten erfordert dabei eine übergreifende Perspektive im Sinne eines Dienste-Portfolios mit langfristiger Perspektive. Von besonderem Interesse ist das interdisziplinäre Arbeiten mit Forschungsdaten, welches neben einer erfolgreichen Standardisierung eine übergreifende und interoperable Architektur erfordert.

Die weitere Ausgestaltung der EOSC befindet sich derzeit in Klärung. Zu erwarten ist kurzfristig, also bis 2027, der Aufbau der EOSC Federation mit einer kleinen Menge von initialen Candidate EOSC Nodes von ausgewählten EOSC-Mitgliedern. In der Folgephase soll die EOSC Federation hochskaliert werden. Dies betrifft sowohl die Anzahl der verfügbaren Dienste und der adressierten Zielgruppen als auch der EOSC Nodes. Gelingen kann die Schaffung von Synergien für den Betrieb eines EOSC National Nodes auf Basis von NFDI-Diensten nur durch eine intensiviertere Zusammenarbeit des NFDI-Vereins mit den KgBLV und dem Basisdienstkonsortium.

7.2 SWOT-Analyse

Das Akronym ‘SWOT’ steht für „strengths, weaknesses, opportunities and threats“. Die SWOT-Analyse ist eine Methode zur Positionsbestimmung einer Organisation und hat zum Ziel, Handlungsempfehlungen herauszuarbeiten. Zuerst werden die Stärken und Schwächen der Organisation sowie anschließend die Chancen und Risiken des Organisationsumfelds bestimmt. Aus dem Abgleich der Innensicht (Stärken und Schwächen) mit der Außensicht (Chancen und Risiken) werden sodann Handlungsempfehlungen abgeleitet. Die beiden wesentlichen Ergebnisse der SWOT-Analyse sind die SWOT-Matrix und die Kombinationsmatrix [244]. Im Folgenden führen wir eine SWOT-Analyse für NFDI mit dem Ziel durch, Handlungsempfehlungen für die weitere Ausgestaltung abzuleiten. Die Handlungsempfehlungen betreffen in erster Linie den NFDI-Verein mit seinen Organen und Abteilungen sowie, zu einem kleineren Teil, die KgBLV. Abbildung 7.1 zeigt die SWOT-Matrix.

Stärken (intern)	Schwächen (intern)
<p><i>Welche Stärken haben wir?</i></p> <p>ST1: Breite Abdeckung der Wissenschaft und Wissenschaftsinfrastruktur</p> <p>ST2: Governance-Struktur des Vereins befähigt zur Mitwirkung an zentralen Themen</p> <p>ST3: Aktives Engagement von über 600 Personen in den Vereinsabteilungen</p> <p>ST4: Entwicklung bedarfsgerechter und niedrighschwelliger Zugangswege zu Forschungsdaten</p> <p>ST5: Vielzahl von flexiblen, diversifizierten und langfristig ausgerichteten domänenspezifischen und übergreifenden Diensten</p> <p>ST6: Standardisierung als Garant für Interoperabilität und Nachnutzbarkeit</p> <p>ST7: Vorreiterrolle beim Aufbau der europäischen EOSC-Plattform</p> <p>ST8: Sichtbarkeit der Konferenz CoRDI</p> <p>ST9: Dynamik beim Kulturwandel durch Vielfalt der Akteure</p>	<p><i>Welche Schwächen haben wir?</i></p> <p>SC1: Fehlende Steuerungsfunktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Basisdienstkonsortien ii) Dienste-Portfolio und übergreifende Architektur <p>SC2: Keine ausreichende Ausstattung für zentrale Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Verknüpfung des Basisdienstkonsortiums mit Vereinsaktivitäten ii) Entwicklung eines Dienste-Portfolios und einer übergreifenden Architektur für mehrere hundert domänenspezifische und etwa zehn übergreifende Dienste iii) Management von 5 Sektionen und 31 Arbeitsgruppen iv) Kurzfristige Entwicklung eines Candidate EOSC National Nodes <p>SC3: EOSC-Aktivitäten wurden von vielen KgBLV eingeplant, aber nur teilweise gestartet</p> <p>SC4: Fehlende Nachhaltigkeit der NFDI-Finanzierung</p>
Chancen (extern)	Risiken (extern)
<p><i>Welche Chancen bietet das Umfeld?</i></p> <p>CH1: Bessere Vernetzung und Anschlussfähigkeit an nationale und internationale Akteure</p> <p>CH2: Überprüfung der Zielerreichung durch wissenschaftliche Begleitforschung</p> <p>CH3: Besserer Datenzugang durch Gesetzgebungsverfahren (Forschungsdatengesetz, Gesundheitsdatennutzungs-gesetz)</p>	<p><i>Welche Risiken birgt das Umfeld?</i></p> <p>RI1: Dynamik und Erwartungshaltung auf Ebene der EOSC bezüglich der Entwicklung und des Betriebs von Candidate EOSC Nodes bis 2027 und darüber hinaus</p> <p>RI2: Aufwändiger Klärungsdialog für rechtliche und organisatorische Fragen bezüglich der gemeinsamen Erbringung von Diensten, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene</p> <p>RI3: Verlust der Datensouveränität in der Wissenschaft</p>

Abbildung 7.1: SWOT-Matrix mit Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken.

7.2.1 Stärken (intern)

ST1: Der NFDI-Verein leistet durch seine ca. 300 Vereinsmitglieder eine **breite Abdeckung der Wissenschaft und der Wissenschaftsinfrastruktur**. Zahlreiche Mitglieder der Allianz der Wissenschaftsorganisationen – darunter alle Helmholtz-Zentren, viele Fraunhofer-, Leibniz- und Max-Planck-Institute, alle TU9-Universitäten, eine Vielzahl von Universitäten und einige Hochschulen der angewandten Wissenschaften – sowie darüber hinaus Ressortforschungseinrichtungen, Museen, Archive, Fachgesellschaften und weitere Partner sind in den KgBLV vertreten, mit einigen Ausnahmen auch in den KgS.

ST2: Die **Governance-Struktur des NFDI-Vereins befähigt die Vereinsmitglieder zur Mitwirkung** an zentralen Themen. Die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit werden insbesondere in den Sektionen umfangreich wahrgenommen. In allen Sektionen gibt es zudem Arbeitsgruppen. Auch in den Organen Konsortialversammlung, Kuratorium und Wissenschaftlicher Senat besteht in Form verschiedener Rollen die Möglichkeit zur Beteiligung.

ST3: **Über 600 Personen engagieren sich aktiv in den Sektionen** des Vereins und **über 1.500 Personen engagieren sich im Verein** und wirken an der Erreichung des Satzungszwecks mit. Zahlreiche Personen übernehmen in verschiedenen Rollen in den Organen und Abteilungen des Vereins Verantwortung. Ein erstes positives Resümee kann für die koordinierte Zusammenarbeit zwischen den KgBLV und den Vereinsorganen und -abteilungen gezogen werden.

ST4: NFDI stellt sicher, dass die **Zugangswege zu Forschungsdaten für die Nutzenden bedarfsgerecht und niedrigschwellig sind**. Die Bedarfe unterscheiden sich dabei je nach Wissenschaftsdisziplin teilweise erheblich voneinander. Ein bedarfsgerechtes Angebot erfordert mithin eine entsprechende Domänenkenntnis in den KgBLV. Das Spektrum reicht dabei von einem streng reglementierten Zugangsweg für personenbezogene Daten über einen Zugangsweg mithilfe eines dedizierten Rechenzentrums für sehr große Datenmengen bis hin zu einem frei zugänglichen Datenkatalog mit verschiedenen Datensätzen. Die Kombination von solchen domänenspezifischen Diensten mit Basisdiensten, insbesondere mit dem Identitätsmanagement, sorgt dabei jeweils für einen niedrigschwelligen Zugang.

ST5: Gemeinsam wirken die Akteure auf das Bereitstellen einer Menge von **flexiblen, diversifizierten und langfristig ausgerichteten Diensten** bestehend aus Basisdiensten und domänenspezifischen Diensten hin. Basisdienste haben für alle oder zumindest für viele der domänenspezifischen Dienste Relevanz und bilden somit die Basis für einen dezentralen, vernetzten und föderierten Integrationsansatz. Domänenspezifische Dienste bieten demgegenüber Mehrwerte für einzelne Forschende und werden entlang der Bedarfe der Wissenschafts-Communities (weiter-)entwickelt.

ST6: Die **Standardisierungen** der Metadaten-Schemata in den Wissenschaftsdisziplinen sowie der Prozesse im Forschungsdatenmanagement sind ein wesentlicher Garant für die Interoperabilität, die flächendeckende Nachnutzbarkeit von Daten und, nicht zuletzt, für das interdisziplinäre Arbeiten mit Forschungsdaten. Der NFDI-Verein bringt all jene Akteure zusammen, die notwendig sind, damit die Standardisierung von Metadatenschemata und FDM-Prozessen in der Breite der Wissenschaftsdisziplinen und für Basisdienste gelingen kann.

ST7: Die Mitgliedschaft als **mandatiertes Mitglied der EOSC** ist für den NFDI-Verein die maßgebliche Aktivität bei der Umsetzung des Satzungszwecks der Anbindung an europäische und internationale Plattformen. NFDI wird dabei von beteiligten EOSC-Akteuren als **Vorreiter sowie als Wegbereiter** für nationale Aktivitäten in anderen Ländern und als wesentlicher Akteur für die Gestaltung der EOSC Federation gesehen.

ST8: Die **Konferenz CoRDI hat eine hohe Sichtbarkeit**. Die gemeinsam von der NFDI-Geschäftsstelle und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) organisierte erste Ausgabe im Jahr 2023 in Karlsruhe war sehr erfolgreich und hat der Konferenz einen Platz als Plattform für Austausch und inhaltliche Vernetzung in Deutschland gesichert. Im Jahr 2025 wird CoRDI am Standort Aachen gemeinsam mit der RWTH Aachen organisiert. Die Durchführung der Konferenz an verschiedenen Orten soll die Identifikation der deutschen NFDI-Community mit der Konferenz weiter stärken.

ST9: Durch die **Vielfalt der Akteure** in NFDI entsteht eine **Dynamik beim angestrebten Kulturwandel**. Die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen haben in der Antragstellungsphase einen umfassenden Klärungsbeitrag zur Positionsbestimmung der eigenen Disziplin geleistet. Beim gemeinsamen Bearbeiten der zentralen Themen profitiert NFDI von der Vielfalt der Erfahrungen. Oft wird, im übertragenen Sinne, das "größte gemeinsame Vielfache" gesucht.

7.2.2 Schwächen (intern)

SC1: Dem Verein fehlen wichtige Steuerungsfunktionen in der Satzung:

- Ursprünglich war in den drei Auswahlrunden der DFG keine Möglichkeit zur Einreichung von Anträgen für **Basisdienstkonsortien** vorgesehen. In der letzten Runde wurde diese Möglichkeit dann aber doch eröffnet. Die KgBLV haben erfolgreich einen Antrag für Base4NFDI eingereicht. Das Basisdienstkonsortium wurde von dem NFDI-EG der DFG ausgewählt und von der GWK gefördert. Basisdienstkonsortien sind KgBLV und haben dabei eine eigene Rolle, die sowohl von der Rolle der KgS als auch von der Rolle der Sektionen abweicht. Die Einbindung des geförderten Basisdienstkonsortiums in die Vereinsaktivitäten ist daher eine neu hinzugekommene Aufgabe, die bislang in der Satzung nicht abgebildet wird.
- Das **NFDI-Dienste-Portfolio** beinhaltet perspektivisch sowohl domänenspezifische Dienste (kommend aus Fach- und Methodenkonsortien) als auch übergreifende Dienste (kommend aus dem Basisdienstkonsortium). Die Zahl der aus den KgBLV und dem Basisdienstkonsortium kommenden Dienste beträgt derzeit über 600 Dienste und es nicht nicht klar, wie vollständig diese Zahl ist. Vor diesem Hintergrund bedarf es einer Steuerungsfunktion für ein übergreifendes NFDI-Dienste-Portfolio. Diese Steuerungsfunktion ist notwendig, um die Weiterentwicklung der Gesamtheit der Dienste aktiv zu gestalten. Flankierend ist zudem die Entwicklung einer **übergreifenden Architektur** notwendig, welche die Vielfalt der Dienste und der Dienste-Architekturen angemessen berücksichtigt.
- Die Wirkmacht des **Wissenschaftlichen Senats** als strategisch steuerndes Organ des NFDI-Vereins ist bezüglich der **Steuerung der Sektionen** und der **Steuerung von übergreifenden Diensten** begrenzt. Zwar hat das Organ gemäß § 20 (2) d) und § 23 (3) der Satzung die Aufgabe, Sektionen einzurichten, festzulegen, abzugrenzen und aufzuheben. Jedoch fehlt dem Organ in § 20 (2) a) eine regelmäßige Berichtslegung aus den Sektionen sowie die satzungsgemäße Aufgabe, den Fortschritt der Sektionen im Rahmen eines Verfahrens zu evaluieren. Damit fehlen zwei wichtige

Werkzeuge zur strategischen Steuerung der Sektionen sowie Ressourcen für die Durchführung eines Evaluationsverfahrens. Zudem fehlt in § 20 (2) a) die frühzeitige Einbindung in den Gestaltungsprozess der übergreifenden Dienste, z.B. durch eine regelmäßige Berichtslegung des Basisdienstkonsortiums Base4NFDI an den Wissenschaftlichen Senat. Schließlich beschränkt sich die Rolle des Wissenschaftlichen Senats mit Blick auf übergreifende Dienste bisher auf deren Aufnahme und Integration. Es fehlt jedoch die Möglichkeit des Ausschlusses von übergreifenden Diensten.

SC2: Die folgenden Themen haben eine sehr hohe Priorität und sind für den Erfolg von NFDI essenziell. Der Geschäftsstelle mangelt es an **ausreichenden Ressourcen**, um diesbezüglich Erfolge erzielen zu können:

- Die Einbindung von Basisdienstkonsortien in die Vereinsaktivitäten, das Management des NFDI-Dienste-Portfolios und die Entwicklung einer übergreifenden Architektur sind in der Ressourcenausstattung des NFDI-Vereins, insbesondere in der NFDI-Geschäftsstelle, bislang nicht vorgesehen. Das Zusammenwachsen im Sinne einer Infrastruktur („One NFDI“) erfordert jedoch die enge Verknüpfung von Basisdiensten mit domänenspezifischen Diensten, eine strategisch kluge Entwicklung der Gesamtheit aller Dienste und ein flankierendes koordiniertes Vorgehen zur technischen Integration.
- Die Arbeit in den Sektionen ist unverzichtbar, damit der Verbund aus 27 KgBLV zu einer Infrastruktur („One NFDI“) entwickelt werden kann. Aktuell steht in der NFDI-Geschäftsstelle für das Management der fünf Sektionen und der 31 Arbeitsgruppen weniger als 1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) zur Verfügung. Durch Umschichtungen von bestehenden Ressourcen in der Geschäftsstelle soll bis 2025 auf 1,5 bis 2 VZÄ aufgestockt werden. Selbst mit dieser Umschichtung sind die Mittel für eine aktive Unterstützung der Sektionssprecherinnen und -sprecher von fünf Sektionen und den Mitgliedern der 31 Arbeitsgruppen jedoch zu gering.
- Das strategische Ziel des Vereins ist es, als Candidate EOSC National Node frühzeitig an der Gestaltung der EOSC Federation, einem föderierten System von thematischen, nationalen und regionalen EOSC Nodes, mitzuwirken. Dieses Ziel wird vom Kuratorium des NFDI-Vereins ausdrücklich unterstützt. Derzeit läuft ein Auswahlverfahren der EOSC, bei dem sich der NFDI-Verein um einen Platz als Candidate Node bewirbt. Die EOSC erwartet von den möglichen Candidate Nodes eine schnelle Klärung der Fragen, welche Rechtspersönlichkeit für den Betrieb eines EOSC Nodes jeweils verantwortlich ist und welche Dienste über einen EOSC Node in die Föderation eingebracht werden. Zudem wird erwartet, dass in jedem EOSC Node bestimmte Dienste zur Verfügung stehen, bspw. ein föderierter Dienste-Katalog oder ein dedizierter Helpdesk. Ab Oktober 2024 soll ein zentraler EOSC EU Node produktiv zur Verfügung stehen, der im Rahmen eines Procurement-Verfahrens von der EU gefördert wird und der exemplarisch die Funktionalität eines EOSC Nodes zeigt. Aktuell steht in der NFDI-Geschäftsstelle weniger als 1 VZÄ für alle EOSC-Aktivitäten zur Verfügung und es gibt keine finanzierte Aktivität zur Entwicklung eines Candidate EOSC National Nodes. Durch Umschichtungen von bestehenden Ressourcen in der Geschäftsstelle soll bis 2025 auf ca. 1,2 VZÄ aufgestockt werden. Selbst mit dieser Umschichtung sind die Mittel für die notwendigen Aktivitäten zur schnellen Klärung aller Aspekte und insbesondere für das Etablieren eines EOSC National Nodes jedoch viel zu gering. Zudem fehlt grundsätzlich eine finanzierte Aktivität zur Entwicklung des Candidate EOSC National Nodes für Deutschland.

SC3: Viele KgBLV hatten in ihren Anträgen Aktivitäten für die EOSC eingeplant und zugesagt, domänen-spezifische Dienste in einen EOSC Node einbringen zu wollen. Einer Umfrage zufolge sind aktuell aber **bislang nur einige KgBLV mit EOSC-Aktivitäten aktiv**. Da jedoch alle in die EOSC Federation eingebrachten Dienste spezifische technische Anforderungen erfüllen müssen, ist für die Umsetzung von spezifischen Anforderungen eine flächendeckendere Aktivität in den KgBLV notwendig.

SC4: Die derzeitige Projektfinanzierung und die damit verbundene **fehlende Nachhaltigkeit der Finanzierung** stellt eine wesentliche Schwächung von NFDI dar. Langfristiges Vertrauen der potenziellen Benutzenden in die Dienste von NFDI kann, wie bei Infrastrukturen üblich, nur über einen dauerhaften und reibungslosen Betrieb aufgebaut werden. Dies ist untrennbar verknüpft mit langfristigen und eng verzahnten Betriebs- und Finanzierungsmodellen und der Schaffung von dauerhaften Stellen. Aufgrund der zeitlichen Verschränkung der Aktivitäten bei NFDI und EOSC müssen die Betriebs- und Finanzierungsmodelle zeitgleich sowohl für die domänenspezifischen Dienste, für die Basisdienste als auch für den Candidate EOSC National Node entwickelt und umgesetzt werden. Angesichts der teils sehr unterschiedlichen rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen sind Synergieeffekte bei nationalen und europäischen Lösungen dabei nur in geringem Ausmaß zu erwarten.

7.2.3 Chancen (extern)

CH1: Es bieten sich Chancen für eine **bessere Vernetzung und Anschlussfähigkeit** an nationale und internationale Akteure. Insbesondere zu nennen sind hier die von den Ländern geförderten FDM-Landesinitiativen, die vom Bund geförderten Datenkompetenzzentren sowie die Aktivitäten bezüglich der verschiedenen Datenräume auf nationaler und internationaler Ebene inklusive des GAIA-X-Datenraums. Auf inhaltlicher Ebene gibt es in der Regel bereits Kontakte zwischen den Akteuren und NFDI, sowohl in den KgBLV als auch im NFDI-Verein. Beide Seiten würden von einer strukturierteren Vernetzung mit gemeinsamen Aktivitäten profitieren.

CH2: Eine **wissenschaftliche Begleitforschung** bietet die Chance, auf Grundlage wissenschaftlicher Standards und mit empirischen Methoden zu überprüfen, ob mit NFDI die ursprünglich vom RfII intendierten Ziele erreicht werden. Mit den ersten Ergebnissen der KgBLV und dem vollzogenen Aufbau der Vereinsstrukturen gibt es nun einen Untersuchungsgegenstand für eine solche Begleitforschung. Die bis 2028 laufende BLV bietet die Möglichkeit der Finanzierung dieser Aktivität.

CH3: Aktuelle und zukünftige **Gesetzgebungsverfahren** bieten zahlreiche Chancen zur Verbesserung des **Datenzugangs für die Wissenschaft**. Derzeit laufende Aktivitäten im politischen Raum betreffen insbesondere das Forschungsdatengesetz und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Durch klug austarierte Gesetze können bspw. Gesundheitsdaten für die Wissenschaft nutzbar gemacht werden, um sowohl Volkskrankheiten als auch seltene Krankheiten besser zu beforschen.

7.2.4 Risiken (extern)

RI1: Es gibt eine **hohe Dynamik und eine hohe Erwartungshaltung auf Ebene der EOSC** bezüglich der Entwicklung und des Betriebs von Candidate EOSC Nodes bis 2027. Derzeit werden durch zahlreiche Arbeitsgruppen die Grundlagen für die Etablierung der EOSC Federation ausgearbeitet. Dazu zählen die Regelungen für einen geordneten Beitritt von EOSC Nodes zur EOSC Federation sowie die technischen Mindestanforderungen, die EOSC Nodes erfüllen sollen. Diskutiert wird darüber hinaus die Anforderung, den Betrieb von Nodes für fünf weitere Jahre nach 2027 zu garantieren. Zu erwarten ist, dass in den Jahren 2025 bis 2027 wesentliche rechtliche, organisatorische und technische Aspekte geklärt werden. Die Mitwirkung bei der Gestaltung erfordert auch auf nationaler Ebene in Deutschland ein fokussiertes und zeitnahes Engagement von handelnden Akteuren. Inhaltlich ist NFDI für die Mitwirkung bei EOSC gut aufgestellt. Derzeit sind jedoch sowohl in den KGBLV als auch im NFDI-Verein vergleichsweise wenige Ressourcen explizit für EOSC-Aufgaben ausgewiesen.

RI2: Für den produktiven Betrieb von Diensten müssen neben der langfristigen Finanzierung zahlreiche rechtliche und organisatorische Aspekte frühzeitig geklärt werden. Vergleichbare Initiativen zur Erbringung von Diensten wie der DFN-Verein und die Helmholtz-Initiative HIFIS sowie weitere Initiativen wie Catena-X und Gaia-X berichten von **langwierigen und anspruchsvollen Klärungsdialogen** bezüglich steuerrechtlicher Aspekte oder beim Finden einer auf den Betrieb der bereitgestellten Dienste abgestimmten Organisationsform.

RI3: Ohne NFDI läuft die Wissenschaft Gefahr, ihre **Souveränität für Forschungsdaten zu verlieren**. Mit NFDI kann einer Monopolisierung des Datenzugangs durch wirtschaftlich tätige Akteure wirkungsvoll begegnet werden. So kann der Zugang zu Forschungsdaten langfristig in einer für die Wissenschaft bedarfsgerechten Form zur Verfügung gestellt werden.

7.3 Handlungsempfehlungen

Durch einen Abgleich der Stärken und Schwächen (intern) mit den Chancen und Risiken (extern) können Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Zunächst werden diese in der Form einer Kombinationsmatrix in Abbildung 7.2 dargestellt; anschließend werden die einzelnen Handlungsempfehlungen detaillierter beschrieben.

	Stärken (intern)	Schwächen (intern)
Chancen (extern)	<p><i>Stärken nutzen, um Chancen zu ergreifen!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> H1: Strategische Kooperation im Bereich Storage & Compute stabilisieren H2: CoRDI internationalisieren H3: Landesinitiativen vernetzen und an NFDI anbinden H4: Datenkompetenzzentren koordiniert an NFDI anbinden H5: Anschlussfähigkeit an Gaia-X und weitere Datenräume ausbauen 	<p><i>Schwächen ausbessern, um Chancen zu nutzen!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> H6: Langfristige Finanzierung ab 2029 auf Basis von Artikel 91b Absatz 1 GG H7: Kapazitäten schaffen für die Verknüpfung des Basisdienstkonsortiums mit Vereinsaktivitäten, für das Sektionsmanagement und für die Koordination des Candidate EOSC National Nodes H8: Benötigte Steuerungsfunktionen in der Vereinssatzung ergänzen H9: CTO-Rolle im Verein etablieren mit der Aufgabe, das Dienste-Portfolio und die übergreifende Architektur zu koordinieren H10: EOSC-Aktivitäten in den KgBLV stärken
Risiken (extern)	<p><i>Stärken nutzen, um Risiken zu neutralisieren!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> H11: Frühzeitige Erarbeitung von tragfähigen Finanzierungs- und Betriebsmodellen für alle NFDI-Dienste 	<p><i>Schwächen reduzieren, um Risiken zu entgegen!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> H12: Frühzeitig die Rahmenbedingungen für den Betrieb des EOSC National Nodes klären und Entwicklung des Candidate EOSC National Node finanzieren

Abbildung 7.2: SWOT-Kombinationsmatrix mit Handlungsempfehlungen.

H1: Die **strategische Kooperation im Bereich Storage & Compute ist zu stabilisieren**, damit Dienste besser skaliert und Daten dauerhafter aufbewahrt werden können. Die Mengen der zu speichernden und zu verarbeitenden Daten, die Verpflichtungen zum dauerhafteren Vorhalten von Daten (z.B. DFG-Vorgabe) sowie die benötigte Rechenkapazität (z.B. im Bereich der Künstlichen Intelligenz) sprengen den Rahmen der Mittel, die durch In-Kind-Contributions im Bereich Storage & Compute von Infrastrukturpartnern in den Konsortien eingebracht werden. Effizient und effektiv ist eine Zusammenarbeit mit Partnern, die als Kernkompetenz den Aufbau und Betrieb von Rechenressourcen besitzen. Zu den geeigneten Partnern gehören bspw. der NHR-Verein mit den NHR-Zentren sowie die Gauß-Allianz. In der Regel entstehen dadurch Kosten auf beiden Seiten, die eine angemessene und passgenaue Finanzierung nötig machen.

H2: Eine stärkere **Internationalisierung der CoRDI** trägt dazu bei, den inhaltlichen Diskurs zu wissenschaftlichen und infrastrukturellen Fragen nicht nur innerhalb der NFDI-Community, sondern auch mit der internationalen Community zu führen. Erfolgsfaktoren sind dabei die weitere Professionalisierung des Konferenzmanagements und eine unabhängigere Finanzierung, die mit Blick auf die Konferenz größere Handlungsspielräume ermöglicht.

H3: Die von den Ländern finanzierten **FDM-Landesinitiativen** profitieren von einer **stärkeren Vernetzung untereinander** und von einer **strukturierten Anbindung an den NFDI-Verein**. Erste gemeinsame Aktivitäten gibt es bereits. Es erscheint jedoch sinnvoll, die koordinierte Zusammenarbeit zu etablieren.

H4: Die vom Bund finanzierten **Datenkompetenzzentren** haben ihre Aktivitäten gestartet. Es gibt inhaltliche Bezüge zwischen den Arbeitsprogrammen der Datenkompetenzzentren und den NFDI-Aktivitäten, insbesondere mit denen der Sektion *Training & Education*. Um Synergiepotenziale zielgerichtet zu nutzen, können Datenkompetenzzentren **stärker mit NFDI vernetzt werden**. Die Bemühungen in diese Richtung würden von einer zentralen Koordination der gemeinsamen Aktivitäten profitieren.

H5: Die **Anschlussfähigkeit von NFDI-Diensten an Gaia-X und weitere Datenräume** sollte mit bedarfsorientierten und fokussierten Aktivitäten weiter ausgebaut werden. Die Nutzung von NFDI-weiten Standards auch in den Datenräumen ist dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Interoperabilität von Forschungsdaten und den jeweils in den Datenräumen vorgehaltenen Daten.

H6: Eine **langfristige Finanzierung ab 2029 auf Basis von Artikel 91b Absatz 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)** ist unverzichtbar, damit NFDI zu *einer* Infrastruktur („One NFDI“) weiterentwickelt und perspektivisch produktiv betrieben werden kann. Diese Finanzierung muss nahtlos an die bisher laufende BLV anschließen und die Aktivitäten verstetigen. Eine frühzeitige Kommunikation der Finanzierung gibt den handelnden Akteuren von NFDI weitere Planungssicherheit und Verlässlichkeit. In dem neuen Finanzrahmen sind auch der Betrieb und die Weiterentwicklung des EOSC National Nodes in Deutschland angemessen zu berücksichtigen. Da bislang keine Mittel in der BLV für den zentralen Betrieb des EOSC National Nodes bereitgestellt werden, ist zu prüfen, ob eine früher startende Finanzierung dieser Aktivität möglich ist.

H7: Kurzfristig sind im NFDI-Direktorat zusätzliche Kapazitäten zu schaffen für die Verknüpfung des Basisdienstkonsortiums mit Vereinsaktivitäten, für das Sektionsmanagement und die Sektionsarbeit sowie für die Koordination des Candidate EOSC National Nodes, damit das Direktorat bzw. die Geschäftsstelle diese Themen angemessen adressieren und gemeinsam mit den Vereinsorganen und -abteilungen weiterentwickeln kann.

H8: Die bislang fehlenden **Steuerungsfunktionen** für die Einbindung des Basisdienstkonsortiums in Vereinsaktivitäten sowie für die Steuerung des Dienste-Portfolios und der übergreifenden Architektur sollten **in der Vereinssatzung ergänzt** werden. Prädestiniert für die Steuerungsaufgaben ist der Wissenschaftliche Senat. Zudem sind die Rollen des Wissenschaftlichen Senats und der Konsortialversammlung weiter zu schärfen, um dieser Weiterentwicklung Rechnung zu tragen.

H9: Für die operative Umsetzung der Entwicklung und des Managements des Dienste-Portfolios sowie für die Entwicklung einer übergreifenden Architektur wird eine dedizierte Rolle im Verein benötigt. Das Kompetenzprofil entspricht dabei der **Rolle eines technischen Direktors (CTO)**. Diese Rolle sollte im Verein neu geschaffen werden, um die Themen zentral aufzubauen und weiterentwickeln zu können.

H10: Kurzfristig sollten die **geplanten EOSC-Aktivitäten in den KgBLV umgesetzt** werden. Darüber hinaus sollten EOSC-Aktivitäten, insbesondere zur Anpassung von Diensten an spezifische Anforderungen für den Betrieb im Rahmen eines EOSC Nodes, **auch in den Folgeanträgen der KgBLV eingeplant** werden. Welche Aktivitäten in welchen KgBLV sinnvoll sind, ist dabei in gemeinsamen Gesprächen zwischen den KgBLV, dem NFDI-Direktorat und der EOSC zu klären.

H11: Aufgrund der komplexen rechtlichen und organisatorischen Anforderungen für den Betrieb von mehreren Hundert Diensten sollten **tragfähige Finanzierungs- und Betriebsmodelle** für das Dienste-Portfolio von NFDI möglichst frühzeitig geklärt werden. Die Finanzierungsmodelle sollten die Schaffung von dauerhaften Stellen berücksichtigen und die Betriebsmodelle müssen den Anforderungen einer verteilten Erbringung eines koordinierten Netzwerks von Diensten im nationalen wie im internationalen Kontext gerecht werden.

H12: Die **Rahmenbedingungen für den Aufbau und Betrieb des Candidate EOSC National Nodes sind frühzeitig zu klären**, denn die wesentliche Gestaltung der EOSC Federation findet in den kommenden Jahren (2025 bis 2027) statt. Die rechtlichen, organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen für den Aufbau und den Betrieb von Diensten im europäischen Kontext unterscheiden sich teilweise erheblich von den nationalen Rahmenbedingungen und erfordern daher eine eigenständige Klärung. Die **Entwicklung eines Candidate EOSC National Node für Deutschland** kann zwar von den bereitgestellten Diensten der KgBLV (inklusive der Basisdienste) substantiell profitieren. Nur mit einer **eigenen Finanzierung** ist es jedoch möglich, einen deutschen EOSC Node gemäß den Vorgaben der EOSC zu entwickeln. Einerseits können so NFDI-Dienste in die EOSC Federation eingebracht werden. Andererseits wird Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland der Zugang zu den weiteren EOSC Nodes in der EOSC Federation ermöglicht. Die Entwicklung des Candidate EOSC National Nodes sollte idealerweise in 2025 beginnen und spätestens 2027 abgeschlossen sein.

Literaturverzeichnis

- [1] M. D. Wilkinson *et al.*, „The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship“, *Sci Data*, Bd. 3, Nr. 1, S. 160018, März 2016, doi: 10.1038/sdata.2016.18.
- [2] Rat für Informationsinfrastrukturen, „Leistung aus Vielfalt. Empfehlungen zu Strukturen, Prozessen und Finanzierung des Forschungsdatenmanagements in Deutschland“, Mai 2016. Zugegriffen: 3. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://rfii.de/download/rfii-empfehlungen-2016/>
- [3] Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, „Bund-Länder-Vereinbarung zu Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) vom 26. November 2018“, Bonn, BANz AT 21.12.2018 B10, Nov. 2018. Zugegriffen: 21. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/NFDI.pdf>
- [4] Rat für Informationsinfrastrukturen, „Schritt für Schritt – oder: Was bringt wer mit? Ein Diskussionsimpuls zu Zielstellung und Voraussetzungen für den Einstieg in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)“, Rat für Informationsinfrastrukturen, Apr. 2017. Zugegriffen: 3. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://rfii.de/download/rfii-diskussionspapier-2017/>
- [5] M. Bierwirth *et al.*, „Leipzig-Berlin-Erklärung zu NFDI-Querschnittsthemen der Infrastrukturentwicklung“, Zenodo, Juni 2020. Zugegriffen: 18. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://zenodo.org/records/3895209>
- [6] NFDI-Expertengremium, „Eckpunkte für die zweite Förderphase der NFDI-Konsortien“, Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., Bonn, Aug. 2023. Zugegriffen: 3. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/resource/blob/204400/0d1b64172bf7e2f57edcd4b10115524e/eckpunkte-zweite-foerderphase-de-data.pdf>
- [7] L. Amelung *et al.* „White Paper: Umgang mit Zielen der BLV als Grundlage für die Strukturevaluation“, Zenodo, Nov. 2023. Zugegriffen: 18. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://zenodo.org/records/10101443>
- [8] L. Amelung *et al.* „White Paper: Interim Report Reference“, Nov. 2023. doi: 10.5281/zenodo.10101412.
- [9] L. Amelung *et al.*, „Collaborative work in NFDI“, Zenodo, Aug. 2023. Zugegriffen: 18. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://zenodo.org/records/8296725>
- [10] F. Eberl *et al.*, „Collaborative work in NFDI“, Juli 2024, doi: 10.5281/zenodo.12819087.
- [11] Rat für Informationsinfrastrukturen, „In der Breite und forschungsnah: Handlungsfähige Konsortien. Dritter Diskussionsimpuls zur Ausgestaltung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) für die Wissenschaft in Deutschland“, Dez. 2018. Zugegriffen: 3. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://rfii.de/download/rfii-diskussionspapier-dezember-2018/>
- [12] Rat für Informationsinfrastrukturen, „Zusammenarbeit als Chance. Zweiter Diskussionsimpuls zur Ausgestaltung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) für die Wissenschaft in Deutschland“, März 2018. Zugegriffen: 3. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://rfii.de/download/rfii-diskussionspapier-maerz-2018/>
- [13] Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V., *Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V. Satzung*. 2020. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/wp-content/uploads/2021/05/Satzung-NFDI-eV.pdf>
- [14] Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., „Mitgliederliste Expertengremium Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)“. Zugegriffen: 3. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/de/dfg-profil/gremien/nfdi/liste>
- [15] Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., „Nationale Forschungsdateninfrastruktur“. Zugegriffen: 23. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/de/foerderung/foerderinitiativen/nfdi>
- [16] Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., „Nationale Forschungsdateninfrastruktur: Förderung von Konsortien, Ausschreibung 2021 (3. Ausschreibungsrunde)“, *Information für die Wissenschaft*

- Nr. 37, 12. Mai 2021. Zugegriffen: 4. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/de/aktuelles/neuigkeiten-themen/info-wissenschaft/2021/info-wissenschaft-21-37>
- [17] Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., „Instructions and Template for Consortia Proposals. National Research Data Infrastructure (NFDI)“. DFG form nfdi110, März 2024. Zugegriffen: 20. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/resource/blob/168706/0844e40af6d6bbf8374bd4f246350a77/nfdi110-en-data.pdf>
- [18] Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., „Verwendungsrichtlinien. Bedingungen für Förderverträge mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) über Konsortien im Rahmen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur“, Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG). [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/resource/blob/321934/c7a5e79f048e0b8aca588c7c805a3006/dfg-nfdi300-de-v0124-data.pdf>
- [19] Wissenschaftsrat, „Wissenschaftsrat“, Wissenschaftsrat. Zugegriffen: 23. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.wissenschaftsrat.de/DE/Home>
- [20] Pressestelle Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, „Pressemitteilung PM 18/2019: Weitere Ergebnisse der heutigen GWK-Sitzung“, Berlin/Bonn, 6. Dezember 2019. Zugegriffen: 20. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Pressemitteilungen/pm2019-18.pdf>
- [21] Pressestelle Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, „Pressemitteilung PM 02/2020: Der Aufbau der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) schreitet voran: NFDI-Direktor im Amt“, Berlin/Bonn, 2. März 2020. Zugegriffen: 20. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/user_upload/pm2020-02.pdf
- [22] Pressestelle Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, „Pressemitteilung PM 04/2020: Förderung von neun Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) beschlossen“, Berlin/Bonn, 26. Juni 2020. Zugegriffen: 20. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Pressemitteilungen/pm2020-04.pdf>
- [23] Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., „Nationale Forschungsdateninfrastruktur: Förderung von Basisdienst-Konsortien. Ergänzung zur Ausschreibung“, *Information für die Wissenschaft Nr. 64*, 21. Juli 2021. Zugegriffen: 24. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/de/aktuelles/neuigkeiten-themen/info-wissenschaft/2021/info-wissenschaft-21-64>
- [24] Pressestelle Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, „Pressemitteilung PM 13/2022: Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) mit der Aufnahme von acht Konsortien in die Förderung komplett“, München/Bonn, 4. November 2022. Zugegriffen: 20. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Pressemitteilungen/pm2022-13.pdf>
- [25] Pressestelle Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, „Pressemitteilung PM 04/2021: Förderung von zehn Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) beschlossen“, 2. Juli 2021. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Pressemitteilungen/pm2021-04.pdf>
- [26] Y. Sure-Vetter, „Vorstellung der Vereinssatzung Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.“, 17. November 2021. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=mXNeZdzCfBg>
- [27] Konsortialversammlung des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V., „Stellungnahme der NFDI-Konsortien zu Basisdiensten“, Nationale Forschungsdateninfrastruktur e.V., Feb. 2022. Zugegriffen: 18. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://zenodo.org/records/6091657>
- [28] Konsortialversammlung des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V., „NFDI-Positionspapier zum direkten Recht eines Datenzugangs für die öffentliche Forschung“, Nationale Forschungsdateninfrastruktur e.V., 2022. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/wp-content/uploads/2023/01/NFDI-Positionspapier-zum-Datenzugangsrecht-der-Forschung.pdf>
- [29] Wissenschaftlicher Senat des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V., „Leitfaden für Konsortien im NFDI-Verein“. 22. Februar 2022. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/wp-content/uploads/2022/03/Konsortialleitfaden.pdf>

- [30] F. O. Glöckner *et al.* „Berlin Declaration on NFDI Cross-Cutting Topics“, Sep. 2019, doi: 10.5281/zenodo.3457213.
- [31] L. Bernard *et al.*, „Base4NFDI – Basic Services for NFDI“, Dez. 2023, doi: 10.5281/zenodo.10245518.
- [32] Base4NFDI, „Technical Expert Committee (TEC)“. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://base4nfdi.de/about/technical-expert-committee>
- [33] Rocket.chat, *Rocket.Chat – NFDI All-Chat*. Nationale Forschungsdateninfrastruktur e.V. Zugegriffen: 23. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://all-chat.nfdi.de/home>
- [34] OpenProject GmbH, *OpenProject*. Zugegriffen: 23. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://openproject-01.ca.hrz.tu-darmstadt.de/login?back_url=https%3A%2F%2Fopenproject-01.ca.hrz.tu-darmstadt.de%2F
- [35] Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union, *Regulation (EU) 2023/2854 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 on harmonised rules on fair access to and use of data and amending Regulation (EU) 2017/2394 and Directive (EU) 2020/1828 (Data Act)*. 2023. Zugegriffen: 18. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj/eng>
- [36] Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union, *Regulation (EU) 2022/868 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022 on European data governance and amending Regulation (EU) 2018/1724 (Data Governance Act) (Text with EEA relevance)*, Bd. 152. 2022. Zugegriffen: 18. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/868/oj/eng>
- [37] Bundesministerium für Bildung und Forschung, *Eckpunkte BMBF Forschungsdatengesetz*. 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2024/240306_eckpunktepapier-forschungsdaten.pdf?__blob=publicationFile&v=3
- [38] F. Boehm *et al.* „Stellungnahme zum EU Data Act Proposal der Sektion ELSA (Ethical, Legal & Social Aspects) des Verein Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.“, Mai 2022. Zugegriffen: 23. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13045-Datengesetz-und-geanderte-Vorschriften-uber-den-rechtlichen-Schutz-von-Datenbanken/F3258672_de
- [39] I. Anders *et al.*, „Stellungnahme zum Entwurf einer EU Open Data Durchführungsverordnung der Sektionen Ethical, Legal & Social Aspects; Common Infrastructures und (Meta)daten, Terminologien und Provenienz des Verein Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.“, Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V., Juni 2022. Zugegriffen: 23. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12111-Offene-Daten-Verfugbarkeit-offentlicher-Datensatze/F3316361_de
- [40] Konsortialversammlung des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V., „Statement zum Eckpunktepapier des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zum Forschungsdatengesetz“, Nationale Forschungsdateninfrastruktur e.V., Apr. 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.nfdi.de/wp-content/uploads/2024/04/Statement-Forschungsdatengesetz_final.pdf
- [41] Wissenschaftlicher Senat und Konsortialversammlung des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V., „Leitfaden für Papiere des NFDI-Vereins“. 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/wp-content/uploads/2023/08/2023-08-10-Leitfaden-NFDI-Papiere.pdf>
- [42] Wissenschaftlicher Senat des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V., „Leitfaden für Sektionen im NFDI-Verein“. 22. Februar 2022. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/wp-content/uploads/2022/03/Sektionsleitfaden.pdf>
- [43] DFG NFDI-Expertengremium, „Basisdienste in der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Stellungnahme des NFDI-Expertengremiums zur Vorbereitung und Beantragung von Basisdiensten für die NFDI“. Juni 2021. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/resource/blob/175374/959b05b39dc9e380809764e87b7acc9b/stellungnahme-nfdi-basisdienste-data.pdf>
- [44] Bundesministerium für Bildung und Forschung, „NFDI – Zugesagte Fördermittel für Konsortien der 1. und 2. Ausschreibungsrunde“, FragDenStaat. Zugegriffen: 19. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://fragdenstaat.de/anfrage/nfdi-zugesagte-foerdermittel-fuer-konsortien-der-1-und-2-ausschreibungsrunde/>

- [45] Bundesministerium für Bildung und Forschung, „NFDI – Zugesagte Fördermittel für Konsortien der 3. Ausschreibungsrunde bzw. Basisdienste“, FragDenStaat. Zugegriffen: 19. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://fragdenstaat.de/anfrage/nfdi-zugesagte-foerdermittel-fuer-konsortien-der-3-ausschreibungsrunde-bzw-basisdienste/>
- [46] Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., „Leitlinienmodell DFG-Programmpauschale in Verwendungsrichtlinien ab 1.1.2023“. Zugegriffen: 19. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/de/foerderung/antrag-foerderprozess/programmpauschale>
- [47] NFDI-Expertengremium, „Der Aufbau einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Zweite Stellungnahme des NFDI-Expertengremiums“, Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., Bonn, Nov. 2020. Zugegriffen: 21. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/resource/blob/174604/d5e90afd8023667b470caf67b380e7f5/stellungnahme-nfdi-201112-de-data.pdf>
- [48] Pressestelle Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, „Pressemitteilung PM 09/2021: Ergebnisse der heutigen GWK-Sitzung“, Bonn, 22. Oktober 2021. Zugegriffen: 20. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/user_upload/pm2021-09.pdf
- [49] K. Schill, „3. NFDI-Konferenz am 8. Juli 2021 Begrüßung und Plenarvortrag durch Prof. Dr. Kerstin Schill“, 8. Juli 2021. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/resource/blob/175358/1d708e40560f30dc9691be0b382c74d2/nfdi-vortrag-schill-data.pdf>
- [50] NFDI-Direktorat, „Umfrage unter den NFDI-Konsortien im Rahmen der Strukturevaluation. Internes Dokument“, 30. Juni 2024.
- [51] Bundesministerium für Bildung und Forschung, „NFDI – Zuwendungen NFDI Direktorat. Anhang: Zuwendung des Bundes auf Grundlage des § 8 Abs. 3 der Bund-Länder-Vereinbarung zu Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)“, FragDenStaat. Zugegriffen: 26. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://fragdenstaat.de/anfrage/nfdi-zuwendungen-nfdi-direktorat/792321/anhang/zuwendungdesbundesaufgrundlagevon8abs-3blv.pdf>
- [52] Bundesministerium für Bildung und Forschung, „NFDI – Kosten des Verfahrens und der Begleitforschung“, FragDenStaat. Zugegriffen: 19. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://fragdenstaat.de/anfrage/nfdi-kosten-des-verfahrens-und-der-begleitforschung/>
- [53] Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, „Förderkennzeichen 16DWWQP06. Datenkompetenz in NFDI: Übersicht von und Anforderungen an Data Literacy und Data Science Weiterbildungsangebote für Wissenschaftler:innen – NFDI-Datenkompetenz“. Zugegriffen: 19. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/SucheAction.do?actionMode=view&fkz=16DWWQP06>
- [54] Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, „Förderkennzeichen FAIRDS09. FAIR Data Spaces – Aufbau eines gemeinsamen Cloud-basierten Datenraums für Wirtschaft und Wissenschaft“, Förderkatalog. Zugegriffen: 19. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/SucheAction.do?actionMode=view&fkz=FAIRDS09>
- [55] European Commission, „HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-04. Long-term access and preservation infrastructure development for EOSC, including data quality aspects“, EU Funding & Tenders Portal. Zugegriffen: 19. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2024-eosc-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eosc;matchWholeText=divue;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;stardivateLte=null;stardivateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sort-Query=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchdivPageState>
- [56] European Commission, „HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-05. Innovative and customizable services for EOSC Exchange“, EU Funding & Tenders Portal. Zugegriffen: 19. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2024-eosc-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eosc;matchWholeText=divue;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;stardivateLte=null;stardivateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sort-Query=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchdivPageState>

- %202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;stardivateLte=null;stardivateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=title;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchdivPageState
- [57] NFDI-Expertengremium, „Einschätzungen und Beobachtungen des NFDI-Expertengremiums zur Planung von NFDI-Konsortien“, Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., Bonn, Mai 2019. Zugegriffen: 20. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/resource/blob/173692/97b19381e0faab54fe05b7e61fb20ca1/stellungnahme-nfdi-eg-data.pdf>
- [58] PUNCH4NFDI, „PUNCH4NFDI Consortium Proposal. The PUNCH4NFDI Consortium – Particles, Universe, NuClei & Hadrons for the NFDI“. [Online]. Verfügbar unter: https://www.punch4nfdi.de/sites/sites_custom/site_punch4nfdi/content/e111577/e116817/e117405/infoboxContent117406/PUNCH4NFDI.notables.pdf
- [59] J. Fluck, „National Research Data Infrastructure for Personal Health Data (NFDI4Health): Proposal = DFG-Ausschreibung: Nationale Forschungsdateninfrastruktur – Ausschreibung 2019 für die Förderung von Konsortien“, Okt. 2019, doi: 10.4126/FRL01-006421856.
- [60] NFDI4Biodiversity, „Mission Statement“, NFDI4Biodiversity. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <http://nfdi4biodiversity.org/de/mission-statement/>
- [61] NFDI4Chem, „Zielsetzungen“, NFDI4Chem. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi4chem.de/de/zielsetzungen/>
- [62] NFDI4Ing, „about us“, NFDI4Ing. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://nfdi4ing.de/about-us/>
- [63] Text+, „Homepage“. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://text-plus.org/>
- [64] NFDI4Health, „Homepage“, NFDI4Health. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi4health.de/>
- [65] C. Eberl *et al.*, „Consortium Proposal NFDI-MatWerk“, Juli 2021, doi: 10.5281/zenodo.5082837.
- [66] GHGA, „Was GHGA antreibt – unsere Mission“. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.ghga.de/de/ueber-uns/mission>
- [67] FAIRmat, „FAIRmat: Mission. Our Approach. The FAIRmat Community“. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.fairmat-nfdi.eu/fairmat/about-fairmat/consortium-fairmat>
- [68] FAIRagro, „Unsere Mission“. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://fairagro.net/ueber-uns/unsere-mission/>
- [69] NFDI4Earth, „Our Ambition and Mission“. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi4earth.de/about-us>
- [70] KonsortSWD, „Aufgaben. Gute Daten. Bessere Forschung!“, KonsortSWD. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.konsortswd.de/ueber-uns/konsortswd/aufgaben/>
- [71] NFDI4Plants, „Our Mission“. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi4plants.de/content/learn-more/our-mission.html>
- [72] MaRDI, „Mission“. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.mardi4nfdi.de/about/mission>
- [73] Base4NFDI, „Vision and Mission Statement“. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://base4nfdi.de/about/mission-statement>
- [74] NFDI4Cat, „Über uns“. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://nfdi4cat.org/ueber-uns/>
- [75] DAPHNE, „Mission von DAPHNE“. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.daphne4nfdi.de/63.php>
- [76] Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., „Zwischenberichte der NFDI-Konsortien der ersten Ausschreibungsrunde (Förderbeginn 2020)“. Zugegriffen: 22. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/de/foerderung/foerderinitiativen/nfdi/zwischenberichte>
- [77] K. Sternitzke, „3D Hackathon 2022 – Creating New Dimensions, September 24-October 24, 2022, Berlin, Germany“, NFDI4Culture, Feb. 2023. Zugegriffen: 22. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://nfdi4culture.de/news/bericht-3d-hackathon-2022.html>

- [78] NFDI4Earth, „DataXplorers. Hackathon on Collaborative Solutions in Earth System, Biodiversity and Microbiota Research“, 2023. Zugegriffen: 22. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://nfdi4earth.de/?view=article&id=365&catid=9>
- [79] C. Wiljes, „Love Data Week 2024. NFDI-Veranstaltungen“, Feb. 2024. Zugegriffen: 22. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/love-data-week-12-16-2-2024/>
- [80] NFDI4DataScience, „NFDI Science Slams 2021-2024“. Zugegriffen: 22. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi4datascience.de/community/science-slam/>
- [81] TU Dortmund, „NFDI Stammtisch der TU Dortmund“, TU Dortmund. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://fdm.tu-dortmund.de/nfdi/nfdi-stammtisch/>
- [82] Leibniz Universität Hannover, „Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Fachspezifische Konsortien und ihre Kontaktpersonen an der LUH. Rückblick: NFDI-Infoveranstaltungen an der LUH“, Leibniz Universität Hannover. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.fdm.uni-hannover.de/de/nfdi>
- [83] NFDI4Culture, „4th Culture Community Plenary“. [Online]. Verfügbar unter: <https://nfdi4culture.de/events/default-32dd4155f337764ea18701167880c54c>
- [84] NFDI4DataScience, „WebTalk Forschungsdatengesetz“. Zugegriffen: 22. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.nfdi4datascience.de/news/202405_forschungsdatengesetz/
- [85] J. J. Steller, T. Schrade, und S. Pitroff, „Interdisciplinary Workshop between MaRDI, NFDI-MatWerk and NFDI4Culture“, Mai 2024. Zugegriffen: 22. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://nfdi4culture.de/news/interdisciplinary-workshop-between-mardi-nfdi-matwerk-and-nfdi4culture.html>
- [86] FDM-Landesinitiativen, „Community Workshop: Vernetzung der FDM-Helpdesks“. Zugegriffen: 22. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/community-workshop-helpdesk-vernetzung/>
- [87] S. Brünger-Weilandt *et al.*, „Memorandum of Understanding by NFDI initiatives from the humanities and cultural studies“, Juli 2019, doi: 10.5281/zenodo.3265763.
- [88] K. Deschler *et al.*, „Memorandum of Understanding between NFDI4Health and GHGA“, 23. Juli 2024, Zenodo. doi: 10.5281/ZENODO.12799244.
- [89] S. Domisch, „The hydrographer R-package“. Zugegriffen: 24. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://glowabio.org/project/hydrographer/>
- [90] L. Palm, S. L. Schneider, und S. Müller, „Vergleich der Empfehlungen zur Erhebung sozio-demographischer Merkmale in epidemiologischen und sozialwissenschaftlichen Umfragen“, Dez. 2023, doi: 10.5281/ZENODO.10256755.
- [91] D. Strecker, S. Majidian, L. C. Bossert, und É. Demandt, *Visualization of networks – analyzing and visualizing connections between (planned) NFDI consortia*. (2. November 2021). Zenodo. doi: 10.5281/zenodo.5639360.
- [92] L. C. Bossert, M. Cyra, É. Demandt, M. Fingerhuth, und C. Yildiz, „Das muss noch in Wikidata rein“, 28. Februar 2023, Zenodo. doi: 10.5281/zenodo.7683713.
- [93] D. Strecker, L. C. Bossert, und É. Demandt, „Das Versprechen der Vernetzung der NFDI“, *Bausteine Forschungsdatenmanagement*, Nr. 3, Art. Nr. 3, Dez. 2021, doi: 10.17192/bfdm.2021.3.8336.
- [94] Technische Informationsbibliothek, „TIB Terminology Service“. Zugegriffen: 24. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://terminology.tib.eu/ts>
- [95] Technische Informationsbibliothek, „Open Research Knowledge Graph (ORKG)“. Zugegriffen: 22. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://orkg.org/>
- [96] NFDI, „Verhaltenskodex des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.“, Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V. [Online]. Verfügbar unter: https://www.nfdi.de/wp-content/uploads/2023/08/NFDI-Verhaltenskodex_NFDI-code-of-conduct.pdf
- [97] NFDI, „1st Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI). Programm“. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/cordi-2023/>
- [98] NFDI Community, „1st Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI). Zenodo-Community“. Zugegriffen: 20. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://zenodo.org/communities/cordi-2023/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest>
- [99] NFDI, „Proceedings of the Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI)“, Sep. 2023. doi: <https://doi.org/10.52825/cordi.v1i>.

- [100] NFDI, „Conference on Research Data Infrastructure. Accepted Posters“. Zugegriffen: 24. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/cordi-2023-call-for-posters/>
- [101] J. Janssen, C. Borgman, und M. Wilkinson, „Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI) 2023. Playlist CoRDI-Keynotes“, September 2023. Zugegriffen: 24. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL08nwOdK76QIP7mCevN0gDru4DfLUPpfW>
- [102] NFDI, „Save-the-date: CoRDI 2025 an der RWTH Aachen“. Zugegriffen: 24. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/save-the-date-cordi-2025-an-der-rwth-aachen/>
- [103] M. Diepenbroek, S. Schimmler, und B. Ebert, „Sektionskonzept Common Infrastructures zur Einrichtung einer Sektion im Verein Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.“, Zenodo, Okt. 2021. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://zenodo.org/records/5607490>
- [104] F. Boehm *et al.*, „Sektionskonzept ‚Ethical, Legal & Social Aspects‘ (section-ELSA)“, Zenodo, Nov. 2021. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://zenodo.org/records/5646929>
- [105] F. Stahl und A. Hamann, „Sektionskonzept Industry Engagement zur Einrichtung einer Sektion im Verein Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.“, Zenodo, Mai 2023. Zugegriffen: 24. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://zenodo.org/records/7900079>
- [106] O. Koepler *et al.*, „Sektionskonzept Meta(daten), Terminologien und Provenienz zur Einrichtung einer Sektion im Verein Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.“, Zenodo, Okt. 2021. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://zenodo.org/records/5619089>
- [107] S. Herres-Pawlis *et al.*, „Sektionskonzept Training & Education zur Einrichtung einer Sektion im Verein Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.“, Zenodo, Apr. 2022. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://zenodo.org/records/6475541>
- [108] NFDI, „NFDI-Konsortien veröffentlichen gemeinsame Stellungnahme zu Basisdiensten“. Zugegriffen: 26. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/nfdi-konsortien-veroeffentlichen-gemeinsame-stellungnahme-zu-basisdiensten/>
- [109] Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., „Nationale Forschungsdateninfrastruktur: Eckpunkte für die zweite Förderphase veröffentlicht“, *Information für die Wissenschaft Nr. 69*, 21. August 2023. Zugegriffen: 26. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/de/aktuelles/neuigkeiten-themen/info-wissenschaft/2023/info-wissenschaft-23-69>
- [110] Base4NFDI, „Criteria for Basic Services“. Zugegriffen: 26. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://base4nfdi.de/process/criteria-for-basic-services>
- [111] European Commission, „HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2014 – 2015“, HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2014 – 2015. Zugegriffen: 16. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-ga_en.pdf
- [112] EOSC Executive Board, O. Corcho, M. Eriksson, K. Kurowski, M. Ojsteršek, und M. van de Sanden, *EOSC interoperability framework: report from the EOSC Executive Board Working Groups FAIR and Architecture*. Publications Office of the European Union, 2021. Zugegriffen: 16. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://data.europa.eu/doi/10.2777/620649>
- [113] Base4NFDI, „1st Base4NFDI User Conference (UC4B2024)“. Zugegriffen: 12. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://events.gwdg.de/event/658/>
- [114] Rat für Informationsinfrastrukturen, „Nutzung und Verwertung von Daten im wissenschaftlichen Raum – Empfehlungen zur Ausgestaltung von Datendiensten an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft“, Rat für Informationsinfrastrukturen, Sep. 2021. Zugegriffen: 29. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://rfii.de/download/nutzung-und-verwertung-von-daten-im-wissenschaftlichen-raum-september-2021/>
- [115] DataPLANT, *ARCCCommander*. (21. Juli 2024). F#. DataPLANT. Zugegriffen: 12. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://github.com/nfdi4plants/ARCCCommander>
- [116] NFDI4Chem, „Chemotion“. Zugegriffen: 12. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://chemotion.net/>
- [117] Coscine, „Coscine. The research data management platform“. Zugegriffen: 24. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://about.coscine.de/>
- [118] NFDI4Biodiversity, „GFBio“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.gfbio.org/>

- [119] NFDI4Cat, „LARAsuite (Laborautomatisierung Robotischer Assistent)“. Zugegriffen: 12. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://nfdi4cat.org/mit-larasuite-die-zukunft-des-forschungsdaten-managements-erschliessen/>
- [120] NFDI4Ing, „Betty’s Research Engine“. Zugegriffen: 12. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://nfdi4ing.rz-housing.tu-clausthal.de/>
- [121] KonsortSWD, „Forum4MICA“, Forum4MICA. Zugegriffen: 12. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://forum.lifbi.de/>
- [122] GHGA, „The GHGA Metadata Model“. Zugegriffen: 12. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.ghga.de/datenportal/metadata-model>
- [123] Text+, „GND-Agentur Text+“. Zugegriffen: 12. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://text-plus.org/daten-dienste/gnd-agentur/>
- [124] MaRDI, „MathAlgoDB“. Zugegriffen: 12. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://mathal-godb.mardi4nfdi.de/docs/>
- [125] NFDI4DS, „AI Ethics Video Series“. Zugegriffen: 12. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi4datascience.de/community/ai-ethics-video-series/>
- [126] BERD@NFDI, „interactive Virtual Assistant 1 (iVA1)“. Zugegriffen: 12. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.berd-nfdi.de/iva1/>
- [127] NFDI4Culture, „NFDI4Culture Helpdesk“. Zugegriffen: 12. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://nfdi4culture.de/de/dienste/details/nfdi4culture-helpdesk.html>
- [128] PUNCH4NFDI, „PUNCH AAI“. Zugegriffen: 16. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://results.punch4nfdi.de/?md=/docs/Documents/punch-aa.md>
- [129] Sofia Maria Siampani, Carolina Schwedhelm, Katharina Nimptsch, und Tobias Pischon, „Standard Operating Procedure for Installation and Configuration of Opal DataSHIELD in NFDI4Health“. [Online]. Verfügbar unter: <https://github.com/nfdi4health/opal-datashield-sop/wiki>
- [130] NFDI4Earth, „Academy“. Zugegriffen: 12. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi4earth.de/2participate/academy>
- [131] NFDI4Microbiota, „The NFDI4Microbiota Knowledge Base“. Zugegriffen: 12. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://knowledgebase.nfdi4microbiota.de/Getting-Started/01-introduction.html>
- [132] FAIRagro, „Data Steward Service Center (DSSC)“. Zugegriffen: 12. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://fairagro.net/helpdesk/>
- [133] NFDI4Memory, „4Memory FAIR Data Fellowships“. Zugegriffen: 12. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://4memory.de/4memory-fair-data-fellowships/>
- [134] NFDI4BIOIMAGE, „NFDI4BioImage Training Materials“. Zugegriffen: 12. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://nfdi4bioimage.github.io/training/readme.html>
- [135] NFDI, „NFDI-Helpdesks“. Zugegriffen: 26. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/helpdesks/>
- [136] forschungsdaten.org, „FDM-Kontakte“. Zugegriffen: 26. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDM-Kontakte#Deutschland>
- [137] Base4NFDI, „All Submissions“. Zugegriffen: 26. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://base4nfdi.de/projects/all-submissions>
- [138] Base4NFDI, „Projects“. Zugegriffen: 26. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://base4nfdi.de/projects>
- [139] Base4NFDI, „DMP4NFDI“, Base4NFDI. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://base4nfdi.de/projects/dmp4nfdi>
- [140] Base4NFDI, „IAM4NFDI“, Base4NFDI. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://base4nfdi.de/projects/iam4nfdi>
- [141] Base4NFDI, „Jupyter4NFDI“, Base4NFDI. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://base4nfdi.de/projects/jupyter4nfdi>
- [142] Base4NFDI, „KGI4NFDI“, Base4NFDI. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://base4nfdi.de/projects/kgi4nfdi>
- [143] Base4NFDI, „nfdi.software“, Base4NFDI. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://base4nfdi.de/projects/nfdi-software>

- [144] Base4NFDI, „PID4NFDI“. Zugegriffen: 26. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://base4nfdi.de/projects/pid4nfdi>
- [145] Base4NFDI, „TS4NFDI“. Zugegriffen: 26. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://base4nfdi.de/projects/ts4nfdi>
- [146] D. Shotton und S. Peroni, „FaBiO, the FRBR-aligned Bibliographic Ontology“. 19. Februar 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://sparontologies.github.io/fabio/current/fabio.html>
- [147] NFDI, „Positionspapier: Recht auf Datenzugang für öffentliche Forschung schafft gesellschaftlichen Mehrwert“, Nationale Forschungsdateninfrastruktur e.V., Okt. 2022. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/positionspapier-recht-auf-datenzugang-fuer-oeffentliche-forschung-schafft-gesellschaftlichen-mehrwert/>
- [148] F. Stahl, A. Hamann, K. Hoff, und K. Kockelmann, „Collaboration Models Between Industry and Academia. Whitepaper on behalf of the Section Industry Engagement of the National Research Data Infrastructure (NFDI).“, Jan. 2024, doi: 10.5281/zenodo.10473579.
- [149] S. Bingert *et al.*, „Concept for Setting up the Persistent Identifier Services Working Group in the NFDI Section ‚Common Infrastructures‘“, Zenodo, Apr. 2022. doi: 10.5281/zenodo.6507760.
- [150] L. M. Ghiringhelli *et al.*, „Shared metadata for data-centric materials science“, *Sci Data*, Bd. 10, Nr. 1, S. 626, Sep. 2023, doi: 10.1038/s41597-023-02501-8.
- [151] T. Gebel und A. Meyermann, „Sekundäranalysen qualitativer Interviews: Eine Metaanalyse zur Praxis sekundäranalytischer Forschung zu Arbeitsorganisationen“, in *Qualitative Sekundäranalysen: Daten der Sozialforschung aufbereiten und nachnutzen*, C. Richter und K. Mojescik, Hrsg., Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2021, S. 17–36. doi: 10.1007/978-3-658-32851-1_2.
- [152] S. Wolf *et al.*, „Citizen science plant observations encode global trait patterns“, *Nat Ecol Evol*, Bd. 6, Nr. 12, S. 1850–1859, Okt. 2022, doi: 10.1038/s41559-022-01904-x.
- [153] A. C. Haber, U. Sax, F. Prasser, The NFDI4Health Consortium, „Open tools for quantitative anonymization of tabular phenotype data: literature review“, *Briefings in Bioinformatics*, Bd. 23, Nr. 6, S. bbac440, Nov. 2022, doi: 10.1093/bib/bbac440.
- [154] S. Nakhaie, A. E. Mansour, K. Helbig, M. Bierwirth, C. Draxl, und M. Aeschlimann, „FAIRmat Guide to Legal Aspects in Research Data Management“, März 2024, Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://zenodo.org/records/11083303>
- [155] NFDIXCS, „Publications“. Zugegriffen: 16. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://nfdixcs.org/documents>
- [156] B. Strobl und J. Kiltz, „GHGA Podcast: Der Code des Lebens“. Zugegriffen: 29. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.ghga.de/de/codedeslebens>
- [157] NFDI4Biodiversity, *NFDI4Biodiversity Short Films. Datenvielfalt für Artenvielfalt [German & English]*. Zugegriffen: 29. Juli 2024. [Online Video]. Verfügbar unter: <http://www.youtube.com/playlist?list=PL06Unzn1hDrhXL1bGxcBof-s7Rw-hkZcN>
- [158] A. Blaette, C. Leonhardt, und M. Bertram, *polmineR: Verbs and Nouns for Corpus Analysis*. (29. Oktober 2023). Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://cran.r-project.org/web/packages/polmineR/index.html>
- [159] Deutsche Nationalbibliothek, „Call for Participation: Twitter Datasprint“, Deutsche Nationalbibliothek. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.dnb.de/DE/Professionell/Sammeln/Sammlung_Websites/Twittertagung/twitterDatasprint.html
- [160] NFDI, „NFDI Talks“. Zugegriffen: 26. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/talks/>
- [161] NFDI4Culture, „Viertes Community-Forum ‚(Weiter-)Entwicklung von Research Tools & Data Services‘ in NFDI4Culture“. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://nfdi4culture.de/de/veranstaltungen/fourth-forum-further-development-of-research-tools-data-services-in-nfdi4culture.html>
- [162] NFDI4Energy, „1st NFDI4Energy Conference 2024“. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <http://nfdi4energy.uol.de/sites/conference/2024/>
- [163] KonsortSWD, „KonsortSWD-Reihe Meet-the-Data“, KonsortSWD. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.konsortswd.de/aktuelles/neuigkeiten/konsortswd-reihe-meet-the-data/>

- [164] BERD@NFDI, „Data Literacy Snacks“. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.berd-nfdi.de/data-literacy-snacks/>
- [165] A. Schneidewind, F. Weber, J.-D. Grunwaldt, und P. Dolcet, „Ringvorlesung ‚Experiments and Data at Photon and Neutron Facilities‘“, Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://events.hifis.net/event/1033/>
- [166] NFDI4Chem, „FAIR4Chem Award“, NFDI4Chem. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi4chem.de/de/fair4chem-award/>
- [167] NFDI4Cat, „NFDI4Cat – Digital Chemist Award“. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://nfdi4cat.org/ueber-uns/nfdi4cat-digital-chemist-award/>
- [168] Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, „ing.grid“. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.inggrid.org/>
- [169] KonsortSWD, „FDM-Projektförderung“, KonsortSWD. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.konsortswd.de/angebote/fdm-projektfoerderung/>
- [170] NFDI4Objects, „NFDI4Objects Dataship“. Zugegriffen: 21. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi4objects.net/index.php/nfdi4objects-dataship>
- [171] M. Burk und P. Hetze, „Hochschulbarometer. Lage und Entwicklung der Hochschulen aus Sicht ihrer Leitungen“, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., Essen, 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://www.hochschul-barometer.de/sites/barometer/files/hochschul-barometer_2023.pdf
- [172] NFDI4Health, „Citizen Science“, NFDI4Health. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi4health.de/community/citizen-science.html>
- [173] GHGA, „Informationen Für Patient*innen“. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.ghga.de/de/fuer-patientinnen>
- [174] NFDI4Biodiversity, „Our Use Cases“, NFDI4Biodiversity. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <http://nfdi4biodiversity.org/en/what-we-do/use-cases-overview/>
- [175] NFDI4Biodiversity, „Atlas der Fische“, NFDI4Biodiversity. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <http://nfdi4biodiversity.org/de/was-wir-tun/use-case-gfi/>
- [176] NFDI, „Wissenschaftsjahr 2022: Wir sammeln Fragen beim IdeenLauf“. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/wissenschaftsjahr-2022-wir-sammeln-fragen/>
- [177] Wissenschaft im Dialog gGmbH, „MS-Wissenschaft. Rundgang. Blick in die Ausstellung“, MS-Wissenschaft. Zugegriffen: 13. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://ms-wissenschaft.de/de/ausstellung/rundgang/#accordion-shipplan-heading-31>
- [178] NFDI, „Newsletter-Archiv“. Zugegriffen: 29. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/newsletter-archiv/>
- [179] NFDI4BIOIMAGE, „NFDI4BIOIMAGE Newsletter“. Zugegriffen: 16. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://nfdi4bioimage.de/community-integration/newsletter/>
- [180] NFDI4Energy, „N4Energy-newsletter“. Zugegriffen: 16. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://lists.nfdi.de/postorius/lists/n4energy-newsletter.lists.nfdi.de/>
- [181] NFDI4Immuno, „NFDI4Immuno - News“. Zugegriffen: 16. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://lists.nfdi.de/postorius/lists/nfdi4immuno-news.lists.nfdi.de/>
- [182] NFDI4Objects, „N4O-Newsletter“. Zugegriffen: 16. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.listserv.dfn.de/sympa/info/n4o-newsletter>
- [183] FAIRmat, „LinkedIn-Account FAIRmat“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.linkedin.com/company/fairmat-nfdi/posts/>
- [184] GHGA, „LinkedIn-Account GHGA“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.linkedin.com/company/fairmat-nfdi/posts/>
- [185] NFDI4Energy, „LinkedIn-Account NFDI4Energy“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.linkedin.com/company/nfdi4energy/posts/>
- [186] NFDI4Culture, „Mastodon-Account NFDI4Culture“. [Online]. Verfügbar unter: <https://nfdi.social/@nfdi4culture>
- [187] NFDI4DataScience, „Mastodon-Account NFDI4DataScience“. [Online]. Verfügbar unter: <https://nfdi.social/@NFDI4DS>

- [188] NFDI4Microbiota, „Mastodon-Account NFDI4Microbiota“. [Online]. Verfügbar unter: <https://nfdi.social/@NFDI4Microbiota>
- [189] BERD@NFDI, „BlueSky-Account BERD@NFDI“. [Online]. Verfügbar unter: <https://bsky.app/profile/berd-nfdi.bsky.social>
- [190] FAIRagro, „BlueSky-Account FAIRagro“. [Online]. Verfügbar unter: <https://bsky.app/profile/fairagro.bsky.social>
- [191] NFDI4Ing, „BlueSky-Account NFDI4Ing“. [Online]. Verfügbar unter: <https://bsky.app/profile/nfdi4ing.bsky.social>
- [192] NFDI4Chem, „Instagram-Account NFDI4Chem“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.instagram.com/nfdi4chem/>
- [193] NFDI4Objects, „Instagram-Account NFDI4Objects“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.instagram.com/nfdi4objects/>
- [194] Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., „Verwendungsrichtlinien. Bedingungen für Förderverträge mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) über Konsortien im Rahmen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur“, Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG), Jan. 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/resource/blob/168724/0647ddc467dd94e60f28d6dff7d5ba73/dfg-nfdi300-de-v0123-data.pdf>
- [195] Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., „Guide to filling out the Supplementary data sheet for consortia of the National Research Data Infrastructure (NFDI)“. Zugegriffen: 29. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/en/research-funding/funding-initiative/nfdi/guide-to-filling-out-the-supplementary-data-sheet-for-consortia-of-the-national-research-data-infrastructure-nfdi->
- [196] Helmholtz-Gemeinschaft, „Unsere Forschungszentren im Überblick“. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.helmholtz.de/ueber-uns/helmholtz-zentren/>
- [197] Fraunhofer-Gesellschaft, „Über Fraunhofer“. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.fraunhofer.de/de/ueber-fraunhofer.html>
- [198] Fraunhofer-Gesellschaft, „Fraunhofer-Institute und -Einrichtungen Deutschland“. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.fraunhofer.de/de/institute/institute-einrichtungen-deutschland.html>
- [199] Leibniz-Gemeinschaft, „Leibniz in Zahlen“. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/organisation/leibniz-in-zahlen>
- [200] Max-Planck-Gesellschaft, „Zahlen & Fakten“. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.mpg.de/zahlen-und-fakten>
- [201] Allianz der Wissenschaftsorganisationen, „Startseite“, Allianz der Wissenschaftsorganisationen. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.allianz-der-wissenschaftsorganisationen.de/>
- [202] Statistisches Bundesamt (Destatis), „Hochschulen nach Hochschularten“, Statistisches Bundesamt. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Tabellen/hochschulen-hochschularten.html>
- [203] TU9 – German Universities of Technology e. V., „TU9-Allianz“. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.tu9.de/>
- [204] Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e.V., „Union der deutschen Akademien der Wissenschaften“. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.akademien-union.de/>
- [205] Bundesministerium für Bildung und Forschung, „Bundesbericht Forschung & Innovation – Übersichtskarte“. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.bundesbericht-forschung-innovation.de/de/Übersichtskarte-1791.html>
- [206] DFG, „Fächerstruktur der DFG“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/de/foerderung/antrag-foerderprozess/interdisziplinaer/faecherstruktur>
- [207] Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., „DFG-Fachsystematik der Wissenschaftsbereiche, Fachgebiete, Fachkollegien und Fächer für die Amtsperiode 2024-2028“, 23. April 2024. Zugegriffen: 21. August 2024. [Online]. Verfügbar unter:

- <https://www.dfg.de/resource/blob/331944/33422f091e941592cdc355038a865e03/fachsystematik-2024-2028-de-data.pdf>
- [208] Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., „Nationale Forschungsdateninfrastruktur. Statistische Übersicht zu den Förderentscheidungen in den drei Ausschreibungsrunden“, Bonn, Nov. 2022. Zugegriffen: 20. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/resource/blob/176024/8894336889cafe06c75d90f00ad466a7/nfdi-statistische-uebersicht-data.pdf>
- [209] Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e. V., „DFN- Deutsches Forschungsnetz“, DFN. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfn.de/>
- [210] NHR-Verein e.V., „Nationales Hochleistungsrechnen“. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nhr-verein.de/>
- [211] Deutsches Institut für Normung e. V., „DIN – Deutsches Institut für Normung“, din-de. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.din.de/de>
- [212] forschungsdaten.info, „FDM-Landesinitiativen und regionale Netzwerke“. [Online]. Verfügbar unter: <https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/deutschland/fdm-landesinitiativen-und-regionale-netzwerke/>
- [213] A. Axtmann *et al.*, „Wir bringen die breite Basis mit‘ – Gemeinsames Plädoyer für eine enge Einbindung der Landesinitiativen für Forschungsdatenmanagement in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur“, Zenodo, März 2021. doi: 10.5281/zenodo.4524655.
- [214] Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V. (DINI), „DINI/nestor-AG Forschungsdaten – Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V. (DINI)“. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://dini.de/ag/dininestor-ag-forschungsdaten>
- [215] Research Data Alliance Deutschland e.V., „RDA (Research Data Alliance) Deutschland“, RDA Deutschland. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.rda-deutschland.de>
- [216] GO UNITE, „GO UNITE! – Deutsches Chapter des GO FAIR Data Stewardship Competence Centers Implementation Network (DSCC-IN)“. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://go-unite.de/>
- [217] forschungsdaten.org, „Jour Fixe der FDM-Initiativen“. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.forschungsdaten.org/index.php/Jour_Fixe_der_FDM-Initiativen
- [218] webis, „Webis – Sammelschwerpunkte an deutschen Bibliotheken“. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/Webis_-_Sammelschwerpunkte_an_deutschen_Bibliotheken
- [219] Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., „Förderprogramm ‚Fachinformationsdienste für die Wissenschaft‘“. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/de/foerderung/foerdermoeglichkeiten/programme/infrastruktur/lis/lis-foerderangebote/fachinformationsdienste-wissenschaft>
- [220] Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., „FID-Projekte in der Förderung“, Jan. 2023. Zugegriffen: 21. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/resource/blob/172118/d2fcee36089b80563b1eb9e8ef349814/uebersicht-laufende-fid-projekte-data.pdf>
- [221] webis, „Arbeitsgemeinschaft FID“. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/Arbeitsgemeinschaft_FID
- [222] Arbeitsgemeinschaft FID, „Workshop: Forschungsdatenmanagement gemeinsam voranbringen – Potenziale der Zusammenarbeit von NFDI und FID. Programm“. 20. April 2023. Zugegriffen: 20. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/images/2/26/2023-04-20-FID-NFDI-Workshop_Programm.pdf
- [223] FID BBI, „Kommen Sie zum Speeddating: Die NFDI-Workshops des FID BBI“. Zugegriffen: 14. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.fid-bbi.de/blog/index.php/2023/11/30/kommen-sie-zum-speeddating-die-nfdi-workshops-des-fid-bbi/>
- [224] Bundesverband, „Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)“, BDI. Zugegriffen: 31. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://bdi.eu/>

- [225] NFDI, „Forschungsdaten FAIR für Wirtschaft und Wissenschaft nutzbar machen“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/forschungsdaten-fair-fuer-wirtschaft-und-wissenschaft-nutzbar-machen/>
- [226] Bundesregierung, „Datenstrategie der Bundesregierung. Eine Innovationsstrategie für gesellschaftlichen Fortschritt und nachhaltiges Wachstum – Kabinettdfassung, 27. Januar 2021“, Berlin, Jan. 2021. Zugegriffen: 19. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.publikationen-bundesregierung.de/pp-de/publikationssuche/datenstrategie-der-bundesregierung-1845632>
- [227] Bundesregierung, „Fortschritt durch Datennutzung Strategie für mehr und bessere Daten für neue, effektive und zukunftsweisende Datennutzung“, Berlin, Aug. 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2023/08/nationale-datenstrategie.html>
- [228] NFDI, „Erster Parlamentarischer Lunch“. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/erster-parlamentarischer-lunch/>
- [229] NFDI, „NFDI im Dialog mit Politiker:innen des Deutschen Bundestags“. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/nfdi-im-dialog-mit-politikerinnen-des-deutschen-bundestags/>
- [230] NFDI, „Lobbyregistereintrag ‚Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.‘“, Lobbyregister beim Deutschen Bundestag. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R004964>
- [231] EOSC, „EOSC Association“, EOSC Association. Zugegriffen: 31. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://eosc.eu/>
- [232] Rat für Informationsinfrastrukturen, „Föderierte Dateninfrastrukturen für die wissenschaftliche Nutzung. NFDI, EOSC und Gaia-X: Vergleich und Anregungen für eine engagierte Mitgestaltung des Ausbaus und der Weiterentwicklung“, *RFII-Berichte*, Bd. No. 4, März 2023, Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://rfii.de/download/rfii-bericht-foederierte-dateninfrastrukturen-fuer-die-wissenschaftliche-nutzung-maerz-2023/>
- [233] NFDI, *EOSC National Tripartite Event – German edition*, (24. November 2022). Zugegriffen: 31. Juli 2024. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=9rxZZa8h6U>
- [234] EOSC, „Tripartite Collaboration“, EOSC Association. Zugegriffen: 31. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://eosc.eu/tripartite-collaboration/>
- [235] EOSC FAIR-IMPACT, „High Level Advisory Committee von FAIR-IMPACT“. Zugegriffen: 31. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://fair-impact.eu/hlac>
- [236] FAIR-IMPACT, „FAIR-IMPACT“. [Online]. Verfügbar unter: <https://fair-impact.eu/>
- [237] EOSC, „Questionnaire for parties interested in contributing to the build-up phase of the EOSC Federation“, EOSC Association. Zugegriffen: 31. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://eosc.eu/eosc-about/building-the-eosc-federation/questionnaire-for-parties-interested-in-contributing-to-the-build-up-phase-of-the-eosc-federation/>
- [238] Research Data Alliance, „Research Data Alliance“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.rd-alliance.org/>
- [239] Y. Sure-Vetter, „NFDI: Data as a common good for excellent research“, 22. April 2024. Zugegriffen: 31. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=z36w9N_8u-l
- [240] Gaia-X, „Gaia-X: A Federated Secure Data Infrastructure“. Zugegriffen: 31. Juli 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://gaia-x.eu/>
- [241] NFDI, „FAIR Data Spaces“. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/fair-data-spaces/>
- [242] Gaia-X, „Qualified Projects“. Zugegriffen: 15. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://gaia-x.eu/who-we-are/qualified-projects/>
- [243] Base4NFDI, „International Advisory Board (IAB)“. [Online]. Verfügbar unter: <https://base4nfdi.de/about/international-advisory-board-base4nfdi>
- [244] Bundesverwaltungsamt und Bundesministerium des Innern und für Heimat, „SWOT-Analyse“, in *Organisationshandbuch*. Zugegriffen: 21. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.orghandbuch.de/Webs/OHB/DE/OrganisationshandbuchNEU/4_MethodenUndTechniken/Methoden_A_bis_Z/SWOT_Analyse/swot_analyse_inhalt.html

Anhang

Anhang 1: Sprecherinnen und Sprecher der KgBLV

Konsortium	Sprecherin/Sprecher	Sprecherorganisation
Base4NFDI	Prof. Dr. Lars Bernard*	Technische Universität Dresden
BERD@NFDI	Prof. Dr. Florian Stahl	Universität Mannheim
DAPHNE4NFDI	Dr. Anton Barty	Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
DataPLANT	Dr. Dirk v. Suchodoletz	Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
FAIRagro	Prof. Dr. Frank Ewert	Leibniz-Zentrum für Agrarlandschafts- forschung (ZALF) e. V.
FAIRmat	Prof. Dr. Claudia Draxl	Humboldt-Universität zu Berlin
GHGA	Prof. Dr. Oliver Stegle	Deutsches Krebsforschungszentrum
KonsortSWD	Prof. Dr. Christof Wolf	GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
MaRDI	Prof. Dr. Michael Hintermüller	Weierstraß Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungs- verbund Berlin e. V.
NFDI4Biodiversity	Prof. Dr. Frank Oliver Glöckner	MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften Universität Bremen
NFDI4BIOIMAGE	Prof. Dr. Stefanie Weidtkamp- Peters	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU)
NFDI4Cat	Dr. Andreas Förster	DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.
NFDI4Chem	Prof. Dr. Christoph Steinbeck	Friedrich-Schiller-Universität Jena
NFDI4Culture	Prof. Torsten Schrade	Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz
NFDI4DataScience	Prof. Dr. Sonja Schimmler	Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
NFDI4Earth	Prof. Dr. Lars Bernard	Technische Universität Dresden
NFDI4Energy	Prof. Dr.-Ing. Astrid Nieße	Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
NFDI4Health	Prof. Dr. Juliane Fluck	Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebens- wissenschaften
NFDI4Immuno	Dr. Christian Busse	Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)
NFDI4Ing	Prof. Dr. Robert Schmitt	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen
NFDI4Memory	Prof. Dr. Johannes Paulmann	Leibniz-Institut für Europäische Geschichte
NFDI4Microbiota	Prof. Dr. Konrad Förstner	Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebens- wissenschaften
NFDI4Objects	Dr. Philipp von Rummel	Deutsches Archäologisches Institut
NFDI-MatWerk	Prof. Dr. Christoph Eberl	Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
NFDIxCS	Prof. Dr. Michael Goedicke	Universität Duisburg-Essen

Konsortium	Sprecherin/Sprecher	Sprecherorganisation
PUNCH4NFDI	Dr. Thomas Schörner- Sadenius	Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Text+	Prof. Dr. Erhard Hinrichs	Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS)

*Verbundkoordinator

Anhang 2: Größe der Konsortien gemäß BLV

Konsortium	Anzahl beteiligte Akteure	Antragstellende Einrichtung	Mitantragstellende Einrichtungen	Beteiligte
Base4NFDI	29	Technische Universität Dresden*	28	1
BERD@NFDI	16	Universität Mannheim	5	10
DAPHNE4NFDI	29	Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY	17	11
DataPLANT	14	Albert-Ludwigs-Universität Freiburg	3	10
FAIRagro	26	Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V.	10	15
FAIRmat	11	Humboldt-Universität zu Berlin	7	3
GHGA	21	Deutsches Krebsforschungszentrum	15	5
KonsortSWD	41	GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften	14	26
MaRDI	23	Weierstraß Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e. V.	15	7
NFDI4Biodiversity	50	MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften Universität Bremen	14	35
NFDI4BIOIMAGE	24	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU)	10	13
NFDI4Cat	19	DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.	16	2
NFDI4Chem	24	Friedrich-Schiller-Universität Jena	6	17
NFDI4Culture	69	Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz	8	60
NFDI4DataScience	21	Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.	16	4
NFDI4Earth	63	Technische Universität Dresden	11	51
NFDI4Energy	11	Carl von Ossietzky Universität Oldenburg	7	3
NFDI4Health	60	Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebenswissenschaften	21	38
NFDI4Immuno	12	Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)	11	0
NFDI4Ing	43	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen	10	32
NFDI4Memory	89	Leibniz-Institut für Europäische Geschichte	10	78
NFDI4Microbiota	53	Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebenswissenschaften	9	43
NFDI4Objects	67	Deutsches Archäologisches Institut	11	55

Konsortium	Anzahl beteiligte Akteure	Antragstellende Einrichtung	Mitantragstellende Einrichtungen	Beteiligte
NFDI-MatWerk	26	Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.	9	16
NFDIxCS	22	Universität Duisburg-Essen	16	5
PUNCH4NFDI	42	Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY	20	21
Text+	37	Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS)	4	32

*koordinierende Einrichtung

Anhang 3: Mitglieder des NFDI-Vereins

Name Mitgliedsorganisation

acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V.
AG CAA e.V.
Akademie der Wissenschaften Hamburg
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Alfred-Wegener-Institut – Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung
Archäologische Staatssammlung
Archivschule Marburg – Hochschule für Archivwissenschaft
Bach-Archiv Leipzig
Bauhaus-Universität Weimar
Bayerische Akademie der Wissenschaften
Bayerische Staatsbibliothek
Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung Hamburg
Bergische Universität Wuppertal
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW)
Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC) gGmbH
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
Bundesagentur für Arbeit c/o Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Bundesverband Theatersammlungen im deutschsprachigen Raum (TheSiD) e.V.
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
CISPA Helmholtz Center for Information Security
Clio-online – Historisches Fachinformationssystem (Clio-online) e.V.
DAASI International GmbH
Dachverband Deutscher Avifaunisten e.V. (DDA)
DataCite – International Data Citation Initiative e.V.
DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.
de-RSE e.V. – Gesellschaft für Forschungssoftware
Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. – Nationale Akademie der Wissenschaften
Deutsche Allianz Meeresforschung (DAM) e.V.
DBG Deutsche Bunsen-Gesellschaft für physikalische Chemie e.V.
Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.
Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e.V. (DGUF)
Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V. (DINI)
Deutsche Nationalbibliothek
Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft e.V./German Pharmaceutical Society (DPhG)
Deutsche Physikalische Gesellschaft e. V.
Deutsche Rentenversicherung Bund
Deutsche Schillergesellschaft e.V. – Deutsches Literaturarchiv Marbach
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebenswissenschaften

Name Mitgliedsorganisation

Deutscher Verband für Kunstgeschichte e.V.
Deutsches Archäologisches Institut (DAI)
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI)
Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIFE)
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V.
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin)
Deutsches Jugendinstitut e.V.
Deutsches Klimarechenzentrum GmbH (DKRZ)
Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)
Deutsches Netzwerk für Bioinformatik-Infrastruktur (de.NBI) e.V.
Deutsches Primatenzentrum GmbH – Leibniz-Institut für Primatenforschung
Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin (DRFZ)
Deutsches Schifffahrtsmuseum – Leibniz-Institut für Maritime Geschichte
Deutsches Zentrum für Altersfragen e.V. (DZA)
Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW)
Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung DeZIM e.V.
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)
digiCULT Verbund eG
Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (DHD-Verband) e.V.
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
DKMS Donor Center gGmbH
DMT – Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH, Deutsches Bergbaumuseum Bochum
Duale Hochschule Baden-Württemberg
Eberhard Karls Universität Tübingen
EMBL – Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie
Ernst-Abbe-Hochschule Jena
Europa-Universität Viadrina Frankfurt an der Oder
EXARC
Fachhochschule Erfurt
Fachhochschule Potsdam
FAIR-DI e.V.
FernUniversität in Hagen
Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF
FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH (IZA)
Forschungsverbund Berlin e.V.
Forschungszentrum Borstel, Leibniz Lungenzentrum
Forschungszentrum Jülich GmbH
fortiss GmbH
Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS)
Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS)
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
Freie Universität Berlin
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Gemeinschaft zur Förderung von Pflanzeninnovation e.V.
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE)
GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel

Name Mitgliedsorganisation

Georg-August-Universität Göttingen

Georg-Speyer-Haus – Institut für Tumorbilogie und experimentelle Therapie

German Institute for Global and Area Studies/Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien (GIGA)

German BioImaging – Gesellschaft für Mikroskopie und Bildanalyse e.V.

Germanisches Nationalmuseum – Leibniz-Forschungsmuseum für Kulturgeschichte (GNM)

Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. (GDCh)/German Chemical Society

Gesellschaft für Biologische Daten e.V. (GFBio)

Gesellschaft für Informatik e.V.

Gesellschaft für Medienwissenschaft e.V.

Gesellschaft für Musikforschung (GfM)

Gesellschaft für Theaterwissenschaft e. V.

Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG)

GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften e.V.

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH

Heidelberg Institute for Theoretical Studies HITS gGmbH

Heidelberger Akademie der Wissenschaften

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt GmbH

Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. (HZDR)

Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH (HZI)

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ

Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH

Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ

Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg

Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Institut der Leibniz-Gemeinschaft

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (HAB)

Hessisches Landesarchiv

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur HMWK

Hochschule Anhalt

Hochschule Bochum

Hochschule Darmstadt

Hochschule Fulda – University of Applied Sciences

Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU)

Hochschule Geisenheim

Hochschule Mainz

Hochschule Mannheim

Hochschule Mittweida

Hochschule RheinMain

Hochschule Schmalkalden

Humboldt-Universität zu Berlin

ICOM Deutschland e. V.

ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.

IMAGINARY gGmbH

Innovationszentrum für Prozessdatentechnik (Inprodat) e.V.

Institut für Angewandte Informatik (InfAI) e. V.

Institut für Dokumentologie und Editorik e.V. (IDE)

Name Mitgliedsorganisation

Institut für vergleichende Städtegeschichte – Uni Münster (IStG)
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V.
Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen e.V. an der Humboldt-Universität zu Berlin (IQB)
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres e. V.
(IAML Deutschland e.V.)
International Generic Sample Number Organization IGSN e.V.
Internationales Quellenlexikon der Musik e.V.
Johann Heinrich von Thünen-Institut
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU)
Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU)
Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU)
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Klassik Stiftung Weimar
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München (TUM Klinikum)
Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL)
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (LAD)
Landesarchiv Baden-Württemberg
Leibniz-Institut DSMZ – Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH
Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik
Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP)
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LfBi) e.V.
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS)
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG)
Leibniz-Institut für Katalyse e.V.
Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie e.V. – Hans-Knöll-Institut (HKI)
Leibniz-Institut für Neurobiologie (LIN)
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR)
Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie
Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung
Leibniz-Institut für Photonische Technologien e.V. (IPHT)
Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP)
Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS GmbH
Leibniz-Institut für Psychologie
Leibniz-Institut für Sonnenphysik (KIS)
Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e.V. (TROPOS)
Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.
Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA)
Leuphana Universität Lüneburg
Ludwig-Maximilians-Universität München
LWL-Museum für Archäologie und Kultur, Westfälisches Landesmuseum
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC)
Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland
Mediävistenverband e.V.
Medizinischer Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland e.V. (MFT)
Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie
Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz
Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Name Mitgliedsorganisation

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung
Museumsdienst Köln
NAKO e.V.
Nestor e.V.
Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste
OFFIS e.V.
Öko-Institut e.V.
Open Knowledge Maps – Verein zur Förderung der Sichtbarkeit wissenschaftlichen Wissens
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Philipps-Universität Marburg
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)
Reiner Lemoine Institut gGmbH
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen
RISM (Repertoire International des Sources Musicales) Arbeitsgruppe Deutschland e.V.
RPTU Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau
Ruhr-Universität Bochum
RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kunst und Tourismus
Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte an der Universität Duisburg-Essen
Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik
Senat Bremen
Senatsverwaltung Wissenschaft, Gesundheit, Pflege, Gleichstellung
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
SNSB – Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns
Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) e.V. an der Georg-August-Universität
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.
Stiftung Preußischer Kulturbesitz SPK
Tanzarchiv Leipzig
Technische Hochschule Ingolstadt
Technische Hochschule Köln
Technische Hochschule Mittelhessen – THM
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Technische Hochschule Wildau
Technische Universität Bergakademie Freiberg
Technische Universität Berlin
Technische Universität Braunschweig
Technische Universität Clausthal
Technische Universität Darmstadt
Technische Universität Dortmund
Technische Universität Dresden
Technische Universität Hamburg

Name Mitgliedsorganisation

Technische Universität Ilmenau
Technische Universität München
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft
TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
U Bremen Research Alliance e.V.
Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
Universität Bayreuth
Universität Bielefeld
Universität Bremen
Universität der Künste Berlin
Universität des Saarlandes
Universität Duisburg-Essen
Universität Erfurt
Universität Hamburg
Universität Heidelberg
Universität Kassel
Universität Konstanz
Universität Leipzig
Universität Mannheim
Universität Münster
Universität Osnabrück
Universität Paderborn
Universität Potsdam
Universität Regensburg
Universität Siegen
Universität Stuttgart
Universität Trier
Universität zu Köln
Universitätsklinikum Essen
Universitätsklinikum Tübingen
Universitätsmedizin Greifswald KdÖR
Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland e.V. – VBIO
Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands e. V.
Verbundzentrale des GBV (VZG)
Verein für Computergenealogie e.V.
Verein für datenintensive Radioastronomie (VdR) e.V.
Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e. V.
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH
ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Zentren für Kommunikation und Informationsverarbeitung e.V. (ZKI)
Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig – Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere,
Stiftung des öffentlichen Rechts

Anhang 4: Kuratorium

Name	Kategorie Mitgliedschaft	Organisationszugehörigkeit
Marion Steinberger	Vertreterin des Bundes	Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Dr. Stefan Stupp	Vorsitzender, Vertreter des Bundes	Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Carsten Trappe	Vertreter des Bundes	Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Simona Dingfelder	Stellvertretende Vorsit- zende, Vertreterin des Lan- des Baden-Württemberg	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) Baden-Württemberg
Rüdiger Eichel	Vertreter des Landes Niedersachsen	Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Dr. Carola Zimmermann	Vertreterin des Landes Rheinland-Pfalz	Ministerium für Wissenschaft und Gesund- heit (MWG) des Landes Rheinland-Pfalz
Prof. Vivien Petras, PhD	Vertreter/in gemäß Satzung (§ 3 Absatz 2)	Humboldt Universität zu Berlin
Prof. Dr. Sonja Schimmler	Vertreter/in gemäß Satzung (§ 3 Absatz 2)	Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
Prof. Dr. Dörte Schmidt	Vertreter/in gemäß Satzung (§ 3 Absatz 2)	Universität der Künste Berlin

Anhang 5: Konsortialversammlung

Konsortium	Name	Kategorie Mitgliedschaft	Organisationszugehörigkeit
BERD@NFDI	Prof. Dr. Florian Stahl	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Universität Mannheim
	Dr. Ulrich Krieger	Stellvertretender Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Universität Mannheim
DAPHNE4NFDI	Dr. Bridget Murphy	Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
	Dr. Astrid Schneidewind	Stellvertretende Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Forschungszentrum Jülich
DataPLANT	Dr. Dirk v. Suchodoletz	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
	Cristina Martins Schmale	Stellvertretende Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
FAIRagro	Prof. Dr. Frank Ewert	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.
	Dr. Xenia Specka	Stellvertretende Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.
FAIRmat	Prof. Dr. Claudia Draxl	Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Humboldt-Universität zu Berlin
	Prof. Christoph Koch, PhD	Stellvertretender Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Humboldt-Universität zu Berlin
GHGA	Prof. Dr. Oliver Stegle	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Deutsches Krebsforschungszentrum
	Prof. Dr.-Ing. Oliver Kohlbacher	Stellvertretender Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Eberhard Karls Universität Tübingen
KonsortSWD	Prof. Dr. Christof Wolf	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften e.V.
	Prof. Dr. Monika Jungbauer-Gans	Stellvertretende Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH
MaRDI	Prof. Dr. Michael Hintermüller	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Forschungsverbund Berlin e.V.
	Prof. Dr. Anita Schöbel	Stellvertretende Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
NFDI4Biodiversity	Dr. Barbara Ebert	Stellvertretende Vorsitzende, Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Gesellschaft für Biologische Daten e.V. (GFBio)
	Prof. Dr. Frank Oliver Glöckner	Stellvertretender Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Alfred-Wegener-Institut – Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung

Konsortium	Name	Kategorie Mitgliedschaft	Organisationszugehörigkeit
NFDI4BIOIMAGE	Prof. Dr. Stefanie Weidtkamp-Peters	Stellvertretende Vorsitzende, Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU)
	Prof. Dr. Elisa May	Stellvertretende Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)/Universität Konstanz
NFDI4Cat	Dr. Andreas Förster	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.
	Prof. Dr. Matthias Beller	Stellvertretender Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Leibniz-Institut für Katalyse e.V.
NFDI4Chem	Prof. Dr. Christoph Steinbeck	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Friedrich-Schiller-Universität Jena
	Dr. Oliver Koepler	Stellvertretender Sprecher Konsortium gemäß Satzung	TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
NFDI4Culture	Prof. Torsten Schrade	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz
	Daniel Röwenstrunk	Stellvertretender Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Universität Paderborn
NFDI4DataScience	Prof. Dr. Sonja Schimmler	Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
	Prof. Dr. Sören Auer	Stellvertretender Sprecher Konsortium gemäß Satzung	TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
NFDI4Earth	Prof. Dr. Lars Bernard	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Technische Universität Dresden
	Prof. Dr. Peter Braesicke	Stellvertretender Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
NFDI4Energy	Prof. Dr.-Ing. Astrid Nieße	Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
	Prof. Dr. Sebastian Lehnhoff	Stellvertretender Sprecher Konsortium gemäß Satzung	OFFIS e.V.
NFDI4Health	Prof. Dr. Juliane Fluck	Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebenswissenschaften
	Prof. Dr. Iris Pigeot-Kübler	Stellvertretende Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS GmbH
NFDI4Immuno	Dr. Christian Busse	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)

Konsortium	Name	Kategorie Mitgliedschaft	Organisationszugehörigkeit
	Prof. Dr. Anca Dorhoi	Stellvertretende Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)
NFDI4Ing	Prof. Dr. Robert Schmitt	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen
	Prof. Dr.-Ing Peter Pelz	Stellvertretender Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Technische Universität Darmstadt
NFDI4Memory	Prof. Dr. Johannes Paulmann	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Leibniz-Institut für Europäische Geschichte
	Prof. Dr. Ursula Lehmkuhl	Stellvertretende Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Universität Trier
NFDI4Microbiota	Prof. Dr. Konrad Förstner	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebenswissenschaften
	Prof. Dr. Alice C. McHardy	Stellvertretende Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH (HZI)
NFDI4Objects	Dr. Philipp von Rummel	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Deutsches Archäologisches Institut
	Prof. Dr. Kai-Christian Bruhns	Stellvertretender Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Hochschule Mainz
NFDI-MatWerk	Prof. Dr. Christoph Eberl	Vorsitzender, Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
	vakant	Stellvertretung Konsortium gemäß Satzung	
NFDIxCS	Prof. Dr. Michael Goedicke	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Universität Duisburg-Essen
	Prof. Dr. Ulrike Lucke	Stellvertretende Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Universität Potsdam
PUNCH4NFDI	Dr. Andreas Haungs	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
	Dr. Christiane Schneide	Stellvertretende Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Text+	Prof. Dr. Andreas Witt	Sprecher Konsortium gemäß Satzung	Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS)
	Prof. Dr. Andrea Rapp	Stellvertretende Sprecherin Konsortium gemäß Satzung	Technische Universität Darmstadt

Anhang 6: Wissenschaftlicher Senat

Name	Kategorie Mitgliedschaft	Organisationszugehörigkeit
Prof. Dr. York Sure-Vetter	Vorsitzender des Wiss. Senats	Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.
Prof. Dr. Katrin Auspurg	Expertin aus den Mitgliedseinrichtungen der Allianz der Wissenschaftsorganisationen	Ludwig-Maximilians-Universität München
Prof. Anja Feldmann, PhD	Expertin aus den Mitgliedseinrichtungen der Allianz der Wissenschaftsorganisationen	Max-Planck-Institut für Informatik
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Marquardt	Experte aus den Mitgliedseinrichtungen der Allianz der Wissenschaftsorganisationen	Forschungszentrum Jülich
Prof. Dr. Klaus Tochtermann	Stellvertretender Vorsitzender des Wiss. Senats, Experte aus den Mitgliedseinrichtungen der Allianz der Wissenschaftsorganisationen	ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Frank Adam	Experte der GWK	Saarländischer Rundfunk Anstalt des öffentlichen Rechts IDA Information, Dokumentation und Archive des SWR und SR
Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller	Experte der GWK	Leibniz-Rechenzentrum (LRZ)
Prof. Dr. Anita Schöbel	Expertin der GWK	Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM)
Cathrin Stöver	Expertin der GWK	GÉANT
Prof. Dr. Konrad Förstner	Experte aus der Mitte der Konsortialversammlung	Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebenswissenschaften
PD Dr. Bridget Murphy	Expertin aus der Mitte der Konsortialversammlung	Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Prof. Torsten Schrade	Experte aus der Mitte der Konsortialversammlung	Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz
Prof. Dr. Christof Wolf	Experte aus der Mitte der Konsortialversammlung	GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Anhang 7: Sektionen

Sektion	Name	Funktion	Organisationszugehörigkeit
Common Infrastructures	Prof. Dr. Sonja Schimmler	Sprecherin	Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V./TU Berlin
	Dr. Michael Diepenbroek	Stellvertretender Sprecher	GFBio – Gesellschaft für Biologische Daten e.V.
Ethical, Legal and Social Aspects	Vasilka Stoilova, LL. M.	Sprecherin	Universität Mannheim
	Prof. Dr. Ulrich Sax	Stellvertretender Sprecher	Georg-August-Universität Göttingen
Industry Engagement	Prof. Dr. Florian Stahl	Sprecher	Universität Mannheim
	Prof. Dr. Christoph Eberl	Stellvertretender Sprecher	Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V./Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
(Meta)daten, Terminologien, Provenienz	Dr. Oliver Koepler	Sprecher	TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
	Dr. Leyla Jael Castro	Stellvertretende Sprecherin	Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebenswissenschaften
Training & Education	Prof. Dr. Sonja Herres-Pawlis	Sprecherin	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen
	Prof. Dr. Peter F. Pelz	Stellvertretender Sprecher	Technische Universität Darmstadt

Anhang 8: Industriebeirat der Sektion Industry Engagement

Name	Organisationszugehörigkeit
Olaf Carstens	Cornelsen Verlag GmbH
Dr. Michael Dose	Bundesverband der dt. Industrie (BDI) e.V.
Dr. Katrin Friese	BASF SE
Karen Funk	Foundry/IDG Tech Media GmbH
Dr. Julia Göhringer	Envoria/Financial Software Architects GmbH
Dr. Corinna Hehlmann	Freudenberg SE
Dr. Thomas Koenen	Bundesverband der dt. Industrie (BDI) e.V.
Dr. Sicco Lehmann-Brauns	Siemens AG
Christine Regitz	SAP SE
Dr. Stefan Schmid	Robert Bosch Corporate Research
Dr. Ina Sebastian	Infineon Technologies AG
Dr. Feiyu Xu	Airbus SE